

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN: 978-2-498659-09-5

VOL. 2 N° FIN CAMPAGNE / DEC 2023

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Yelian Constant AGUESSY**

ISBN: 978-2-498659-09-5

Tome : Lettres, Langues, Arts, Education,
Enseignement, Pédagogie, Didactique

VOL. 2 N° FIN CAMPAGNE / DECEMBRE 2023

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Yélian Constant AGUESSY, *Université de Parakou, Bénin*

Collection semestrielle publiée chez EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo

**Tome : Lettres, Langues, Arts, Education,
Enseignement, Pédagogie, Didactique**

Collection **Recherches et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : AMEWOU Koffi, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : KPATI Adzo Dzinedzomi, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaitront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.μ

La structure La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une

contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie

- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante

- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)

- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui

dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
XX
XX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{de} éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article, Email: revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

**REGARD CRITIQUE SUR LE MODELE DE COGNITION
VEHICULE PAR LE PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT DU
FRANÇAIS : QUELQUES REFLEXIONS -----10**

Armel NGUIMBI, CRAAL/LARED, *École normale supérieure –Libreville /
Gabon*

**QUAND LE PERIL DJIHADISTE RANIME L'ARBRE A PALABRES,
CADRE D'EXPRESSION D'ARTS DE LA PAROLE
TRADITIONNELS----- 50**

Boukary BORO, *Université de Ouahigouya / Burkina Faso*

**TENSION AGNOSTICISME/ELITISME RELIGIEUX DANS *LE
PROCES-VERBAL* ET *LE DELUGE* -----71**

Daniel ETTIEN, *Université Alasane Ouattara de Bouaké / Côte d'ivoire*

**DYNAMISME DU FRANÇAIS DANS L'ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES DE BUKAVU, EN RDC. --
-----91**

Hubert KILAKANO WA MULONDANI, *Institut Supérieur Pédagogique de
Baraka / RDC*

**L'ÉVALUATION FORMATIVE DANS LE FONDAMENTAL I AU
MALI : LES SOUTIENS COLLECTIF ET INDIVIDUEL AUX
APPRENTISSAGES DES ÉLÈVES. -----115**

Idrissa Soïba TRAORE & Soumaïla Nagaza DIARRA, *Université des Lettres
et des Sciences Humaines de Bamako, Ecole Normale Supérieure / Mali*

**« APPORT DU BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR A
L'ESSOR DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES AU
BURKINA FASO » -----148**

Lanssa Moïse KOHOUN & Jacob Yarassoula YARABATIOULA,
Université Joseph Ki-Zerbo / Burkina Faso

**ETUDE SUR LA MISE EN PLACE D'UN GUIDE POUR LE
DEVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME A CARACTERE
SOCIAL A VISEE PEDAGOGIQUE AVEC UML -----165**

Joseph BOSUKULA VANGU, John MAKIESE MIFUNA & Romulus
MAKAYA NSUNGU, *Institut Supérieur Pédagogique de Boma / RDC*

**CAPITAL PSYCHOSOCIOLOGIQUE ET PRATIQUES
EDUCATIVES PARENTALES SUR LA MOTIVATION CHEZ DES
ÉLÈVES POUR L'OBTENTION DU DIPLOME -----196**

Kouakou Mathias AGOSSOU, *Université de Man / Côte d'ivoire*

LA CRISE IVOIRIENNE ENTRE DISCOURS REFERENTIEL ET IRONIE : ANALYSE D'UNE CHRONIQUE DE BERNARD ZADI ZAOUROU DANS *FRATERNITE MATIN* ----- 225

Louis BRIGA, *École Normale Supérieure – Abidjan / Côte d'Ivoire*

TOPONYMES DE MARCHES ET DE VILLAGES DANS LA REGION MERIDIONALE DU BENIN : LANGAGE DE MATERIALITE HISTORICO-CULTURELLE POUR LA SOCIODIDACTIQUE ----251

Marcellin Médétonhan LOUGBEGNON, *Laboratoire de Dynamique des Langues et Cultures à Calavi/UAC-FLLAC / Bénin*

D'UNE LECTURE ONTOLOGIQUE DE LA THEORIE DES DESCRIPTIONS DEFINIES DE RUSSELL AU SENS CACHE DES NOMS PROPRES -----269

Nalourgo Drissa COULIBALY & Zié Seydou YEO, *Université Félix Houphouët-Boigny – Abidjan / Côte d'Ivoire*

LE SYNTAGME VERBAL FACE AU DÉFI DE LA COVID-19 -----286

Aly TRAORE, *Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo / Côte d'Ivoire*

DESCRIPTION DES IDEOPHONES DU FULFULDE -----299

Asséta DIALLO & Yacouba KOURAOGO, *INSS/CNRST, UJKZ / Burkina Faso*

LES ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION DES APPRENTISSAGES EN GÉOGRAPHIE : ANALYSE DES PRATIQUES ENSEIGNANTES ----- 314

Éric Walièma SOMÉ & Zoumana DAO, *Ecole normale supérieure, Koudougou, Direction provinciale des Enseignements Postprimaire et Secondaire du Bam (Kongossi)/ Burkina Faso*

FRAUDES ET CORRUPTIONS AUX EXAMENS A GRAND TIRAGE DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN COTE D'IVOIRE : CAS DE LA COMMUNE D'ABOBO [DISTRICT D'ABIDJAN] ----- 336

Brou Hyacinthe N'CHO, Nahoua Adama SORO & Alain Claude FRANCI, *l'université Félix Houphouët Boigny de Cocody, l'Université Péleforo Gon Coulibaly / Côte d'Ivoire*

AFRICANITÉS ET ESTHÉTIQUES INTERTEXTUELLES DANS LA TRAME ROMANESQUE DE BISMARCK SANON ----- 366

Paul Youba KIEBRE, *Université Paris-Est-Créteil / France*

LES PEDAGOGIES NOIRE ET BLANCHE ----- 398

Youssouf DIAKITE, *Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako / Mali*

**LES LANGUES NATIONALES AU SERVICE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE-----421**

Victor YAMEOGO & Dre Bernadette K. KABOR É /AOUÉ, *Université
Norbert ZONGO (Burkina Faso)*

VOL 2 N° FIN CAMPAGNE/ DECEMBRE 2023

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN : 978-2-493659-09-5

REGARD CRITIQUE SUR LE MODELE DE COGNITION VEHICULE PAR LE PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

Armel NGUIMBI, CRAAL/LARED

École normale supérieure –Libreville
nguibis62@gmail.com

Résumé

Cet article voudrait se pencher sur les finalités de l'enseignement du français et son modèle de cognition en contexte scolaire gabonais. Son objectif spécifique est de cerner ses fondements épistémologiques, axiologiques et praxéologiques et son modèle de cognition en vue d'envisager des réformes tant souhaitées. En définissant différentes sortes de programmes scolaires et en effectuant une analyse de contenu du discours du programme de l'enseignement du français, nous avons fait le constat d'un décalage entre les finalités et le modèle cognition prescrits. Une réforme de ce modèle de cognition permettrait une adaptation de ce programme aux nouveaux paradigmes de l'enseignement-apprentissage.

Mots clés : *Regard critique, modèle de cognition, programme de français, réforme, nouveau paradigme.*

Abstract

This article would like to look at the purposes of teaching French and its model of cognition in the Gabonese school context. Its specific objective is to identify its epistemological, axiological and praxeological foundations and its model of cognition with a view to considering the much-desired reforms. By defining different types of school programs and carrying out a content analysis of the discourse of the French teaching program, we noted a gap between the prescribed goals and the cognitive model. A reform of this model of cognition would allow an adaptation of this program to new paradigms of teaching-learning.

Keywords: *Critical view, cognition model, French program, reform, new paradigm.*

Introduction

En raison du nouveau système de pensée néolibéral et l'avènement des Technologies de l'Information et de la Communication l'École, à travers ses programmes d'enseignement, a été appelée à reconsidérer ses finalités et son modèle de cognition. Pour être en accord avec cette nouvelle vision, des réformes ont été instruites par les gouvernements et parmi celles qui sont revêtues du sceau de l'urgence, le renouvellement des curricula en constitue un préalable majeur. Le système scolaire gabonais s'est inscrit dans cet élan de réforme, comme en témoignent les ateliers de validation des finalités éducatives organisés de temps en temps par l'Institut Pédagogique National (IPN), en prévision d'une réécriture des curricula dans l'enseignement secondaire ; ainsi que des méga réflexions menées sur le système scolaire gabonais. Pensons aux derniers États Généraux de l'Éducation tenus en 2010, la *Task force* sur l'éducation en août 2018, auxquels s'ajoutent de nombreux séminaires organisés par l'instance faîtière en éducation et les dispositifs législatifs, notamment la loi n° 21/2011, portant orientation de l'éducation, de la formation, de la recherche et de l'adéquation formation-emploi.

En français, puisqu'il s'agit ici de cette discipline scolaire, la réforme des programmes est un enjeu majeur au regard de la place centrale qu'il occupe dans le système scolaire gabonais. En effet, en dehors de quelques réajustements intervenus entre 1990 et 1997, le programme est resté inchangé dans ses fondements depuis 1978. Des voix au sein du système éducatif gabonais se font maintenant entendre, un discours sur le changement de paradigme de formation est à l'ordre du jour. On parle avec insistance du passage de l'enseignement par objectifs à l'enseignement par les compétences au lycée et au collège. Comment opérer ce virage sans déterminer le régime pédagogique dans lequel s'inscrit l'actuel programme de l'enseignement-apprentissage du français ? Cette question vaut

un détour, d'autant que l'unanimité se dégage autour de la nécessaire réécriture des programmes pour les adapter aux nouveaux paradigmes de l'offre éducative. Puisqu'il est maintenant convenu de parler de réforme curriculaire, comment la représentation de l'homme et de la société se traduit-elle dans ce programme ?

Comme l'ont admis en substance M. Lebrun, D. Smiots & G. Bricoult (2011), toute réforme quelle qu'elle soit, appelle au préalable un examen des éléments de la situation, l'identification des intérêts, les problèmes qu'on veut résoudre pour déterminer les besoins. Sur quels points peut-on envisager la réforme de ce programme ? C'est autour de ces questions que gravite la présente réflexion, qui voudrait en apporter des réponses, du moins esquisser des pistes de réforme, en mettant en évidence le système d'enseignement de cette discipline dans ses finalités, les valeurs en jeu, son modèle de cognition-en-action et leur incidence sur la formation globale de l'apprenant. La connaissance du régime pédagogique, le repérage des options épistémologiques, idéologiques et praxéologiques d'un programme scolaire sont des enjeux majeurs pour mieux opérer des réajustements et élaborer les innovations nécessaires. Le résultat de cette investigation va déterminer les représentations du savoir de ce programme, le rapport à l'apprendre des apprenants, leur place et le rôle de l'enseignant dans l'ensemble du dispositif qui sera apprécié à l'aune de nouveaux paradigmes éducatifs qui mettent en avant bien plus l'apprentissage que l'enseignement.

Nous avons fait le choix d'analyser le programme d'enseignement dédié aux débutants des classes de collège, à savoir les classes de sixième et de cinquième, non pas pour intenter un procès aux concepteurs de ce programme, mais pour en dégager le substrat idéologique qui l'habite. On connaît l'importance que l'école accorde à l'éducation et la formation des primo apprenants. Que ce soit au pré primaire, au primaire

ou au début du collège, ces sections constituent le soubassement de l'apprentissage et l'analyse de leur programme d'enseignement constitue un enjeu majeur, car c'est dès l'enfance que se creusent les fondations d'une éducation et d'une formation qui déterminent l'avenir ; d'où la question spécifique de recherche suivante : quel est le régime pédagogique prescrit par le programme de l'enseignement du français en classes de sixième et cinquième et quelles réformes peut-on envisager?

Après cet exposé du problème qui nous préoccupe, une définition des termes de référence, centrée sur les notions de programme et ses divers aspects, ainsi que la notion de cognition et ses modèles, sont abordés. S'ensuivent les considérations méthodologiques qui amènent à l'analyse du discours du programme et à l'exposé des résultats. Les points de réforme à mener clôturent cet exposé.

1. Le programme scolaire¹

On connaît le rôle fondamental que joue un programme scolaire dans la formation. Celui-ci est à l'école comme la constitution l'est pour un pays. Il détermine les grandes orientations philosophiques et pédagogiques. Le programme scolaire est l'un des moyens par lequel sont traduites les finalités éducatives suivant une certaine représentation de la société et du citoyen (M. Demeuse, C. Strauven & X. Roegiers, 2006 ; M. Larochelle & J. Désautels, 2004). Le programme scolaire prescrit les savoirs, les savoir-faire, ainsi que les savoir-agir ; il est l'émanation du projet sociopolitique dans lequel s'inscrit

¹ Point n'est besoin d'insister sur les conceptions de ce terme en contexte francophone et anglo-saxon. On sait que le terme « programme » est surtout employé en contexte francophone. Les anglo-saxons préfèrent le terme « curriculum », beaucoup plus élargi que le programme ; celui-ci se limitant à la description d'une liste de contenus à apprendre. Le curriculum dépasse le programme dans sa portée, en ceci qu'il intègre, non seulement un ensemble d'actions planifiées pour l'apprentissage, notamment la définition des objectifs de l'enseignement, les contenus, les méthodes, y compris l'évaluation, mais aussi le matériel (y compris les manuels scolaires) et les dispositions relatives à la formation adéquate des enseignants (De Landsheere, 1979).

l'activité éducative et procède d'une posture épistémologique qui, en principe, oriente les pratiques pédagogiques que l'on souhaite que les enseignants actualisent en classe (J. Désautels & M. Larochelle, 2004). Dès lors, la connaissance du régime pédagogique contenu dans le programme devient un impératif, aussi bien pour les enseignants et autres encadreurs pédagogiques soucieux de situer de manière critique leur action au regard des finalités éducatives souvent implicites dont le système scolaire fait la promotion. Le programme scolaire traduit donc des visées abstraites que les politiques assignent à l'éducation en lien avec le modèle de société et de la façon dont il faut agir et penser au sein de celles-ci, d'une part. D'autre part, il véhicule une certaine représentation du savoir et de sa production, ainsi que son appropriation par les apprenants. Ce portrait d'ensemble de la notion de programme scolaire appelle la spécification de ses différents modèles.

1.1. Différents modèles de programme scolaire

Il existe plusieurs théories de l'éducation et de modèles d'enseignement dont s'inspirent généralement les concepteurs de programmes scolaires (Y. Bertrand, 1998 ; C. Raby, S. Viola et col.2007). Malgré la diversité de théories d'apprentissage les programmes scolaires se présentent souvent en deux grands ensembles : les programmes par objectifs (PPO) et les programmes par Compétences (APC).

1.1.1. Les programmes par objectifs

Le modèle par objectifs se distingue par une prolifération d'objectifs : objectifs généraux, intermédiaires, spécifiques et opérationnels). Un tel dispositif aboutit au morcellement des connaissances par un découpage du savoir en petites unités enseignées de manière additive. L'enseignement par objectifs valorise l'évaluation au détriment de l'apprentissage : l'élève reproduit les savoirs reçus en classe et les restitue tels quels lors des évaluations. L'accent est mis sur les manifestations

observables plutôt que sur le processus cognitif permettant à l'apprenant d'être conscient de ce qu'il dit et écrit.

Inspirés des théories comportementalistes de l'apprentissage, les programmes par objectifs insistent sur ce que l'on nomme "*transmission des savoirs*", pratique pédagogique magistrale ou frontale qui, selon G. Barnier (en ligne), « transmet[tre] des connaissances en [les] exposant le plus clairement, le plus précisément possible. » (p. 2). En privilégiant l'acquisition des automatismes à l'aide des stimuli, enseigner revient à inculquer des comportements, des attitudes, des réactions qui amènent les apprenants à produire des réponses attendues. Enseigner devient dès lors un exercice de communication des savoirs que l'élève reproduit lors des évaluations.

1.1.2. Les programmes par Compétences

Contrairement au modèle précédent, l'approche par les compétences conçoit l'enseignement à partir de modules et de la tâche. Ils en constituent la pierre angulaire permettant à l'apprenant de maîtriser les savoirs enseignés. Le modèle repose sur un savoir-faire et un savoir-agir fondés sur la mobilisation des ressources de l'apprenant (CECR 2001 ; M. Altet, 1994 ; R. Bourdoncle, 1991). Ainsi le programme par les compétences encourage-t-il la mise en contexte des situations d'apprentissage, en mettant l'apprenant face à des situations-problèmes ; activités pédagogiques centrées sur la tâche, dont le but est de permettre à l'apprenant lui-même, de trouver des solutions à un problème et de s'appropriier les conditions de sa réussite (CECR, 2001). L'apprenant et l'enseignant adoptent des postures réflexives sur leurs pratiques. L'apprenant est au centre de l'activité, puisque c'est lui et lui seul qui doit apprendre, en prenant en compte ses besoins. L'enseignant ne se contente plus d'informer, il ne dit plus aux élèves *apprenez que... ou sachez que...* comme cela se passe en cours magistral (O. Reboul, 1980). Son modèle de cognition interdit à l'apprenant d'enregistrer les mots et les formules sans chercher

à les comprendre. Le modèle APC agit sur l'information en la soumettant au crible de la réflexion, sinon l'enseignement reste à l'état de renseignement » (A. Nguimbi, 2021). Grosso modo un programme scolaire se présente au moins en deux grands axes : un axe épistémologique ou idéologique renseignant sur les finalités de l'enseignement-apprentissage, les valeurs promues et un axe praxéologique indiquant les méthodes d'enseignement, les types d'activités, les supports didactiques, les modalités d'évaluation. On l'aura compris, ces deux modèles de programme appellent des styles d'enseignement-apprentissage différents, autrement appelés modèle de cognition.

1.2. Le modèle de cognition

1.2.1 Approche définitionnelle

Du latin *cognitio*, la cognition se rapporte à tout ce qui se réfère à la connaissance, à la réflexion, à la pensée. La cognition met en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception ou l'attention et la conceptualisation. Elle est intrinsèquement liée à l'intellect qui permet aux individus de traiter mentalement l'information, d'agir, et surtout, de réfléchir et de modéliser le fonctionnement de la pensée sous forme de régulation permanente entre perceptions et actions (R. Legendre, 2005).

En la définissant uniquement comme un processus actif dépendant des processus mentaux internes des individus, la cognition apparaît comme l'illusion d'une pensée abstraite reposant uniquement sur des dispositions biologiques que plusieurs auteurs ont stigmatisée (S. Moscovici, 1961 ; J. Bruner, 1983 ; L. Vygotsky, 1985). Pour ces auteurs, en effet, l'humain est par définition un être socialement situé. Ses activités trouvent leur ancrage dans des lieux précis où elles se produisent ; ils sont donc influencés par des facteurs sociaux. Rompant avec la pensée idéaliste, ils argumentent dans le sens d'un ancrage social de la pensée. La vie en société n'est en rien

ordonnée par une quelconque causalité, au contraire c'est l'activité pratique qui la détermine. En conséquence, la cognition ne peut être considérée exclusivement comme un phénomène mental et individuel, il est aussi un constitué des rapports dans des lieux précis. La cognition individuelle et collective ne peut être dissociée de l'activité humaine, elle en est la matrice même. On parle alors de cognition située ou localisée (J. Lave, 1998 ; E. Wenger, 1991).

1.2.2. Modèle de cognition et programme

La cognition se présente donc sous une double facette ; l'une centrée sur les processus mentaux individuels et l'autre sur l'action du social sur les processus mentaux. L'adoption de l'une ou l'autre de ces deux perspectives influence grandement l'orientation des programmes scolaires. C'est dire donc que tout programme scolaire intègre inévitablement un modèle de cognition qui détermine le modèle du sujet apprenant et le rôle du sujet enseignant, leurs modes d'interactions, leurs responsabilités et attentes respectives et la représentation de la nature du savoir, notamment les activités pédagogiques que l'on souhaite encourager ; autrement dit, comment les modèles d'apprentissage décrits dans le programme sont susceptibles de contribuer au façonnement du citoyen (M. Larochelle & J. Désautels, 1999). Cela amène à « établir des rapports entre les fondements théoriques qui sous-tendent la conception de l'apprentissage et les pratiques que le programme vise à promouvoir » (M.-F. Legendre, 2004, p. 15). Un programme peut donc adopter les modèles de cognition de type transmissif où l'enseignement-apprentissage se détermine en visant la modification du comportement de l'apprenant par le biais des stimuli ou des renforcements positifs et/ou négatifs ; tout comme il peut opter pour l'un ou l'autre des modèles sociocognitifs qui prennent en compte l'histoire de l'individu, ses interactions sociales, ses expériences physiques, affectives, cognitives qui deviennent des préalables à l'apprentissage.

En travaillant sur le contenu du discours du programme, nous pouvons déterminer le régime pédagogique qui habite l'enseignement d'une discipline scolaire comme le français et démêler le réseau de significations qui l'habite. Étudier le discours du programme, c'est donc dégager le type d'homme à former, les valeurs que l'on souhaite lui faire acquérir et la manière dont le programme envisage la réalisation de ces intentions et pouvoir l'apprécier à l'aune de nouveaux paradigmes de formation, d'où l'intérêt de décrire la méthode qui nous y conduit.

2. Précisions méthodologiques

2.1. Approche herméneutique du discours

En raison de la nature de la présente étude, dont le matériau de recherche repose sur un document écrit, la méthode d'investigation la mieux indiquée est celle de l'analyse du contenu du discours de ce document. L'analyse du discours repose sur un décryptage des mots, des expressions, voire des phrases. Elle inscrit le chercheur dans une logique pragmatique, pour rendre intelligible l'implicite de ce discours. Cette approche dite herméneutique ou interprétative produit du sens par la manière dont les mots, les expressions, déterminent les réalités sociales et configurent le monde en privilégiant tel ou tel type de narration (R. L'Écuyer, 1990 ; T. Karsenti et L. Savoie Zajc, 2004).

Cependant, pour être valide, l'analyse de contenu du discours doit répondre aux critères d'exhaustivité, de représentativité, d'homogénéité et de pertinence par rapport à l'objectif de la recherche (L. Bardin, 2001). Pour l'exhaustivité, notre outil de recherche présente l'ensemble des finalités et activités dans les deux niveaux d'apprentissage de façon cohérente et homogène, assurant ainsi un continuum d'apprentissage entre la classe de sixième et de cinquième, niveaux retenus pour la présente analyse. La représentativité concerne tous les extraits de

discours relevés abordant les facettes du régime pédagogique que décrit le programme. Enfin, la pertinence s'énonce à travers la centralité accordée à l'apprentissage de tous les contours de la langue et des textes littéraires suivant un corpus de textes ouvert et un énoncé des finalités cohérent.

2.2. Déroulement de l'investigation

Nous avons procédé en plusieurs étapes. La première a consisté à effectuer, suivant le conseil de L. Bardin (2001), à « une lecture flottante » de notre outil d'investigation. Il s'agit d'une lecture intégrale et répétitive du discours du programme, comme le conseille aussi R. l'Ecuyer (1985, p. 72), pour qui « une fois le matériel recueilli, le premier travail consiste à lire et à relire à plusieurs reprises, pour mieux saisir son contenu. ». En lisant et relisant le discours du programme, une diversité d'idées a émergé. C'est ainsi que nous avons procédé au regroupement de fragments de discours, à nos yeux significatifs, en fonction de leurs affinités sémantiques. Ces regroupements ont été ultimement identifiés par un terme générique les incluant tous et excluant tous ceux qui s'en distinguent (W.-J. Potter et M. Wetherell, 1992). Il s'agit, comme le précisent Ghiglione et Matalon (1978), cités par A. Blanchet et A. Gotman (2001, p. 92), « d'une analyse thématique "verticale" par opposition à une analyse thématique "horizontale". Elle relève les différentes formes sous lesquelles le même thème apparaît d'un sujet à l'autre ». Ce travail a permis d'esquisser des embryons d'approches globalisantes.

Une fois cette étape terminée, la seconde, consacrée à l'identification des unités discursives significatives, a suivi et effectuée par induction analytique², après un découpage des

² Selon Lessard-Herbert, Goyette et Boutin (1996, p. 75), pour un chercheur qui opte pour le paradigme interprétatif, « les unités de base construites par induction analytique correspondent, soit à des catégories d'action, soit à des catégories d'opinions. Les catégories d'actions sont induites à partir d'une revue de notes prises sur le terrain ou des enregistrements sonores ou visuels et se présentent sous forme de « vignettes narratives » ou des citations, alors que les catégories d'opinions dérivent de l'analyse des entrevues formelles ou informelles, avec des informateurs-clés et apparaissent sous forme de commentaires interprétatifs ».

passages par regroupement thématique. Avec ce procédé nous avons pu, non seulement catégoriser les extraits du discours, mais aussi dégager une idée d'ensemble pour chaque unité signifiante et avons esquissé des interprétations. Ce sont ces interprétations préliminaires qui nous ont permis de codifier et de catégoriser les énoncés, afin de réduire les données à leurs composantes essentielles. Le résultat de cette étape a établi deux axes de recherche suivants qui s'imbriquent :

- un axe épistémologique et axiologique regroupant les finalités et les valeurs diffusées par l'enseignement du français ;
- un axe praxéologique indiquant le ou les modèles de cognition en action dans le programme.

3. Analyse du programme

La discipline "français" est une constellation de sous-disciplines regroupées autour de trois pôles distincts, mais qui s'imbriquent, soit le pôle linguistique, le pôle écriture et le pôle littérature.

3.1. Finalités et valeurs en jeu

3.1.1. Les finalités de l'enseignement du français

Des extraits identifiés et répertoriés, il apparaît que (1) le discours du programme décrit l'enseignement du français comme un instrument majeur de développement des compétences langagières et de communication chez le jeune Gabonais. Il assure à tous les apprenants la maîtrise de la langue aussi bien à l'oral qu'à l'écrit (maîtrise de la syntaxe et du style), étant donné que cette langue est en usage à la fois dans l'enseignement, l'administration et dans la vie de tous les jours. (2) L'enseignement du français garantit l'acquisition des méthodes de réflexion, éduque à l'éveil, à l'imagination, à la sensibilité, développe l'esprit critique et de création chez l'élève, en l'amenant à savoir organiser sa pensée par des méthodes de réflexion propres à lui permettre de maîtriser les

principales opérations constructives du discours. (3) Le discours du programme tourne autour de l'apprentissage des textes littéraires et non littéraires, à travers des genres variés. Il indique aussi qu'en étudiant ces textes, l'apprenant s'ouvre au monde. Une telle organisation de la discipline montre une articulation des enseignements autour du triptyque expression, réflexion et culture.

On voit donc qu'au premier cycle, le programme insiste sur l'étude approfondie et systématique de la langue dans ses différentes manifestations grammaticales, lexicales, orthographiques, syntaxiques, orales et écrites. À ces activités centrées sur la maîtrise de la langue, le renforcement de la culture par la lecture des textes intégraux et des extraits n'est pas en reste. Le programme l'intègre comme une activité essentielle en prenant soins « de varier les genres : contes, légendes, fables, romans, nouvelles, théâtre, poésie » (p. 16). Le corpus des textes à étudier se présente en trois ensembles distincts répartis comme suit : une section regroupant les textes de la littérature française, un autre de la littérature négro-africaine, avec un accent sur la littérature nationale, enfin des textes issus de la littérature dite étrangère.

Les activités d'écriture sont aussi importantes. Elles initient au raisonnement par la production de méta textes sur les sujets qui touchent à l'affect des apprenants. On y vérifie les acquis en grammaire, en orthographe, en lexique et en syntaxe, autour des activités comme la rédaction, la suite de texte, le changement de points de vue et la composition française, pour le premier cycle. Ces trois finalités de l'enseignement du français sont porteuses des valeurs qu'il convient maintenant d'explicitier pour comprendre et maîtriser les enjeux de l'enseignement de cette discipline.

3.1.2. Les valeurs en jeu

L'acte d'éduquer est inséparable des valeurs, entendues comme principes moraux servant de repères aux êtres humains dans la conduite de leur vie en société.

3.2.1. Les valeurs via les compétences langagières

Fondement de la vie en commun, la langue est indissociable de l'éducation aux valeurs. Son apprentissage aide l'élève à devenir graduellement un citoyen capable de participer pleinement aux échanges d'idées et à l'évolution des valeurs d'une société démocratique et pluraliste. C'est pourquoi le programme conseille à l'enseignant de veiller

à ce que chaque intervention des élèves soit claire (on évitera donc des réponses collectives), brèves (de façon à pouvoir donner la parole au plus grand nombre). Si certains élèves sont amenés à faire des exposés, on leur demandera de s'abstenir de lire entièrement un texte (p. 16).

Avec cette approche, se lit en filigrane l'initiation à l'expression orale qui demande une aisance dans l'élocution. La classe de français formerait ainsi des esprits éveillés prompts à prendre la parole et l'assumer.

Devant faire face à des réalités de plus en plus complexes, l'apprenant du secondaire doit apprendre à manier avec adresse les mots et les structures de la langue française pour communiquer. L'oral et l'écrit permettent d'exprimer la pensée de façon cohérente et structurée et d'exprimer sa compréhension du monde. La maîtrise de la langue dans ses différentes composantes est une exigence du marché du travail et des échanges internationaux, elle est donc un moyen de socialisation et de développement identitaire. Dès lors, apprendre l'oral et l'écrit, c'est accroître l'autonomie de l'apprenant en développant un large éventail des ressources qui lui seront utiles pour la vie.

En soulignant la nécessité de « *donner à tous les enfants et adolescents la maîtrise de l'expression orale et écrite* » (p. 5), l'enseignement du français tend à promouvoir un idéal sociétal égalitaire. La classe de français devient un creuset de l'unité entre tous les apprenants. Et lorsque dans la foulée, le programme affirme que « *les séances de français offrent en effet aux élèves de communiquer, c'est-à-dire d'exprimer oralement ou par écrit ce qu'ils savent, ce qu'ils sentent, ce qu'ils pensent mais aussi d'écouter ce que disent les autres, professeurs et condisciples* » (P.7), il semble que la valeur sous-jacente à cette prescription corresponde à un développement de la personnalité, de l'épanouissement personnel et collectif en faisant étalage de toutes les connaissances dont il est détenteur. À l'enseignement de l'oral est associée l'écoute. Écouter, une des modalités de la communication orale, exige une attention soutenue de toutes les parties en interaction. Elle requiert l'activation d'un certain nombre d'attitudes, notamment, montrer de l'intérêt aux propos du locuteur, faire attention à la manière dont le message est formulé, garder une certaine neutralité qui évite de couper l'interlocuteur avant la fin de son propos, etc. Si écouter, c'est prêter une oreille attentive à ce que dit l'autre, c'est donc lui témoigner sa disponibilité, de l'intérêt et donc du respect. La classe d'expression orale et écrite éduque donc à la valorisation des différences. La classe de français peut être vue comme une entité sociale composée des êtres qui apprennent à s'accepter, donc à se tolérer ; c'est une microsociété qui favorise l'intégration socioculturelle de l'enfant. Ce sont donc les idéaux ou les valeurs de tolérance et de dialogue que met en jeu cette première finalité de l'enseignement du français. N'est-ce pas là aussi un enseignement qui permet d'atteindre la dimension fraternelle ?

3.2.2. Les valeurs contenues dans l'acquisition de méthodes de réflexion

Le deuxième pilier de l'enseignement du français

réside dans l'acquisition de méthodes de réflexion. Il consiste à entraîner, notamment (mais non exclusivement) par le contact avec les textes, au maniement méthodique des idées, ainsi qu'à la réflexion critique personnelle et collective, à développer par le même moyen la mémoire, l'attention, l'imagination et entretenir l'esprit de création...Il vise également à développer la connaissance et le goût de la création littéraire, entendue aussi bien comme phénomène de civilisation que comme mode d'expression (p. 17).

Ici, ce sont les savoirs et, surtout, les savoir-faire qui émergent du discours du programme. Exercer les apprenants à l'acquisition de méthodes de réflexion, c'est, dans les mots, les amener progressivement à atteindre l'autonomie individuelle, gage d'une formation intellectuelle aboutie. La classe de français garantirait l'accès à la connaissance, mais pour y accéder des méthodes de réflexion appropriées doivent y être développées. Ce faisant, le programme prévoit un certain nombre d'activités. Celles-ci concernent la production des textes individuels ou collectifs (rédaction ou dissertation, discussion, exposés-débats) sur des questions sociales ou existentielles soulevées dans les textes. Si le programme annonce le canal par lequel ces méthodes de réflexion peuvent être acquises, notamment par « *le contact avec les textes, au maniement méthodique des idées, ainsi qu'à la réflexion critique personnelle et collective* », il est expressément mentionné que cette voie d'accès à l'acquisition de méthodes de réflexion n'est pas unique ; une fenêtre reste ouverte pour faire place à la pratique d'autres méthodes, qui restent à définir, cependant. Or, le principe d'une pluralité de méthodes satisfait pleinement aux exigences d'une pluralité d'interprétations qui tue de facto l'esprit dogmatique. Dans le même sens, l'idée d'une réflexion critique personnelle et collective, tend à soutenir l'hypothèse d'une remise en question continue. On perçoit

aisément que le développement des aptitudes à la réflexion méthodique dans la classe de français, suggère la formation des esprits ordonnés, intellectuellement rigoureux, travailleurs et cultivés. On voudrait également que l'apprenant fasse siennes les valeurs de travail, de l'effort, voire de courage.

3.2.3. *Les valeurs dans l'enseignement de la culture*

Se donner des repères culturels, c'est s'intéresser au passé, au présent ; c'est aussi concevoir la culture comme un héritage et comme un ensemble d'expériences à vivre. Cela est une invite à faire connaître aux jeunes un patrimoine culturel constitué d'auteurs reconnus et des œuvres jugées marquantes. Le programme précise aussi qu'il s'agit d'une culture ouverte sur le monde, mais n'oublie pas l'enracinement à la culture ou aux cultures du terroir, ainsi qu'il est écrit :

tout en apprenant à mieux connaître et à apprécier l'originalité foncière de sa culture nationale, l'élève gabonais va découvrir l'intime similitude qui l'unit aux hommes de tous les temps et de tous les pays et, plus particulièrement, à ceux du monde francophone (p. 30).

On voit se dessiner ici un double fondement culturel : une conception authentiquement gabonaise, voire africaine, de la culture d'une part ; et d'autre part, une conception culturelle qui s'élargit à l'ensemble du patrimoine mondial. En effet, ainsi que nous l'avons écrit ailleurs (Nguimbi, 2014, p. 114), « le Gabon est une mosaïque de cultures issues d'ethnies variées. L'enfant gabonais doit apprivoiser ces cultures pour mieux se situer dans le monde ». Mais le programme n'en reste pas là. L'apprenant se met « *en contact avec les civilisations différentes de la sienne et avec les problèmes importants du monde moderne*, par le truchement des lectures variées issues des textes africains, français et étrangers (sic). Non seulement l'élève lit des textes littéraires, il apprend aussi à apprécier les œuvres significatives, puisque la littérature véhicule l'héritage culturel des différents

peuples. Le recours aux œuvres doit alimenter la pensée profonde de l'adolescent. La figure du citoyen que dessine cet aspect du programme met en valeur son identité. Celle-ci se façonne dans la diversité culturelle, plutôt que dans des univers austères tels que la nation et/ou les ghettos ethniques (J. Bauchemin, 2000 ; R. Gilbert, 2000 ; J.-C. Forquin, 1989). Cette ouverture culturelle n'invite-t-il pas à promouvoir une citoyenneté active qui engage les apprenants à prendre part progressivement aux grands enjeux mondiaux ? N'est-ce pas là un appel à s'affranchir de l'obscurantisme, du fanatisme et de la xénophobie ?

Une telle vision de l'enseignement du français doit logiquement correspondre à un modèle de cognition qui valorise l'apprenant en le mettant au cœur de l'activité pédagogique. Mais qu'en est-il précisément ?

3.4. Modèle de cognition

Dans la classe de français au premier cycle, l'apprentissage de la langue se fait à partir de quelques phrases formant un corpus sur la base duquel se construit l'apprentissage, suivant une démarche à trois temps. D'abord l'observation, ensuite la manipulation et enfin la formulation, censée faire une synthèse, avant la séance d'exercices de vérification des acquis. Le cours de grammaire, par exemple, est généralement conduit à partir d'un corpus de phrases indépendantes à partir duquel l'enseignant pose une série de questions censées amener l'élève à découvrir le phénomène grammatical étudié. On voit le professeur qui s'applique à présenter le fait dans quelques phrases, observations et manipulations (déplacements-substitution-réductions-expansions transformations), ayant pour but de faire prendre conscience aux élèves du phénomène, de les amener à dégager et à énoncer, si possible, une règle de fonctionnement souple (p. 18) [Le souligné est de nous]

Cette méthode inductive inspirée de la maïeutique socratique permet-elle à l'apprenant de tendre vers l'autonomie que prône le programme ? On sait que le cours dialogué a la particularité de donner l'illusion d'une participation de l'apprenant à l'élaboration des apprentissages. Mais le jeu de questions/réponses ne l'oblige-t-il pas à adopter des conclusions prévues à l'avance par l'enseignant ? Car, même si les apprenants sont régulièrement sollicités, l'enseignant n'aurait-il pas tendance à attendre des apprenants les réponses prévues à l'avance en fonction d'un contrat didactique prédéfini ?

Le cours dialogué reste aussi de rigueur en étude de texte. L'enseignement se déroule sous diverses formes en fonction de la taille des textes : lecture suivie ou cursive des longs extraits et les œuvres intégrales. L'enseignant insiste sur « l'enchaînement de l'action, la conduite des personnages, le sens et la tonalité de l'ensemble » (p. 18). L'explication de texte, autrement appelée "lecture méthodique", paraît plus élaborée et s'exerce sur des extraits courts par le truchement d'une approche analytique. Les apprenants réagissent aux questions orales de l'enseignant, après des lectures expressives du texte pratiquées d'abord par l'enseignant lui-même et par des élèves ensuite. L'approche des œuvres intégrales est précédée de ce que l'on nomme ici le "contrôle de lecture". La prescription du programme oblige les enseignants à le faire avant le début de l'étude de l'œuvre littéraire, pour vérifier l'effectivité de cette lecture par les apprenants. Mais à l'analyse, ce contrôle de lecture n'est qu'une cueillette des informations sur l'œuvre et son auteur qui « favorisent bien moins l'émergence d'hypothèses pertinentes susceptibles d'outiller les apprenants au processus intellectuel de construction de sens de leur lecture » (A. Nguimbi, 2014b, p.176). Et l'on revient à la même préoccupation pédagogique : à quel moment l'élève est-il convié à s'investir dans le texte pour dégager des conclusions issues de ses réflexions personnelles ?

Un autre aspect abordé dans la description du déroulé du cours de grammaire et aussi en rédaction, en étude du vocabulaire, de l'exploitation de la bande dessinée, est celui de l'observation. Le programme conseille de développer l'intelligence par l'observation, non seulement en visionnant le corpus des phrases mis au tableau, mais aussi « quand il s'agira d'une rédaction faisant appel à l'observation, le sujet proposé devra avoir un rapport avec l'expérience réelle et individuelle des élèves » (p. 12). Plus loin à la page 15, l'observation s'invite dans l'exploitation de la bande dessinée en classe. Il est écrit :

La bande dessinée muette fournit un support visuel qui permet aux élèves de raconter oralement une histoire tout en développant leurs facultés d'observation. On peut aussi demander aux élèves de construire le récit mis en scène dans la bande dessinée. Après une phase d'observation permettant aux élèves de comprendre le sens global de l'histoire, on passe à l'étude détaillée de chaque dessin, en insistant sur la progression du récit et l'enchaînement des images. On pourra ensuite demander aux élèves d'imaginer la fin de *l'histoire* [Le souligné est encore de nous].

Même si le récit de la bande dessinée contient des vertus formatrices telles que le développement, entre autres, de l'imagination, la reconstitution d'un récit à partir de l'observation d'une bande dessinée, appelle quelques remarques. L'élève observe les faits, met à profit ses ressources sensorielles, mais il reste à savoir si l'observation dont il est question admet une grille ou un projet précis. S'agit-il d'une simple visualisation, d'une description sensorielle des faits bruts ou d'un réel projet de construction des connaissances ? En plus, sur quels critères doit reposer la suite de l'histoire demandée aux apprenants ? Serait-ce une interprétation de celui-ci, suivant son jugement, ou une suite suggérée par l'enseignant à partir d'une norme prédéterminée ? Comme l'atteste G. Fourez, (2002), une

observation n'est jamais passive et contient une charge idéologique. Cet auteur explique qu'« on structure ce que l'on veut observer en utilisant les notions qui paraissent utiles en vue d'avoir une observation adéquate, c'est-à-dire qui répond au projet qu'on a » (p. 35).

Avant d'inviter les apprenants à l'observation des bouts de phrases inscrites au tableau, l'enseignant élabore-t-il une grille d'observation dans une classe multigrade, lorsqu'on sait, comme nous l'apprend M. Sonntag (2002), que la pratique de l'observation requiert une grande part de subjectivité ? Comment le programme prévoit-il la prise en compte de cette subjectivité ? L'extrait parle aussi de « manipulation ». Au juste, qui fait des manipulations, des observations et fait prendre conscience aux apprenants du phénomène à étudier ? L'enseignant ou l'apprenant lui-même ? L'apprenant, dans ce modèle pédagogique, est-il actif ? Au juste, par un jeu de manipulation (l'apprenant est-il donc manipulé ?), l'apprenant n'est-il pas amené à découvrir une réalité pré établie et donc non construite par lui ?

Mais, c'est un autre modèle d'enseignement qui tend à émerger dans l'extrait qui suit. Le programme prescrit le travail individuel et de groupe.

Le professeur propose des activités individuelles et de groupe, de façon à les préparer à prendre et à partager des responsabilités dans une collectivité. Pour les travaux de groupe, le professeur fixe des objectifs précis, suggère les moyens de les atteindre, répartit les tâches entre les équipes et éventuellement au sein des équipes » (p. 15).

On connaît les vertus du travail en équipe, que ce soit à l'école et dans la vie courante en termes d'émulation et de progrès dans les apprentissages. C'est ce qui semble transparaître dans cet extrait. La rédaction, par exemple, se définit comme une activité particulièrement formatrice où les points de vue s'affrontent.

C'est ici où le volet réflexion du programme se dévoile. L'apprenant est mis en situation de production des connaissances. Le modèle consiste à le mettre dans des situations d'apprentissage dynamiques pour qu'il invente et innove par son investissement personnel, favorisant ainsi progressivement son autonomie.

Ce souci s'inscrit également dans d'autres activités comme on peut le lire à la page 14. L'enseignant veille

à ce que chaque intervention des élèves soit claire (on évitera donc des réponses collectives), brèves de façon à pouvoir donner la parole au plus grand nombre. Si certains élèves sont amenés à faire des exposés, on leur demandera de s'abstenir de lire entièrement un texte.

La méthode sied parce qu'elle libère la parole dans la classe. L'acte pédagogique prescrit donne lieu à l'effectivité des interactions, gage d'un enseignement vivant et motivant. L'esprit de synthèse se forge dans cette forme de prise de parole en classe. On crée ici des situations où l'élève s'exerce à la clarté de son propos et à la synthèse de ses idées. Les interventions qui se font et les interactions qui surgissent en classe, favorisent une atmosphère détendue et forment des esprits éveillés.

On trouvera aussi à dire du bien du contenu du passage suivant qui tend à indiquer la possibilité de varier les approches dans la classe :

Il [le deuxième objectif] consiste à entraîner notamment (et non exclusivement) par le contact avec les textes, et le maniement méthodique des idées, ainsi qu'à la réflexion critique personnelle et collective, à développer par les mêmes moyens, la mémoire, à veiller et à entretenir l'esprit de création.

Deux méthodes ici apparaissent. La première consiste à entraîner les apprenants par le contact avec les textes. Le but recherché serait-il d'installer l'esprit critique des apprenants ?

Le fait pour les concepteurs du programme de préciser la méthode en y adjoignant la locution adverbiale "non exclusivement", montre bien qu'une fenêtre reste ouverte pour faire place aussi à la pratique d'autres méthodes. De ce fait, le principe d'une pluralité des méthodes garantirait un enseignement diversifié, riche et donc motivant ; surtout que ce qui est recherché, c'est de « veiller et entretenir l'esprit de création ».

La seconde fait appel à la mémoire. Développer la mémoire par le contact avec les textes ? Comment cela est-il possible ? En imprimant littéralement le texte dans le cerveau de l'apprenant ? On essaie de comprendre le rôle joué par la mémoire dans l'apprentissage à travers cet extrait relevé à la page 15 :

La mémoire est vive chez la plupart des enfants. Elle s'accroît par l'entraînement. Le professeur la cultive dans ses diverses formes : auditive, visuelle, graphique. Il fait appel à la mémorisation par imprégnation plus ou moins consciente et à la mémorisation par réflexion. Il aménage une place importante à la récitation par cœur des notions dont la mobilisation libère l'esprit et à la diction mémorisée des textes imposés ou laissés au choix des élèves.

L'activité de mémorisation est envisagée dans deux perspectives différentes. Le programme recommande, d'une part une mémorisation assimilable à un enregistrement de tout ce que l'enfant a à apprendre. Une telle démarche n'invite-t-elle pas l'apprenant à accumuler les connaissances apprises, pour avoir une tête bien pleine ? Surtout que les apprenants sont appelés à réciter par cœur les notions dont la mobilisation libérerait l'esprit. On parlera donc d'une mémoire de codage et de stockage. En même temps, le programme exige à l'enseignant de procéder aux activités de mémorisation par la réflexion, afin que l'enfant apprenne à reconstruire activement

les connaissances grâce aux exercices de type structural et de reconstitution.

En fait, le programme sollicite les deux composantes de la mémoire : la figurative, conçue comme un moment passif pendant lequel l'apprenant se contente de reproduire les connaissances reçues en classe ; la mémoire opératoire où l'on initierait l'enfant à élaborer peu à peu les structures nouvelles des connaissances, en faisant appel à son intelligence. Les activités de mémoire sont ici fortement influencées par la mémoire cognitive qui porte essentiellement sur la rétention des informations. Quid de la mémoire sociale ? En effet, le programme tend à ignorer que tout individu est le produit de ses transactions avec la société où il vit et que la connaissance et le sujet connaissant ne sont pas des entités séparées et indépendantes. Ce qui revient à dire que la construction des connaissances par les apprenants ne peut faire abstraction de leur histoire individuelle et que les artefacts culturels et sociaux jouent un rôle déterminant dans l'apprentissage. Ignorer cet aspect ne reviendrait-il pas à envisager l'enseignement-apprentissage comme des activités très formelles sans possibilité de porter sa réflexion en dehors d'un canevas prédéterminé ?

Mais l'enseignant est aussi invité à observer une pratique professionnelle non brutale, compréhensive et attentive. Le programme lui demande donc d'éviter

de condamner comme fautes toutes les maladroites et cherche plutôt à démontrer que telle expression risque de n'être pas reçue parce qu'elle n'est pas claire, telle autre parce qu'elle n'est pas conforme aux conventions linguistiques en usage, telle autre parce qu'elle surprend par sa singularité (p. 17).

Ici transparait la posture que doit avoir un enseignant dans l'exercice de sa profession : la souplesse, la compréhension, la persuasion. L'enseignant est au service exclusif de ses élèves. Ici, l'acteur pédagogique n'impose pas, il met l'élève devant ses

responsabilités en le sensibilisant sur les normes linguistiques à respecter pour être admis et accepté dans la société. Des prescriptions louables, mais qui sont ça et là émaillées de contradictions et des ambiguïtés.

3.4. Des contradictions et ambiguïtés

La lecture du discours contenu dans la description du modèle pédagogique montre des contradictions dans l'enseignement des savoirs et de sa production. La première contradiction découle d'une vision passéiste de l'acte d'enseigner. Au dernier paragraphe de la page 2 du programme du premier cycle, il est écrit :

Le professeur du premier cycle n'a pas à faire comme si l'élève savait le français ; il devrait leur apprendre à manier cette langue, en se félicitant de tout ce que l'enseignement primaire a déjà obtenu sur cette voie.

L'enseignant est appelé à ne pas tenir compte des acquis de l'apprenant, tout en étant invité à se féliciter de l'apport de l'école primaire à ce sujet. Que doit-on comprendre ? Doit-on faire table rase des acquis linguistiques que l'apprenant a engrangés depuis l'école primaire ou en tenir compte ?

La même réflexion surgit à la lecture de l'extrait suivant repéré à la page 12 :

Toutes les activités de la classe concourent à l'enrichissement du vocabulaire. Dans les situations de communication orale, le professeur tire profit des interventions spontanées ou provoquées pour confirmer, corriger, compléter le lexique de chacun. Cependant, il ne se hâte pas de reprendre toute façon inadéquate, surtout si elle est liée à des habitudes familiales.

Si le professeur doit *confirmer*, *corriger* et *compléter* le lexique de chacun, n'est-ce pas rejeter les interventions fautives des

apprenants ? Comment l'enseignant doit-il à la fois apporter des corrections aux expressions orales des apprenants, tout en admettant « toute façon inadéquate liée à des habitudes familiales », en ne perdant pas de vue que les habitudes langagières familiales relèvent du registre familier ? Pourtant le programme prescrit dès la page 1 de s'exprimer dans le français de « nos jours ». Que signifie alors l'expression de *nos jours* ? S'agit-il de la langue parlée en famille et dans la rue, fortement teintée de particularités linguistiques locales ou celle enseignée à l'école, exigeant le respect scrupuleux de la norme et du registre soutenu ? La réponse se trouve dans l'extrait du programme, lorsqu'il est écrit en substance que la langue orale et écrite doit être restituée dans une syntaxe et style correctes. Alors à quel moment doit-on parler de langue correcte ? Le programme répond à la page 7, lorsqu'il enjoint l'enseignant d'envisager l'apprentissage de la langue française dans une perspective corrective :

Dans les classes de 6^e et 5^e, le professeur donne la priorité à la grammaire corrective qui a pour but de combattre les points de résistance (...). Le contenu des enseignements découle d'un inventaire des lacunes et non d'un programme englobant les aspects de la langue.

Ici surgit le strict respect de la norme qui doit, dans le contexte de l'enseignement du français au Gabon, adopter une façon de dire et d'agencer les mots, de construire les phrases admises par tous : un vocabulaire et une syntaxe correcte connus de tous, en veillant à « l'exacte restitution des sons, le groupement des mots selon le sens, la répartition des pauses (...) et de hauteur, courbe mélodique et rythme » (p. 7).

Mais en même temps, à la page 17, le programme interdit à l'enseignant

de condamner comme fautes toutes les maladroites et cherche plutôt à démontrer que telle expression

risque de n'être pas reçue parce qu'elle n'est pas claire, telle autre parce qu'elle n'est pas conforme aux conventions linguistiques en usage, telle autre parce qu'elle surprend par sa singularité (...) de type réflexif.

A-t-on pris conscience du contexte plurilingue dans lequel s'enseigne le français ? À la page 8 du programme, il est en effet écrit :

Toutes les activités de la classe concourent à l'enrichissement du vocabulaire. Dans les situations de communication orales, le professeur tire profit des interventions spontanées ou provoquées pour confirmer, corriger, compléter le lexique de chacun. Cependant, il ne se hâte pas de reprendre toute façon inadéquate, surtout si elle est liée à des habitudes familiales. [Le souligné est de nous]

Que doit-on entendre par ce discours ? Si le professeur doit *confirmer, corriger et compléter* le lexique de chacun, à partir de quelle norme le fait-il, dès lors que le programme recommande de tolérer « toute façon de parler inadéquate, surtout si elle est liée à des habitudes familiales ou locales » ? Doit-on considérer qu'il y a ici une volonté de prendre en compte les spécificités locales dans l'apprentissage du français ? Rien n'est moins sûr. D'expérience, l'enseignement du français au Gabon a toujours mis l'accent sur la maîtrise de la langue française, en parlant le français de France. D'où le phénomène du *symbole*, cette sorte de supplice du collier en vigueur il n'y a pas si longtemps dans nos écoles pour blâmer ceux qui, malencontreusement étaient surpris de parler en langues locales ou transgresseraient la syntaxe de la langue française³. D'ailleurs le programme se trahit plus loin, lorsqu'il aborde l'enseignement de l'élocution, de la lecture et de la diction. Le programme présente en effet, l'enseignant s'efforçant d'amener

³ Cela nous l'avons connu tout au long de notre scolarité à l'école primaire. Et dans l'exercice de notre fonction, la consigne officielle reste l'enseignement adéquat de la langue française.

les élèves au savoir en « commençant par la phonation et en insistant sur l'articulation ». De même, « Le professeur recommande l'exacte restitution des sons, groupement des mots selon le sens, la répartition des pauses » (p. 7).

Pourquoi tant de détours prescriptifs, alors même que le but visé par l'apprentissage d'une langue est d'amener les apprenants à la *manier* (sic), c'est-à-dire en respectant scrupuleusement les règles grammaticales, orthographiques et syntaxiques ? La tâche de l'enseignant semble compliquée dans la mesure où, dans ces prescriptions claires-obscurs, on se perd finalement sur la posture à adopter au vu de ces recommandations qui, semble-t-il, s'inscrivent dans une théorie didactique instable.

Une autre ambiguïté apparaît dans un extrait à la page 17 :

Afin de concilier toutes les exigences, le programme prévoit un grand nombre de textes français, africains ou étrangers parmi lesquels le professeur choisira ceux qu'il estime faire lire aux élèves.

Attardons-nous un tant soit peu sur les origines des textes proposés à l'étude. Le programme prévoit l'étude des textes négro-africains, français ou étrangers. Le concept de négro-africain englobe à la fois les Africains d'Afrique et ceux de la diaspora qui, par un coup douloureux de l'histoire ont été disséminés à travers le monde, notamment en Amérique. Même si l'on peut concéder qu'il est possible que les concepteurs du programme aient eu une vision plutôt panafricaniste et francophone de l'enseignement des textes, dissocier la littérature française de la littérature étrangère, laisse perplexe. En effet, que recouvre le vocable "*étranger*" ? Si l'enfant gabonais est appelé à entrer en contact avec « les civilisations africaine, française ou étrangères, doit-on penser que la civilisation française n'est pas étrangère pour le jeune gabonais ? Notons-le "ou" qui prend ici une valeur relative. Faut-il penser que l'enseignement des textes "étrangers" serait facultatif par rapport aux textes français ? Doit-on penser que le jeune gabonais doit intégrer la civilisation

française comme la sienne propre ? Alors que cache cette ambiguïté ? Cette disposition n'apparaît-elle pas, de comme une prescription idéologiquement chargée ? De même, pourquoi le programme ne se positionne-t-il pas clairement sur la prise en compte d'un « déjà-là » linguistique en le prenant comme point de départ pour apporter des correctifs ?

On voit, en filigrane toute la complexité des approches préconisées par le programme : une variété de méthodes d'enseignement-apprentissage de la langue et de textes littéraires tantôt souples, tantôt rigides qui aboutit par endroit à des contradictions. Suggère-t-on un modèle pédagogique hybride où se rencontrent plusieurs théories et méthodes d'enseignement-apprentissage ?

Au total, au regard de ce survol⁴ et malgré les contractions et ambiguïtés relevées, il est possible de classer ce programme dans le registre de type humaniste.

3. Un discours du programme à saveur humaniste

En analysant les finalités de l'enseignement du français et son modèle de cognition, tout porte à penser que celui-ci est traversé de bout en bout par un idéal humaniste qui valorise la formation de l'être de raison, de devoir, etc. L'humanisme forme au modelage d'un individu pétri de raison, cultivé au sens de détenteur d'un héritage culturel universel, au regard de la diversité des textes au programme. Comme le pense Marrou (1981), cité par H. Côté & D. Simard (2007), « pour les humanistes, le recours aux œuvres doit plutôt alimenter la pensée profonde de la personne raisonnable » (p. 36), d'où le dépassement des préjugés pour découvrir la vérité. Et d'ailleurs le programme ne s'en cache pas lorsqu'il affirme qu'

à travers les œuvres d'auteurs, le professeur apprend
à l'élève à connaître et aimer une littérature et une

⁴ Ce travail n'est qu'un survol du moment où nous pouvons aller plus en détail compte tenu de l'espace imparti à cet article dans la revue.

pensée qui contribueront à former son jugement ; développer sa réflexion et son esprit critique, affermir ses qualités sociales et sa sensibilité.

Faire connaître et aimer la littérature, donner des connaissances nombreuses qui contribueront à l'enrichissement de la pensée, certes, mais aussi, former au jugement et à la sensibilité, voilà d'autres dimensions de la personne que le programme recommande de prendre en compte et qui correspondent bien aux valeurs humanistes. Il s'agit de constituer chez l'apprenant « un état intérieur profond, une sorte de polarité de l'âme qui l'oriente dans un sens défini, non pas seulement pendant l'enfance, mais pour la vie » (E. Durkheim, 1990, p. 38). C'est pourquoi le citoyen que veut promouvoir ce programme considère l'apprenant comme être ouvert sur le monde, car « ainsi, selon les auteurs associés au discours humaniste, l'élève doit être disposé à recevoir l'héritage que l'école lui transmet (H. Côté et D. Simard, 2007, p. 43). Mais son modèle de cognition appréhende l'apprenant comme une *tabula rasa* devant le savoir, une sorte de vase vide qu'il faudra remplir de manière à en faire une tête bien pleine, d'où l'intérêt de regarder le statut que l'apprenant occupe dans ce programme.

4.1. Place de l'apprenant

L'une des caractéristiques du rapport des enseignants à leurs apprenants est que le programme considère que les premiers doivent être au service des seconds en leur servant de guide ou de facilitateur dans leur quête de savoir. En même temps, le discours du programme tend à placer le même apprenant dans une sorte de ghetto sur la base de sa supposée ignorance. Ce *a priori*, pour le moins négatif, du rapport enseignant/apprenant est aussi à l'origine du modèle d'intervention que nous avons décrit. Cette considération jette un doute sur la capacité des apprenants à se prendre en charge, à s'engager dans un processus d'apprentissage où eux-mêmes sont acteurs de leur propre destin. Le programme semble ignorer le rôle

prépondérant que doit jouer l'apprenant dans la classe. Dans les activités décrites, on voit très peu celui-ci au travail. D'abord concernant la situation de communication en classe, « le professeur est la fois l'animateur et le régulateur de la communication dans la classe ; attentif aux interventions de chaque élève... » (p. 4) ou encore cet extrait qui « le professeur n'a pas à faire comme si l'élève savait le français » (p. 6). Plusieurs occurrences indiquent une position dialectique dominant/dominé entre l'enseignant et son apprenant. L'apprenant est désigné tantôt par le terme « enfant », tantôt le terme "élève".

En effet, les termes « enfant » et « élève » consacrent la désignation de cet acteur primordial dans la classe. En effet, les termes apparaissent plusieurs fois dans le discours, comme on peut le lire, entre autres, aux passages suivants : « l'enseignement du français vise à donner à tous les **enfants** ... » (p. 1) ; « Le lycée ou le collège constitue un milieu nouveau pour **l'enfant** » (p.3) ; « Donner à tous les **enfants** et adolescents la maîtrise de l'expression orale et écrite » pages 67 ; « Au Gabon, l'enseignement du français s'adresse à **des enfants**... » (p. 1, programme 2nd cycle).

Au lycée et au collège, accueille-t-on les enfants ou les adolescents ? Dans les deux cas, l'apprenant ne semble pas jouir d'une considération de confiance. Cette terminologie n'est-elle pas idéologiquement chargée des sous-entendus ? En effet, un enfant est un être humain dans ses premières années de vie, de la naissance à l'adolescence, dont les actes sont encore considérées comme immatures. À l'école, l'enfance et la petite enfance concernent les gamins du pré primaire et du primaire. L'enseignement est conçu comme une prise en charge totale de celui-ci, au point que l'élève attend tout de son enseignant. Les méthodes d'enseignement préconisées au lycée et au collège ne prennent-elles pas en compte cette considération ? Il en va de même du terme "élève", terme à connotation agricole. L'élève serait assimilé à une plante qu'on arrose abondamment pour

assurer sa croissance. Est-ce le cas dans le discours du programme à partir du moment où apparaît de façon obsédante la figure de l'enseignant dans toutes les activités préconisées? On sait à quoi correspondant ce modèle : il est plus proche du modèle transmissif dérivé de la théorie béhavioriste de l'enseignement, où ce qui compte c'est la reproduction des savoirs reçus, qu'une approche plus raisonnée de l'apprentissage.

Ensuite l'enseignement est envisagé comme un lieu de transmission d'un savoir où l'enseignant joue un rôle décisif dans son rapport à l'apprenant. Du coup, le projet du programme de faire des apprenants des acteurs réflexifs et créatifs devient sujet à caution.

4.2. Rôle de l'enseignant

Même s'il apparaît difficile de mettre en évidence la méthode appropriée par laquelle le savoir serait envisagé, il semblerait que l'enseignant pourrait bien être contraint de l'amorcer dans une perspective ontologique. L'apprentissage passerait par une description littérale du savoir à connaître pour qu'il ait « une exacte restitution des sons ». En réalité cet enseignement n'est pas très éloigné d'une pédagogie dirigiste. On cherche à développer chez l'enfant des comportements attendus en lui faisant répéter ce qui existe. L'enfant enregistre ce qu'on lui donne sans autre forme de procès. N'est-ce pas là un enseignement aliénant préconisé par le programme ? Quelles représentations ce programme aurait-il du savoir ? Même si les élèves sont régulièrement sollicités par des échanges dialogués, leurs productions ne seraient-elles pas prises en compte que si leurs points de vue rencontraient l'approbation de l'enseignant ? L'enseignant n'aurait-il pas tendance à attendre des apprenants, des réponses prévues à l'avance en fonction d'un contrat didactique prédéfini ? Car, c'est l'enseignant qui est au cœur des activités dans la classe, comme il est écrit à la page 15 : « Le professeur fixe des objectifs précis, suggère les moyens de les

atteindre, répartit les tâches ». Rien n'est dit cependant sur l'activité de l'élève. Dans le cadre des exercices se rapportant à la rédaction, les verbes d'action semblent conforter cette perspective : l'enseignant est auteur de toutes les actions, c'est lui, en effet, qui "propose", "fixe", "suggère" et répartit toute l'activité pédagogique.

Il en va de même dans ce passage qui explique le rôle de l'enseignant « le professeur lit lui-même et assure la compréhension littéraire » du texte p. 16. « Il choisira ceux qu'il estime devoir faire lire » (p. 17). Et « Il initiera les élèves au maniement méthodique du dictionnaire afin qu'ils soient capables de l'utiliser efficacement.» (p. 9).

Tous ces extraits montrent effectivement que le programme offre une place prépondérante à l'enseignant au détriment de l'apprentissage. D'ailleurs, il désigne l'un et l'autre des deux acteurs respectivement sous les termes de « professeur » et d'« élève », comme pour établir une hiérarchie entre un connaisseur et un potentiel acquéreur de son savoir.

En rédaction, par ailleurs, nous voyons également que l'enseignant occupe une place de choix même s'il est question de la production personnelle des apprenants. Comme on peut le voir dans les passages suivants :

Il exige propreté et netteté de présentation ; il insiste sur l'importance de l'écriture qui requiert une parfaite lisibilité. Il donne des conseils pratiques d'organisation matérielle du travail scolaire » (p. 14).

Il entrainera les élèves à la rédaction de chacun de documents de la vie courante : demande de renseignements, réponses à un questionnaire, lettre privée ou officielle, etc. Il insiste sur les exigences de présentation liées au caractère de chacun de ses documents (p.11).

Les termes employés ici parlent d'eux-mêmes : les verbes *exiger*, *insister*, *donner*, etc., n'amènent-ils pas à penser à un

rapport à l'apprendre autoritaire ? Enfin, concernant la réflexion, on peut voir que même la réflexion des apprenants est orientée par l'activité de l'enseignant : « Le professeur apprend à l'élève à connaître et aimer une littérature et une pensée qui contribueront à former son jugement, développer sa réflexion et son esprit critique... » (p. 1).

Le professeur montrera à l'élève comment exprimer la même idée par des moyens différents. Par des exemples précis (...) à des niveaux de langue différents » p. 9. Plus encore, « il choisira ceux qu'il estime devoir faire lire » (p. 17).

À partir de ces segments de discours du programme, nous avons pu identifier que le régime pédagogique de l'enseignement du français au Gabon offre une place spécialement prépondérante à l'enseignant et fait de lui l'acteur principal dans la mise en œuvre des activités en classe. Ici c'est lui qui agit tandis que l'élève est inactif et apparaît comme passif. En effet, en lisant le contenu du programme, on s'aperçoit que l'élève reçoit les savoirs dictés par l'enseignant comme des modèles qui font autorité. Le discours sur le programme place l'enseignant de français au centre de toutes les activités éducatives et fait de celui-ci la pierre angulaire de l'enseignement. En effet le professeur au cœur des différentes activités en situation d'enseignement ; il est décrit comme le principal « animateur » et « régulateur » des activités en classe. Aussi, peut-on lire plusieurs extraits à ce propos. La quasi-totalité du discours mentionne l'enseignant comme le seul à la manœuvre et qui doit tout montrer à l'apprenant.

4. Changer de paradigme

Si le projet de l'école gabonaise est d'être en accord avec la vision néolibérale de l'économie, si l'apprenant doit être au centre de toutes les attentions pédagogiques pour en faire des acteurs réflexifs et créatifs, comme le suggère le programme, il va de soi qu'un changement de paradigme dans le projet de

réécriture des curricula s'impose. Ainsi que nous l'avons écrit ailleurs (A. Nguimbi, 2018, p. 154), « former un citoyen critique, n'est-ce pas le rendre capable de questionner les concepts avec une exigence de rationalité ? Amener l'élève à questionner la production du savoir avec une exigence de rationalité, suppose le dépassement des illusions et des raisonnements fallacieux reposant moins sur des idées préconçues que sur le désir du sujet de parvenir à des conclusions viables, conçues à partir de ses propres réflexions, gage d'une lutte contre les mystifications ». Cette idée centrale doit être intégrée dans l'écriture du programme en faisant des choix épistémologiques et praxéologiques conséquents. Pour ce faire, les concepteurs d'un éventuel nouveau programme doivent avoir à l'esprit les différentes approches de programme, soit les approches instrumentaliste, anthropologique, herméneutique et esthétique.

Bien que les tenants de ces approches appartiennent à des filiations théoriques différentes, elles se rejoignent néanmoins autour de deux idées forces : l'idée de compétence et l'activité de l'apprenant. La finalité de l'approche instrumentaliste est d'amener l'apprenant à s'accomplir en mettant en valeur son potentiel. Comme le relèvent R. M. J. Toussaint et C. Xypas (2004), cités par H. Côté et D. Simard (2007, p.50), « sur le terrain de l'école, l'adhésion à l'approche par les compétences entraîne que les savoirs sont envisagés en fonction d'une action tout à la fois réflexive et agissante ; Afin de construire ses connaissances, l'élève réalise une réflexion quant à ce savoir auquel il est confronté et c'est le rôle de l'enseignant de guider cette démarche d'appropriation ».

La vision anthropologique s'éloigne, quant à elle, de la prétention de la raison ou de la science. Elle suggère plutôt que « l'éducation doit se réorienter et qu'au lieu de se fonder sur la rationalité scientifique, elle doit s'appuyer sur deux concepts fondamentaux : la reconnaissance du relativisme culturel et le rapport au savoir » (H. Côté et D. Simard (2007, p. 66). Dans

cette optique l'apprenant doit s'investir dans le processus qui l'éduque, c'est lui le premier acteur de ses apprentissages. En conséquence, l'enseignant n'est plus au centre du jeu dans la proposition des activités en classe, notamment dans le choix des œuvres à lire.

Le courant herméneutique rejoint quelque peu l'approche humaniste. Il ne rejette pas l'être raisonnable. Il faut relier le présent et la tradition « en interrogeant celui-ci à la lumière de celui-là, ainsi que comprendre les circonstances historiques, culturelles et sociales qui sous-tendent l'élaboration d'un savoir » (H. Côté et D. Simard, *op. cit.*, p. 100).

Enfin le courant esthétique centre son objet sur la subjectivité individuelle tout en portant l'espérance du lien social. Il donc fondé sur le « devoir de préserver à la fois les exigences de l'individualisme et celle de la vie collective » (A. Kerlan, 2003, p. 118). L'apprenant est vu comme un être imaginaire et actif qui doit prendre des initiatives pour construire son savoir. Dans tous les cas l'enseignant joue le rôle de facilitateur.

Conclusion

La préoccupation principale de cet article visait la recherche et l'identification du modèle de cognition que veut promouvoir l'enseignement du français dans le second degré général et d'en dégager leurs enjeux individuels et sociaux. Pour y parvenir, nous avons recherché le sens contenu dans le discours du programme en esquissant une herméneutique à partir des trois objectifs qui charpentent l'enseignement de cette discipline scolaire au Gabon. Une telle recherche était motivée par le fait que, dans la perspective de la réécriture des curricula, il était d'une nécessité, voire d'une obligation absolue de faire un état des lieux, pour identifier les éléments du programme pouvant faire l'objet d'une adaptation aux nouveaux paradigmes de l'offre éducative. À l'analyse, le programme énonce clairement les finalités de l'enseignement du français. Il voudrait faire la

promotion d'un citoyen individuellement et socialement ordonné, intellectuellement rigoureux et honnête, travailleur, cultivé et s'exprimant dans une langue impeccable. La recherche a aussi révélé que la classe de français est le lieu où se cultivent la solidarité, le respect des différences et la promotion d'une citoyenneté ouverte et active, dont les visées sont orientées vers la construction d'un idéal commun à l'échelle planétaire, animé de la volonté de vivre ensemble. Malgré les contradictions et les ambiguïtés, ce programme promeut des valeurs humanistes dont le rôle est de façonner « des êtres raisonnables, autonomes, responsables et conscients de leurs devoirs » (D. Kambouchner, 2000, p. 92). Toutefois, tout en reconnaissant et respectant le potentiel de formation que préconise ce modèle, nous ne perdons pas aussi de vue que l'idéal humaniste, qui irrigue le discours du programme, a tendance à considérer l'élève comme une *tabula rasa*, posture moins encline à rendre effective l'autonomie intellectuelle de l'apprenant.

Références Bibliographiques

Allemand S, (1998). La citoyenneté en débat. *Sciences humaines*, n° 88, p.12-17.

Altet M. (1994). *La formation professionnelle des enseignants*. Paris : PUF, 264p.

Bardin, L. (2001). *L'analyse de contenu*, Paris : PUF. 304 p.

Barnier G. (2009). Théories de l'apprentissage et pratiques d'enseignement. <http://www. formations.philipeclausard.com>, p.1-17 ; consultée le 3 mars 2021.

Beauchemin J. (2000). Revitaliser la citoyenneté, la nécessité d'un projet politique. Boivert Yves, Hamel Jacques, Molgat, Marc (dir.), *Vivre la citoyenneté. Identité, appartenance et participation*. Montréal : Liber. p. 157-164.

Blanchet A., Gotman A. (2001). *L'enquête et ses méthodes : l'entretien*. Paris : Nathan. 1^{ère} édition,

Bertrand Y. (1998). *Théories contemporaines de l'éducation*. Québec : Les Éditions Nouvelles, 4^e édition. 306 p.

Bourdoncle, R. (1991). La professionnalisation des enseignants en Angleterre et aux États Unis. Analyse sociologique. *Revue française de pédagogie*, n°94, p. 73-92.

Bruner J. (1983). La conscience, la parole et la zone « proximale. Réflexion sur la théorie de Vigotsky. Bruner J. (dir.), *Développement de l'enfant, savoir-faire, savoir dire*, Paris : Presse Universitaire de France, p. 209-233.

C E C R. (2005). *Qu'est-ce qu'une tâche ?* Paris : Didier, 128p.

Côté H., Simard D. (2007). *Langue et culture dans la classe de français. Analyse de discours*. Québec : Presses de l'Université Laval, 147p.

Demeuse M., Strauven C., Rogiers X., Soeteweys C. (2006). *Développer un curriculum d'enseignement ou de formation, Des options politiques au pilotage*, Bruxelles : De Boeck, 2^e édition revue et actualisée, 323p.

Désautels J. Larochelle M. (1999). *Conceptions spontanées/Représentations sociales*, texte inédit. Québec : Université Laval, Faculté des sciences de l'éducation, document non publié. 30p.

Désautels J., Larochelle M. (2004). Les programmes d'études à l'heure constructivisme et du socioconstructivisme : quelques réflexions. Jonnaert Ph., M'bakita A. (dir), *Les réformes curriculaires Regards croisés*, Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec, p. 51-67.

Durkeim É. (1990). *L'évolution pédagogique en France*, Paris : PUF, 1^{ère} édition, 3^{ème} trimestre 1938, 432p.

Ecuyer (L'), R., (1990). *Méthodologie de l'analyse développementale du contenu. Méthode GPS et concept de soi*. Sillery : Les Presses de l'Université du Québec. 490p.

Forquin J.-C. (1989). *L'école et culture. Le point de vue des sociologues britanniques*. Bruxelles : De Boeck Université, 250p.

Fourez G. (2002). *La construction des sciences. Les logiques des interventions scientifiques*, Bruxelles : De Boeck Université (4^e édition augmentée d'une postface), 288p.

Kambouchner D. (2000). *Une école contre l'autre*, Paris : PUF, 320p.

Karsenti T., Savoie- Zajc L. (2004). *La recherche en éducation, étapes et approches*, Sherbrooke : Éditions du CRP, 316p.

Kerlan A. (2005). De l'école des savoirs à l'école de la culture : vers un modèle esthétique de l'éducation scolaire. Simard D., Mellouki M'hammed (dir.), *L'enseignement profession intellectuelle*. Québec : Les Presses de l'Université Laval, p. 261-299.

Larochelle M. (1999). Apprentissage et cognition : cours de maîtrise es Art de l'université Laval à l'École Normale Supérieure de Libreville, non publié. 20p.

Lave J. (1998). *Cognition practice, Mind mathematics and culture in everyday live*, London : Cambridge University Presse, 214p.

Lebrun M., Simiots, D., Bricoult, G. (2011). *Comment construire un dispositif de formation ?* Bruxelles : DeBoeck, 175p

Legendre R. (2005). *Dictionnaire actuel de l'éducation*, Montréal : Guérin, 1554p.

Legendre M.-F. (2004). Cognitivism et socioconstructivisme, Des fondements théoriques à leur utilisation dans l'élaboration et la mise en œuvre du nouveau programme de formation. Jonnaert Ph., M'bakita A. (dir). *Les réformes curriculaires Regards croisés*. Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec, p. 15-47.

Lessard-Herbert, M., Goyette G., Boutin G. (1996). *La Recherche qualitative. Fondements et pratiques*, Montréal : Éditions Nouvelles, 124p.

Ministère de L'éducation nationale (1990). *Programme de l'enseignement du français premier cycle*. Libreville ; IPN. 50p.

Ministère de l'éducation nationale (1990). *Programme de l'enseignement du français second cycle*, Libreville, IPN.53p.

Moscovici S. (1961). *La psychanalyse, son image, son public*. Paris : PUF, 512p.

Nguimbi A. (2021). Didactique et enseignement : réflexions sur ce qu'enseigner veut dire », *Liens Nouvelle Série, Revue de la Faculté des sciences et technologie de l'éducation et de la formation*, n° 31, Volume 1, p. 133-149.

Nguimbi A. (2018). *Les mots dans les consignes, Réflexions sur l'élaboration des épreuves de français en classe et au baccalauréat*, Berlin : Les Éditions Universitaires Européennes. 213 p.

Nguimbi A. (2015)., *Discours et pratiques sur l'enseignement des textes littéraires au lycée*. Libreville : Les Éditions ODEM. 316p.

Nguimbi A. (2014a). Loi n° 21/du 14 février 2012, portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche, esquisse d'une herméneutique. Quentin de Mongaryas R.-F. (dir.), *L'école gabonaise en débat. Regards croisés sur une institution sociale importée*. L'Harmattan, p.105- 131.

Nguimbi A. (2004b). La vérification ou contrôle de lecture : analyse d'une activité de lancement d'une œuvre intégrale », *Kasa Bya Kasa, Revue ivoirienne d'anthropologie et de sociologie* n° 26, EDUCI Abidjan, p.176-190.

Potter W.- J., Wetherell M. (1992). *Discourse and social psychology : Beyond attitudes and behaviour*. London : Sage publications, 256p.

Raby C., Viola S., (dir.), [2007]. *Modèles d'enseignement et théories d'apprentissage, de la pratique à la théorie*. Québec : Les Éditions CEC, 273p.

Reboul O. (1980). *Qu'est-ce qu'apprendre ?* Paris : PUF, 203p.

Sonntag, M. (2002). Le schéma d'action : outils de figuration des représentations dans l'analyse des pratiques

professionnelles, *Revue française de pédagogie*, n°138, p. 28-38.

Vygotsky L.- S. (1985). *Pensée et langage*, Paris : Éditions sociales, (Œuvre originale publiée en 1934), 415p.

Wenger É. (1998). *Communities of practice*, London : Cambridge University Press, 318p.

QUAND LE PERIL DJIHADISTE RANIME L'ARBRE A PALABRES, CADRE D'EXPRESSION D'ARTS DE LA PAROLE TRADITIONNELS⁵

Boukary BORO

Université de Ouahigouya
boroboukary06@yahoo.fr

Résumé

La présente réflexion s'intéresse à la situation des arts de la parole traditionnelle en lien avec les exactions terroristes au Burkina Faso. Plus précisément, elle traite du phénomène djihadiste en tant que prétexte de réactualisation d'un espace social bien connu en Afrique traditionnelle : l'arbre à palabres. Dans le cas spécifique d'un village du nord-ouest du Burkina Faso, en proie à de nombreuses incursions djihadistes, l'arbre à palabres a non seulement pleinement retrouvé son statut de cadre de prise de décisions, mais a aussi servi de lieu d'expression de textes oraux. Ainsi lors d'assises itératives, tenues dans un contexte de résistance collective face à la menace, des proverbes, devises et autres formules invocatoires sont apparus comme un ferment motivant et d'engagement pour contrecarrer l'ennemi.

Mots-clés : parole traditionnelle, arbre à palabres, phénomène djihadiste, textes oraux.

Abstract

This article looks at the situation of the traditional speech arts in relation to terrorist acts in Burkina Faso. More specifically, it deals with the jihadist phenomenon as a pretext for revitalizing a well-known social space in traditional Africa : the palaver tree. In the specific case of a village in north-west Burkina Faso, prey to numerous jihadist incursions, the palaver tree has not only fully regained its status as a decision-making framework, but has also served as a place for the expression of oral texts. Thus, at iterative meetings held in a context of collective resistance to the threat, proverbs,

⁵ Dans cette étude, nous parlons d'un village du nord-ouest du Burkina Faso en pleine tourmente terroriste en ce moment. Pour des raisons de sécurité, nous utiliserons simplement l'initiale du nom du village chaque fois que de besoin. De même, nous ne citerons pas nommément les informateurs qui nous ont fourni certaines données.

mottos and other invocatory formulas appeared as a motivating and engaging ferment to thwart the enemy.

Keywords : *traditional speech, palaver tree, jihadist phenomenon, oral texts.*

Introduction

Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à de multiples attaques terroristes dans plusieurs régions du pays. Si ces attaques ont d'abord concerné les symboles de l'Etat (écoles, commissariats, brigades de gendarmerie, camps militaires, etc.) et ses représentants, elles se sont par la suite étendues aux populations civiles. De nombreux villages des régions touchées ont vu leur vie quotidienne désorganisée, ballotés entre restrictions gouvernementales et pressions terroristes. Dans les cas extrêmes, des populations ont dû fuir de leurs villages pour se réfugier dans d'autres localités plus ou moins sécurisées. D'autres, en revanche, se sont organisées pour faire face à la situation, en mettant en place des initiatives endogènes de sécurisation de leurs terroirs. L'organisation de ces résistances a nécessité de mettre au goût du jour, dans certains cas, une institution sociale longtemps laissée dans un état végétatif, à savoir « l'arbre à palabres ». Dès lors, on peut se poser la question principale suivante : quel rôle a joué et joue encore l'arbre à palabres dans les stratégies villageoises de sécurisation et de défense face aux attaques djihadistes ? Pour donner corps à la réponse de cette préoccupation, il nous semble aussi important de caractériser la violence qui désarticule ces communautés rurales, et de dire si l'expérience de la résurrection des arbres à palabres, dans le cas que nous aurons à documenter, est reproductible ailleurs. En tant qu'espace social où se discutent les sujets d'intérêt communautaire, on peut présumer que l'arbre à palabres est un cadre décisionnel qui peut jouer un rôle catalyseur dans la recherche de solutions face au péril djihadiste. Celui-ci a pris des formes différentes et des

conséquences de plus en plus dramatiques pour des populations désemparées, qui adaptent constamment leur capacité de résilience. L'objectif cette réflexion est donc de mettre en évidence le rôle que peuvent jouer les instances de commerce de la parole traditionnelle dans une situation de crise aigüe, comme celle à caractère djihadiste. Pour ce faire, nous construirons notre argumentaire sur un noyau de données recueillies dans un village de la province du Sourou, actuellement en pleine tourmente d'insécurité. Nous avons dû recourir à des informateurs sur place, qui nous ont téléphoniquement envoyé des données sonores et vidéos via le réseau social WhatsApp. C'était la seule alternative possible, car il nous était impossible de nous rendre sur le terrain, pour des raisons d'insécurité. Ainsi pour des raisons de sécurité, nous ne citerons pas les noms de la localité et de nos informateurs.

1. Approches conceptuelles et méthodologiques

Il sera question, dans cette partie, d'élucider les principaux concepts au cœur de notre réflexion, et d'expliquer la démarche méthodologique que nous avons adoptée pour rassembler les données.

1.1 Clarifications conceptuelles

Il est connu que les sociétés africaines attachent une grande importance à la parole. Cela est d'autant plus une évidence que ce sont des sociétés marquées d'une forte tradition d'oralité. Toutefois, il existe différents types de paroles, que l'on peut définir selon plusieurs critères possibles (statut du sujet parlant, conditions spatio-temporelles d'utilisation, circonstances d'émissions, etc.). C'est d'ailleurs pourquoi J. Derive et C. Leguy (2015, p. 5) reconnaissent que la « parole africaine est l'objet d'un grand nombre de clichés », non seulement en Occident mais aussi au sein même des locuteurs africains au regard des nombreuses représentations autochtones qu'ils

entretiennent sur la notion. En effet, que ce soit chez les Peuls du Massina (C. Seydou, 1987), les Dioula de Kong (J. Derive) ou chez les Sanan du Burkina Faso (B. Boro, 2016), toutes les paroles, selon les situations de communication, ne sont pas logées à la même enseigne. Même s'il n'est pas toujours évident de marquer de façon exclusive la frontière entre les différents types de paroles, il n'en demeure pas moins qu'ils se distinguent d'un point de vue aspectuel et fonctionnel.

Dans la présente réflexion, nous entendons par parole traditionnelle « une parole patrimoniale, figée dans des répertoires et des genres immuables, des paroles rituelles et magiques à l'efficacité redoutable, des paroles de louange à l'égard des puissants par leurs affidés statutaires » (J. Derive et C. Leguy, *ibid.*). En d'autres termes, notre périmètre de compréhension de « parole traditionnelle » s'étend à toutes les paroles ayant un statut littéraire tel que reconnu par les populations utilisatrices. En l'occurrence, il s'agit des proverbes, des devises, des mythes, des incantations, entre autres. Que dire de l'arbre à palabres ?

La palabre elle-même peut être d'abord définie comme « un échange de paroles mais aussi un drame social, une procédure et des interactions humaines » (J.-G. Bidima, 1997, p. 11). Chez les Sanan, la palabre (*suũ*) recouvre, au-delà des conversations d'intérêt communautaire dirigées par les anciens, les discussions verbeuses autour de sujets légers. Dans cette communauté mandé du nord-ouest du Burkina Faso, ces conversations, qui rassemblent un peu plus du monde, se font sur des espaces définis appelés *suũ baa jɛnɛ*, « espace de la palabre » ou *sāgra*, « hangar ». Il peut en exister plusieurs de différentes tailles dans un village, car chaque quartier, chaque regroupement de familles et chaque composante de la société peuvent en disposer. Ainsi on parlera de *nalɔ nɛ suũ baa jɛnɛ* (espace de palabre des enfants), *lɔɔ nɛ suũ baa jɛnɛ* (espace de palabres des femmes), *mĩsɔrɔ nɛ suũ baa jɛnɛ* (espace de palabres des vieux), etc. Parallèlement à ces micros espaces de palabres, dont on imagine

qu'ils servent d'instances de débat autour de préoccupations de moindre importance, existe ce que les Sanan appellent *sāgra dolo*, c'est-à-dire « grand hangar ». C'est cet espace qui nous intéresse ici et que nous appellerons « arbre à palabres ». Il correspond peu ou prou à la description proposée par J.-G. Bidima (op. cit.). Contrairement aux mini espaces de palabres disséminés dans les quartiers, *sāgra dolo* est le lieu par excellence de débat autour de sujets majeurs, qui intéressent la vie de l'ensemble de la communauté. Certes, c'est un espace quotidiennement animé par les personnes âgées riveraines, qui y vont passer la journée, surtout en temps de chaleur, mais il accueille surtout les grandes assemblées au cours desquelles des décisions importantes sont prises. C'est aussi en cet endroit que les populations sont convoquées en cas d'information venue de l'administration publique. Dans tous les cas, la décision de convoquer la population sur la place du *sāgra dolo* dépend de la gravité du sujet, et incombe aux responsables coutumiers du village. C'est le cas par exemple lorsque le village fait face à des attaques de type djihadiste. Mais qu'entend-on par ce dernier ? La crise sécuritaire que vit le Burkina Faso depuis 2015 est diversement désignée. Si le vocable « terrorisme » semble le plus repris dans l'opinion, ceux de « djihadisme », de « terrorisme islamiste » et d'« insurrection armée », voire de « rébellion » sont souvent utilisés par les médias. Dans notre propos, nous utiliserons le terme « djihadisme » parce que, d'abord, la violence terroriste est « un phénomène religieux » (M. Gauchet, 2015, p. 20). Ensuite, la crise telle qu'elle s'exprime dans la zone d'étude, est caractéristique de cette forme de violence à connotation religieuse. En effet, la localité dont il est question dans notre étude, fait l'objet d'incursions répétées d'hommes armés. Déjà depuis décembre 2021, ils ont intimé l'ordre aux écoles d'enseigner en langue arabe, ou de fermer. Alors, toutes les écoles de la zone ont fermé, après que des enseignants eurent été physiquement violentés et menacés de mort – ils ont été chanceux. Certaines écoles ont été

incendiées, et les vivres des écoliers pillés. S'en sont suivies, au fil du temps, des séances de prêches à l'endroit des populations, qu'ils rassemblent préalablement de force sur la place publique ou dans les mosquées. En substance, ces hommes, généralement enturbannés, expriment leur volonté d'instaurer la charia, mais rassurent les populations de ne point s'en prendre physiquement à elles, tant qu'elles ne collaboreront pas avec les forces de défense et de sécurité gouvernementales. Comme on peut le voir, il y a une volonté manifeste pour ces hommes armés de soumettre les populations à une culture islamiste, en usant de la violence, ce qui correspond à l'esprit du djihad. En effet, même si le terme « djihad » renvoie ontologiquement à une philosophie de l'action ou à une vision de l'existence contraire à l'apathie, d'une part, il est surtout d'ordre guerrier, dans son sens contemporain, d'autre part (A. Makram, 2018). Comme le rappelle aussi F. Burgat (2017), le terme « djihadisme » et son adjectif « djihadiste » signifient « une idéologie extrémiste qui a sa source d'inspiration explicite dans l'islam. C'est une idéologie politique et religieuse islamiste qui prône l'utilisation de la violence, afin d'instaurer un Etat islamiste ou de rétablir un califat ». Selon plusieurs sources (Z. Abdou Assane, 2020 ; M. Guidère, 2015), le djihadisme, tel qu'il est aujourd'hui vécu, est né dans les années 1980, notamment pendant la guerre d'Afghanistan, et Abdallah Azzam en serait le fondateur. En somme, au regard de la nature de la violence qui s'exprime sur le terrain, on peut dire, sans abus de langage, qu'il s'agit d'une guerre de type djihadiste.

1.2. Démarche méthodologique et cadre de référence

S'intéresser à la parole traditionnelle et à l'usage que les populations sous menace djihadiste en font pour organiser une résistance face à la violence, nécessite des enquêtes de terrain. Cependant, pour des raisons évidentes de sécurité, nous n'avons pas pu nous rendre sur le terrain, car les risques d'enlèvement et d'attentat sont réels. En effet, il convient de noter qu'au même

titre que les symboles de la République, les agents et les fonctionnaires de l'Etat ne sont pas épargnés par les terroristes. Qu'à cela ne tienne, nous avons pu, de façon opportuniste et grâce à la collaboration d'un informateur sur place, par ailleurs acteur de la résistance locale, réunir des données enregistrées *in situ* lors des assemblées organisées sur la place de l'arbre à palabres du village. Il faut aussi indiquer que notre statut de leader d'une association de ressortissants de ce village, nous place dans une position plus ou moins privilégiée dans le suivi des informations et des nouvelles du village. Ainsi de façon spontanée, et comme cela se fait de plus en plus maintenant par les jeunes qui disposent de téléphones de type Android, notre informateur a enregistré une partie d'échanges organisés courant janvier, autour de stratégies endogènes que les populations entendent mettre en œuvre pour la sécurisation de leur village. Au-delà de donner tout son sens à l'arbre à palabres, en y tenant un débat autour d'un sujet qui intéresse toute la communauté, nous avons pu déceler dans les données brutes enregistrées, des paroles qui relèvent de la littérature orale, et dont l'évocation a joué un rôle non moins important dans les résolutions qui ont été prises à l'occasion. Ce sont ces paroles littéraires, dites traditionnelles, dont nous analyserons leur portée dans la mobilisation et la résistance des populations face à l'hydre terroriste.

Pour ce faire, nous recourons principalement à l'ethnolinguistique. En effet, l'approche ethnolinguistique implique de s'intéresser aux rapports interactifs entre le langage (les dires), les faits culturels et les circonstances de la communication d'une communauté. En l'occurrence, elle permet de mesurer la portée d'un message ou d'un appel, en établissant un rapport entre celui qui parle (le locuteur), la forme et le thème du message et, surtout, les circonstances dans lesquelles l'échange a lieu. Dans notre propos, la prise en compte du contexte est d'autant plus importante qu'il donne une idée sur l'atmosphère sociale qui prévaut et la vision du monde

que partagent les participants au débat, relativement à leur volonté partagée de s'auto-défendre. Par ailleurs, par cette approche, le sens des paroles est saisi en situation : au-delà de la forme linguistique, elle permet de mesurer le niveau d'engagement, grâce à l'intonation, la gestuelle, la mimique, le rapport existant entre les interlocuteurs.

2. L'arbre à palabres, cadre d'actualisation de paroles de résistance et d'engagement

La province administrative dont relève la zone d'étude a connu ses premières incursions et attentats terroristes à partir de 2019. Initialement répertoriées dans les localités situées le long de la frontière avec le Mali, les attaques se sont progressivement étendues jusqu'à l'intérieur de la province, touchant des villages qui, il n'y a pas longtemps, n'en entendaient parler que par les médias. Le village dont il est question dans cette étude, a enregistré ses premières irruptions terroristes à partir du mois d'août 2022. Mais ses écoles avaient déjà fermé depuis décembre 2021 à cause de la pression des hommes armés dans un village voisin, distant d'environ un kilomètre. Lorsque le village est tombé dans la ligne de mire des terroristes, qui y ont multiplié les incursions, incendiant au passage une école et contraignant des responsables administratifs locaux à l'exil, les habitants ont commencé à prendre des initiatives dans le but de se protéger. Les premières actions ont été d'ordre coutumier. Des consultations divinatoires tous azimuts ont été faites par les notables coutumiers, et de nombreux sacrifices et libations réalisés à l'intention des principales divinités pour requérir leur protection.

Au nombre des actions entreprises, la convocation de tous les habitants sur la place de l'arbre à palabres du village a été la plus décisive et la plus marquante. Jamais, de mémoire récente, un événement d'une telle gravité n'avait fait sentir le besoin collectif d'en débattre publiquement sous l'arbre à palabres,

donnant lieu à l'actualisation de nombreuses paroles de type littéraire.

2.1. De la dimension symbolique même de l'arbre à palabres

A maints points de vue, l'arbre à palabres est un espace « hautement symbolique », comme le reconnaît J.-G. Bidima (ibid.). En l'occurrence, c'est un espace matérialisé par de grands et épais arbres d'*Azadirachta indica*, communément appelés « neem » (*dakɔsɛ*), un arbre qui se caractérise par un feuillage persistant en toute saison. Mais au-delà de cette particularité végétale du neem, c'est sa présence même qui est tout aussi symbolique, car « l'arbre symbolise l'enracinement », quel qu'il soit (J.-G. Bidima, op. cit., p. 13). Autrement dit, il confère à l'espace de palabres et à toutes les décisions qui y sont prises, un certain poids et une importance sociale. En effet, lorsque des décisions sont prises sous l'arbre à palabres, dans un contexte officiel, elles ne sont pas remises en cause, en l'occurrence si elles concernent ou engagent la vie de la communauté. En outre, le *sāgra dolo* est un espace masculin. En dehors des réunions à caractère politique ou administratif, d'envergure communautaire, ou en lien avec des sujets féminins, les femmes ne fréquentent pas l'arbre à palabres. Ce qui signifie que les débats publics sur la vie du village sont largement dominés par les orientations des hommes. Même si la parole y est libre, l'arbre à palabres fonctionne comme un Parlement. Sur des sujets aussi graves que celui qui a été débattu en vue d'organiser la résistance face aux attaques djihadistes, chaque quartier du village a eu droit à la parole, par l'intermédiaire d'un représentant, soit le plus âgé, soit investi d'une responsabilité coutumière ou reconnu pour la pertinence habituelle de ses interventions lors des assemblées. En pareille circonstance, l'expression utilisée pour définir l'appel sous l'arbre à palabres est : *a cuu ya ka turu*, c'est-à-dire « le village s'est assis ». Ce qui signifie que le *sāgra dolo* fonctionne comme une instance juridictionnelle, parce que finalement, même s'il n'y est pas

toujours question d'affaires judiciaires, les décisions qui y sont prises font l'objet de débats contradictoires, parfois d'objections et d'arbitrage avant d'être opposées à tous. Enfin, dans le subconscient collectif, chaque fois que le village est appelé à « s'asseoir », cela signifie qu'il y a du péril en la demeure, car les grands moments d'épreuves comme les longues sécheresses, les épidémies ravageuses, les conflits avec un autre village et aujourd'hui les attaques djihadistes, ont occasionné des assises dans l'histoire de ce village. Plus que le symbole, les assises sous l'arbre à palabres sont un contexte d'énonciation de plusieurs types de paroles traditionnelles.

2.2. Des devises et des proverbes pour donner du poids aux discours

Il est impossible d'évoquer l'arbre à palabres, dans le sens pragmatique et symbolique de l'expression, sans penser à des formes diverses de discours. En tant que lieu de contradictions où chaque participant cherche à faire valoir son point de vue, le *sāgra dolo* est le prétexte par excellence du maniement de la langue. J.-G. Bidima (op. cit., p. 17) y voit, à juste titre, un lieu d'empoignades verbales, à travers le recours au langage métaphorique, notamment le proverbe et la devinette. Dans notre cas, le contexte a mis en évidence deux principaux arts de la parole, à savoir les devises et les proverbes.

Dans la société dont il est question dans cette étude, les hommes ont pour habitude de s'attribuer des devises individuelles appelées *zoni*. Celles-ci sont des énoncés ou des phrases imagées qui servent à traduire une image surdimensionnée et intimidante de leurs porteurs. En d'autres termes, ce sont des formules poétiques d'exaltation portées par les hommes pour se mettre en valeur et mettre en garde d'éventuels adversaires. En effet, il faut noter que les cadres sociaux d'usage de ces devises sont ceux de la concurrence, du dépassement de soi, du courage, comme la lutte traditionnelle, les activités agricoles, la guerre, justement. Et chaque fois qu'un homme est désigné par sa devise

individuelle, il cherche à traduire en actes ou en comportements l'esprit ou la philosophie qui sous-tend celle-ci. L'énonciation de ce que nous avons par ailleurs appelé « nom de combat » (B. Boro, 2021) se fait, de préférence, à l'aide de tambour d'aisselle, mais il peut aussi être sifflé ou psalmodié. Comme on peut l'imaginer, le griot est un partenaire attitré dans la performativité de la devise individuelle, car non seulement il en est le dépositaire mais il est aussi l'animateur musical des grandes circonstances socioculturelles qui lui servent de cadres d'expression. Ces caractéristiques du *zoni* permettent de le rapprocher du *zabyvvre* des rois mossi (A. J. Sissao, 2012) et du *baaku* des lutteurs sénégalais (M. Seck, 2011 ; A. Kéïta, 2008). Le contexte de la violence djihadiste se prête donc parfaitement bien à l'utilisation des devises individuelles. Cependant, nous ne sommes guère dans la situation où les hommes pressentis pour organiser la résistance face aux terroristes sont galvanisés et louangés, tambours battant, à travers bois et fourrés.

Les devises individuelles se sont exprimées principalement lors des débats devant aboutir à la prise de décision d'organiser la résistance, sous l'arbre à palabres. Si la décision de convoquer le village à « s'asseoir » sous le *sāgra dolo* émane des notabilités politiques, l'information est portée, de quartier en quartier, par le griot. Celui-ci, comme à son habitude quand il s'agit de porter une nouvelle à la communauté, est d'abord tenu d'énoncer la devise des principales divinités et lieux culturels qui font l'objet de sacrifices réguliers dans le village. Cet acte vise à reconnaître et louer les actions de grâce de ces divinités, et leur demander protection et assistance par rapport au futur. Sur la place de l'arbre à palabres, avant même leur prise de parole, les principaux responsables coutumiers et d'opinion sont louangés individuellement par leurs devises. Même si les griots en profitent pour glaner quelques largesses, ce protocole coutumier est toujours respecté dans le cadre de la prise de parole d'une autorité coutumière, en l'occurrence dans ce contexte. Au-delà des notabilités, chaque homme qui prend la parole dans ce cadre-

là, si tant est qu'il porte une devise, est louangé à la fin de son discours, pour avoir pris la parole ou donné un avis intéressant. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ce contexte, les griots tambourinent longuement les devises des orateurs qui proposent, avec rage dans la voix, des actions fortes (par exemple, la prise des armes ou les battues collectives dans les brousses du village) dans le cadre de la mise en place de la résistance. Alors on a assisté à une surenchère verbale à travers laquelle l'engagement et la détermination de défendre le village étaient manifestes. Toute chose qui a déterminé la nature de la résolution prise à la fin des palabres, et dont nous parlerons plus tard dans cette étude.

Les devises énoncées au cours des palabres n'étaient pas nouvelles. Il s'agissait de *zoni* que l'on connaissait déjà des orateurs du jour. Toutefois, certaines devises, notamment celles portées par les vieux notables coutumiers, n'étaient plus proférées depuis très longtemps, car les porteurs ne performant plus dans les situations concurrentielles d'énonciation habituelles. Les devises des jeunes orateurs ont, en revanche, trouvé un nouveau et inhabituel champ d'expression. En effet, les « assises » sur la place de l'arbre à palabres autour de sujets d'intérêt communautaire d'une telle importance sont rarissimes, alors que sont courants les autres contextes de rivalité entre les hommes où les devises sont énoncées, à savoir les compétitions de lutte traditionnelle, la chasse, les associations de culture, etc. Toutes les devises, de porteurs âgés ou non, ont un point commun : elles exaltent la force, le courage et la dangerosité des individus. Par exemple, à travers les devises ci-après énoncées lors des palabres,

1. **Kaga** **ce**
son feu
Le feu du son [de mil]
2. **Fen** **jugu** **mã** **bo**
chose dangereux n'est pas gros
Une chose dangereuse n'est pas énorme

3. **Mupā** **baase**
caïlcédrat jus
Le jus du caïlcédrat
4. **Kōrga** **mōle**
vipère queue
La queue de la vipère
5. **Nεmε** **wudji**
termites ration
La ration des termites,

On y note un point commun : elles expriment toutes le profil redoutable et incollable des porteurs. En effet, en s'identifiant à un feu de son de mil, le porteur de cette devise met en évidence son caractère sournois et insidieux dans sa manière d'agir. Il présente l'apparence d'un adversaire faible et indolent, mais qui cache sa perniciosité inouïe et renversante. La deuxième devise exprime à peu près la même idée, car son porteur, de petite corpulence, prévient ses challengers de ne pas se fier à sa petite taille pour espérer le vaincre. L'auteur s'inspire d'une représentation locale supposée et d'expériences avérées selon lesquelles les êtres et les choses dangereux qui peuvent être fatals à l'homme, n'ont pas une taille et un volume extraordinaires. Dans la devise 3, son auteur utilise l'opinion locale que l'on a du *Khaya senegalensis*, reconnu comme un arbre aux dérivés très acidulés, donc inconsommables, et pour son pouvoir annihilateur (par exemple, le tronc de cet arbre est utilisé comme un support expiatoire ; son écorce est utilisée par certains paysans pour protéger leurs champs des appréciations envieuses des passants). Ainsi en se présentant comme un jus dérivé de cette espèce végétale, le porteur veut simplement suggérer l'image d'un homme « amer », « inconsommable » et ayant le pouvoir de neutraliser les forces de ses adversaires. C'est la même image d'homme mordant et mortifère qui transparait dans les deux dernières devises où les porteurs programment d'agir venimeusement et en faucheur de vie.

Ici, ces devises ainsi que toutes celles qui ont été énoncées sous l'arbre à palabres, résonnent comme un message de galvanisation, mais aussi comme l'expression de la détermination de ses porteurs à honorer un engagement social, celui de se battre contre l'ennemi, conformément à l'image que traduisent leurs devises, pour défendre leur communauté. Dans cette situation qui requiert une résistance collective, les notables sont allés au-delà des professions individuelles et parfois fantasmées, en engageant la communauté entière dans le combat pour la défense du village. Cela a donné lieu à l'usage de diverses autres formules.

2.3. Invocations et formules imprécatoires, pour allier forces invisibles et engagement social

Pour s'assurer de l'engagement de tous les habitants dans la résistance et la défense du village, les anciens ont invoqué des autels justiciers. D'une part, en leur confiant la protection de la communauté, et d'autre part, en les prenant à témoin du serment de tous à défendre le village.

Dans le premier cas, il est de coutume que dans des situations difficiles (sécheresse, épidémie, etc.), les dépositaires des croyances traditionnelles consultent des oracles pour déterminer ses causes. Dans tous les cas, des rites sacrificiels sont exécutés pour juguler la situation. Ces rites sont marqués par des actes libatoires et, surtout, d'incantations adressées aux forces invisibles. La survenue de la crise djihadiste a mis au goût du jour ce réflexe, même quand la menace était encore lointaine. Des nombreux sacrifices ont été faits dans le but de préserver le village. Lorsque malgré tous ces efforts, les premières incursions terroristes ont eu lieu, les traditionalistes ont multiplié les initiatives à travers des offrandes tous azimuts. Il ne nous a pas été possible d'enregistrer *in situ* les invocations formulées à l'occasion – quand bien même nous eussions eu accès au terrain, il n'aurait pas été possible d'enregistrer en condition réelle ces invocations. Il existe deux conditions pour le faire : être le

demandeur du rite pour des fins de félicité personnelle ou familiale, ou être membre du collège des officiants traditionnels. Néanmoins, grâce à notre informateur, nous pouvons reproduire ici un prototype d'invocation tenue lors de ces rites, en l'occurrence à l'intention des forces invisibles terrestres du village :

1. **Aya N⁶. turu**
interj. N. terre
Aya, la terre de N.
2. **Kaare**
pardon
Pardon
3. **Wɔ da mu kɔn la**
nous venir eau donner te
Nous sommes venus te donner l'eau
4. **Wɔ da a cu kɔfɔda m'ma**
nous venir le village confier à toi
Nous sommes venus te confier le village
5. **A minɪ nɔ ɔrɔɔrɔ bɛ daa wɔma**
dét. gens leur problème être en train venir à nous
La menace des gens est en train de nous arriver
6. **Wɔ tã gunu dɔrɛ**
nous ton hier connaître
Nous connaissons ton passé
7. **Wɔ bɑ nzɔn dwa bɑ**
nous nég. ton demain connaître nég.
Nous ne connaissons pas ton avenir
8. **Kurɔ a cu lɛ**
Couvrir dét. village sur
Couvre le village
9. **Na ɔrɔɔrɔ sa na bɔ wa zɛa lɑ**
tu problème prendre tu enlever notre route sur
Détourne le problème de notre village
10. **Na mɪbɔbɔrɛ nya ci wɔma**
tu méchant leurs yeux noircir à nous
Aveugle les méchants

⁶ « N. » est l'initial du nom du village où l'enquête a eu lieu.

11. Ndžũ zεnε
 Ta volonté faire
Que ta volonté se fasse.

Les formules ci-dessus varient en fonction de l’officiant et de l’objet du sacrifice. Même le discours d’un officiant peut évoluer d’un jour à l’autre, suivant son inspiration. En effet, ce qui compte en pareille circonstance, ce sont les offrandes présentées à la divinité et l’énoncé clair de l’objet du sacrifice. Au-delà de l’eau, qui est souvent remplacée par la bière locale (*yĩ*), le rite est marqué par l’immolation d’un animal précis, généralement sur recommandation d’un devin. Par ailleurs, ces incantations peuvent être répétées sur plusieurs autels, notamment ceux des quartiers dont les officiants forment le collège coutumier du village. Comme on peut l’imaginer, la décision d’initier ces rites découle des conclusions des débats menés sous l’arbre à palabres, qui mandate clairement les traditionalistes à consulter les oracles et exécuter leurs prescriptions⁷.

Dans le second cas, selon notre informateur, le péril est si sérieux et imminent que les professions verbales des participants aux palabres n’étaient pas apparues suffisantes aux yeux des notables. Il s’agissait alors pour chaque jeune valide de prendre l’engagement de défendre vaille que vaille la terre de ses ancêtres, et de ne point penser à fuir devant la pression de l’ennemi pour se dérober de cette noble mission. Alors, pour garantir la fermeté de cet engagement, des autels justiciers du village ont été invoqués et pris à témoin. Ainsi, la formule anathématique suivante a été énoncée :

1. Mĩ wο mini
 personne (interjection exprimant un appel pressant)
 personne
A toute personne !
N’gɔn bε dʒigiri
 ton pied être fort

⁷ En dehors des situations de crise, les traditionalistes exécutent assez régulièrement des rites dans le cadre de l’harmonie du village, ou à la demande de personnes privées désirant s’attirer de bonnes grâces.

- Pieds valides,*
2. **Mã basi na cu lãbɔ**
 si + tu courir pour village laisser
Si tu fuis le village [En refusant de combattre]
3. **N. turu n'si da n'ma**
 N. terre elle + honte mettre sur toi
Que la terre de N. te condamne

Les imprécations sont des prières à l'envers qui sont particulièrement redoutées dans les sociétés paysannes. En l'occurrence, lorsqu'elles invoquent des forces invisibles, leur effet psychologique est éminemment troublant. En prenant à témoin les puissances invisibles qui président à la destinée du village, les notables entendaient doper le courage et l'engagement des hommes valides, en les obligeant à affronter le danger, quel qu'en soit le prix à payer.

La détermination escomptée à travers toute cette surenchère verbale a été atteinte, mais de courte durée.

3. Les belles paroles à l'épreuve du canon

L'engagement individuel et collectif qu'ont engendré les assises sous l'arbre à palabres, a eu pour conséquence la prise d'initiatives et d'actions de sécurisation du village. La mobilisation était à tous les niveaux. Les jeunes valides ont formé, par quartier, des petits groupes mobiles de surveillance des entrées du village. Pendant ce temps, les chefs traditionalistes continuaient de consulter les divinités afin d'exécuter tous les rites nécessaires à la facilitation de l'œuvre commune. La population n'était pas restée en marge : elle a participé à une campagne de contribution en ressources financières pour appuyer les actions en cours. L'espoir reposait surtout sur les jeunes volontaires qui faisaient la ronde du village de jour comme de nuit. Ils étaient armés d'outils très primitifs. En effet, les mieux armés étaient munis de fusil de chasse calibre 12 ; la majorité était armée de frondes, d'arcs, de machettes voire

de gourdins. Malgré la dérision des moyens de combat, le sentiment pour les jeunes de tenir leur engagement vis-à-vis de la communauté était élevé. Mais en même temps, ils étaient aussi conscients du danger qui les guettait, et qui leur pouvait être fatal. En effet, parmi les cibles des combattants djihadistes, les volontaires ayant spontanément pris les armes pour défendre leurs villages, étaient les plus visés, malheureusement les plus vulnérables⁸.

Dans notre propos, la résistance n'aura duré que deux semaines. En effet, à partir de mi-janvier 2023, la pression des groupes terroristes s'était fortement accentuée sur les villages environnants, obligeant les populations à déguerpir pour se réfugier dans le chef-lieu de la province. Grâce d'ailleurs à la résistance organisée dans le village de N., certaines populations déplacées des autres villages y avaient momentanément trouvé refuge grâce à l'accalmie qui y régnait. Mais lorsqu'un groupe d'hommes enturbannés lourdement armés envahirent le village un après-midi, c'était le sauve-qui-peut général. Toute la population a quitté le village, y compris les jeunes volontaires qui avaient pris les armes. Au moment où nous finalisons ce texte, en octobre, aucun habitant n'est retourné au village. Sans rentrer dans les détails du quotidien de cette nouvelle vie de déplacés, il convient de noter deux principaux enseignements. Primo, l'arbre à palabres aura joué un rôle déterminant dans la résolution et l'engagement collectifs de résister et défendre le village, même si cela a été de courte durée, dû à la puissance de feu de l'ennemi. Il aura surtout servi d'espace social d'actualisation de textes oraux dont les effets performatifs ont clairement été euphorisants. Secundo, le déroulé des événements a mis à nu les limites de l'art de la parole en ce qui concerne sa capacité ou ses effets à enrayer une dynamique négative. En l'occurrence, la thèse contraire aurait été défendable si malgré la

⁸ Il est important de faire noter que les jeunes qui ont pris les armes pour défendre le village au centre de notre étude, n'étaient pas enrôlés dans le programme national des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) institué par l'Assemblée Législative de Transition à travers la loi n°028/2022/ALT du 17 décembre 2022. Par conséquent, ils ne bénéficiaient pas d'un encadrement en termes de dotation et de maniement d'armes létales.

pression des djihadistes, les jeunes volontaires avaient par exemple tenu à honorer l'esprit de leurs devises de combat, en faisant face à l'adversité jusqu'au sacrifice ultime.

L'arbre à palabres restait l'un des rares cadres où s'exprimait encore la littérature orale locale. En effet, l'avènement du terrorisme dans la région a occasionné des restrictions importantes dans le quotidien de la vie culturelle des populations. Ainsi, pour limiter les actions nuisibles des malfaiteurs, les autorités régionales ont institué des mesures de couvre-feu et d'interdiction de rassemblements publics, limitant par ricochet les cadres pouvant servir à l'utilisation de genres oraux. Car il faut le rappeler, dans le contexte rural, l'énonciation des textes oraux est généralement intimement liée à des prétextes socioculturels, qui leur donnent sens et vie. L'exode forcé de la population vers la ville porte un coup dur à la survie de la littérature orale. La nouvelle vie citadine et de déplacés des habitants de N. inspirera peut-être au niveau thématique des créateurs d'œuvres orales qu'il sera intéressant de suivre de près.

Conclusion

Le Burkina Faso est confronté depuis près d'une décennie à une situation d'insécurité généralisée qui touche, d'une façon ou d'une autre, toutes les régions du pays. Au-delà des drames humains, cette crise touche tous les segments de la vie des communautés. Dans certains cas, elle a donné un second souffle à des pratiques devenues moribondes au fil des années. Dans le village de N., la pression djihadiste a ainsi mis au-devant un des lieux emblématiques de la vie communautaire, le *sāgra dolo* (l'arbre à palabres). En plus de donner vie à ce cadre traditionnel d'interactions sociales et de décisions, la crise d'insécurité constitue aussi un prétexte d'actualisation d'un certain nombre de textes oraux dont les situations sociales d'énonciation habituelles se sont progressivement rétrécies ces dernières

années. Il s'agit surtout de genres oraux d'interpellation et d'exaltation, qui trouvent leur pertinence dans l'engagement des habitants d'opposer une résistance aux assaillants. Si le contexte qui prévaut a donné une certaine surenchère oratoire, la réalité de la guerre a vite montré les limites de l'art verbal, qui n'a pas suffi à doper le courage et le serment des jeunes de défendre leur village. Aujourd'hui, le village s'est vidé de ses habitants, mettant presque définitivement sous cloche la vie sociale et toutes les situations culturelles qui servent de contextes d'utilisation d'œuvres orales.

Références bibliographiques

Abdou Assane Z. (2020). *La lutte contre le terrorisme au Niger. Les approches juridiques*, Québec (Québec) : Les Editions science et bien commun, 94 p.

Bidima J.-G. (1997). *La Palabre, une juridiction de la parole*, Paris : Editions Michalon, 127 p.

Boro B. (2021). *Le yá zoni : nom de combat des lutteurs sanan*, thèse de doctorat, université Sorbonne Nouvelle, 369 p.

Burgat F. (2017). « Aux racines du jihadisme : le salafisme ou le nihilisme des autres ou...l'égoïsme des uns ? », *Confluences Méditerranée*, n° 102, pp. 47-64

Cauvin J. (1980). *Comprendre la parole traditionnelle*, Issy-les-Moulineaux : les Classiques africains, 87 p.

Gauchet M. (2015). « Le fondamentalisme islamique est le signe paradoxal de la sortie du religieux », in *Le Monde*

Guidere M. (2015). « Petite histoire du djihadisme », dans *Le Débat*, n° 185, vol. 3, pp. 36-51

Kéïta A. (2008). *La poésie orale d'exhortation : l'exemple des Bakku des lutteurs Wolof (Sénégal)*, Thèse de Doctorat, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, 560 p.

Makram A. (2018). « Djihad : une définition scientifique est-elle possible ? », dans *Les sciences sociales en question* :

grandes controverses épistémologiques et méthodologiques,
Paris : Science Po

Seck M. (2011). *Le « bakk » et le « bàkku » : danse gymnique et chorégraphique des lutteurs sénégalais*, Mémoire de Master, Université Cheikh Anta Diop

Seydou C. (1987). « La notion de parole dans le dialecte peul de Mâssina (Mali) », *Journal des Africanistes*, 57-1/2, pp. 45-66

Sissao A. J. (2012). « La littérature orale au Burkina Faso : entre tradition et modernité », *Studia Africana*, n° 23, pp. 67-85.

TENSION AGNOSTICISME/ELITISME RELIGIEUX DANS LE PROCES-VERBAL ET LE DELUGE

Daniel ETTIEN

Université Alasane Ouattara de Bouaké
ngbottydaniel@gmail.com

Résumé

Le Clézio par interpsychologie, met en scène des personnages juvéniles pour dire sa vérité et diffuser son idéologie. Dans les textes étudiés, il s'agit d'Adam Pollo et François Besson qui se croient éveillés à une vérité : celle de réfuter l'absolu. Agnostiques, les religions de masses sont leur cible. Par ce vécu, ils expriment leur libre conscience afin de se défaire des pesanteurs socio-culturelles. L'auteur pose le problème de l'homme et sa destinée. À l'occasion, il semble plaider en faveur des marginaux, martyrisés et accusés d'apostasie. En abandonnant publiquement la foi religieuse, les acteurs juvéniles lecléziens donnent une leçon d'andragogie devant la faillite de l'adulte. Ils positionnent de fait, les adolescents par rapport à la religion dans un contexte de dérive morale que représentent la corruption des principes de l'éthique religieuse et des sacrements, qui voient prospérer l'anarchie, entraînant du coup, la prolifération des églises et des mosquées. Face au diktat des masses, le message est que chacun a la liberté de pratiquer toute religion ou de suivre toute pratique spirituelle. Il ne faut jamais forcer nos opinions personnelles ou collectives sur quiconque. Dieu en définitive serait un moyen d'exploitation selon la logique des agnostiques lecléziens.

Mots-clés : agnosticisme, élitisme, juvénile, humanité, Dieu.

Abstract

Le Clézio designs by interpsychology young characters in order to deliver his speech and ideology. Study books relate the story of Adam Pollo and François Besson. As illuminated, they are apostasia marginals. Such style of free expression makes them escape from comm moral. Clézio's aesthetic relaunches the debate on human destiny. The publical destitution of large religious opinions by both characters, is also an appeal to young people in order to participate to religion debate, as elders failed because of moral corruption, lack of high spiritual institution, fair faith. Spirituality unrest worsens, bringing about the proliferation of churches, mosques. Against forces and

oppressions, the teaching is that, each one is spiritually free. Any one, any group should never dominate the person living. Finally, God is guilty as far as its name guarantees shelter for unknown plans.

Key-words : agnosticism, elitism, juvenile, humanity, God.

Introduction

Le tragique de l'homme face aux problèmes existentiels que représentent le sort et la fatalité, a conduit celui-ci sur le chemin de la quête de l'absolu par la religion. Mais pour certains, l'absolu est inaccessible. Ces gens, sceptiques sur la question de la divinité, sont dits « agnostiques ». Affichant leur liberté de conscience et de croyance, ils bouleversent les standards socio-culturels. Le point d'ancrage idéologique des mœurs agnostiques, est le rejet des religions de masses qui favorisent une élite. Cette tension entre agnosticisme et élitisme religieux, insolite qu'énigmatique, appâte des auteurs. Le Clézio ne demeure pas en reste de cette fiction représentative. Souvent, il met en scène des personnages juvéniles, car dit-il, « l'enfant est un être de pureté » (Cortanze de, 2007 : 229). Exaltant la liberté de conscience, les grandes religions, le déni de Dieu, sont au centre de leurs faits et gestes. C'est le cas d'Adam pollo qui jure : « [...] ; si on m'humilie, si on me fouette, si on me crache au visage, j'aurai enfin une destinée, je croirai en Dieu » (Le Clézio, 1956 : 132). Meurtrier de Dieu, il réhabilite Satan comme suit : « Il fallait qu'il voue un culte complet à Satan, jusqu'à ce qu'il ait réussi à se mettre en communication complète avec lui. » (Le Clézio, 1956 : 290). Dans *Le Déluge*, François Besson se livre à des actes similaires d'athéisme, d'où les interrogations suivantes : les personnages cités desdits ouvrages sont-ils des agnostiques ? Quels pourraient être les enjeux d'une telle représentation fictionnelle ? Le but de cet article est de relever les indices textuels qui justifient les traits agnostiques des personnages concernés, avant d'examiner les valeurs et sens du choc entre agnosticisme et élitisme religieux.

1/ Portrait agnostique des personnages lecléziens

L'agnosticisme est une doctrine qui considère que l'absolu est inaccessible à l'esprit humain. Elle préconise le refus de toute solution aux problèmes métaphysiques. Les agnostiques sont de ce fait sceptiques vis-à-vis de la religion. Émettant des doutes sur une existence divine, ils se croient éveillés à une réalité qui est leur vérité ultime.

1/1 L'auto-éveil

L'éveil est l'état de la conscience qui devient un guide pour élever son niveau de conscience afin d'élargir sa perception. C'est une ressource éducative, inspirante et positive, qui s'inscrit dans une formation de développement personnel et spirituel.

Les personnages lecléziens du corpus d'étude, se croient être parvenus à la sagesse suprême : un état d'illumination leur permettant de saisir la réalité ultime de la vie. Alors, Adam devient ascète, « excitant au paroxysme son sens mythologique ; il s'entourait de pierres, de décombres ; il aurait aimé voir tous les détritiques et ordures du monde pour s'y ensevelir. » (Le Clézio ; 1956 : 77). Dans son ermitage, il se distingue « [...] de ces christes moyenâgeux, qui étincellent toujours plus ou moins d'une imitation de la vie et de la douleur ; » (idem). « Il se métamorphose en un Genre ; le mécanisme habituel de la cosmogonie et de la mythisation [...] » (Le Clézio, 1956 : 203). Plongé dans « l'amphigouri métaphysique » (Le Clézio, 1956 : 299), « Peu à peu ; il s'anéantit par l'autocréation. [...] Bientôt il n'existe plus. Il n'est plus lui-même. Il est perdu. » (Le Clézio, 1956 : 205). Sublimant, il « [...] n'a plus de reflexes : c'est perdu. (Le Clézio, 1956 : 1997).

Adam Pollo se dit le Parménide nouveau. Il se lance dans une violente diatribe contre une lecture et une critique impersonnelles. Pour se défaire des carcans, et des diktats du goût et de la mode, la fuite apparaît le seul recours, à savoir, l'évasion hors de la sphère des conventions. Le mobile demeure

le désir de la table rase, et la propension à la purification régénératrice. Besson opte pour le feu. Il brûle tous les écrits présents dans sa chambre, ses papiers personnels mais aussi « Les romans, les dictionnaires, les récits de voyages et les traités de philosophie » (Le Clézio, 1966 : 189). L'auteur fictif du *livre des fuites* préconise la destruction périodique des productions culturelles et artistiques. Il vocifère : « Tous les vingt ans, il y aurait l'année de l'extermination. Peintures, films, musées, cathédrales, maisons, temples, casernes, archives, bibles, vêtements, prisons, hôpitaux, avions, usines, récoltes, tout finirait en bouillie, en cendres, en liquides boueux. » (Le Clézio, 1966 :115).

C'est de l'apocalypse ! Le personnage pense à la fatalité, et envisage sa propre finitude. Pour montrer son spleen, moins définitif et plus ambigu, il multiplie les angles d'approche et invite à une lecture plurielle à l'instar des variétés d'interprétation sur la Création. C'est ainsi qu'Adam substitue à la quête mystique l'épreuve intellectuelle, « la réflexion, la méditation lucide » (Le Clézio, 1956 : 161). Sa disposition est soutenue par le vocabulaire mathématique qu'il use. Sa posture est celle de celui qui attend le « messie-géomètre arpenteur » (idem) et oppose à la perfection divine du cercle les vertus de la « Géométrie plane » (idem). Partant de sa propre chair humaine, de sa somme de sensations présentes, il s'anéantit par le double système du dédoublement et de l'identification. Grâce à ces deux données, il peut raisonner aussi bien dans le futur que dans le présent et le passé. « [...] Peu à peu, il sublime par l'autocréation. » (Le Clézio, 1956 : 209). Adam pose là « le premier jalon de l'anti-existence. » (Le Clézio, 1956 : 69) : option qui le met en droit de rejeter le pouvoir et l'autorité.

1/2 Le rejet du pouvoir

Le pouvoir, c'est la capacité dévolue à une autorité ou à une personne d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée. Le pouvoir que les personnages lecléziens

présent à transgresser est celui parental. Et le premier acte du déni parental est le changement de sa désignation onomastique. En effet, Adam déchire son état civil. Il se croit Parménide si bien que « [...] tout lui fait penser à Parménide » (Le Clézio, 1956 : 70), philosophe présocratique. Ou bien, il est Thespis, dramaturge et bonimenteur de la Grèce antique. En tant grand fabulateur, il clame : « Je peux vous inventer des fables. » (Le Clézio, 1956 : 251). Affalé dans sa pseudo illumination, il est « l'enfant Giézi » (Le Clézio, 1956 : 233), « le petit Kristina » (Cortanze de, 2007 : 229). Ces rebaptises visent le père qui généralement donne le nom à la naissance.

En effet, Adam est hostile à un père « irritable » (Le Clézio, 1956 : 237), qui est constamment « en colère » (idem), puis plongé dans de « sottises querelles » (Le Clézio, 1956 : 236) pour un « bol cassé » (Le Clézio, 1956 : 237). À cause de ce giron inconfortable, Adam se doit de fuguer, de désertier le creuset familial. L'art de disparaître devient sa stratégie. Encaserné, il va défier sa hiérarchie pour désertier. Interné dans un centre hospitalier, il récuse au terme d'un réquisitoire (Le Clézio, 1956 : 286 - 290) un diagnostic médical. Il reste hermétique voire imperméable à l'affection maternelle comme en témoignent les supplications de la mère Denise Pollo :

Vois-tu Adam, ce que tu as fait là, il faut t'en rendre compte, ça ne peut durer éternellement tu ne peux pas continuer le reste de ta vie, avec un mur entre toi et nous [...] Tôt ou tard, il faudra que tu entretiennes des relations amicales avec quelqu'un d'entre nous. Il faudra que tu te formes un cercle d'amis, d'affection, sans quoi tu souffriras ou tu risqueras d'en pâtir le premier. » (Le Clézio, 1956 : 239).

Mais, Adam n'a que faire de ces jérémiades et mises en garde, vu que son asociabilité constitue « le premier jalon de l'anti existence » (Le Clézio, 1956 : 69). Alors, « Il était content de vivre dans un univers modèle réduit, bien à lui, tout doux, que mille jeux divers occupaient. » (Le Clézio, 1956 : 142), afin de savourer les bonheurs chimériques de son asociabilité.

1/3 L'asociabilité

L'asociabilité est le caractère de quelqu'un qui ne peut s'adapter à la vie sociale. Cette inadaptation, considérée comme un handicap, trouve son origine dans ces propos d'Adam :

Les enfants sont sociables, [...] Mais en même temps ils recherchent une [...] certaine communicabilité avec la nature [...] – ils cèdent facilement à un besoin d'ordre purement égocentrique. [...]. Ils recherchent un moyen de s'introduire dans les choses, parce qu'ils ont peur de leur propre personnalité. Tout se passe comme si les parents leur avaient donné un désir de se minimiser. [...] –Alors il arrive que ces enfants aient peur de la société ; de la société des adultes, parce qu'ils sentent confusément qu'ils sont d'égal à égal. C'est cette égalité qui leur fait peur. [...] Ils cherchent un moyen d'avoir une société à eux ; un univers ludique où ils sont de pair avec les matières inertes. (Le Clézio, 1956 : 278).

C'est quasiment un manifeste. Alors, pour assouvir son dessein, Adam préfère « [...] vivre tout seul dans son coin ; détaché de la mort du monde. » (Le Clézio, 1956 : 36 - 37), un monde qu'il considère comme étant « le monde d'en bas » (Le Clézio, 1956 : 18). Dans sa logique, il pense juste « [...] de finir sa vie, tranquillement ; dans une belle maison, [...] » (Le Clézio, 1956 : 19) dont il n'est pas propriétaire. Ou bien, suivre dans les rues un chien (Le Clézio, 1956 : 33 - 34 - 35), pour finalement déboucher sur un zoo, et désirer érotiquement une lionne (Le Clézio, 1956 : 84), ou assister à une pornographie animalière (Le Clézio, 1956 : 108), ou violer sa compagne Michelle en brousse contre un tronc d'arbre sous une pluie battante (Le Clézio, 1956 : 42 - 43). C'est un dandy baudelairien, un antihumaniste aux mœurs camusiens, un antihéros, prêt à détruire la morale institutionnalisée. Voilà comment la mère Denise Pollo résume le caractère de son fils Adam : « [...] –Tout ce que nous avons fait pour toi, ton père et moi, a été fait dans l'idée de lutter contre ton asociabilité et ta pusillanimité [...] –» (Le Clézio, 1969 : 239). Tels sont les traits saillants des revers de l'agnosticisme

déclaré de Pollo : l'asociabilité et la pusillanimité. C'est un être sans histoire, ni passé, ni état civil..., qui excelle de façon particulière dans la bêtise humaine. Ce choc éducationnel qui oppose agnosticisme et élitisme religieux, mis en prose, a probablement des valeurs et sens qu'il convient d'examiner.

2/ Tension agnosticisme/élitisme religieux : valeur et sens d'une esthétique

La tension suppose le choc, l'incompatibilité. Les personnages lecléziens se butent aux normes éthiques religieuses. Pourquoi ? L'élitisme est une attitude favorisant la formation d'une élite et l'accession des individus jugés comme étant les meilleurs aux postes de responsabilités. Appliquée à la religion, l'élitisme religieux désigne les opinions religieuses de masses, et par ricochet le gotha des dignitaires de ces religions. Adam Pollo et consorts agnostiques, pourfendent les croyances de masses uniformes. Pour eux, les dieux, généreux et familiers, libèrent et affranchissent mieux que Dieu qui embrigade. C'est une propension au panthéisme.

2/1 La vocation panthéiste

En philosophie, le panthéisme fait référer à Spinoza qui est de fait le père du transcendantalisme. Les personnages lecléziens adhèrent à ce concept. Par interpsychologie, Le Clézio écrit : « L'art reste sur la lancée du transcendantalisme. » (Le Clézio, 1969 : 198).

La religion fait partie intégrante de la culture. En ce sens, elle propose des valeurs, des pratiques individuelles et collectives. Ces codes sociaux interfèrent plus ou moins sur la vie d'une société selon que les préceptes fondent l'ordre social. L'influence de la religion peut connaître des variations historiques. Le Clézio a sa part de réflexion sur la question religieuse. Il ne définit et ne privilégie aucune doctrine, multipliant les références éclectiques au Christianisme (*Procès-*

verbal ; Déluge ; Terre amata ; Le Chercheur d'or ; Étoile errante). De l'Islam (*Désert ; Poisson d'or*), à la religion juive (*Étoile errante*), au Taoïsme (*Le Procès-verbal*), ou au Bouddhisme (*L'Extase matérielle ; Le livre des fuites*), il exalte la multiculturalité. Quand il se penche sur les pratiques religieuses des Aztèques ou les rituels des populations indiennes, le but de cette propension au panthéisme, est de réfléchir sur le destin de l'homme à la rencontre de l'autre.

C'est ainsi que la mise en scène des rites et des institutions religieuses et l'expression d'une forme très personnelle de spiritualité, cristallisent quelques-unes des préoccupations contemporaines.

Ces prises de position contradictoires relèvent moins d'une volonté de provoquer qu'elles ne s'expliquent par la tension entre cœur et raison, désir et lucidité, analysée dans *L'Extase matérielle*. In fine, l'aspiration au divin s'estompe, et donne la conviction qu'il est inatteignable. Entre fascination et rejet, cette dualité s'applique également aux rapports que les protagonistes entretiennent avec la divinité. Les personnages se révèlent au contraire plus sensibles à la beauté, au mystère des rituels religieux – des danses sacrées aux rites funéraires hindous – et à la communion dans la prière. L'émotion qu'éprouve Esther lors de la prière du Shabbat procède de sources esthétiques ou sensorielles, du scintillement des lumières comme des « étoiles » (Le Clézio, 1992 : 80) dans les « chandeliers dorés » (idem). La poésie des chants comparés à « un bruit de vent ou de pluie » (idem), révèle la beauté de la langue mystérieuse. La prière est définie alors en termes de synesthésies. Elle engage la participation intense du corps : « c'était le bruit sourd des voix, où éclatait tout d'un coup l'incantation du langage, le balancement régulier des corps, les étoiles, des bougies, l'ombre chaude et pleine d'odeurs. C'était le tourbillon de la parole. » (Le Clézio, 1992 : 81 - 82).

L'effet est plus saisissant encore dans les pages que *Désert* consacre au « Dzïkr », la prière collective des hommes bleus à

vocation propitiatoire, avant la marche vers les villes du Nord. Soutenue par les instruments de musique, le crescendo du chœur des femmes et des hommes, répond au chant du guide, Ma El Aïnine, accompagnée par les gestes frénétiques de la danse, la prière telle que la retranscrit l'auteur, est essentiellement musique, rythme, qui relie profondément les Nomades à la nuit du désert, puis parvient par la transe à abolir les contingences spatio-temporelles. La prière juive et le « Dzïkr agissent semblablement.

Esther balançait son corps, lentement, en avant, en arrière, les yeux fixés sur les lumières, et au fond d'elle la voix des hommes et des femmes appelait et répondait, aiguë, grave, en disant tous ces mots dans la langue du mystère, et Esther pouvait franchir le temps et les montagnes, comme l'oiseau noir que lui montrait son père, jusque de l'autre côté des mers, là où naissait la lumière, jusqu'à Eretzraël. (Le Clézio, 1992 : 82).

En « [...] disant tous ces mots dans la langue du mystère [...] », Esther affiche sa multiculturalité, en même temps qu'elle proclame son adhésion au panthéisme. Par interpsychologie, l'auteur refuse de juger les pratiques religieuses des Aztèques strictement à l'aune de l'éthique du XX^e siècle occidental. Sans référence à une spiritualité qui lui est étrangère, *Le Rêve mexicain* trahit une certaine fascination pour la violence magique des sacrifices consentis en hommage aux dieux. Les personnages se montrent pourtant réceptifs à la poésie des livres sacrés – le Coran, le Livre du commencement –, à l'écriture parabolique (Le Clézio, 1996 : 141), à la magie des récits, semblables à des « contes » (Le Clézio, 1992 : 182), (Le Clézio, 1985 : 29 - 31), à l'envoûtement que produisent la musique des mots et le rythme incantatoire des phrases (Le Clézio, 1993 : 182 -186). Dans un esprit de cosmopolitisme qui est une des composantes de sa modernité, il se propose de faire connaître les textes fondateurs de diverses civilisations d'autant plus

appréciables à ses yeux que s'y mêlent la part de l'humain et la part du divin.

De la parodie à la poésie, du détachement à l'admiration, la perception et la retranscription des rituels religieux évoluent dans l'œuvre leclézienne en même temps que disparaissent les débats métaphysiques, et que les personnages parviennent à se soustraire du piège de la conscience de soi. L'accent se porte alors sur la communion, le lien sur le religieux au sens étymologique du mot. À la confession, rite individuel et secret, succède la prière, toujours envisagée dans sa forme collective comme un moment de participation fusionnelle, d'intensification de l'être. Si, comme l'affirme Martin : « Dieu est au-delà de toute morale » (Le Clézio, 1965 : 146), la ou les religions s'incarnent dans quelques personnages charismatiques porteurs de hautes vertus morales, à l'instar sans doute de ses agnostiques mis en prose.

Aptes à exercer un total contrôle sur leur corps, les personnages juvéniles lecléziens revendiquent tous la pauvreté, le dénuement matériel, et opposent au tourbillon avide de la vie moderne leur silence, leur désintéressement, leur intériorité. Ils rayonnent de la lumière libérée qui exhale, puis exalte la liberté jubilatoire.

2/2 La liberté jubilatoire

La liberté est la souveraineté inaliénable de l'individu. Elle débouche sur le droit qu'il a de disposer de sa personne. La liberté de ce point de vue donne la capacité d'agir sans restrictions. Vue comme telle, la liberté rime avec le bonheur absolu. Elle fait jubiler les personnages lecléziens.

La révolte commence par le rejet de stéréotypes, d'habitudes mentales inculquées par la culture d'origine. Dans un monde que déchire la guerre, Adam Pollo préconise à « [...] vivre dans le sein de la terre, dans le sein tout chaud, dans le sein tout plein de senteurs de bruissements et de halo de la terre ; notre terre microbienne. » (Le Clézio, 1956 : 56 – 57). Cette phrase était assénée à l'issue d'une démonstration assez pédante qui

remettait en cause les catégories de la pensée rationnelle occidentale. Dans *Révolutions*, elle figure pour l'éclat de la poésie du narrateur, la puissance évocatoire, « suspendue dans l'infini, tout à fait pareille à un signe qui porterait la destinée, car la pensée des philosophes présocratiques, a le pouvoir de transcender le temps, de relier la vérité du personnage à celle de l'espace méditerranéen et de la ville moderne, comme l'atteste ce passage de ladite œuvre :

Jean avait l'impression que ces mots étaient gravés dans chacune de ses cellules. Écrits sur les feuilles des aloès, sur le tronc des oliviers, griffonnés dans la terre sèche avec une brindille. Mêlés aux noms lumineux de la ville, aux lettres sur les plaques d'égout en fonte, aux numéros des plaques minéralogiques des voitures. (Le Clézio, 2003 : 202).

C'est du réalisme propre à la postmodernité, qui appelle à la déconstruction. De la révolte verbale d'Adam Pollo à la fuite qui favorise le désapprentissage, la rupture des chaînes de la culture jusqu'au moment où, pour exprimer la relation au monde, la culture n'est plus ni écrasante ni maudite, mais « une nourriture parmi d'autres » (Le Clézio, 1969 : 43).

De ce point de vue, les personnages affichent une méfiance envers les grands systèmes théoriques d'explication du monde, accusés d'endormir la vigilance face aux dangers qui le menacent. Il y a ceux qui expliquent avec la métaphysique, le Zen, les Vedas. Ils sont tous tellement cultivés. « [...] Et pendant ce temps-là, toute la beauté s'accumule et toute la force dans les machines, dans les murs des maisons, lentement, et tout tremble avant de s'écrouler. » (Le Clézio, 1970 : 189). Avec les cris de révolte de Chancelade, de J.H. Hogan qui relaient le péché d'orgueil d'Adam Pollo ou de Martin, prennent fin les débats théoriques, les variations sur le mysticisme et la théologie, les provocations et les blasphèmes contre une instance divine, espérée et muette. Dans *L'Inconnu sur la terre*, le sacré s'éprouve dans le silence d'une communion directe avec les choses et la nature, nullement inféodée aux dogmes, aux rites,

aux règles qui régissent et différencient les religions institutionnelles. Les personnages lecléziens imposent leur charisme pour le triomphe de la multiculturalité. Ce cheminement à reconsidérer le poids et la place de l'ego, finit par opposer agnosticisme et élitisme religieux.

2/3 La dénonciation des masses religieuses

Les sept croisades chrétiennes avec leurs corolaires d'autodafés, la guerre de clocher, les mains perfides des autorités religieuses dans les complots, les guerres dites « saintes » des Almoravides, muées en violences diverses de nos jours. . . , autant de faits et méfaits perpétrés au nom de Dieu, qui légalisent puis légitiment la posture d'Adam et ses congénères agnostiques.

En effet, la question de Dieu préoccupe les personnages lecléziens. Du *Procès-verbal* à *Terra amata*, les questions fusent : existe-t-il ? Qui est-il ? Comment l'homme peut-il entrer en contact avec lui ? Martin, le jeune prophète surdoué de *La Fièvre* nourrit des « méditations sur les textes de Ruysbroeck ; il analyse la Bible et le Mundaka Upanishad, au moyen « d'exercices spirituels » (Le Clézio, 1965 : 136), qu'il tente de démontrer quasi mathématiquement comme en témoigne ceci : « Dieu, l'absolu de l'Être est aussi l'absolu de l'espace et l'absolu du temps » (idem), et d'en conclure : « Voilà pourquoi Dieu est à ce point inimaginable aux pauvres esprits des hommes. » (Le Clézio, 1965 : 149). Ni le Dieu sensible au cœur de Pascal (auteur du défi pascalien), ni l'instance morale chevillée à l'âme de Rousseau (du contrat social), le Dieu de Martin, principe inextinguible, assimilé à la création, à la vie, est inconnaissable même par l'extase. Dans un élan mystique à la fois libre et irrépressible, il relativise l'importance de l'existence de Dieu. Arrivé à ce terme, il cogite encore : « Et, arrivé à ce point, oui, est-il important que Dieu n'existe pas ? Je vous le demande, est-ce important, en vérité, est-ce important ? » (Le Clézio, 1965 : 148).

Détournement ironique du « surhomme » (Haar, 1998 : 58 - 59) nietzschéen, les héros rêvent de s'appropriier les attributs de la divinité. Adam Pollo aspire sinon à l'absolu de l'Être du moins à l'Être superlatif. Sa formule « Être d'être » reprend sur le mode injonctif celle qui définit l'essence divine : « Je suis celui qui suis. » (Le Clézio, 1956 : 160). Par la pratique de la simultanéité et la voie de l'extase matérielle, il tente de se soustraire au temps, de s'éprouver semblable à Dieu « puisque n'ayant ni à exister, ni à être créé » (idem). Mais, il se préoccupe encore moins que Martin d'une communication possible avec Dieu. L'expérience est de défi et de transgression.

L'enfant Chancelade massacrant les doryphores ; Martin qui torture un charançon dans le bac à sable. . . Tous s'octroient le pouvoir divin de décider de la vie et de la mort comme Dieu lui-même. Besson (*Le Déluge*), Béa B. (*La Guerre*), ont renoncé à Dieu. Tandis que l'une en éprouve une sensation de force et de libération, l'autre, pris de remords, trouve refuge dans une église, adopte le conseil pascalien de se mettre à genoux, et dans un mouvement de terreur et de sujétion, il « offre sa nuque à Dieu » (Le Clézio, 1966 : 194). Après une lourde confession, une longue contrition, il sort ébranlé, et se fait mendiant. Mais Besson ne retiendra pas la leçon d'humilité et de soumission à la volonté divine que lui a donnée le prêtre. Il choisit d'immoler ses yeux au soleil selon un rite païen ou le mythe bouddhique de l'offrande, et à l'heure de sa mort, s'élève la litanie « Je ne crois plus en Dieu. » (Le Clézio, 1966 : 269). Le silence d'un Dieu caché ou indifférent provoque la parole agressive du héros de *Terra amata*. Du haut d'un toit d'immeuble, Chancelade retrouvant des accents voltairiens, appelle quelque nouveau miracle qui témoignerait de son existence personnelle d'après cet extrait :

Il y a longtemps qu'on n'a plus rien vu, par ici. Un soleil qui danse, par exemple, ou bien une traversée de la mer Rouge, ou bien un buisson ardent. Montre-nous quelque chose. [...]

Fais apparaître un triangle, là, dans le ciel. Je t'en prie. Ou bien envoie-moi la foudre. (Le Clézio, 1967 : 192).

Incrédule, las d'attendre désespérément son retour, il le désacralise, lui ôte son statut d'être irréprochable et inaccessible, parce que non-nommé, en l'affublant d'un nom de magnat du capitalisme, « un nom très courant, un peu ridicule [...], Jacques Loubet, profession infini et éternel [...] » (Le Clézio, 1967 : 193).

Dieu ne faisant plus de miracles, il est associé désormais aux intérêts des firmes capitalistes et des formes les plus corrompues de la vie moderne (cela se passe dans nos sociétés actuelles), se voit sommé de rendre des comptes sur les crimes commis en son nom. Cet appel teinté de désolation, transparait dans les questionnements suivants : « Je veux dire, est-ce que ça valait la peine vraiment tout ça, ces exodes, ces crimes, ces guerres, ces temples, ces tables de la Loi, ces colères et ces exterminations ? » (Le Clézio, 1967 : 194). Car Martin peut bien proférer que « Dieu est au-delà de toute morale » (Le Clézio, 1965 : 148), le spectacle de la misère des villes du Tiers monde, arrache à J.H. Hogan cette question qui réintroduit l'axiologie : « Comment faire [...] pour croire en un Dieu qui ne soit pas laid ? » (Le Clézio, 1969 : 233).

L'énigme étant de taille, l'auteur fait appel à des références multiculturelles pour aborder les questions religieuses afin de surmonter les rigidités. Assez paradigmatique de ce point de vue, *Le Procès-verbal* juxtapose les allusions à la Bible, telle l'image de la crucifixion appliquée au rat blanc (Le Clézio, 1956 : 116 - 125), qui rappelle celle du Christ ou la parabole de Giézi (Le Clézio, 1956 : 233), les pratiques zen et le symbolisme de la Kabbale : les Maisons du Ciel selon Manilius (Le Clézio, 1956 : 204). La culture syncrétique de Martin témoigne de cette ouverture d'esprit et d'un intérêt porté au « religieux » plus qu'aux religions dont la seule justification à ses yeux est d'« organiser le sentiment de religiosité ». (Idem).

Telle est la force de l'esprit dogmatique et du besoin sectaire ; telle est aussi l'efficacité de l'humour leclézien que Martin Torjman qui se voit promu « chef religieux » fondateur du « *torjmannisme* » (Le Clézio, 1956 : 164) conçoit. Il est tenu de combler l'attente de ses adeptes par un discours œcuménique, « une sorte de prière pour l'humanité, où étaient salués les noms d'Auguste Comte et de Swedenborg. » (Le Clézio, 1956 : 165). Agnostiques, les personnages font preuve de curiosité et de disponibilité à l'égard des manifestations du sentiment religieux : Laïla écoute avec plaisir Simone, la Haïtienne, évoquer le chant, les traditions Vaudou, « parler avec les tambours » (Le Clézio, 1996 : 62), les instruments chamaniques, El Hadj réciter des versets du Coran (Le Clézio, 1996 : 141). Athée certes, Hakim doit reconnaître à propos du Coran « qu'il n'y a pas de poésie plus grande que celle-là. » (Le Clézio, 1996 : 143).

Dans *Étoile errante*, Esther, non croyante, fille d'un professeur juif, communiste et tolérant, assiste successivement à une fête religieuse catholique et à la prière du Shabbat. L'auteur n'hésite pas à superposer ou à croiser ces références. Il observe les Indiens réalisant parfaitement l'idéal zen lorsqu'ils chantent. Par le chant, les Indiens sont peut-être les seuls à avoir réalisé l'idéal zen. « L'inutilité, la témérité de la création, ils la pratiquent, ils la vivent jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'absence de philosophie et de morale. » (Le Clézio, 1978 : 78). Il transpose le récit biblique de l'Exode à des situations contemporaines diverses. Mais la sanction narrative de ces expériences ancrées dans le contexte historique et social d'une modernité impitoyable est ambiguë : la marche des hommes bleus aboutit au massacre d'Agadir, et à leur éradication définitive de la scène de l'histoire. Martin parvient à soustraire les habitants du bidonville aux projets des promoteurs immobiliers et des architectes. L'actualisation du récit sacré invite à une lecture parabolique : la liberté et la dignité ne se trouvent pas

nécessairement du côté du progrès et de la richesse matérielle ou des opinions de masses.

Certaines de ces références sont citées à des fins parodiques pour mieux suggérer la dégradation du sacré dans le monde contemporain : ainsi la crucifixion du rat blanc « qui n'a pas pourri » (Le Clézio, 1956 : 207) dans son buisson d'épines, et celle d'Adam Pollo « dans la mollesse et le repos » (Le Clézio, 1956 : 211), n'ouvriront ni à l'un ni à l'autre les portes d'un paradis spirituel. L'ascension de Chancelade sur le toit d'un immeuble pour mieux entendre la parole de Dieu, n'est pas sans rappeler Moïse recevant les tables de la Loi. Mais, le personnage a conscience du ridicule de sa situation dans ce décor de « cheminées » (*Terra amata*, p. 192), d'« antennes de télé » (Le Clézio, 1967 : 192), de « bouches d'aération » (idem) où il attendra en vain. Évoquant le Zen, Adam Pollo le vide de tout contenu spirituel. Il le réduit à une simple technique de yoga pour mieux « supporter la chaleur » (Le Clézio, 1956 : 207). Martin assimile la transe à l'« ivresse alcoolique ». (Le Clézio, 1965 : 149). Ces techniques rituelles, importées d'Orient comme succédanés spirituels à une époque « parfaite pour l'extase » (Le Clézio, 2969 : 146), suscitent la colère de J. H. Hogan contre le pillage et la dévaluation d'autres cultures par les sociétés occidentales. *Révolutions* renouvelle sur un mode plus sarcastique, la critique de ces usurpations avec la figure d'un yogi décadent entouré d'une jeunesse paumée, et dont les discours à propos « du combat continu de parusha et de prakriti, du règne de Maya » (Le Clézio, 2003 : 262), a pour effet que « certains jours la mer ressemblait à un fleuve. » (Idem).

Le regard détaché des personnages leur fait percevoir l'incongruité de certains rituels. La présence certes non ostentatoire d'une « petite croix de nacre » (Le Clézio, 1956 : 239), ou d'une « médaille de la Sainte Vierge sertie d'aiguemarines » (idem) sous le corsage de Julienne R., inspire ce commentaire : « L'idée de cacher quelque chose d'un peu sacré, l'image d'un dieu contre la partie la plus éminemment

biologique d'un corps de femme, était baroque. C'était enfantin, attendrissant ou bien prétentieux. » (Le Clézio, 1956 : 239). Dieu se cache comme le corps de la femme, ou bien, il se couve sous celui-ci. Quelle ironie !

Les personnages lecléziens portent attention au décorum, à la mise en scène des pratiques religieuses. C'est dans « une église très belle où la messe était merveilleusement chantée » (Le Clézio, 1965 : 45), que Martin a la double révélation de sa petitesse et de la joie mystique. Dès son entrée dans la cathédrale, Besson subit aussi l'effet du cadre, mais alors impressionnant et hostile. « Les murailles froides » (Le Clézio, 1966 : 199), « l'odeur terrible de l'encens » (idem), le silence qui vibre de sourdes harmoniques, l'image de défaite des corps « pliés » (Le Clézio, 1966 : 200) de vieilles dames en prière ou encore cette femme au regard fixe, toute de violet vêtue et dont « les yeux avaient sali les joues » (Le Clézio, 1966 : 201) comme une allégorie de la mort, composent un tableau terrifiant : « [...] c'était la force de l'obscur, du lourd, l'effroi devenu demeure. » (Le Clézio, 1966 : 199). L'église se métamorphose en nef battue par les flots, en « ventre de baleine » (idem), ranimant le fantasme de la dévoration ou de l'engloutissement qui s'empare souvent des personnages lecléziens.

La représentation du rituel de la confession n'est pas dépourvue d'ironie non plus. Besson qui se charge de tous les péchés de l'humanité (comme Atlas de la mythologie grecque qui porte la voûte terrestre). Il est un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat de tous les temps. Pourtant, la voix sans visage qui enregistre sa confession, relance curieusement le chapelet inouï par une question quasi-mécanique « Quoi d'autre ? » (Le Clézio, 1966 : 205), avant de signaler l'intrus : « l'oubli n'est pas un péché. » (Idem). La musique d'orgue qui jaillit après l'acte de contrition, semble venir parfaire l'action du lieu et du prêtre. Pris par la souffrance de l'accord aux limites de l'oreille humaine, courbé vers le sol par la puissance des orgues qui se déchaînent, Besson balbutie

les mots magiques de la honte, l'oubli : « Mon Dieu [...] Parce que vous êtes infiniment bon [...] Infiniment aimable [...] Et que le péché vous déplaît [...] » (Le Clézio, 1966 : 209). C'est tout le sens de la dérision.

Malgré la beauté et la force des prières, malgré le rayonnement des personnages charismatiques, aucun des héros n'adhère à une religion organisée. Comme l'affirme le père d'Esther, « la religion [est] une affaire de liberté. » (Le Clézio, 1992 : 79). Les initiateurs ne peuvent qu'aider à la révélation de la vérité intérieure des initiés. Le Clézio exprime aussi sa méfiance à l'égard de la violence dogmatique des religions : « Il n'y a pas de religion qui ne soit fondamentalement terroriste, c'est-à-dire fondée sur la peur, sur la cruauté, sur la malédiction. » (Le Clézio, 1969 : 190). Moins sévère, le jeune métaphysicien surdoué de *La Fièvre* « [...] reproche aussi bien au Christianisme qu'au Bouddhisme, [...] que cet ensemble rituel empêche le total épanouissement de l'individu en un Dieu qui lui soit propre. » (Le Clézio, 1965 : 148).

Conclusion

L'analyse a porté sur le choc entre agnosticisme et élitisme religieux sur la base du parcours de personnages lecléziens dont Adam Pollo et François Besson particulièrement. Leur personnalité respective laisse à découvrir des marginaux aux aspects camusiens qui les fichent comme des objecteurs de conscience. Ce vécu antihumaniste trouve sa source dans une sorte de chimère d'auto-éveil qu'ils se revendiquent au point d'ébranler les hiérarchies sociétales. Le point d'ogre de ce mythe, est le déni de l'absolu. Agnostiques, les masses religieuses sont des cibles à pourfendre. Réfutant ainsi les croyances institutionnalisées, ils posent leur foi sur la multiculturalité libératrice. Cet appel aux panthéisme, s'oppose à l'élitisme religieux. Cette sentence aussi iconoclaste qu'insolite, est le verdict analytique d'une représentation

fictionnelle. Sans doute, par interpsychologie avec ses personnages, Le Clézio entend soumettre la question de la religion au crible de la critique comme le fit Diderot par *La Religieuse* (Diderot, 1706 : 273). Il exhume les auteurs des Lumières qui ont œuvré à combattre l'obscurantisme religieux. Tout porte à croire que la question de la vie reste au cœur de toute activité humaine. La confrontation entre agnosticisme et élitisme religieux rebat les cartes du roman puzzle, du roman personnage, et constitue une forme de subversion. Toutefois, la société humaine ne forge pas des marginaux. Elle est organisée de sorte à créer l'harmonie. C'est pourquoi, il est urgent de pratiquer une spiritualité humanisme intégrée sans tension. Dans cette posture pacifiste communautaire qui embrigade les libertés, comment peut-on combattre le diktat parfois fallacieux des opinions de masses ?

Références bibliographiques

CORTANZE Gérard (de) (2007), *J.M.G. Le Clézio*, Paris, Édition du Chêne-Hachette Livre, 187 pages.

DIDÉROT Denis [1706], (1972) (réédition), *La Religieuse*, Paris, Le livre de Poche, 320 pages.

HAAR Michel (1998), *Par-delà le nihilisme. Nouveau essai sur Nietzsche*, Paris, PUF, 125 pages.

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave (1956), *Le Procès-verbal*, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 250 pages.

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave (1965), *La Fièvre*, Paris, Gallimard, 252 pages.

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave (1966), *Le Déluge*, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 288 pages.

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave (1967), *Terra amata*, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 248 pages.

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave (1969), *L'Extase matérielle*, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 229 pages.

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave (1969), *Le livre des fuites*, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 290 pages.

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave (1970), *La Guerre*, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 295 pages.

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave (1978), *L'Inconnu sur la terre*, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 325 pages.

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave (1985), *Le Chercheur d'or*, Paris, Gallimard, 332 pages.

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave (1992), *Étoile errante*, Paris, Gallimard, 339 pages.

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave (1996), *Poisson d'or*, Paris, Gallimard, 255 pages.

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave (2003), *Révolutions*, Paris, Gallimard, 554 pages.

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave 1980, *Désert*, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 410 pages.

ROUSSEAU Jean Jacques (1762), *du Contrat social*, Paris, Flammarion, 256 pages.

DYNAMISME DU FRANÇAIS DANS L'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES DE BUKAVU, EN RDC.

Hubert KILAKANO WA MULONDANI,
Institut Supérieur Pédagogique de Baraka
wamweci@gmail.com

Résumé

Le champ de cette étude est la ville de Bukavu, ville caractérisée par le multilinguisme endogène et exogène dans lequel le français occupe une part belle ; surtout dans l'administration des entreprises publiques et privées. Nous avons analysé les facteurs de ce dynamisme du français grâce à 436 questionnaires répartis dans 64 entreprises, aux techniques d'observation, d'entretien et d'enregistrement ; le tout sous l'approche sociolinguistique.

Vivant dans cette ville multilingue, les employés/employeurs des entreprises publiques et privées sont à majorité plurilingues. Leur plurilinguisme en différents milieux se reproduit dans leur milieu de travail avec la dominance du monolinguisme à base de français. Ce dynamisme est dû au statut officiel, aux fonctions sociolinguistiques du français et aux discours épilinguistiques majoritairement positifs sur le français et ses usagers.

Mais l'absence d'une politique linguistique, le laxisme de quelques entreprises et les lacunes en français de certains employés/employeurs favorisent la percée du monolinguisme à base du kiswahili et du bilinguisme français-kiswahili, français-anglais, français-lingala, kiswahili-lingala voire du trilinguisme français-kiswahili-anglais dans l'administration ; considérée pourtant comme chasse-gardée du français. Le socle dudit dynamisme est en train d'y être érodé. De peur de tomber dans une « babélisation » et profusion des langues hybrides dans l'administration des entreprises publiques et privées, l'utilisation -sans laxisme- de la langue de travail et l'appui de la formation des salariés en français, l'encouragement de ceux qui prennent en charge leur formation par une promotion ou augmentation salariale... font partie des pistes de solution.

Mots-clés : plurilinguisme, dynamisme, discours épilinguistique, politique linguistique, entreprise.

Summary

The field of this study is the city of Bukavu, characterized by endogenous and exogenous multilingualism in which French occupies a prominent part; especially in the administration of public and private companies. We analyzed the factors of this dynamism of French using 436 questionnaires distributed in 64 companies, observation, interview and recording techniques; all under the sociolinguistic approach.

Living in this multilingual city, the employees/employers of public and private companies are predominantly multilingual. Their multilingualism in different environments is reproduced in their work environment with the dominance of French-based monolingualism. This dynamism is due to the official status, the sociolinguistic functions of French and the predominantly positive epilinguistic discourses on French and its users.

But the absence of a language policy, the laxity of some companies and the lack of French of certain employees/employers favor the breakthrough of monolingualism based on Kiswahili and bilingualism French-Kiswahili, French-English, French-Lingala, Kiswahili -Lingala or even French- Kiswahili- English trilingualism in the administration; considered, however, as the preserve of French. The basis of said dynamism is being eroded there. For fear of falling into a "babelization" and profusion of hybrid languages in the administration of public and private companies, the use without laxity of the working language and the support of the training of employees in French, the encouragement of those who pay for their training through a promotion or salary increase... are part of the possible solutions.

Keywords: *plurilingualism, dynamism, epilinguistic discourse, linguistic policy, business.*

Introduction

Cette étude a pour champ de recherche la ville de Bukavu; chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Bukavu, en tant que [...], « point de convergence des migrations et donc des différentes langues, est un lieu d'observation privilégié pour le linguiste » (CALVET, L-J,1999 :11). Bukavu se caractérise par un multilinguisme endogène et multilinguisme exogène dus à la

présence et à l'usage des langues véhiculaires et/ou vernaculaires auxquelles viennent s'ajouter des langues étrangères dont deux d'arène internationale ; à savoir le français et, dans une certaine mesure, l'anglais.

En effet, les individus et les communautés parlant différentes langues se côtoient fréquemment à longueur des journées dans divers milieux de la ville et avec eux ces langues entrées en contact et s'interinfluencent dans un contexte des rapports de forces, de lutte pour la survie dans l'écosystème linguistique bukavien. L'on se demande si le français, jouissant d'un statut particulier dans l'administration des entreprises, n'est pas affecté par ces influences.

Pour mieux répondre à cette question, à la lumière de l'approche sociolinguistique, nous avons dû descendre sur terrain et distribuer 436 questionnaires dans 64 entreprises de la ville de Bukavu. Comme le résumant Bachmann, Lindenfeld et Simonin, cités par Thierry Bulot, « Quelles que soient les divergences et approches en sociolinguistique qui peuvent être nombreuses (...) le thème unificateur de la discipline est de considérer le langage comme une activité socialement localisée et dont l'étude se mène sur terrain » (Bulot, 2013 :29). Selon que les conditions du terrain le permettaient, les données étaient récoltées par observation non participante (« le chercheur se situe à l'extérieur du groupe pour décrire une situation [sociolinguistique] donnée) ou participante (exigeant l'immersion totale du chercheur au même titre que les participants, en vue d'observer directement comment ceux-ci réagissent dans des situations données » (FORTIN, M-F & GAGNON, J., 2016: 316-317) ou grâce aux courts entretiens, etc.

1. Plurilinguisme des employés/employeurs des entreprises publiques et privées de la ville de Bukavu

Le plurilinguisme, c'est « l'enrichissement du répertoire plurilingue d'une personne tout au long de sa vie. Ce répertoire composé de plusieurs langues ou variétés de langues maîtrisées à différents niveaux fait appel à plusieurs types de compétences. Il est dynamique tout au long de la vie de la personne » (COLONNA, R., 2013 :130). De la période de sa territorialisation à celle de son enrichissement et diversification linguistiques, la ville de Bukavu atteste plusieurs ethnies et langues : d'abord celles de la province du Sud-Kivu, ensuite celles d'autres provinces du pays et enfin celles des pays étrangers proches et lointains. Cette hétérogénéité ethnique /linguistique va trouver un écho à travers la configuration de la représentativité des employés/employeurs par langues-souche dans les entreprises publiques et privées de Bukavu. Nous préférons le syntagme "La langue-souche" à celui de "langue maternelle" qui s'entoure des confusions. « Anthropologiquement rapportée à la figure de la mère dans de très nombreuses cultures (...), la langue maternelle ne s'identifie pas nécessairement à la langue de la mère : c'est que la langue acquise la première par l'enfant peut être celle de la nourrice (substitut de la mère) mais aussi celle du père, voire une langue tierce dans le cas d'une structure familiale recomposée ou transplantée » (CUQ, J-P,2003 : 151). Mais le premier évite cette confusion car il renvoie à la langue qui, dans une communauté ethnique donnée, est directement associée à la langue déterminant l'appartenance ou l'origine ethnique d'une personne.

Au total, 32 ethnies/langues ont été répertoriées dans les entreprises publiques et privées de la ville de Bukavu. Pour les ethnies de la province du Sud-Kivu, l'on retrouve parmi les employés/employeurs, 33,9 % des Bashi, 15,6 % des Barega,11,5 % des Babembe,4,8 % des Bahavu,3,4 % des

Batembo, 3,2 % des Bafuliuro, 2,3 % des Banyindu et 1,1 % des Banyamulenge et 0,2 % des Babuyu. Pour les ethnies d'autres provinces du pays, il y a 3,4 % des Baluba, 3,2 % des Bangubangu, 2,3 % des Bakongo, 1,6 % des Banande, 1,6 % des Bangala, 1,4 % des Bakusu, 0,7 % des Banyabwisha, 0,7 % des Bahunde, 0,7 % des Bahema, 0,7 % des Basonge, 0,7 % des Bambuza, 0,2 % des Bamongo, 0,2 % des Bahemba, 0,2 % des Batshokwe, 0,2 % des Bapende, 0,2 % des Batabwa. Quant aux employés /employeurs venant des pays étrangers, il existe 0,7 % des Bakole du Cameroun, 0,7 % des Indiens, 0,5 % des Bakuyu du Kenya, 0,2 % des Libanais et 0,2 % des Égyptiens.

L'on remarque que les entreprises publiques et privées de la ville de Bukavu sont hétérogènes : 78,1 % d'employés /employeurs proviennent des ethnies de la province du Sud-Kivu mais 18,2 % d'autres provinces du pays et 3,7 % des pays étrangers. Ces employés/employeurs étrangers ne se retrouvent que dans le secteur privé dans lequel sont aussi classées les ONG étrangères et les entreprises d'hommes d'affaires étrangers. De ces étrangers, 6 (soit 1,4 % de la population d'enquête) sont burundais, 3 (soit 0,7 %) sont indiens parlant le hindi, 3 (soit 0,7%) autres sont des camerounais de la langue bakole, 2 (soit 0,5%) sont kenyans, de l'ethnie kikuyu. Il y a 1 libanais (soit 0,2 %) et 1 égyptien (soit 0,2 %) dont la langue-souche est l'arabe. Est-ce que cette hétérogénéité et ce multilinguisme de la ville n'impactent pas les choix et les pratiques des langues dans l'administration des entreprises publiques et privées de Bukavu?

En fonction du nombre des langues que ces employés/employeurs parlent en d'autres milieux de la ville, leur répertoire linguistique prouve qu'ils sont moins monolingues que plurilingues. En effet, pour le premier groupe l'on a 28,9% qui -en famille- ne s'expriment qu'en une langue ; soit 14% en kiswahili, la langue véhiculaire dominante de l'Est, 8,9% en français et 5,9% en langue vernaculaire. Dans le quartier, 20,4% utilisent une seule langue ; à raison de 16,1% en kiswahili, 3,7 % en français et 0,7 % en langue vernaculaire.

Dans les moyens de transport, 29,8% sont monolingues : 24,3% parlent en kiswahili, 5,28 % en français et 0,23% en langue vernaculaire. Au marché, 20,1% pratiquent également le monolinguisme : 14,9% en kiswahili, 5 % en français et 0,23% en langue vernaculaire. A l'hôpital ou dans une autre structure sanitaire, 27,9% sont monolingues, avec 15,6% en français et 12,4% en kiswahili. Par ailleurs, 28,7% sont monolingues quand ils se trouvent à la banque. Parmi eux 25,2 % s'y expriment en français et 3,4% en kiswahili. A la mairie, 28,7 % sont monolingues ; à raison de 24,5 % en français et 4,13 % en kiswahili. Enfin au restaurant ou dans tout autre lieu de loisir, 11,7 % parlent en français, 10,8 % en kiswahili ; soit au total 22,5 % des monolingues en ce lieu.

Quant au deuxième groupe (celui des plurilingues) 18,8 % pratiquent le bilinguisme en famille : 13,5 % en français-kiswahili, 0,92 % en français-lingala (une des quatre langues nationales à fonction véhiculaire surtout à l'ouest du pays), 2,5 % en kiswahili-langue vernaculaire, 0,7% le hindi-anglais 0,5 le français-langue véhiculaire et 0,2 % en kiswahili-lingala. Dans le quartier, le bilinguisme est utilisé par 8,3 % ; soit 4,1 % en français-kiswahili, 2,5% en kiswahili-langue vernaculaire, 0,5 % en français-lingala, 0,23 % en kiswahili-anglais et 0,9 % en kiswahili-lingala.

Des 10,8% bilingues dans les moyens de transport, 7,6% s'expriment en français-kiswahili, 2,3 % en kiswahili-langue vernaculaire, 0,7% en kiswahili-lingala et 0,2 % français-langue vernaculaire. Dans les 7,3% bilingues au marché, 6,1% communiquent en français-kiswahili, 0,7 % en kiswahili-langue vernaculaire, 0,2 % en français-lingala, 0,2% en kiswahili-lingala. A l'hôpital, 18,1 % parlent deux langues : 17,9 % en français-kiswahili et 0,2 % en kiswahili-langue vernaculaire. A la banque 13,3% parlent français-kiswahili, à la mairie 16,7 % sont bilingues ; avec 16,3 qui s'expriment en français-kiswahili, 0,2 % en kiswahili-lingala et kiswahili-langue vernaculaire. Au

restaurant ou dans un autre lieu de loisir, 21,1 % parlent français-kiswahili, 0,7 % en kiswahili-lingala ; soit un total de 21,8 % d'employés/employeurs bilingues.

Dans ce deuxième groupe se retrouvent également des employés /employeurs qui parlent 3 ou 4 langues. Par exemple, 5,9 % sont trilingues en famille à raison de 2,8% en français-anglais-lingala, 2,3% en français-kiswahili-langue vernaculaire, 0,7 % en français-lingala-ciluba, 0,2 % en français-anglais-lingala. Au quartier, 5,7% sont trilingues : 2,5% parlent français-anglais-lingala, 2,5% parlent français-kiswahili-langue vernaculaire, 0,5% s'expriment en français-anglais-kiswahili et 0,2% en français-lingala-ciluba. Dans les moyens de transport, 1,6% utilisent trois langues ; soit 1,1% français-anglais-lingala, 0,23% français-anglais-kiswahili et 0,2 % français kiswahili-langue vernaculaire. Au marché le trilinguisme est pratiqué à 1,1% par les employés/employeurs dont 0,9% recourent au français-anglais-kiswahili et 0,2% au français -anglais- lingala. Mais le trilinguisme est sous représenté à l'hôpital avec 0,2% de français -anglais-lingala, au restaurant ; avec 0,2% de français-anglais-kiswahili. Le trilinguisme est inexistant à la banque et à la mairie. Le quadrilinguisme est également de mise ; mais avec un faible taux. C'est le quadrilinguisme à base de français-kiswahili-langue vernaculaire-lingala. Il est pratiqué par 0,2% en famille, 0,5 dans le quartier et 0,2% dans les moyens de transport.

1. Dynamisme du français dans les entreprises publiques et privées de la ville de Bukavu

Grâce à son statut de langue officielle et ses fonctions de langue d'administration, de justice, d'enseignement, de presse...dont il bénéficie en RDC depuis l'époque coloniale, le français est la langue dominante en communication tant orale qu'écrite dans l'administration des entreprises publiques et privées. En communication orale, 97,2 % parlent français et 2,8

% n'en sont pas capables. De ceux qui sont capables de s'exprimer en français, 79,1 % communiquent couramment, 18,1 % communiquent mais avec quelques difficultés. En communication écrite, 96,3 % sont capables d'écrire en français, malheureusement 3,7 % n'en sont pas capables. De ces 96,3 %, 74,5 % écrivent ou prétendent écrire correctement là où 21,8 % avouent leurs difficultés à écrire correctement en français.

Dans la communication écrite, il est utilisé par 90,4 % d'employés/employeurs dans les formulaires de service, 90,1 % dans les comptes rendus, 89,9 % dans les notes et rapports de service, 89,4 % respectivement dans les offres d'emploi et les autres imprimés de valeur et par 88,9 % dans les affichages et communiqués. En ce qui concerne la communication verbale, les employés/employeurs pratiquent soit le monolinguisme à base de français, le monolinguisme à base de kiswahili soit le bilinguisme à base de français-kiswahili, le bilinguisme à base de français-anglais et, dans une moindre mesure le bilinguisme à base de français-lingala ainsi que celui à base de kiswahili-lingala.

Le français est employé par 27 % pendant les réunions de service et par 26,8% lors des communications avec le chef. Mais dans les échanges avec les collègues, il est utilisé par 6,2% et avec les clients, par 4,1 % avec les clients. Le dynamisme du français dans les communications orales et écrites en milieu professionnel est notamment dû au statut et aux fonctions sociolinguistiques dont il jouit et qui, à leur tour, ont beaucoup contribué au fil du temps, à la construction des représentations sociolinguistiques positives sur le français.

En effet, ces représentations sont repérables et analysables à partir du discours épilinguistique des employés/employeurs sur le français. « Bien souvent, les normes et représentations sociolinguistiques se traduisent par des jugements silencieux, mais qui ne demandent qu'à être proférés, si on se donne la peine de les solliciter au moyen d'enquêtes, de sondages ou de débats»

(AMEDEGNATO, S. & SRAMSKI, S., 2003 : 10) Les jugements que les employés/employeurs prononcent sur le français sont positifs à 72,4 %. Le français est par exemple considéré comme langue des intellectuels par 31,7 %, langue de réussite professionnelle par 16,1 %, langue des chefs et cadres par 11,9 %, langue des riches par 6,4% et de prestige par 6,4%. Mais 27% d'employés/ employeurs prononcent un discours négatif sur cette langue : 10,3 % la prennent pour une langue de colonisation ou de néocolonialisme, 7,8 % pour une langue des opportunistes, 4,8 % pour une langue des « m'as-tu vu ? », 3,2 % pour une langue des escrocs et 1,4 pour une langue d'aliénation.

Ce discours épilinguistique positif sur le français semble corroborer les propos de ces employés /employeurs sur leurs collègues qui parlent français dans le milieu professionnel : 81,3 % d'enquêtés les considèrent avec admiration. Les travailleurs/employeurs parlant français en milieux professionnels sont considérés comme des intellectuels par 56,9 %, comme des civilisés par 11 %, comme chefs ou cadres par 6,9 % et comme éloquents par 6,2 %. En revanche, 18,7 % étiquettent négativement leurs collègues utilisant le français dans leur lieu de travail. Ils sont pris pour des « m'as-tu vu ? » par 6,9 %, des opportunistes par 4,8 %, des connaisseurs par 2,3% et par 1,8 % les assimilent aux escrocs.

2. Menace du dynamisme du français dans l'administration des entreprises publiques et privées de la ville de Bukavu

A titre de rappel, le statut officiel attribué au français depuis la colonisation, et partant, les différentes fonctions privilégiées ont fait du français une langue dominante et, de l'administration des entreprises, sa chasse-gardée. Mais ce dynamisme longtemps vécu dans les entreprises de Bukavu est en train de faire face à des menaces de la part d'autres langues de cette ville multilingue. Il s'y remarque l'intrusion des langues nationales (le kiswahili et le lingala), de l'anglais et de

différentes natures de bilinguisme aussi bien dans les interactions orales qu'écrites alors que cela n'était pas le cas, il y a 30 à 40 ans. Le français se trouve actuellement, dans la plupart des situations, en diglossie. Prise dans son sens harmonieux et non conflictuel que lui confère Ferguson, la diglossie suppose « deux variétés de la même langue » (KASKOURA-SCHULZ, M., 2017: 9). Cependant, « (...) cette vision a vite été jugée trop statique. Le concept de diglossie a donc évolué par une prise en commun des aspects conflictuels opposant nécessairement deux langues en présence dès lors qu'elles n'ont pas le même statut dans la société et qu'elles occupent des fonctions inégalement valorisées » (CUQ, J-P., 2003 : 72). C'est ce sens, adopté notamment par Fishman, faisant part de la dynamique des langues qui nous intéresse.

Alors que de prime abord le français fait preuve de dynamisme à l'oral et à l'écrit en différentes situations de communication, le revers de la médaille se dévoile d'abord dans les interactions verbales à travers la percée du kiswahili dans la chasse-gardée du français. Il intervient sur le lieu de travail à 16,2 % dans les interactions des employés/employeurs avec le public, à 16,1 % dans les conversations entre collègues, à 6,4 % dans les communications verbales entre employés et employeurs ou chefs et à 5,7 % pendant les réunions.

Ensuite, ce revers de la médaille s'affiche aussi derrière les différentes natures de bilinguisme que les confrontations du français et les langues en présence ont générées dans le milieu professionnel. Ainsi, le bilinguisme français-kiswahili est employé par 32,1 % durant les communications entre collègues, par 30,7 % lors des communications avec le public, par 13,7 % pendant les réunions de service, par 13,5 % dans les échanges entre employés et leur chef ou employeur et par 9,9 % dans les notes de service. Après le bilinguisme français-kiswahili, vient le bilinguisme français-anglais avec un taux d'usage de 5 % dans les réunions de service, 2,2 % dans les notes de service, 2 % dans

les communications entre employés et leur chef et de 1,8 % lors de communication avec le public. Néanmoins, rappelons que ces taux d'utilisation du bilinguisme français-anglais viennent exclusivement des entreprises privées qui inclut les ONG et entreprises étrangères.

Le français-lingala est le troisième type de bilinguisme ayant fait une certaine percée dans les secteurs public et privé. C'est 1,6 % qui pratiquent ce bilinguisme dans la communication avec leurs collègues, 0,9 % d'employés communiquent en français-lingala avec leur chef, 0,7 % l'utilisent quand ils écrivent les notes de service et 0,2 % pendant les échanges avec le public. Enfin, le bilinguisme kiswahili-lingala. Il est utilisé par 0,5 % d'employés pour communiquer avec leur chef, par 0,2 % entre collègues, par 0,2 % dans les notes de service.

Et à l'écrit, après le français, le bilinguisme français-kiswahili fait son intrusion dans la chasse-gardée du français avec 2,5 % dans les rapports de service, 1,8 % dans les affichages et les compte rendus, 1,6% dans les offres d'emploi, 0,5 % dans les formulaires de service. Le bilinguisme français-anglais est utilisé à 1,1 % dans les offres d'emploi, à 0,9 % dans les rapports de service et dans les comptes rendus de réunions, à 0,9 % dans les formulaires de service, à 0,7 % dans les affichages et communiqués. En dernière position, le bilinguisme français-lingala intervient à 0,5 % dans les offres d'emploi. En vue de mieux comprendre la présence voire la montée des langues nationales (le kiswahili et le lingala) ainsi que celle de l'anglais dans le milieu professionnel de Bukavu, il faut examiner séparément ses deux secteurs.

Comparativement aux entreprises du secteur public, c'est surtout dans celles du secteur privé que l'anglais trouve place dans les différentes situations de communication. Ce secteur qui évidemment inclut les travailleurs/employeurs des ONG étrangères, les hommes d'affaires étrangers...qui ont déjà dans

leur répertoire linguistique l'anglais. Cette situation explique par exemple la présence de 10 % d'employés/employeurs du secteur privé contre 0 % du secteur public qui utilisent le bilinguisme français-anglais dans les réunions de service, de 4% du secteur privé contre 0,5 % du secteur public qui recourent à ce type de bilinguisme pendant les notes de service de service, de 3,5 % du secteur privé contre 0,5 % du secteur public communiquant en français-anglais avec leur chef et de 3,5 % autres du secteur privé contre 0 % du secteur public qui communiquent en français-anglais avec leurs clients et enfin 2 % du secteur privé contre 0 % du secteur public recourant à ce type de bilinguisme quand ils communiquent entre collègues.

Inversement à cette situation, c'est plutôt le lingala qui est attesté dans le secteur public ; notamment dans le bilinguisme français-lingala à raison de 2,3 % du secteur public contre 0,9% du secteur privé dans les réunions de travail ,de 1,4 % du secteur public privé contre 0 % du secteur privé dans les communications entre collègues, de 0,9 % du secteur public contre 0,5 % du secteur privé, dans les notes de service, de 0,9% du secteur public contre 0,9 % du secteur privé lors de communications des employés avec leur chef. Le bilinguisme kiswahili –lingala est uniquement pratiqué dans le secteur public avec 0,9 % d'employés/employeurs du secteur public qui l'utilisent dans les échanges avec leur chef, 0,5% dans les conversations avec leurs collègues et 0,5 % dans les notes de service. Le lingala doit ce dynamisme dans le secteur public non seulement au seul fait qu'il est un des langues nationales mais aussi et surtout au fait que c'est dans ce secteur que se retrouvent également les policiers et militaires pour qui le lingala -doté de la fonction de « langue de l'armée » - est la langue dominante dans leurs communications.

Pour ce qui est du kiswahili, sa percée est manifeste dans les deux secteurs. Aussi trouve-t-on respectivement dans les secteurs privé et public, 32,6 % et 16 % d'employés qui

interagissent avec leurs clients en kiswahili, 16,9 % et 15,1 % qui interagissent entre eux en kiswahili, 8,2 % et 3,2 % intervenant en kiswahili dans les réunions de service, 7,8 % et 5 % qui s'expriment en kiswahili avec leur chef et 6,4 % contre 0 % qui écrivent les notes de service en kiswahili.

Le revers de la médaille du dynamisme du français dans les secteurs public et privé de la ville de Bukavu se trahit ensuite au travers du taux de documents établis en français-kiswahili dans le secteur public et le secteur privé avec 1,8 % et 1,8 % d'affiches, 1,4 % et 1,8 % d'offres d'emploi, 3,7 % et 1,4 % de rapports de travail, 2,8 % et 0,9 % des comptes rendus, 0 % et 0,9 % des formulaires de service, 0 % et 0,5 % des imprimés de valeur.

En plus de la concurrence du bilinguisme français-kiswahili, le bilinguisme français-anglais plus remarquable dans le secteur privé, secteur-apanage des ONG et entreprises étrangères, y est pratiqué avec des taux tels que 1,8 % des rapports de travail, 1,8 % des comptes rendus, 1,8 % des formulaires de service, 1,8 % des notes de service. Néanmoins, 1,8 % d'offres d'emploi du secteur privé contre 0,5 % du secteur public sont rédigés en français-anglais et 0,5 % affiches du secteur public contre 0,9 % du secteur privé sont écrits en français-anglais. Le bilinguisme français-lingala apparaît exclusivement dans le secteur public avec 0,9 % d'offres d'emploi écrites en ces langues.

En fin de compte, toutes ces menaces viennent du kiswahili et du lingala, dans une moindre mesure de l'anglais, ainsi que de différentes formes de bilinguisme nées des contacts du français avec ces langues. Ces langues sont tellement dominantes qu'elles se disputent l'arène dans divers milieux de la ville. Comme les répertoires linguistiques des employés/employeurs en dehors du milieu professionnel le prouvent dans le 4^{ème}, 5^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} et 8^{ème} paragraphes du 1^{er} point, de cet article, consacré au plurilinguisme, ces langues

dominantes sont même parvenues à destituer dans les communications familiales les langues vernaculaires ou maternelles- langues pourtant considérées comme langues identitaires et d'appartenance ethnique des familles. Et qui plus est, elles ont réussi à s'engager dans une « guerre de tranchée » (CALVET, L-J., 1999 : 146) contre le français dans sa chasse-gardée : l'administration des entreprises publiques et privées. Faudra-t-il pour autant continuer à accuser ces langues d'ingérence ?

Mais non, les quelques avancées et intrusions de ces langues dans certaines situations de communication dans le milieu professionnel n'incombe pas à ces langues car cette situation ne donne qu'à voir un phénomène tout à fait naturel qui peut arriver aux langues en contact dans un contexte de plurilinguisme. C'est plutôt aux hommes censés être responsables de la bonne gestion du plurilinguisme dans leurs milieux professionnels qu'il revient de revoir ou ajuster leur politique linguistique.

Les gouvernements successifs, par le biais des Constitutions respectives, ont clairement défini le statut du français, ainsi que les fonctions sociolinguistiques qui l'accompagnent, en RDC ; statut et fonctions qui ont fait de lui, la seule langue de l'administration ou du travail. Mais lorsque l'on descend sur terrain, l'on remarque qu'« [il] existe un contraste entre le monolinguisme officiel [proclamé par l'Etat] et un plurilinguisme de fait [vécu en milieu professionnel], contraste qui est alimenté par un autre, celui entre le dirigisme et le libéralisme en terme de politiques linguistiques » (VIRASOLVT, J., 2005 : 7-8). Les réponses des enquêtés sont d'ailleurs assez éloquents sur ce sujet.

De 436 employés/employeurs interrogés sur l'existence d'une mesure ou instruction de la hiérarchie sur la langue de travail à adopter, 63,3 % du secteur public et 52,8 % du secteur privé sont d'accord que cette politique existe dans leur

entreprise. Mais 47,2 % du secteur privé et 36,7 % du secteur public confirment qu'une telle politique n'existe pas dans leur entreprise. Le secteur privé semble briller, par rapport au secteur public, par son libéralisme en matière de politique linguistique.

En fin de compte, toutes ces menaces viennent du kiswahili et du lingala, dans une moindre mesure de l'anglais, ainsi que de différentes formes de bilinguisme nées des contacts du français avec ces langues. Ces langues sont tellement dominantes qu'elles se disputent l'arène dans divers milieux de la ville. Comme les répertoires linguistiques des employés/employeurs en dehors du milieu professionnel le prouvent dans le 4^{ème}, 5^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} et 8^{ème} paragraphes du 1^{er} point, de cet article, consacré au plurilinguisme, ces langues dominantes sont même parvenues à destituer dans les communications familiales les langues vernaculaires ou maternelles- langues pourtant considérées comme langues identitaires et d'appartenance ethnique des familles. Et qui plus est, elles ont réussi à s'engager dans une « guerre de tranchée » (CALVET, L-J., 1999 : 146) contre le français dans sa chasse-gardée : l'administration des entreprises publiques et privées. Faudra-t-il pour autant continuer à accuser ces langues d'ingérence ?

Mais non, les quelques avancées et intrusions de ces langues dans certaines situations de communication dans le milieu professionnel n'incombe pas à ces langues car cette situation ne donne qu'à voir un phénomène tout à fait naturel qui peut arriver aux langues en contact dans un contexte de plurilinguisme. C'est plutôt aux hommes censés être responsables de la bonne gestion du plurilinguisme dans leurs milieux professionnels qu'il revient de revoir ou ajuster leur politique linguistique.

Les gouvernements successifs, par le biais des Constitutions respectives, ont clairement défini le statut du français, ainsi que les fonctions sociolinguistiques qui

l'accompagnent, en RDC ; statut et fonctions qui ont fait de lui, la seule langue de l'administration ou du travail. Mais lorsque l'on descend sur terrain, l'on remarque qu'« [il] existe un contraste entre le monolinguisme officiel [proclamé par l'Etat] et un plurilinguisme de fait [vécu en milieu professionnel], contraste qui est alimenté par un autre, celui entre le dirigisme et le libéralisme en terme de politiques linguistiques » (VIRASOLVT, J., 2005 : 7-8). Les réponses des enquêtés sont d'ailleurs assez éloquents sur ce sujet.

De 436 employés/employeurs interrogés sur l'existence d'une mesure ou instruction de la hiérarchie sur la langue de travail à adopter, 63,3 % du secteur public et 52,8 % du secteur privé sont d'accord que cette politique existe dans leur entreprise. Mais 47,2 % du secteur privé et 36,7 % du secteur public confirment qu'une telle politique n'existe pas dans leur entreprise. Le secteur privé semble briller, par rapport au secteur public, par son libéralisme en matière de politique linguistique.

Les stigmates de ce laxisme en matière de politique linguistique d'entreprise se révèlent à travers les choix de langue de communication des employés en face de leur chef ou employeur. Le monolinguisme à base de français est utilisé dans cette situation de communication par 32,6 % du secteur privé et 21,1 % du secteur public ; curieusement le monolinguisme à base de kiswahili est employé par 7,8 % du personnel de secteur privé et 5 % du personnel de secteur public. Par ailleurs, 15,6 % d'employés du secteur privé et 11,5 % du secteur public recourent en cette situation au bilinguisme français-kiswahili, 3,5 % du secteur privé contre 0,5 % du secteur public adoptent le bilinguisme français –anglais en présence de leur chef, 0,9 % du secteur privé et 0,9 % du secteur public s'expriment en français-lingala et 0,9 % du secteur public seulement parlent en français-anglais devant leur chef.

Les raisons poussant à de tels choix ne sont pas celles de l'incompétence ni celles liées au niveau d'étude des

employés/employeurs. D'ailleurs la plupart d'eux sont du niveau universitaire. Les entreprises privées et publiques dénombrent respectivement 37,6 % et 35,6 % des licenciés, 25,2 % et 24,3 % des gradués, 20,6 % et 11 % des diplômés ou bacheliers, 11 % et 5,5 % des masters, 5 % et 5,9 % des détenteurs du bulletin de 4^{ème} primaire, 4,1 % et 5 % des travailleurs sans étude ou niveau d'étude ; enfin 1,8% et 1,8 % de docteurs. Les recours aux langues autres que la langue d'administration (le français) trouvent leur origine aussi bien dans l'absence d'une politique linguistique ou l'attitude laxiste - dans l'observance de cette politique - de chefs de certaines entreprises publiques et privées de la ville de Bukavu que dans l'insécurité linguistique qu'éprouvent leurs employés/employeurs par rapport à l'usage du français.

Louis-Jean Calvet appelle « (...) politique linguistique un ensemble des choix conscients concernant les rapports entre langue(s) et vie sociale, et planification linguistique la mise en pratique concrète d'une politique linguistique, le passage à l'acte en quelque sorte. N'importe quel groupe peut élaborer une politique linguistique : on parle par exemple de « politiques linguistiques familiales » (CALVET, L-J., 2011 : 71). D'une part, pour 47,2% d'employés/employeurs du secteur privé et 36,7 % du secteur public qui travaillent dans des entreprises sans politique linguistique, la pratique du monolinguisme à base de kiswahili et des bilinguismes français-kiswahili, français-anglais et français-lingala s'explique à la fois par cette absence de politique linguistique et par le laxisme des chefs d'entreprises. Mais pour les 63,3 % du secteur public et 52,8 % du secteur privé des entreprises avec une politique linguistique bien communiquée aux employés, c'est surtout l'attitude laxiste des autorités des entreprises qui est mise en cause dans ce cas. Ce laxisme fait partie des « glottopolitiques libérales ». Elles « (...) participent d'un laisser-faire, chaque acteur social (agent ou instance) étant supposé à égalité de capacité à intervenir. De ce fait, elles sont principalement caractérisées par la présence

limitée ou opacifiée de l'intervention des instances de pouvoir politique, (...) » (BULOT, T. & BLANCHET, P., 2013 :80)

En effet, même si les employeurs/chefs des entreprises peuvent ou ne pas communiquer explicitement à leurs employés que, de par la Constitution du pays, le français est la langue officielle et partant la langue d'administration ou de travail, par les pratiques et les habitudes communicatives des employeurs/chefs pendant les réunions, les rapports, les comptes rendus, les échanges verbaux...ils inciteront-si pas obligeront-le personnel à adopter le français comme langue de travail. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas.

En principe, le choix de langue par un employeur/un chef et l'usage habituel qu'il fait de cette langue dans ses interactions avec son personnel en différentes situations de communication fonctionne implicitement comme un acte de langage à effet illocutionnaire. Citant Austin, Martine Bracops note qu'en «accomplissant un acte illocutionnaire, le locuteur s'assigne un certain rôle et à l'interlocuteur un rôle complémentaire » (2010: 46) . Par ce choix et cet usage habituel du français, l'employeur/chef aura joué son rôle de communiquer intentionnellement son choix de langue et le personnel aura interprété à travers cet acte langagier une invitation, une obligation voilée et implicite à s'exprimer aussi en français. Pour paraphraser Dominique Maingueneau, afin qu'un acte de langage réussisse, il faut que le destinataire reconnaisse l'intention associée conventionnellement à son énonciation (MAINGUENEAU, D., 2001 : 6-7) . Alors si malgré tout, le personnel ne parvient pas à décoder l'intention de l'employeur/chef, nous pensons qu'une de meilleures stratégies, pour boucher les brèches ouvrant au babélisme et à la profusion des langues dans l'administration des entreprises, est de rappeler verbalement ou par écrit au personnel que le français est la langue de communication et langue de travail ; sauf dans des situations où l'entreprise rend un service au public qui, lui

,est plus ou moins libre à demander un service ou une information dans la langue de son choix.

Cette « babélisation » (CALVET, L-J., 2013 :9) est surtout remarquable dans des situations informelles ou non officielles de communication. Le grand danger que court le français est que faute d'une politique linguistique bien suivie et soutenue par l'attention des employeurs/chefs d'entreprises, le monolinguisme à base de kiswahili et toutes les formes de bilinguisme envahissent aussi les communications officielles tant orales qu'écrites.

D'autre part, l'ampleur de l'intrusion d'autres langues dans l'administration est due à d'autres facteurs (ne mettant pas directement en cause les employeurs/chefs d'entreprise), autres que l'absence de la politique linguistique ou le libéralisme observé en ce domaine. Les enquêtés du secteur public et ceux du secteur privé pratiquent soit le monolinguisme à base de kiswahili soit un type de bilinguisme pour les raisons ci-après: 46 % et 41 % suite aux difficultés que manifestent leurs collègues à communiquer en français, 17 % et 34 % juste pour servir le public qui ne demande pas nécessairement le service en français, 13,5 % et 7 % à cause des difficultés qu'eux-mêmes (les employés/employeurs) éprouvent en français, 7,5 % et 6 % afin de mieux agir sur leurs interlocuteurs (fonction illocutionnaire du choix de langue), 7 % et 3,5 % en vue de valoriser leurs langues locales, 7,5% et 2,5 % parce qu'ils se sentent à l'aise à utiliser ces langues même en milieu de travail, 7,5 % et 2 % du fait que, ne maîtrisant que le français et le lingala, ils n'ont qu'à recourir au bilinguisme fait de ces deux langues et enfin ; 3 % et 13 % n'ont pas de raison avouée pour la préférence de ces langues. Les difficultés de divers ordres (lexique, grammaire, conjugaison, prononciation, orthographe, argumentation...) en français, provoquant de l'insécurité linguistique chez les salariés/employeurs sont la cause

principale de l'ampleur d'intrusion d'autres langues dans l'administration est les difficultés, lacunes en français.

Cet état de choses doit ou devrait interpeller encore une fois les employeurs/chefs, et les salariés. Les entreprises peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité des services que leurs salariés rendent en les faisant bénéficier, dans le cadre de renforcement des capacités et de remédiation aux lacunes ou difficultés en français, des formations supplémentaires en cette langue. En effet, « [il] s'agit d'entrer dans la logique d'efficacité des entreprises en offrant à la langue française le statut de compétence professionnelle (...) » (LEJOT, E.,2015 : 45). Soit les entreprises encouragent leurs employés à parfaire leur formation en français dans des centres de langues locaux, les Alliances françaises ou les Instituts Français grâce à un budget prenant en partie ou en totalité le coût de cette formation. Cela est possible pendant la période de travail, par un aménagement d'un horaire flexible de travail ou par l'octroi d'un congé de travail convertible en période de formation. Soit, si les entreprises n'ont pas un budget suffisant à allouer à de telles formations, inciter les employés/employeurs en difficultés à prendre eux-mêmes en charge leur formation mais avec la promesse d'une promotion professionnelle assortie bien sûr d'une certaine augmentation de salaire.

Conclusion

En définitive, la ville de Bukavu est marquée par un multilinguisme endogène et exogène. C'est dans ce contexte que les employés/employeurs vivent avant, pendant et après leur travail. La plupart d'eux évoluant en pareil contexte sont plurilingues. Selon qu'ils se retrouvent en famille, dans les moyens de transport, le quartier, au marché, à l'hôpital, à la banque, à la mairie ou au restaurant, à l'hôtel...leur répertoire linguistique varie, s'enrichit et se diversifie. Si pour certains le monolinguisme à base de français et celui à base de kiswahili

prédominant, la tendance manifeste dans les communications quotidiennes est le plurilinguisme. Le bilinguisme français-kiswahili, français-anglais, français-lingala, kiswahili-langue vernaculaire, kiswahili-lingala... est presque généralisé ; suivi par le trilinguisme et le quadrilinguisme avec de faibles taux de pratiques. Ce plurilinguisme en amont, c'est-à-dire des employés/employeurs avant d'entrer dans leur milieu de travail, se reproduit en aval dans l'administration des entreprises publiques et privées de la ville de Bukavu.

De par la Constitution de la RDC, le français jouit du statut officiel et des fonctions sociolinguistiques privilégiées faisant de lui la seule langue de travail et du coup de l'administration ; sa chasse-gardée. Ce statut et fonctions sociolinguistiques, «boostés » à leur tour par les discours épilinguistiques favorables, construits à partir des représentations majoritairement positives sur le français et ses usagers, contribuent au dynamisme du français dans différents types des documents écrits des entreprises et dans les communications verbales ; surtout officielles (réunions, entretiens avec le chef...).

Mais suite, d'une part à l'absence d'une politique linguistique , au laxisme de certaines entreprises et d'autre part, aux difficultés ou lacunes en français éprouvées par certains employés/employeurs, le socle du dynamisme de français commence à être érodé par le monolinguisme dominant du kiswahili et surtout par le bilinguisme français-kiswahili, français-anglais, français-lingala... Alors qu'au début de leur irruption dans la chasse-gardée du français, ces langues étaient ravalées et réservées aux communications verbales informelles, aujourd'hui elles sont en train de réaliser des percées même dans les communications officielles ; pendant les réunions de services, dans les échanges des employés avec leur chef, etc.

Afin de remédier à cet état de choses, il revient aux employeurs/chefs des entreprises de rappeler à leurs employés la langue d'administration et de travail recommandée par la Constitution du pays. Par ailleurs, par leur choix et pratique du français lors des entretiens, des réunions ou toute autre communication de travail, ils inciteront ainsi implicitement leurs salariés à veiller au respect de la politique linguistique du pays en ce domaine.

En outre, c'est dans le but d'améliorer la qualité de leurs services que les entreprises organisent ou encouragent leurs employés/employeurs à suivre des formations internes ou externes dans tel ou tel autre domaine. La formation en français est aussi un investissement professionnel dans ce sens qu'elle contribue au renforcement des capacités des employés /employeurs à communiquer efficacement en milieu de travail et à rendre - oralement ainsi que par écrit- un service de qualité. Les entreprises peuvent les y encourager de différentes. Soit, elles les incitent en prenant totalement ou partiellement en charge leur formation en français dans des centres de langues appropriés. Soit en prenant en considération, lors des promotions professionnelles, le brevet obtenu à l'issue de cette formation. Sinon, l'absence d'une politique linguistique et l'attitude laxiste de certaines entreprises en cette matière risquent de devenir des catalyseurs de la « babélisation », qui en plus de la pratique de diverses natures du bilinguisme peut conduire à la naissance et à l'émergence des langues hybrides dans l'administration des entreprises publiques et privées de la ville de Bukavu.

Bibliographie et sitographie

“Bukavu population 2023” sur worldpopulationreview.com (consulté le 26 août 2023)

Constantin Bashi (2005), *Parlons mashi*, Paris, L'Harmattan.

Dominique Maingueneau (2001), *L'énonciation littéraire II. Pragmatique pour le discours littéraire*, Paris, Éditions Nathan, 2001.

Eve Lejot (2015) *Pratiques plurilingues en milieu professionnel international. Entre politiques linguistiques et usages effectifs*, Bern, Peter Lang Edition.

Jean-Pierre CUQ (2003), *Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde*, Paris, CLE International.

Josette Virasolvit (2005), *La dynamique des représentations sociolinguistiques en contexte plurilingue. Le cas de Tanger*, Paris, Editions L'Harmattan.

Louis-Jean Calvet (1999), *La Guerre des langues et les politiques linguistiques*, Paris, Editions Hachette.

Louis-Jean Calvet (2011), *La Sociolinguistique*, Paris, Editions Presse Universitaire Française.

Louis-Jean, Calvet (2013), *Les Confettis de Babel. Diversité linguistique et politique des langues*, Montréal.

Marie-Fabienne Fortin et Johanne GAGNON (2016), *Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives*, Québec, Éditions Média Livres Inc.

Martine Bracops (2010), *Introduction à la pragmatique. Les théories fondatrices : actes de langage, pragmatique cognitive, pragmatique intégrée. 2^{ème} édition*, Bruxelles, Editions Duculot.

Mohamed-Sami Chamaa et ali (1981), "Carte N° 16. Composition ethnique de la population" in Atlas de la ville de Bukavu, (en collaboration avec Lambert, R, Ndagiryehé, Gakinehe, Muzalia, W, Sebakunzi, N.) ,Bukavu, CERUKI.

Moschovia Kaskoura-Schuz (2017), *La diglossie en Grèce : langue puriste et langue populaire*, Paris, Editions universitaires européennes.

Romain Colonna (2013), *Les paradoxes de la domination linguistique. La diglossie en questions*, Paris, Editions L'Harmattan.

Sénamin Amedegnato et Sandra Sramski (2003), *Parlez-vous petit nègre ? Enquête sur une expression épilinguistique*, Paris, Editions L'Harmattan.

Thierry Bulot (2023), *Une introduction à la sociolinguistique. Pour l'étude des dynamiques de la langue française dans le monde*, Paris, Editions des archives contemporaines.

Thierry Bulot et Philippe Blanchet (2013), *Une introduction à la linguistique sociolinguistique pour l'étude des dynamiques de la langue française dans le monde*, Paris, Editions des archives contemporaines.

L'ÉVALUATION FORMATIVE DANS LE FONDAMENTAL I AU MALI : LES SOUTIENS COLLECTIF ET INDIVIDUEL AUX APPRENTISSAGES DES ÉLÈVES.

Idrissa Soïba TRAORE,

*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako
(ULSHB)*

idisoiba@yahoo.fr

Soumaïla Nagaza DIARRA,

Ecole Normale Supérieure (ENSup)

soumi2005@yahoo.com

Résumé

L'évaluation formative est très peu utilisée dans le processus d'enseignement apprentissage au Mali. Cet article est une contribution qui fait ressortir l'usage de cette forme d'évaluation dans les pratiques de cinq enseignants au niveau du Centre d'Animation Pédagogique de Banankabougou. Nous nous sommes intéressés à un aspect singulier des différentes formes d'évaluation formative à savoir le soutien collectif et individuel aux apprentissages en classe. L'objectif de cet article est de cerner ce qui fait consensus entre les enseignants et de préciser les limites à cette pratique. Pour la collecte des données, nous nous sommes appuyés essentiellement sur l'observation et les entretiens. L'observation a consisté à une présence en classe lors des cours dispensés afin de cerner la pratique des acteurs. En ce qui concerne l'entretien, nous avons permis aux enseignants de discuter entre eux de leurs pratiques enfin de cerner les avantages et les limites. En terme de résultat, il ressort que le répertoire des pratiques d'évaluation formative concerne les corrections collectives des exercices en classe qui favorisent cette forme de pratique de soutien aux apprentissages. Pour le soutien individuel, les enseignants considèrent que les corrections individuelles des productions des élèves, les séances de lecture en classe sont des moments privilégiés pour soutenir individuellement les élèves en lecture.

Mots clés : *apprentissages, élèves, enseignants, évaluation formative, pratiques, soutiens*

Introduction

Abstract

Formative assessment is rarely used in the teaching-learning process in Mali. This article is a contribution which highlights the use of this form of evaluation in the practices of five teachers at Pedagogical Animation Center of Banankabougou. We were interested in a unique aspect of the different forms of formative assessment, namely collective and individual support for learning in class. The objective of this article is to identify what there is consensus among teachers and to specify the limits to this practice. For data collection, we relied mainly on observation and interviews. The observation consisted of being present in class during the lessons taught in order to understand the practice of the actors. Regarding the interview, we allowed the teachers to discuss their practices among themselves and finally to identify the advantages and limits. In terms of results, it appears that the repertoire of formative assessment practices concerns collective corrections of classroom exercises which promote this form of learning support practice. For individual support, teachers consider that individual corrections of students productions and in-class reading sessions are ideal moments for individually supporting students in reading

Keywords: *learning, students, teachers, formative assessment, practices, supports*

Introduction

L'évaluation est une pratique courante dans les établissements scolaires. De façon nationale et internationale, les pays admettent et se regroupent pour mutualiser leurs efforts dans la concrétisation des politiques d'évaluation. Le PASEC⁹, PISA¹⁰ sont des organismes au niveau international (sous régional et mondial) qui régulent les questions d'évaluation. A l'échelle pays, des cadres, organismes sont chargés de l'évaluation au sein des Ministères de l'Éducation, des Cellules de Planification Statistique ou Direction de Prospective entre autres. Selon J. M. De Ketele (2013, p 141), l'évaluation est :

⁹ - Programme d'Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN (Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie)

¹⁰ - Programme international pour le suivi des acquis des élèves

« Un processus qui consiste à recueillir un ensemble d'informations pertinentes à confronter, par une démarche adéquate, à un ensemble de critères cohérents avec le référentiel, valides dans l'opérationnalisation, fiables dans l'utilisation. Les résultats de cette confrontation doivent permettre une prise de décision cohérente avec la fonction visée par l'évaluation (il s'agit de donner du sens à l'évaluation, aux regards des objectifs d'apprentissage, par exemple) ».

Cette allusion en temps qu'elle permet de comprendre le sens de l'évaluation montre toute sa valeur pour les institutions d'enseignement et de recherche. Elle permet à titre illustratif de juger l'atteinte des objectifs, d'apprécier le niveau de compréhension des élèves, de développer la responsabilisation des acteurs d'un projet ou d'une action. Tirant leçon de l'importance de l'évaluation, C. Hadji (2012) démontre qu'elle vise toujours à améliorer. Une telle vision est aussi partagée par Y. Abernot (2013, p.196), pour lequel, l'évaluation :

« ... est à la fois un moyen et une fin. Un moyen, car pour avancer, il faut constamment être renseigné de ses progrès et se sentir valorisé par eux. Mais c'est aussi une fin car c'est l'évaluation qui donne à l'homme son potentiel d'évolution. »

C'est dire alors que même si les débats sont houleux sur le mode d'évaluation à utiliser, cette pratique garde toute son importance. Au Mali, l'évaluation est omniprésente dans le système éducatif. L'évaluation des apprentissages est dominée par la mesure des apprentissages et le classement des élèves selon leurs « performances » à travers la note chiffrée. La notation chiffrée est omniprésente et utilisée comme outil pour apprécier et rendre compte des acquis et du niveau de performance des élèves dans le système éducatif malien. Konaté (2014), montre que la note est quasiment sacralisée. C'est comme si l'évaluation se réduit à la notation. Au niveau de l'enseignement fondamental, l'évaluation a pour finalité de distinguer et de hiérarchiser, avec une forte attention sur la note chiffrée allant de 0 à 10 pour le premier cycle et de 0 à 20 pour le second cycle. Ce sont des

pratiques d'évaluation qui révèlent d'une approche normative. Dans ce contexte, selon B. Konaté (2014, p. 35) :

« L'élève malien, en général, apprend en vue d'obtenir de « bonnes » notes, passer des examens et décrocher des diplômes. Ce qui compte, c'est la note chiffrée attribuée par l'enseignant. Celle-ci ne reflète cependant pas toujours les compétences réelles de l'apprenant. Le sort du sujet-apprenant est ainsi fixé à travers l'évaluation. Il passe ou échoue. La réussite conduit à l'avancement, à une promotion. L'échec symbolise la sanction, voire la blâme. En plus de la note chiffrée, les apprenants sont classés selon l'ordre de mérite ».

C'est dans ce sens, que l'évaluation ne doit plus servir seulement à essayer de connaître le « niveau » ou la « valeur » de chaque élève considéré en particulier encore moins être un moyen pour évaluer le « niveau » d'une classe, ou d'une école, ou encore l'efficacité d'un système. Elle doit être pratiquée pour accompagner l'élève, l'orienter et corriger ses erreurs. Des enseignants soucieux de la réussite de leur classe se livrent à des pratiques d'évaluation formative qui ont tout leur sens et participent au progrès de leurs apprenants. Cette perspective apparaît en filigrane dans les documents officiels (MEN, 2000, 2004a, 2016 ; MEN/DNESHG, 2014). Elle se fait au cours de l'apprentissage et permet d'identifier les erreurs, les insuffisances et les lacunes éventuelles d'enseignement ou d'apprentissage et de réguler, d'une part, la démarche d'apprentissage de l'élève et, d'autre part, la démarche pédagogique de l'enseignant (MEN, 2016). L'évaluation, de ce fait, est intégrée à toutes les phases de l'apprentissage afin non seulement d'orienter, mais aussi faciliter la tâche à l'apprenant dans le développement et la consolidation des compétences à atteindre. Comme le souligne P. Perrenoud (1998, p. 120) : *« Est formative toute évaluation qui aide l'élève à apprendre et à se développer, autrement dit, qui participe à la régulation des apprentissages et du développement dans le sens du projet éducatif ».* Elle fournit à l'élève des informations utiles sur et

pour ses apprentissages, elle apporte à l'enseignant des indications primordiales sur ses pratiques d'enseignement notamment du point de vue de leur rôle dans la régulation des apprentissages (Talbot, 2014). Pour d'aucuns, deux pratiques sont prises en compte : d'une part, une évaluation en *continu* intégrée au processus d'enseignement-apprentissage ; et d'autre part, une évaluation *discontinue*, mise en œuvre sous la forme d'épreuves ponctuelles périodiques. L'évaluation formative devrait ainsi permettre de juger l'élève par rapport aux objectifs visés et l'aider à progresser dans l'apprentissage plutôt que de juger l'élève par rapport à ses camarades de classe (pédagogie correctrice et différenciée).

Ayant suivi et analysé les trajectoires de cinq enseignants en la matière pendant un mois, nous avons tenu à partager principalement une de leurs expériences centrées sur le soutien à la fois individuel et collectif des apprenants. En effet, dans leurs interactions de tous les jours avec les élèves, les enseignants en fonction de la compréhension qu'ils ont de la situation (c'est-à-dire les difficultés ou les obstacles rencontrés par les élèves) s'appuient sur leurs savoirs acquis dans l'expérience, afin de mettre en œuvre des pratiques susceptibles de soutenir les apprentissages des élèves. Ainsi en corrigeant les copies, en suivant les tâches à travers une circulation continue dans les classes, en orientant les élèves face aux difficultés de lecture, les cinq enseignants participent à la mise en place de l'évaluation formative dans leur classe et en même temps aident les apprenants à s'améliorer.

Le présent article vise donc à documenter un aspect des pratiques d'évaluation formative des enseignants sur la base de l'explicitation qu'ils en font de leurs pratiques. Il est le résultat d'un travail d'analyse mené à partir d'une investigation de terrain et se fixe comme objectif d'identifier et d'analyser en termes de comparaison les pratiques d'évaluation formative dans le cadre du soutien individuel et collectif aux apprenants.

II Approche méthodologique : les pratiques d'évaluation formative à la lumière des interactions enseignantes, principe de base d'une recherche de terrain

L'enquête s'est déroulée au Centre d'Animation Pédagogique (CAP)¹¹ de Banankabougou en Commune IV du district de Bamako. Ce CAP a été créé par le décret n°1-495 du 11 octobre 2001 dans le cadre du PRODEC¹².

Le CAP de Banankabougou couvre les écoles publiques, privées, communautaires, medersas et les établissements préscolaires des quartiers suivants : Banankabougou, Djaneguella, Yirimandio, Missabougou et les logements sociaux de Yirimandio.

Le CAP de Banankabougou compte un effectif total de 84 097 élèves, soit 45 105 garçons et 38 996 filles (2022).

La recherche s'est déroulée dans des classes de l'enseignement fondamental1. Nous avons choisi cinq enseignants de deux écoles fondamentales publiques à savoir les quartiers de Banankabougou et 501 Logements. Notre investigation a commencé par une discussion informelle avec les deux directeurs de ces écoles. Pour cette discussion, nous étions munis d'une autorisation d'enquête.

À la suite des discussions, les directeurs nous ont mis en contact direct avec des enseignants. A partir d'échanges avec plusieurs enseignants, nous avons choisi cinq volontaires. Ils sont anonymisés par la lettre E suivie d'un chiffre qui va de 1 à 5. Il s'agit en fait d'enseignants « ordinaires » et qui ont volontairement accepté de participer à la recherche et de parler de leurs pratiques d'évaluation formative. Ainsi, aucune sélection n'a été opérée relativement à leur niveau d'enseignement, à leur nombre d'années d'expérience ou encore

¹¹ - Selon l'article 3 du décret N°00528/PRM du 26 Octobre 2000 portant création des CAP, le CAP a pour mission la mise en œuvre de la politique éducative du ministre chargé de l'éducation de base en relation avec des collectivités territoriales.

¹² - Programme décennal du Développement de l'Education

à leur réputation. Dans cette étude, les critères du choix des participants étaient entre autres :

- être volontaire pour participer à la recherche,
- être un enseignant de l'enseignement fondamental I,
- être enseignant dans une classe de deuxième ou troisième année
- accepter d'échanger sur ses pratiques.

Le tableau ci-dessous décrit le profil des enseignants participants à cette recherche

Tableau n°1 : Profil des enseignants participants à cette recherche

Enseignants (Noms fictifs)	Sexe	Ecole	Classe	Effectif de la classe	Age / enseignants	Niveau d'études	Niveau de qualification	Nombre d'années d'expérience lors de l'entretien
E1	M	Yirimadio 501 logements sociaux "Ecole A"	1 ^{ère} année	66	38 ans	CAP	SARPE ¹³	14 ans
E2	F	Yirimadio 501 logements sociaux "Ecole A"	3 ^{ème} année	40	40 ans	CAP	IFM ¹⁴	12 ans
E3	F	Yirimadio 759 logements sociaux "Ecole A"	1 ^{ère} année	48	55	-	-	22 ans
E4	F	Banankabougou "Ecole A"	2 ^e année	24	44	CAP	-	15 ans
E5	M	Banankabougou "Ecole D"	1 ^{ère} année	26	46 ans	CAP	SARPE	20 ans

Source : Enquête personnelle, Bamako, mai 2023

¹³ - Stratégie Alternative pour le Recrutement du Personnel Enseignant

¹⁴ - Institut de Formation des Maîtres

Nous pouvons dire que les enseignants qui ont accepté de participer à cette recherche sont tous expérimentés (22 à 12 années dans l'enseignement). Un autre aspect que les enseignants ont tous mentionné lors du premier entretien individuel est qu'ils ont eu une formation de quatre (4) jours en approche équilibrée¹⁵.

Pour le déroulement des enquêtes, nous avons d'abord mené des observations et pris des notes à l'aide d'une grille d'observation dans les classes des enseignants participants. Au total, nous avons observé quinze (15) séances de cours dans les classes, soit trois (3) séances de cours par enseignant (la durée des séances varient entre 1h 20 minutes et 1h 35minutes). Nous avons aussi réalisé cinq (5) entretiens individuels, soit un par enseignant destinés à l'explicitation des pratiques d'évaluation formative observées. Pour ce qui concerne les entretiens, ils se sont déroulés en deux phases : une première avec les enseignants. Au cours de ces entretiens, nous expliquons d'abord le contenu des prises notes au cours des trois (3) séances observées. C'est à l'enseignant en question de relever les aspects des notes qui relèvent de pratiques d'évaluation des apprentissages des élèves et ensuite d'expliquer comment il s'y prend et le sens qu'il donne à sa ou ses pratique(s).

En ce qui concerne la deuxième phase, elle a été centrée sur l'entretien de groupe. Il y a eu deux séances d'entretiens (un sur le soutien individuel et le deuxième sur le soutien collectif). Ils ont été l'occasion pour chaque enseignant de présenter les cas de pratiques de soutiens aux élèves qu'il juge exemplaires.

Le choix méthodologique a donc permis d'investiguer le savoir-faire des cinq enseignants à partir de leurs points de vue sur leurs pratiques et interactions. Pratiques et interactions occupent une place de choix dans l'orientation méthodologique, c'est pourquoi, elles méritent une certaine explicitation.

¹⁵ - Méthode d'enseignement de la lecture.

En parlant d'interaction, F. Hémond (2010), montre qu'elle est une co-construction car elle suppose toujours une mise en contact entre différents acteurs. Il s'agit d'un processus d'influences mutuelles au cours duquel, les interactants que sont les enseignants échangent sur leurs activités communes et quotidiennes. Coulon, (1993/2019) précise que l'interaction est le lieu de la co-construction de sens par les individus. Ici les enseignants, interactants expliquent la signification qu'ils donnent à leurs conduites et celles des apprenants, la lecture qu'ils font de la situation et l'interprétation qu'ils en attribuent. En fait, il s'agit pour les enseignants de rendre discursif ce qu'ils font et trouver les mots justes pour l'exprimer. Dans une telle option, le rôle du chercheur est celui de l'interprète, du traducteur des significations qui s'appuie sur le point de vue des enseignants, acteurs de terrain afin d'analyser ce qu'ils peuvent dire au sujet de leurs pratiques d'évaluation formative.

Pour donner des éléments brefs de considération sur la notion de pratique, elle est prise au sens pluriel du terme, comme le souligne L. Talbot (2014, p. 11), « *on ne peut pas parler de la pratique enseignante mais bien de pratiques* ». En se référant à M. Altet (2003), nous retenons un certain nombre d'éléments à propos des pratiques :

- Elles renvoient d'abord à ce que font les enseignants dans la classe.
- Elles se fondent essentiellement sur les pratiques d'enseignement- apprentissage dans la classe sans se réduire à celles-ci dans la mesure où l'enseignant a d'autres pratiques à savoir la préparation et la présentation d'un cours (orale, audio-visuelle, multimédia), l'organisation matérielle de la classe, le maintien de l'ordre dans la classe, l'encadrement des travaux des élèves, l'évaluation, le travail en équipe pédagogique, les réunions avec les parents d'élève, etc.

- Elles se construisent en situation à partir de microdécisions, d'approximations bricolées et d'ajustements.
- Elles sont définies comme la manière de faire singulière d'une personne, sa façon effective, sa compétence propre d'accomplir son activité professionnelle : l'enseignement.

Au cours des investigations sur le terrain, le comportement (ou activité) des enseignants en classe, ce qu'ils font concrètement dans leur rapport avec le élève notamment ; les facteurs personnels qui sont constitués d'éléments cognitifs, méta-cognitifs et représentationnels, il s'agit de ce que dit le professeur (son comportement, son attitude, ses connaissances, son sentiment d'efficacité personnel) ; l'environnement (ou contexte) dans lequel ils évoluent (le maître : contexte de la classe, contexte temporel, face à face avec les élèves brillants et moins brillants, etc.) sont d'une infinie variété. Ils définissent le rapport aux pratiques d'évaluation. Mieux, ils permettent in fine de savoir que les enseignants ne développent pas toujours les mêmes pratiques, ils ne font pas toujours la même chose en classe ; les activités proposées aux élèves diffèrent.

II Résultats

Lorsque les enseignants rapportent leurs pratiques d'évaluation formative, ils soutiennent que certaines de ces pratiques visent : à soutenir collectivement et parfois individuellement les apprentissages de leurs élèves.

Parmi les pratiques en matière de soutien collectif aux apprentissages, nous avons identifié, les corrections collectives des exercices. Ces corrections collectives sont l'occasion d'une participation active. Elles favorisent la prise en compte de l'hétérogénéité des élèves.

2.1 La correction collective, mode d'usage

L'enseignante suivie E3 explique à la fin d'une leçon sur le « *kibaru* »¹⁶ (les nouvelles de la classe), donne un exercice à ses élèves. L'exercice en question fait l'objet d'une correction collective ; comme en témoigne cet extrait des notes du premier cours observé chez E3.

Pour cette enseignante, c'est l'occasion d'engager des échanges avec les élèves, c'est-à-dire d'être en interactions et d'impliquer plusieurs élèves dans la correction de l'exercice. C'est ce que met en relief l'extrait ci-dessous issu des notes du premier cours que nous avons observé chez E3. Il s'agit d'une leçon sur les nouvelles de la classe à titre de rappel.

L'activité d'apprentissage consiste à décoder l'ensemble des mots de la phrase suivante : « *Sogoma, kalandenw ye Mali jonjon yelen*¹⁷ ». Dans l'extrait de note qui suit, nous n'allons pas montrer le décodage de tous les mots ; mais il s'agit ici de montrer la démarche de l'enseignante dans la correction de cet exercice qui consiste à impliquer un maximum d'élèves. Des questions sont posées par l'enseignante suivies des réactions des élèves :

EN : Sogoma compte combien de syllabes ?

Elèves (Tous à voix haute) : Trois (3) syllabes

EN : Quel est la première syllabe ?

Elève (xxx) : So

EN : ... deuxième syllabe ?

Elève (xxx) : go

EN : ... troisième syllabe ?

Elève (xxx) : ma

EN : kalandenw, combien de Syllabes ?

Elèves (Tous à voix haute) : Trois (3) syllabes

EN : ... première syllabe de kalandenw ?

¹⁶ - Le mot Kibaru est une expression en Bamanankan, une langue Nationale qui signifie Les Nouvelles.

¹⁷ - Traduction : Le matin, les élèves ont procédé à la montée des couleurs. (référence au drapeau)

Elève (xxx) : ka

EN : ... deuxième syllabe ?

Elève (xxx) : lan

EN : troisième syllabe ?

Elève (xxx) : denw (Echanges extraits des notes du 1^{er} cours suivi de E3)

Dans cet extrait d'observation, l'enseignante fait intervenir beaucoup d'élèves pour procéder au décodage de tous les mots de la phrase. Pour cette enseignante, c'est l'occasion de faire intervenir un maximum d'élèves. Il est à préciser que l'enseignante procède de cette manière pour décoder tous les mots de la phrase et en faisant intervenir un maximum d'élèves dans le décodage. Ensuite, une fois qu'elle termine le décodage de l'ensemble des mots de la phrase, E3 interroge un maximum d'élèves pour lire la phrase. Lorsqu'un élève ne parvient pas à lire, il vient en soutien à cet élève pour l'aider à surmonter les difficultés qu'il éprouve dans la lecture de la phrase. Pour E3, en procédant au décodage de chaque syllabe de cette phrase : « *Sogoma, kalandenw ye Mali jɔnjɔn yelen* », cela permet aux élèves du groupe-classe de surmonter les difficultés qu'ils éprouvent dans la lecture de cette phrase et par ricochet de pouvoir écrire les mots de la dite phrase. Pour E3, cette démarche formative vise à prendre en charge collectivement les difficultés d'apprentissage des élèves en lecture et par ricochet de favoriser la maîtrise de l'orthographe des mots et de pouvoir les écrire. E3 affirme que cette pratique permet à chaque élève du groupe-classe de connaître ses difficultés de lecture et d'orthographe des mots de cette phrase et de les surmonter. Elle précise notamment que dans cette phrase, il y a des élèves qui peuvent lire « *Sogoma* » mais ils ne parviennent pas à lire « *kalandenw* » ; tout comme certains peuvent écrire « *yelen* » sans pourtant pouvoir écrire *jɔnjɔn* », etc. Pour E3, en procédant donc au décodage de chaque mot et en faisant lire la phrase par plusieurs élèves ; cela permet à chaque élève du groupe-classe de pouvoir surmonter ses propres difficultés en lecture et par

ricochet de maîtriser l'orthographe des mots pour pouvoir éventuellement les écrire.

Les quatre autres collègues enseignants que nous avons observés dans leur classe procèdent de la même manière. De ce fait, ils partagent logiquement les explications rapportées par E3 par rapport à cette manière d'intervenir dans une perspective formative en lecture. Au cours du deuxième entretien de groupe, c'est E2 qui a explicité cette pratique de soutien collectif des apprentissages des élèves qui consiste à corriger collectivement les exercices en classe. L'extrait ci-dessous issu des conversations interactionnelles entre les cinq enseignants montre le consensus qui se dégage autour de cette pratique visant à soutenir collectivement les apprentissages des élèves. Le chercheur (CH) y participe en posant des questions.

E2 : hun... je donne des exercices aux élèves. Ça peut-être à la fin de la leçon, parfois c'est un exercice à domicile. Moi, je fais la correction de l'exercice en classe. Bon, quand je fais la correction, je fais intervenir beaucoup d'élèves parfois... [inaudible] Cela dépend de l'exercice. Un tel procédé permet d'aider les élèves qui n'ont pas compris à comprendre, mais hè...je pense que cette situation renforce les élèves qui ont déjà compris. C'est pour moi un soutien qui va aider tous les enfants. (...) Quand la correction est faite, les enfants vont voir les erreurs commises par exemple. (...) Et si les enfants n'arrivent pas, je peux intervenir en ce moment pour les aider.

E1 : Tu dis que c'est l'occasion que beaucoup d'enfants participent non ? Ça, je suis d'accord avec toi. (...) Oui, c'est ce que je fais beaucoup dans ma classe. C'est facile pour aider les élèves à comprendre ensemble. Chacun comprend, corrige ce qu'il n'a pas compris.

E4 : Oui, E3 a bien expliqué. Je suis entièrement d'accord avec cette manière de l'évaluation formative. Hé...quand

on corrige ensemble, beaucoup comprennent et ils peuvent corriger les erreurs.

E2 : Quand on corrige ensemble, hein... c'est ça qui permet à tout le monde de corriger ses difficultés. C'est comme ça dans tous les exercices, quand je corrige en classe, ça profite à tout le monde.

CH : donc, vous êtes tous d'accord avec E3 ?

E5 : Oui, tous d'accord. Ça permet de corriger. Humm, mais pas pour tout le monde ? Il y a des enfants qui vont faire les mêmes erreurs hein... tu connais bien les enfants non ?

E3 : [rire] ce sont des enfants non ? C'est petit à petit. Si l'exercice est corrigé par tout le monde, mais...ben, ça profite à tout le monde.

E5 : Je suis d'accord avec toi. Mais certains vont faire les mêmes erreurs. Ça aide certains et consolide pour d'autres. C'est ça les exercices. C'est l'enseignement...

E1 : C'est la même chose qu'ils disent. Mais même si tu corriges, certains vont faire les mêmes erreurs. C'est ça ! Nous sommes tous d'accord que les exercices aident tout le monde. Tu dois faire des corrections comme ça toute l'année.

Cet extrait illustre parfaitement le consensus entre les cinq enseignants autour de la correction collective d'un exercice comme une pratique de soutien aux apprentissages. Dans les discussions, ils s'accordent pour dire que les corrections collectives d'un exercice en classe constituent une pratique d'évaluation formative qui s'adresse à l'ensemble du groupe classe. En ce sens que, pour eux, tous les élèves du groupe-classe profitent des corrections collectives pour surmonter leurs problèmes ou pour consolider leur apprentissage par rapport à une situation d'apprentissage. De manière précise, comme le dit E5 dans l'extrait ci-dessus, les corrections collectives permettent d'aider les élèves qui ont des difficultés face à l'objectif

d'apprentissage visé par l'exercice ; par contre, pour ceux ou celles qui ont déjà compris, de consolider leur apprentissage par rapport à cet objectif d'apprentissage. C'est dans ce sens que dans son récit, E2 explique que lorsqu'un exercice est corrigé collectivement en classe, cela permet à chaque élève du groupe-classe de connaître ses problèmes et de les corriger. Les enseignants avancent également l'idée dans cet extrait que cette pratique qui consiste à procéder à la correction collective d'un exercice dans une perspective de soutien collectif des élèves fait partie d'une routine de l'enseignement. De même, ils soulignent un aspect important des corrections collectives des exercices en classe, à savoir que celles-ci permettent une participation active dans certains cas de beaucoup d'élèves.

2.1.1 Correction collective, une occasion favorisant souvent la participation active de beaucoup d'élèves dans la correction d'un exercice :

Un autre aspect fondamental lié à la correction collective d'un exercice que les enseignants rapportent est la participation active des élèves. Ils affirment que pour faire les corrections collectives d'un exercice, ils sollicitent beaucoup les interventions des élèves. Cela permet de réguler les apprentissages des uns et des autres par rapport à l'objectif d'apprentissage visé dans l'exercice. Dans ce sens, E2 soutient que la correction collective permet, d'une part, de faire participer plusieurs élèves et ; d'autre part, d'avoir une vision large, c'est-à-dire une définition globale des problèmes saillants que les élèves ont eu dans l'exécution de l'exercice et de leur apporter un soutien approprié pour surmonter les problèmes. Par exemple, E2 explique qu'en dictée préparée, pour décoder une phrase ; son rôle en tant qu'enseignante consiste à choisir les intervenants et aussi à corriger les erreurs qu'ils commettent dans le décodage des mots jusqu'à ce que toute la phrase soit décodée. L'une des manières par lesquelles les enseignants interviennent donc au cours d'une correction collective dans une perspective formative consiste à

doser un peu leur participation dans la correction de l'exercice par rapport à celle des élèves. En fonction des activités qu'ils proposent aux élèves, les enseignants règlent les interactions de façon à distribuer la parole, préférant adopter une posture qu'on peut considérer un peu de retrait en fonction de laquelle ils assurent un soutien occasionnel, souvent de l'ordre de l'étagage. De manière concrète, dans le déroulement d'une correction collective, ils disent distribuer la parole, encadrent les interventions des uns et des autres ; ils offrent également une forme d'étagage lorsqu'ils sentent qu'un élève peut trouver la bonne réponse mais il ne parvient pas à bien formuler sa réponse. De manière générale, le rôle de l'enseignant consiste donc à orienter les élèves dans la recherche de solution pour l'exécution de l'activité donnée. Les enseignants estiment que les corrections collectives permettent aux uns et aux autres de prendre conscience, c'est à dire connaître ses erreurs et de les corriger. Dans ce sens, E2 souligne que lors d'une correction collective d'un exercice, elle sollicite plusieurs points de vue des élèves ; par cette voie, la réflexion est facilitée. De ce fait, pendant la correction collective, elle occupe la place d'organisateur du travail. Les enseignants font valoir qu'ils n'interviennent pas directement pour donner la bonne réponse. Cependant, ils peuvent le faire si par exemple aucun élève ne parvient à donner la bonne réponse à la question. Dans les discussions, les enseignants suggèrent également que les correctives des exercices en classe permettent d'aider chaque élément du groupe-classe à surmonter les difficultés qu'il a eu dans l'exercice.

2.1.2 La correction collective, une manière de prendre en compte l'hétérogénéité dans la mise en œuvre de l'évaluation formative :

La correction collective, de l'exercice a des avantages fort appréciables selon les enseignants. Pour eux, les corrections collectives des exercices en classe qui constituent des

interventions formatives permettent de solliciter dans certains cas divers points de vue des élèves. Cela permet parfois de confronter plusieurs points de vue des élèves et de prendre les meilleurs. Dans l'extrait présenté en haut, E2 raconte qu'elle ne donne pas la bonne réponse de l'exercice, c'est aux élèves de le faire. E2 rapporte que les moments de correction collective des exercices constituent une activité où elle intervient dans une perspective formative pour soutenir les apprentissages de l'ensemble du groupe-classe. Pour E2, les moments de correction collective permettent aux élèves d'apprendre de leurs erreurs et de progresser dans leur apprentissage. L'enseignante dit favoriser la collecte des différentes propositions des élèves, en les confrontant parfois, puis avec leur aide, dégage la meilleure réponse. Selon elle, tous les élèves peuvent profiter de ces situations susceptibles de favoriser la prise en charge individuelle de ceux ou celles qui ont plus de difficultés comme ceux ou celles qui sont plus à l'aise dans l'exercice.

E2 : quand je fais la correction collective d'un exercice, je fais intervenir les élèves pour qu'ils corrigent l'exercice. (...). Ça, je pense que c'est important. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir les élèves se débrouiller. Dans ma classe, j'ai des enfants intelligents, alors souvent j'interroge d'autres élèves pour voir. Et si ces enfants ne parviennent en ce moment, j'interroge les élèves intelligents. Si je ne fais pas ça, tu vas penser que beaucoup d'élèves ont compris alors que ce n'est pas le cas.

E5 : c'est comme ça !

E1 : je suis comme E2.

E3 : si tu fais intervenir seulement les bons élèves, tu vas te tromper. Je suis d'accord avec E2 pour la correction des exercices. Ça aide beaucoup d'élèves.

Les échanges montrent que les corrections collectives qui favorisent les interactions entre enseignant et élèves constituent une forme de soutien collectif aux apprentissages du groupe

classe. Dans les différentes interventions, les enseignants sont d'accord sur l'idée que les corrections collectives d'un exercice constituent un moyen de gérer l'hétérogénéité des élèves dans la mise en œuvre de l'évaluation formative. E2 explique qu'au cours des corrections collectives des exercices qu'elle propose, elle ponctue son intervention par des questions afin de solliciter des points de vue différents par rapport à la situation d'apprentissage proposée dans l'exercice. Les interventions montrent aussi que les enseignants reconnaissent tous la correction collective d'un exercice comme une occasion de faire parler les élèves timides dans les activités d'enseignement-apprentissage. Ce type correction ou d'intervention permet donc d'exploiter la richesse du groupe classe. Les enseignants disent miser sur la dynamique de groupe, s'appuyer sur les ressources des élèves pour corriger les erreurs des uns et des autres. Ils font valoir que les corrections collectives permettent à chaque élève, chacun à son niveau, de prendre conscience des erreurs qu'il a commis dans l'exécution de l'activité et de les corriger. De même, ces corrections collectives constituent des moments d'interactions entre les enseignants et leurs élèves. Ces interactions permettent de maintenir l'engagement des élèves, en tentant de les mobiliser tous dans une construction de sens collective.

Pour autant, la correction collective comme forme de soutien aux apprentissages a des limites. Dans les échanges, E5, E1, E3 en évoquent des points. Ainsi, E5, sans remettre en cause l'enthousiasme de ses collègues, évoque le fait que tous les élèves ne peuvent pas comprendre au même moment une notion enseignée. Les enseignants affirment que même s'ils corrigent les erreurs commises par les élèves lors d'un exercice, certains élèves sont enclin dans les jours qui suivent à commettre les mêmes erreurs. Ils pointent du doigt l'incapacité de certains élèves à faire face à certaines situations d'apprentissage ; comme le relève l'extrait suivant lors des discussions sur le sujet :

E5 : même si tu fais tout, il y aura toujours des enfants qui ne pourront pas comprendre. Ça je suis d'accord.

E1 : ah oui ! Ce n'est pas possible. Certains enfants, hum...

E3 : oui ! On n'est d'accord que c'est pour que tout le monde corrige les erreurs. Mais certains vont faire les mêmes erreurs.

Cet extrait illustre les limites des corrections collectives comme intervention formative dans une perspective de soutien collectif des apprentissages. En fait, les enseignants sont convaincus que c'est donc la capacité des uns et des autres à saisir les explications données par l'enseignant pendant la correction de l'exercice qui rend efficace cette pratique de soutien collectif des apprentissages.

2.2 Le soutien individuel : mode d'usage

Le soutien individuel aux élèves est aussi un mode de recours en termes d'évaluation formative. Il s'agit d'aider les élèves à franchir certains problèmes ou obstacles d'apprentissage. En quoi consiste donc cette approche ? Comment est-elle mise en pratiques ?

Au cours des échanges, les enseignants ont fait allusion à trois formes de soutien individuel à savoir : la correction individuelle des productions écrites des élèves en classe, la circulation en classe pour le suivi des tâches, la lecture d'un texte en classe.

2.2.1 Corriger individuellement les productions des élèves en classe, un moment privilégié pour exploiter des tête-à-tête

E4 donne généralement pendant les cours de l'après-midi, aux élèves des exercices à faire sur les ardoises ou dans les cahiers. Les élèves font d'abord l'exercice individuellement. Ainsi dès qu'un élève finit, il doit venir montrer sa production écrite pour qu'elle corrige. L'enseignante corrige individuellement la production de chaque élève en tête à tête. Elle discute ensuite

avec l'apprenant autour de sa production. C'est là une occasion de discussion individuelle avec eux. Même si la discussion est de courte durée. Lorsque les réponses sont bonnes, elle encourage l'élève et le félicite. Par contre lorsque la production contient des erreurs, elle montre les erreurs que l'élève devrait corriger. Il y a les cas où les productions ne sont pas du tout bonnes, elle demande à l'élève d'aller reprendre le travail tout en prenant soin de lui montrer la démarche qu'il doit suivre pour bien exécuter l'exercice.

De manière concrète, E4 explique qu'elle profite des corrections individuelles pour voir un à un ses élèves, pour se pencher avec eux sur leur travail, et donner un coup de pouce individuel le cas échéant en échangeant avec chacun sur ce qu'il a fait et ce qu'il devrait améliorer. En clair, ces occasions de tête à tête individuel constituent donc parfois un moment privilégié pour un coup de pouce individuel en échangeant avec chaque élève sur ce qu'il ne comprend pas.

Dans son explication, E4 fait savoir que c'est une intervention qui vise à soutenir individuellement les élèves. En d'autres termes, selon elle, la correction d'une production écrite en tête à tête avec chaque élève constitue des interventions individualisées. E4 soutient également que le moment de correction de la production de l'élève représente une occasion privilégiée d'encourager un élève, en mettant en relief ses progrès. De ce fait, l'enseignante fait valoir que cette pratique qui est faite la plupart du temps le soir constitue une manière de donner également confiance à un élève. Pour elle, c'est une pratique qui permet de mieux connaître ses élèves et les problèmes d'apprentissage qu'ils éprouvent. C'est dans ce sens qu'elle soutient qu'elle prend en compte les « informations » collectées sur les problèmes des élèves dans ses interventions. En d'autres termes, les informations collectées sur l'ensemble du groupe-classe, relatives aux difficultés d'ordre général sont prises en compte lors de la correction collective de l'exercice.

L'enseignante reconnaît cependant que ce type de soutien individuel est très exigeant et prend trop de temps.

Cette pratique est consensuelle au sein du groupe d'enseignants comme faisant partie d'une intervention formative qui vise à soutenir individuellement les élèves. Dans les discussions, cependant, c'est E5 qui dit mettre en œuvre ce type de soutien individuel tel que décrite par E4. En effet, E1, E2, E3 indiquent que cette pratique est très pertinente. Cependant, compte tenu des effectifs qu'ils encadrent, ils disent adapter cette pratique de soutien individuel à l'effectif de leur classe. L'extrait montre donc le consensus autour de cette pratique ; mais la question des effectifs de la classe amène E1, E2, E3 à adapter leur pratique de soutien individuel à leur contexte.

E4 : moi, je donne souvent un exercice que mes élèves doivent faire sur leur ardoise et parfois un peu dans les cahiers. Et là, si un élève finit de faire l'exercice, il vient me montrer. Je corrige son travail en tête à tête. Quand je corrige par exemple, si ce n'est pas bien je montre les choses à corriger. Et... je ne prends pas de temps avec l'élève surtout quand c'est bon. Si c'est bien, je l'encourage en lui disant de continuer comme ça. Si ce n'est pas bien, je dis d'aller reprendre en disant à l'enfant par exemple comment il faut faire. Je fais ça en écriture. Et ça permet aux élèves de bien écrire les mots. (...). Ça fait partie de l'évaluation formative que je mets en place. Ben, je fais ça souvent, quelques soirs. Les enfants peuvent faire l'exercice sur les ardoises et parfois dans les cahiers. C'est très difficile à faire à cause des effectifs mais je fais ça un peu. Je fais cela en calcul aussi. Je corrige pour chaque élève si c'est bien, je félicite l'élève, si ce n'est pas bien je montre les choses à corriger, c'est-à-dire là où ça ne va pas....

E1 : je suis totalement d'accord avec ça. C'est très bien expliqué ce que tu dis. Mais j'ai beaucoup d'élèves. Donc, si je dois corriger pour tout le monde, ce n'est pas possible. Ben... ce que moi je fais, je corrige pour certains, si ce

n'est pas bien, je dis à l'élève de reprendre. Après, on corrige ensemble, c'est-à-dire toute la classe. En ce moment, chaque enfant va savoir s'il a trouvé la bonne réponse ou pas. (...).

E3 : Oui, Madame [il s'agit de E4] a expliqué. C'est ça même ! Cette année, moi j'ai beaucoup d'élèves comme xxx [il s'agit de E1] vient de dire. Vous voyez non ! Donc pour corriger pour tous les enfants, c'est difficile. Je corrige certains... Je fais comme lui.

E4 : oui, oui... je vois comment vous mettez cela en œuvre. Ce n'est pas facile quand les élèves sont nombreux dans la classe. Ce que tu [il s'agit de E4] fais comme ça ; moi aussi je fais ça.

E1 : vraiment !

E4 : je comprends ouais, ça va être très difficile pour vous. Les enfants sont nombreux. Donc, il faut faire avec.

CH : Y a-t-il des désaccords entre vous ?

E5 : Moi, je fais les deux. Quand j'ai le temps, je corrige pour chaque élève ; et quand, il n'y a pas de temps, je corrige pour certains. Moi, je suis d'accord avec E1. Quand, les enfants sont nombreux, c'est très difficile de corriger pour tout le monde. En fait, moi, j'ai peu d'enfants, je fais souvent comme E4. Par exemple, j'ai 26 élèves, donc je corrige un à un quand j'ai le temps comme l'a dit xxx [il s'agit de E4]. Je peux donc parler avec l'enfant, lui dire ce qu'il faut faire, car je connais ce que les uns et les autres sont capables de faire.

E2 : je suis d'accord avec toi [il s'agit de E5]. C'est comme ça qu'il faut faire quand on a le temps et avec moins d'enfants dans la classe. On n'est tous d'accord. Mais avec beaucoup d'enfants, bein...c'est impossible. Tu fais pour quelques-uns. (...) Les élèves qui finissent vite ont ça souvent, parce que tu regardes pour eux et tu montres des choses à corriger.

Dans cet extrait, les enseignants conçoivent que la correction de la production écrite réalisée par l'élève sur un exercice est un moment de prise en charge individuelle qui repose sur un coup de pouce apporté à l'élève. E4 souligne que ce moment est efficace en termes d'intervention formative puisqu'elle assure alors aux élèves une aide ponctuelle et un suivi personnalisé. Il nous semble que ces interventions de soutien individuel soient généralement mises en œuvre pendant les soirs. Dans son explication, E4 soutient que pour les élèves qui réalisent correctement l'exercice ; l'intervention qui se construit dans l'échange consiste souvent en une forme de validation de leur compréhension, de félicitation pour renforcer leur apprentissage et même leur confiance en eux. En ce qui concerne les élèves qui font des erreurs peu majeures ; l'intervention de E2 consiste souvent à signaler ces quelques petites erreurs possibles ou encore à donner une explication supplémentaire pour amener l'élève à penser aux détails oubliés. Enfin, pour les élèves qui n'ont pas compris l'exercice, c'est-à-dire ceux dont les productions ne correspondent pas aux consignes données par l'enseignante, l'intervention consiste à demander à l'élève d'aller reprendre tout en lui donnant les moyens qui font sens pour lui, et qui sont susceptibles de l'aider à surmonter ce qui fait obstacle. E2 souligne qu'elle met en œuvre ce type de soutien individualisé pour développer les compétences des élèves en écriture, mais aussi dans d'autres matières, comme par exemple en calcul. La correction individuelle des productions écrites réalisées par les élèves est un moment qui la permet de proposer aux élèves des interventions « sur mesure ». Les arguments avancés par cette enseignante permettent de comprendre que la pratique de soutien individuel aux apprentissages fait partie d'une routine dans leur enseignement à condition que le contexte le permet, c'est-à-dire soit favorable. Abordant dans le même sens, comme pour appuyer les propos de E4, E5 fait valoir que ces corrections individuelles des productions écrites des élèves lui permettent de construire du

sens autour des problèmes de l'élève. Il soutient dans ses propos, qu'en fonction de sa façon d'interpréter des problèmes de chaque élève et de ce qu'il sait de ses capacités, il lui apporte le type de soutien personnalisé. Les enseignants sont unanimes que ce type de soutien individualisé est exigeant, mais cela « vaut la peine », car l'apprenant sera efficace à la fin.

Enfin, dans les discussions, les enseignants reconnaissent tous que cette pratique narrée par E4 est parfois nécessaire pour aider chaque élève à franchir ce qui fait obstacle à l'apprentissage. Cependant, ils estiment que ce type de soutien individualisé dépend du temps et de l'effectif de la classe. C'est ce qui justifie le fait que dans les discussions, E1, E2, E3 racontent les manières par lesquelles ils adaptent cette pratique de soutien individuel à l'effectif qu'ils encadrent dans leur classe. Cette adaptation amène ces enseignants à corriger individuellement les productions écrites de quelques élèves de leur classe, lorsqu'ils leur donnent un exercice. De manière concrète, cette pratique de soutien individuel qui consiste à procéder à une correction individuelle des productions écrites de quelques élèves du groupe-classe en échangeant avec eux sur le travail produit serait une variante de celle explicitée par E4. Cette manière d'intervenir pour aider individuellement leurs élèves est reconnue par E4 et E5 comme faisant aussi partie de leur répertoire d'intervention formative.

En termes de critique, la démarche est certes formative, cependant, elle n'est pas loin de la logique de servir toujours le premier venu. Ce que nous caricaturons de soutien individualisé : « premier venu, premier servi ».

Ce qualificatif tire sa source des propos de l'enseignante qui reconnaît que souvent, ce sont les premiers élèves qui terminent l'exercice et qui s'adressent à elles qui verront leur production corrigée et discutée. Quand on sait que la plupart du temps, ce sont les « meilleurs élèves » qui terminent en premier ; il est donc fort probable que cette pratique narrée par E1 qui est en

quelque sorte un suivi individualisé, reconnu par tous ses pairs, profiterait aux élèves « les plus forts », c'est-à-dire « les plus intelligents ».

2.2.2 Circuler en classe lorsque les élèves exécutent une activité d'apprentissage, un moment propice au soutien individuel

Dans leur enseignement au quotidien, les cinq enseignants circulent dans leur classe. Cette circulation est remarquable lorsqu'ils donnent aux élèves une activité à exécuter. Ils circulent pour contrôler les tâches et par la même occasion guider certains dans leur travail. L'intervention de soutien individuel identifiée ici qui concerne des moments de discussions entre l'enseignant et un élève a souvent trait à une invite dans le contrôle du travail. En effet, les enseignants circulent entre les élèves qui sont assis sur leur table-banc. Ils décident par moment de s'arrêter à une table pour observer, ou de répondre à une sollicitation d'un tiers. C'est là une façon de soutenir les apprentissages en cours. Pour eux, c'est une intervention formative dans la mesure où ils engagent une interaction, plus ou moins brève avec certains élèves, ponctuée de brèves explications souvent en lien avec la démarche à suivre pour la bonne exécution de la consigne. Il est à préciser que les interactions sont guidées par les enseignants. Attentifs aux problèmes de l'élève, cette intervention permet aux enseignants d'aider certains à franchir l'obstacle d'apprentissage.

Dans nos observations de classe, nous avons assisté à ces types d'interventions formatives avec les cinq enseignants. En fait, lorsque les enseignants donnent une tâche aux élèves, ils se promènent en classe. Il arrive que la plupart du temps, ils décèlent des erreurs chez certains élèves. Parfois, les enseignants entrent en interaction avec certains élèves pour les amener à changer de démarche ou à corriger des erreurs commises.

Dans ce sens, par exemple, E4 avait demandé en notre présence aux élèves d'écrire leur « *Kibaru* » (les nouvelles de la classe sur leur ardoise. En circulant en classe, elle remarque qu'un élève du nom de xxx a déjà fini d'écrire son « *kibaru* ». L'élève s'adresse à elle en montrant son travail. E4 ordonne à cet élève de reprendre le travail, car elle reproche à ce dernier de donner chaque fois le même « *Kibaru* ». L'élève a repris le travail et est venu présenter sa nouvelle production. L'enseignante explique que lorsqu'elle donne une activité à ses élèves pendant l'exécution d'une leçon ; si elle s'aperçoit que certains élèves ont tendance à reproduire les mêmes idées dans leur production, elle leur demande de reprendre leur travail. Elle soutient que le fait de varier les productions est une manière de soutenir les apprentissages, une manière d'amener les élèves à pouvoir faire des liens entre les apprentissages déjà réalisés et ceux qui sont en cours.

En résumé, les enseignants expliquent que régulièrement lorsqu'ils donnent une activité aux élèves, ils circulent en classe pour contrôler l'exécution de celle-ci. Dans cette optique, ils arrivent parfois qu'ils interviennent à chaud auprès de certains élèves en difficultés pour les aider en leur donnant des explications supplémentaires, des conseils sur la démarche à suivre pour bien exécuter l'activité donnée. E1, E5, E3 disent également mobiliser cette manière de procéder parfois en écriture. Ils disent observer le travail de leurs élèves en temps réel pour donner des conseils par rapport au respect des conventions de l'écriture. Cette pratique vise à soutenir l'apprentissage des élèves en écriture en insistant sur le respect des conventions de l'écriture.

2.2.3 La lecture en classe, un moment privilégié pour soutenir individuellement les élèves

L'une des pratiques par lesquelles les enseignants interviennent pour soutenir individuellement les apprentissages de leurs élèves se réalise en lecture. Cette pratique de soutien individuel mise

en œuvre consiste à aider l'élève à surmonter ses difficultés en lecture. Concrètement, lors des séances de lecture, à chaque fois qu'un élève ne parvient pas à lire un mot du texte, l'enseignant intervient en procédant, soit au décodage du mot au tableau ou soit en lisant le mot et en demandant à l'élève, lecteur de répéter. L'explicitation de E5 donne un aperçu de cette pratique de soutien individuel aux apprentissages en lecture dans laquelle ses pairs se reconnaissent. Cet enseignant souligne qu'en lecture, les élèves ne laissent pas de traces concrètes. C'est pourquoi, il affirme qu'il est nécessaire d'intervenir immédiatement pour soutenir les apprentissages dans cette matière. C'est une manière de dire que la prise en charge des problèmes de lecture ne peut être différée, mais elle doit se faire immédiatement. E5 soutient que la prise en charge des difficultés de lecture est une façon de soutenir individuellement les apprentissages. Dans les explications, ils avancent les motifs de leurs interventions soulignant qu'ils visent à amener les élèves à développer une démarche satisfaisante en lecture. Les cinq enseignants se reconnaissent dans cette pratique relatée par E5, comme le met en relief l'extrait suivant :

E5 : en lecture, je choisis les élèves pour lire. Je ne prends pas seulement les volontaires. Je choisis parfois ceux qui ne parlent pas. Quand l'enfant lit et commet des erreurs, je l'arrête et je corrige. Je dois être rigoureux dans la lecture. Donc, je suis en train d'aider cet enfant. Moi, j'aide souvent comme ça en lecture. On voit les fautes de lecture quand on lit ; ce n'est pas écrit. Donc, c'est aider chaque élève qui lit mais ça peut profiter à d'autres élèves.

E1 : je vais m'assurer que l'enfant a pu bien lire. Quand, il lit et prononce mal, je lui dis de reprendre. Parfois, je lis et je dis à l'enfant de reprendre. Ça profite aux autres élèves. C'est comme ça parfois en lecture. En fait, j'ai beaucoup d'enfants [il y a 65 élèves chez E1] ; bè... je prends quelques enfants. Ce n'est pas toujours les meilleurs, comme ça tu aides les enfants un à un. Même quand tu vois les problèmes sur la prononciation des différents mots, tu

peux décoder ces mots-là par exemple. Je fais comme ça pour aider en lecture.

E5 : oui mais, essayer de faire bien lire les enfants. Ça aide qu'à même chaque élève qui lit. Totalement d'accord avec vous. Ça fait partie du travail pour nous les enseignants.

E3 : ouais, c'est tout à fait comme ça. Hein... chaque élève qui lit, s'il fait une faute, tu l'aides, tu corriges. C'est bien pour les enfants, ils comprennent. C'est comme la correction en classe. Moi, je fais comme E1. Parce que j'ai beaucoup d'élèves. Je ne peux pas prendre un à un tous les enfants. Ceux qui ont souvent la chance, sont interrogés.

E2 : je suis d'accord avec toi que c'est une forme de soutien à l'enfant. Si tout le monde peut lire le texte, ça aide beaucoup.

E4 : ouais, chez moi, tout le monde lit souvent. Quand on a le temps, il faut amener toute la classe à lire, mais on ne peut pas faire ça chaque fois. C'est lourd.

Dans cet extrait les enseignants avancent l'idée selon laquelle la correction des erreurs commises par l'élève en lecture est une pratique de soutien aux apprentissages. Ils s'accordent également sur le principe que la meilleure manière de soutenir individuellement les apprentissages en lecture serait de faire lire tous les élèves. Ce qui permet d'aider chaque élève à lire le texte. Cependant, compte tenu des effectifs élevés de leur classe, E1, E2, E5 s'adaptent à leur contexte en variant le choix des lecteurs du texte. Ce soutien individuel peut a priori être assimilable à un jeu de hasard. Mais à y voir de près, ce n'est pas un choix hasardeux, mais bien réfléchi qui consiste à choisir des bons lecteurs et des élèves qui éprouvent aussi des difficultés de leurs points de vue, car ils connaissent les capacités des uns et des autres. Les enseignants rapportent que lorsqu'un élève lit un texte et ne parvient pas à lire ou prononce mal certains mots, c'est l'occasion pour eux d'intervenir en l'apportant un soutien. Il s'agit de lui faire répéter les mots du texte qu'il ne parvient

pas à lire ou qu'il prononce mal. Pour eux, cette manière d'intervenir en même temps qu'elle est un soutien individuel aux apprentissages, profite à certains élèves du groupe-classe qui sont dans les mêmes difficultés que l'élève lecteur.

III Discussion

Les résultats de cette recherche interrogent sur une pratique d'évaluation peu utilisée par beaucoup d'enseignants au Mali. Elles demandent de la patience mais aussi une certaine application. Les évaluations sont généralement sommatives. Ce qui signifie somme toute, que l'apprenant est moins préparé pour affronter cette « évaluation-sanction ». Les résultats ici augurent de larges perspectives de succès. Ce qui disqualifie l'enfermement pur et simple à l'évaluation sommative érigée en pratiques rigides et incontournables et même en allant de soi. Les difficultés rencontrées par l'apprenant ne sont pas inhérentes à des caractéristiques individuelles encore moins à des dispositions génétiques. Le travail de l'enseignant ne s'assimile pas à un repérage et une sélection de bons, assez-bien, passable ; mauvais. Dans une telle situation, nous serons comme le dit Gilbert de Landsheere, (1992) en face d'une excellente excuse à l'échec répété des élèves en trouvant ainsi, en quelque sorte, une explication « scientifique » à leurs difficultés d'apprentissage. C'est à ce niveau qu'il faut agir à savoir préparer les apprenants à éviter les échecs. Quand ils sont armés, quand ils parviennent à cerner les difficultés et à les surmonter dans un processus de correction, ils peuvent ne plus commettre ou reproduire les mêmes erreurs. En cela, l'évaluation formative est bel et bien un entraînement avant le match (évaluation sommative). Elle prépare les joueurs à livrer un bon match. D'ailleurs, les enseignants reconnaissent la valeur de leur intervention. Sur ce plan, les corrections collectives avec les élèves favorisent une prise en charge collective des problèmes d'apprentissage de l'ensemble du groupe classe. Outre les corrections collectives,

les soutiens individuels dans l'exécution de certaines activités comme la lecture, la circulation dans la classe lors des séances d'exercice suivi et dirigé sont des paramètres importants qui permettent de sauver plusieurs apprenants. Il reste entendu que les pratiques utilisées par les enseignants en termes de soutien aux apprenants sont tributaires de difficultés non négligeables dans leur réalisation. A ce titre, la pléthore, les difficultés dans la gestion du temps et des apprenants lors de la présentation des tâches individuelles sont des facteurs de blocage à la concrétisation de ces pratiques.

Au-delà des difficultés inhérentes, nous pensons aussi que les corrections collectives des exercices, réalisées par les enseignants pour soutenir les apprentissages ne peuvent pas être « *l'alpha et l'oméga* » de la prise en charge de tous les problèmes d'apprentissage. Il faut l'intervention aussi des parents surtout quand ceux-ci ont eu la chance de fréquenter l'école. Leur intervention en dehors de la classe contribue à consolider les acquis. Généralement les parents qui sont instruits ont une vision instrumentale et stratégique de l'école qui leur permet d'accompagner leurs enfants.

Malgré une large diffusion, auprès des enseignants des bienfaits de l'évaluation formative, force est de constater qu'encore actuellement, dans les écoles, l'évaluation certificative est la référence normative (Butera et *al.*, 2011 ; Mottier Lopez, 2015). En ce qui concerne le Mali, les notes sont considérées comme des indicateurs de la performance des élèves à la suite d'une activité d'apprentissage, puisque les enseignants conçoivent que « les bonnes notes » indiquent que les élèves ont compris les apprentissages et que « les mauvaises notes » montrent une mauvaise compréhension de l'exercice. L'évaluation sommative dans le système éducatif s'impose comme critère de notation au Mali. Cette situation en même temps qu'elle rend le système efficient en procédant à un moment donné au verdict de progression et d'ajournement

montre le caractère éphémère des pratiques d'évaluation formative utilisée ici. Autrement dit, elles ne peuvent pas être intrinsèquement légitimes pour déterminer le progrès des élèves pour la classe supérieure ou leur maintien dans leur classe. Ainsi, l'évaluation sommative est toujours un dépassement de l'évaluation formative. Elle l'achève en termes de prise de décision en ce qui concerne le processus d'enseignement/apprentissage. C'est dire qu'après l'entraînement, il faut jouer le match pour connaître sa valeur. Ainsi l'évaluation sommative transforme par le biais de la notation, de l'attribution d'une valeur les pratiques formatives. C'est le canal de la légitimation, l'outil de contrôle et de progression des apprenants. Pour A. Peretti, J.A. Boniface et J. Legrand (2020, p. 536), l'évaluation sommative :

« permet à partir d'une somme de données (recueillies au cours d'épreuves, examens, contrôles trimestriels) de savoir comment les objectifs ont été comparativement atteints, de faire le bilan sur les acquisitions, de classer et sélectionner les individus. »

Conclusion

Au terme de cette analyse, il est important de rappeler que les pratiques d'évaluation formative permettent de dépasser les interprétations normatives en cours dans une certaine tradition au niveau de l'enseignement et qui lient les performances des apprenants à des potentialités, dispositions, talents, travail bien fait, applications et même aux dons. Or ces attributs qui ont aussi tout leur sens et qui servent de régulateurs de bien, de mérites et de qualités peuvent être cultivés à l'aune de l'évaluation formative. Ils nous éloigneraient surtout des fautes, maux qui sont punis ou sanctionnés et nous éviteraient de tomber dans des a priori par rapport à la « médiocratie ». Les stratégies utilisées par les cinq enseignants s'inscrivent dans la logique d'une amélioration des capacités des élèves en matière d'appropriation des contenus des disciplines. Elles permettent essentiellement de

montrer les éventuelles erreurs en les corrigeant ou en montrant les manières de s'y prendre pour les éviter. En cela, ces stratégies formatives sont des tremplins pour parvenir à une orientation, une amélioration du faire-faire. Du reste, les enseignants considèrent que la correction collective ou individuelle d'un exercice permet de prendre en compte l'hétérogénéité des élèves de la classe dans la mise en œuvre de l'évaluation formative. Elles constituent des moments au cours desquels, les élèves arrivent à apprendre de leurs erreurs et à progresser dans leur apprentissage.

Références bibliographiques

Bibliographie

Abernot Y. (2013). Evolution d'homo evaluatus. In J.-F. Marcel & H. Savy, (Ed.), *Évaluons, évoluons. L'enseignement agricole en action* (pp. 185-196). Dijon, France : Educagri éditions.

Butera F., Buchs C., et Darnon, C. (2011). *L'évaluation, une menace ?* Paris : PUF.

De Ketele J. M., et Jorro A. (2013). *L'engagement professionnel en éducation et formation*, Bruxelles, Debock

De Landsherre G. (1992). *Evaluation continue des examens, précis de docimologie*, Bruxelles Editions Labor.

De Peretti A., Le Grand J-A., Boniface J. (2013) *Encyclopédie de l'évaluation en formation et en éducation*, Guide pratique, Collection Pédagogies - Références

Hadji C. (2012). *Faut-il avoir peur de l'évaluation ?* Bruxelles : De Boeck.

Konate B. (2014). Evaluation des apprentissages scolaires au Mali : Nécessité de changement de paradigme. Premier numéro, *Revue de vulgarisation du ROCARE*.

MEN. (2000). Cadre général d'orientation du curriculum de l'enseignement fondamental au Mali.

MEN. (2004). Curriculum de l'enseignement fondamental : Référentiel Niveau 1. Centre national de l'éducation.

MEN. (2016). Evaluation des apprentissages scolaires. Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM). Livret 4.

MEN/DNESHG. (2014). Modules de formation des professeurs de l'enseignement secondaire général aux nouveaux programmes et à APC. DNESHG.

Mottier Lopez L. (2015). *Evaluations formative et certificative des apprentissages : enjeux pour l'enseignement*. Louvain-la-Neuve : De Boeck.

Perrenoud P (1998). *L'évaluation des apprentissages : de la fabrication de l'excellence à la régulation des apprentissages. Entre deux logiques*. Bruxelles, De Boeck

Talbot, L. (2014). *L'évaluation formative : Comment évaluer pour remédier aux difficultés d'apprentissage*. Paris : Armand Colin.

Webographie

Altet Marguerite. (2003). Caractériser, expliquer et comprendre les pratiques enseignantes pour aussi contribuer à leur évaluation. In Les dossiers des sciences de l'éducation, *De l'efficacité des pratiques enseignantes ?* (pp.31-43), n°10. doi : <https://doi.org/10.3406/dsedu.2003.1027>. Consulté le 13/03/2020.

Coulon A. (1993/2019). Ethnométhodologie et éducation. Creative Commons (CC). (Ouvrage original publié en 1963 par les Presses Universitaires de France). <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>. Consulté 13/01/2021.

Hemont F. (2010). Réflexivité limitée et réification : un travail interactionnel de conventionnalisation. *Questions de communication*. URL : <https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/407;D> OI : 10.4000/questionsdecommunication. Consulté le 10/09/2020.

« APPORT DU BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR A L'ESSOR DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES AU BURKINA FASO »

Lanssa Moïse KOHOUN

*Doctorant, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso
mkohoun@yahoo.fr*

Dr Jacob Yarassoula YARABATIOULA

*Enseignant-chercheur Université Joseph Ki-Zerbo, Maître-Assistant
jacob.yarabatioula@ujkz.bf*

Résumé

Les industries culturelles sont des industries produisant des biens et services culturels. Le développement de ces industries culturelles et créatives au Burkina Faso constitue, depuis les années 2010 une préoccupation majeure de la politique burkinabè à travers plusieurs actions. Une stratégie nationale de développement des industries culturelles et créatives (SNDICC) a même vu le jour dans la même période. Mais force est de reconnaître que le besoin de développement des filières des industries culturelles reste intact tellement les défis sont nombreux. C'est dans cette perspective que notre travail se pose la question de savoir quel pourrait être l'apport du bureau burkinabè du droit d'auteur à l'essor des industries culturelles et créatives au Burkina Faso ? Si nous partons de l'idée selon laquelle le besoin de financement des initiatives des industries culturelles est le principal parmi d'autre dans le développement des filières industrialisables, alors comment envisager la contribution de l'institution de gestion collective dans la résorption de ce besoin ? Le présent article a pour objectif de montrer en quoi le Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA) contribue au développement des industries culturelles et créatives par le biais du mécanisme de la gestion collective. L'étude a révélé que les activités de perception des redevances, les droits à payer aux titulaires de droits, les appels à projets du fonds de promotion culturelle et le fonds d'aide aux membres âgés participent directement au meilleur développement des industries culturelles au Burkina Faso. En effet établit le lien entre les frais versés aux titulaires de droits et le financement de leurs projets de création, de promotion, de diffusion, de distribution et de commercialisation des œuvres protégées par la propriété littéraire et artistique.

Mots-clés : industries culturelles, droit d'auteur, BBDA, développement.

Abstract

Cultural industries are industries producing cultural goods and services. The development of these cultural and creative industries in Burkina Faso has been a major concern of Burkinabe politics since the 2010s through several actions. A national strategy for the development of cultural and creative industries (SNDICC) was even created during the same period. But we must recognize that the need for development of cultural industries sectors remains intact because the challenges are numerous. It is in this perspective that our work raises the question of what could be the contribution of the Burkinabe copyright office to the development of the cultural and creative industries in Burkina Faso? If we start from the idea that the need for financing cultural industry initiatives is the main one among others in the development of industrializable sectors, then how can we consider the contribution of the collective management institution in the absorption of this need? This article shows that the Burkinabe Copyright Office (BBDA) contributes to the development of cultural and creative industries through the mechanism of collective management. Indeed, the activities of collecting royalties, the rights to be paid to rights holders, the calls for projects of the cultural promotion fund and the assistance fund for elderly members constitute the essential elements for a better development of the cultural industries. The amounts intended for rights holders and the financing of their cultural projects by the BBDA enable the creation, promotion, dissemination, distribution and marketing of works protected by literary and artistic property. However, the development of digital technology, counterfeiting and the lack of copyright culture constitute a handicap for the development of cultural industries. Thus, capacity building actions for authors and copyright offices in the digital environment, as well as the fight against counterfeiting of literary and artistic works are necessary for the development of cultural and creative industries.

Keywords: *cultural industries, copyright, BBDA, development.*

Introduction

La Déclaration universelle des droits de l'Homme en son article 27, alinéa 2 stipule que : « *chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur* ». De cette déclaration on peut affirmer que le droit de propriété

littéraire et artistique encore appelée droit d'auteur constitue un droit humain.

Pour Joseph FOMETEU, le droit d'auteur est l'ensemble de pouvoirs patrimoniaux et moraux, qui permettent aux personnes qui créent les œuvres de l'esprit (musiques, films, dessins, sculptures, etc.) de les défendre contre toute atteinte provenant d'une tierce personne et d'en tirer un profit financier en les exploitant (J. FOMETEU, 2018, p.11).

La loi burkinabè n° 048-2019/AN du 12 novembre 2019 qui consacre les règles relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique abonde dans le même sens que FOMETEU.

Ainsi, pour que les auteurs tirent profit de l'utilisation de leurs œuvres, les différents États se sont engagés dans la défense des intérêts de leurs créateurs en créant des organismes de gestion collective appelés bureaux ou sociétés de droit d'auteur. Ces bureaux développent des mécanismes en vue de la protection et de la gestion des œuvres littéraires et artistiques des auteurs. Il s'agit entre autres de la perception des droits d'auteur en contrepartie de la délivrance d'autorisation d'exploitation des œuvres et de la répartition des droits aux auteurs. En plus des missions sus évoquées, les organismes de gestion collective à l'instar du bureau burkinabè du droit d'auteur contribuent à la promotion culturelle.

Nous pensons que l'on ne peut pas parler de droits d'auteur ou de gestion collective sans faire allusion aux industries culturelles et créatives, car ils sont intimement liés. Avant 2002, les industries culturelles contribuaient au PNB mondial à hauteur de 7 % créant ainsi des emplois à un niveau comparable à ceux de l'agriculture dans certains pays. Bernard MIEGE souligne que les industries culturelles forment, au sein des TIC, la principale source de valeur et [...] sont/seront à l'origine des différentes catégories de profits. (B. MIEGE, 2000, p.7.)

Au regard du rôle important des industries culturelles dans le développement économique et culturel, nous envisageons

réfléchir sur « l'apport du bureau burkinabè du droit d'auteur à l'essor des industries culturelles et créatives au Burkina Faso ». En d'autres termes, il s'agit de montrer que le BBDA à travers la perception des redevances et son fonds de promotion culturelle contribue à l'émergence des industries culturelles.

Ce faisant, quel est le mécanisme développé par le BBDA en vue de la promotion des industries culturelles et créatives Burkina Faso ? Ce dispositif est-il efficace ? Quelles perspectives pour asseoir les bases d'un développement à travers les industries culturelles et créatives ?

Notre objectif est de montrer que le mécanisme de gestion collective a des implications économiques et culturelles et par ricochet contribue développement des industries culturelles créatives.

Pour mieux aborder cette question, notre méthodologie a consisté à une exploitation des textes juridiques relatifs à la gestion du droit d'auteur, à une observation participante des activités du BBDA et à une collecte de données statistiques en vue de leur analyse.

Dans un souci de cohérence, nous présenterons le BBDA, avant de traiter du rôle du BBDA dans l'essor des industries culturelles et créatives et des obstacles et perspectives pour un meilleur développement des industries culturelles.

1. Présentation du bureau burkinabé du droit d'auteur

1.1 Création et évolution

Le BBDA, établissement public à caractère professionnel (EPP) a été créé par le décret n° 85-37/CNR/PRES/INFO du 29 janvier 1985. Jouissant d'une autonomie de gestion financière et d'une personnalité juridique, il a fonctionné jusqu'en 2000 comme une direction centrale du ministère en charge de la culture.

C'est le décret n° 2000-149/PRES/PM/MCA du 20 avril 2000 qui va élargir le champ de compétence du BBDA. Ce décret est complété par le décret n° 150/PRES/PM/MCA de la même date

qui approuve les statuts du BBDA et qui précise davantage ses missions.

Le BBDA, dont le siège social est à Ouagadougou est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de la culture et la tutelle financière du ministère en charge de l'économie et des finances.

Il est un organisme pluridisciplinaire en ce sens qu'il s'occupe de la gestion collective des droits d'auteurs et des droits voisins, de plusieurs genres d'œuvres (musique, la littérature, arts graphiques et plastiques, cinéma et audiovisuel, chorégraphie, dramatique, programme d'ordinateur). Le BBDA compte plus de 10 900 Créateurs et auxiliaires de plusieurs nationalités, issues de différentes catégories de la création littéraire et artistique. Les titulaires de droits ne lui apportent pas leurs droits en société, mais donnent mandat au BBDA de gérer leurs droits. Cette délégation se manifeste par l'adhésion et la déclaration des œuvres des auteurs au BBDA. Ce mécanisme est appelé la gestion collective.

Pour Délia LIPSZYC, il faut entendre par gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins :

« Le système d'administration par lequel les titulaires des dits droits délèguent à des organisations, créées à cet effet, la négociation des conditions dans lesquelles leurs œuvres, leurs prestations artistiques et leurs apports industriels selon le cas seront utilisés par des exploitants et autres usagers, l'octroi des autorisations correspondantes, ainsi que le contrôle de leurs utilisations, la perception des rémunérations correspondantes et leur répartition entre les détenteurs des droits.» (D. LIPSZYC, 1997, P.391).

De cette définition, il ressort que la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins se traduit par la création d'un organisme professionnel. Lorsque les titulaires de droits se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits exclusifs de manière correcte et individuelle.

Comme ces titulaires ne peuvent pas contrôler l'exploitation de leurs œuvres partout, le BBDA a été investi de cette mission.

1.1.1 Missions et organisation du BBDA

Conformément à la loi n° 048/AN du 12 novembre 2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso, le BBDA est chargé de gérer à titre exclusif les droits d'auteurs et des droits voisins ainsi que les expressions du patrimoine culturel traditionnel du Burkina Faso. Il gère également les intérêts des organismes professionnels sur le territoire national grâce au principe de réciprocité prôné par la convention de Berne.

En se référant aux décrets portant approbation des statuts du BBDA, il est chargé de :

- accorder des licences et autorisations d'exploitation des œuvres, des interprétations ou exécutions, des expressions du patrimoine culturel traditionnel, des phonogrammes, des vidéogrammes et des programmes et radiodiffusion protégée par la loi burkinabè ;
- percevoir les redevances de droits en contrepartie des licences et autorisations qu'il accorde ;
- répartir les redevances perçues aux titulaires de droits ;
- contribuer à la promotion culturelle et établir un système de prévoyance sociale, de solidarité et d'entraide en faveur des artistes ;
- contribuer à la lutte contre la contrefaçon.

Pour accomplir ses missions, le BBDA dispose de trois instances de gestion : une assemblée générale, un Conseil d'administration, et une Direction générale.

L'Assemblée générale : elle est l'organe de délibération. Composée de cinquante-cinq (55) membres, elle comprend d'une part, les représentants des différentes catégories des titulaires de droits et d'autre part, des représentants de l'administration publique. Elle se réunit au moins une fois par

an en session ordinaire et est chargée d'approuver le rapport annuel d'activités du Conseil d'Administration.

Le conseil d'administration : Il est composé de dix-huit (18) membres, dont sept (7) représentant l'administration publique, et dix (10) représentants des artistes dans toutes les catégories et un (01) représentant du personnel du BBDA. Ce conseil se réunit deux fois par an en séance ordinaire pour approuver le programme et le bilan des activités, le budget. Le Conseil d'Administration a la possibilité de tenir des séances extraordinaires en cas de nécessité. Le conseil d'administration peut déléguer, dans certains cas, ses pouvoirs à la Direction générale.

La Direction générale : elle est chargée de l'administration et de la gestion quotidienne de l'institution dont les activités couvrent l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, elle dispose de directions techniques et d'agences qui assurent l'adhésion et la déclaration des œuvres, la collecte des redevances de droits et leur répartition aux titulaires de droits.

1.1.2 Rôle du bureau burkinabè du droit d'auteur dans le développement des industries culturelles et créatives.

Selon la loi burkinabè n° 048 relative à la protection de la propriété littéraire et artistique, l'exploitation d'une œuvre est soumise à l'autorisation préalable de l'auteur ou de son organisme de gestion collective. Cette exploitation des œuvres génère des revenus à même de développer les industries culturelles et créatives. Les industries culturelles peuvent être définies comme étant des entreprises qui ont pour objet principal le développement, la production, la promotion, la diffusion ou la vente des biens à contenu culturel. Ainsi, les entreprises se consacrant totalement à la création, production, fabrication, représentation d'œuvres ou d'autres objets protégés (musique, cinéma, vidéo, radio et télévision...), à la commercialisation et distribution des livres, des supports de musique, des œuvres

cinématographiques et télévisuelles relèvent du secteur des industries culturelles qui dépend fortement du droit d'auteur.

1.2 L'exploitation des œuvres, motrice des industries culturelles

La perception des redevances auprès des exploitants d'œuvres et la répartition des droits encaissés présentent la raison d'être du Bureau burkinabè du droit d'auteur. Cette perception se fait sur la base de l'exploitation effective des œuvres protégées par les radios, les télévisions, les bars, les buvettes, les sociétés de télécommunications, les banques, etc. La fixation des redevances est encadrée par des textes juridiques notamment des décrets et arrêtés relatifs à la perception des droits au Burkina Faso. Pour percevoir des redevances, il faut la conclusion de contrats (contrats d'édition, de représentation, de production, etc.) entre le BBDA, les titulaires de droits et les utilisateurs œuvrent. La signature de ces contrats permet de générer des revenus substantiels au profit des créateurs membres du BBDA. Avant la signature de ces contrats, les agents du BBDA font de la prospection, de la négociation et de la tarification des exploitations d'œuvres. Ces agents parcourent le territoire national pour la collecte des redevances aux fins de leur répartition aux ayants droit.

Pour illustrer nos propos, la direction de la répartition du BBDA nous a communiqué que le montant le plus élevé des droits perçus par un auteur était respectivement de dix millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quatre-vingt-seize (10 697 696) FCFA en septembre 2019 et de douze millions six cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-un (12 654 381) FCFA en septembre 2020 au titre des droits voisins. Ces sommes perçues par les auteurs et les producteurs pourraient contribuer à la production, à la promotion, la distribution d'œuvres et à la création d'emplois. Les montants répartis par le BBDA aux titulaires de droits d'auteurs de 2016-

2020 ont des effets induits sur le développement des industries culturelles, en témoigne le tableau ci-dessous.

Tableau n° 1 : montant des droits répartis par le BBDA en millions de FCFA aux artistes par catégorie¹⁸

Catégorie	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Musique	424,5	516,5	618,1	698	854,7	3111,8
Audiovisuel et cinéma	90,5	82,6	122,4	181,1	210,9	687,5
Littérature	21,6	8,0	19,4	31,2	32,1	112,3
Arts graphiques et plastiques	6,4	11,0	12,9	14,1	14,3	58,7
Total	543,1	618,3	772,9	925,3	1112,2	

Source : BBDA

Les redevances des droits d’auteurs répartis par le BBDA de 2016 à 2020 s’élèvent à trois milliards neuf cent soixante-onze millions huit cent mille (3 971 800 000) FCFA. Lesdites redevances revenant aux créateurs, leur permettent de vivre de leurs arts et à la création de nouvelles œuvres. En plus de ces montants répartis, des sommes sont déduites des montants collectés pour soutenir la promotion culturelle et les œuvres sociales.

2. Le Fonds de promotion culturelle et œuvres sociales, soutien aux industries culturelles

Conformément à ses statuts, le BBDA doit contribuer à la promotion culturelle. C’est à cet effet qu’un fonds de promotion culturelle et œuvres sociales a été créé pour promouvoir la création littéraire et artistique en assurant le financement des projets culturels des sociétaires du BBDA. Ce Fonds de promotion culturelle (FPC) est alimenté par les contributions des membres sous forme de prélèvement statutaire sur les autres types de redevances des droits et sur ceux de la copie privée.

¹⁸ Ces données ont été collectées auprès de la direction de la répartition du BBDA

Les dispositions de la loi n° 048 -2019/AN du 12 novembre 2019 portant Protection de la propriété littéraire et artistique en son chapitre 5 et l'arrêté N° 2020 — 0394/MCAT/SG/BBDA portant adoption du règlement de répartition des droits en son article 5 stipule que des retenues sont effectuées sur les sommes affectées à chaque répartition pour les frais de gestion, le Fonds de promotion culturelle et le Fonds d'œuvres sociales. L'article 8 dudit arrêté précise qu'un taux de 10 % est appliqué au montant obtenu après déduction des frais de gestion (la somme obtenue alimente le Fonds de promotion culturelle pour 5 % et le Fonds d'œuvres sociales pour 5 %.

Ces dispositions permettent également au BBDA d'affecter 35 % des sommes perçues au titre de la copie privée pour fonds de promotion culturelle, et ce après déduction faite des frais de gestion.

Pour assurer une bonne gestion de ce fonds, il a été mis en place un comité de gestion composée à majorité des artistes représentant les catégories de droits gérés par le BBDA et des représentants du BBDA. Le comité est présidé par un artiste qui rend compte de leurs travaux à la direction générale du BBDA. De façon pratique, le BBDA lance chaque année aux moins deux appels à projets culturels à l'attention de ses membres pour financement. Sont concernés par ces appels à projets les résidences d'écriture et de création dans les domaines de la chorégraphie, la littérature, cinéma, théâtre et l'édition littéraire et la production musicale, etc.

Lorsque les artistes membres soumettent leurs dossiers, le comité examine les dossiers des postulants et retient les projets les plus pertinents pour financement. À la suite de la sélection des projets, chaque bénéficiaire apporte 25 % du coût de réalisation du projet et le BBDA les 75 %. Un contrat de prestation est signé entre le bénéficiaire et le prestataire sous la supervision du BBDA. De même, chaque membre du comité assure le suivi de l'exécution d'un certain nombre de projets. C'est à l'issue du dépôt du rapport de suivi et de la réception de

l'œuvre réalisée que la totalité du montant sera versée au prestataire. Les données relatives au financement des projets culturels sont consignées dans le tableau suivant :

Tableau n° 2 : nombre de projets par catégories financés par le BBDA de 2019 à 2021¹⁹

Catégories	2019	2020	2021	Totaux projets	Financement BBDA
Arts graphiques et plastiques création-exposition)	23	23	10	56	27 562 500
Littérature (écriture et édition)	12	25	10	47	28 675 000
Chorégraphie (écriture et création)	7	0	6	13	18 500 000
Cinéma (scénario, finition, production)	31	38	10	79	96 925 000
Musique (Production musicale package, clip vidéo, enregistrement d'un maxi, duplication d'album, etc.)	101	131	107	339	208 725 000
Théâtre (création — écriture — diffusion)	17	14	10	41	22 750 000
Promotion culturelle	82	134	261	477	8 8 100 000
TOTAL				1052	491 237 500

Source : BBDA

Les trois dernières années, le BBDA a financé 1052 projets culturels à hauteur de quatre cent quatre-vingt-onze millions deux cent trente-sept mille cinq cents (491 237 500) FCFA. Cette action a un impact considérable sur le développement des industries culturelles, car elle permet d'accroître la création, la promotion, production des œuvres dans le secteur culturel.

¹⁹ Source : service fonds de promotion culturelle et œuvre sociales

En plus du fonds de promotion culturelle, le BBDA exerce un rôle social. Les créateurs ont une vie irrégulière. Leur carrière ne se plie pas aux exigences des structures sociales mises en place par les pouvoirs publics. Le BBDA connaît souvent bien les situations des créateurs et vient en leur aide en cas de nécessité. Dans son dispositif d'assistance sociale, le BBDA soutient ses membres en cas de maladie, de mort et de vieillesse en honorant des frais d'hospitalisation ou d'ordonnances. Les montants suivants ont été consacrés aux œuvres sociales selon l'annuaire statistique 2020 du BBDA.

Tableau n° 3 : Montant accordé aux artistes au titre des œuvres sociales

Année	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Œuvres sociales (en millions)	3,5	4,6	4,1	29,9	30,6	72,6
Nombre de bénéficiaires	110	107	104	81	171	573

Source : Annuaire statistique, BBDA 2020

Un fonds d'Aide aux Membres Âgés (AMA) a été également mis en place en 2017 au profit des artistes du troisième âge qui vivent dans une situation de précarité et qui ont marqué la vie littéraire et artistique nationale. Des ressources financières à hauteur de vingt (20) millions sont mobilisées chaque année afin de permettre d'octroyer cent mille (100 000) francs FCFA par trimestre à cinquante (50) membres âgés ; et ce depuis 2018 jusqu'à ce jour.

De ce qui précède, il ressort que le BBDA dans l'accomplissement de ses missions joue un rôle déterminant dans l'essor des industries culturelles en répartissant régulièrement les droits aux artistes, en les soutenant sur le plan social et en finançant leurs projets culturels. Nonobstant ces résultants engrangés, des difficultés demeurent.

3. Difficultés et perspectives

L'environnement numérique, la méconnaissance de la gestion collective et la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques pourraient être des obstacles au développement des industries culturelles.

3.1 Les entraves au développement des industries culturelles

Le développement des technologies de l'information et de la communication, encore appelées technologies numériques, a métamorphosé la notion même de consommation des biens culturels avec l'avènement de nouveaux canaux de diffusion (la télévision numérique terrestre, la télévision mobile personnelle, la radio numérique) et la multiplication des terminaux de réception (lecteurs de vidéos, baladeurs multimédias, téléviseurs connectés). Cette situation, tout en permettant un vaste réseau de communication de l'œuvre au public créé d'énormes difficultés. En effet, les bureaux de droits d'auteur africain semblent être surpris par ces nouveaux modèles économiques en matière d'exploitation des contenus protégés par le droit d'auteur et les droits voisins. On note la non-maîtrise de la commercialisation des œuvres en ligne par les acteurs impliqués ainsi que la difficile gestion collective des droits d'auteur par le BBDA. Le processus de documentation et de perception des droits d'exploitation des œuvres en ligne n'est pas encore maîtrisé par les techniciens en charge de la gestion collective. Cette situation cause d'énormes pertes en termes de droits à percevoir surtout au niveau des géants de l'internet tels que Google, Yahoo, Facebook, YouTube qui « abusent » du droit du copyright. C'est dans ce sens que le Parlement européen a adopté une directive qui adapte la réglementation relative au droit d'auteur à l'évolution des technologies numériques et au monde en ligne. Cette directive constitue une revanche pour les industries culturelles et des médias.

Les institutions régionales africaines devraient s'inscrire dans la même logique, en élaborant des textes à même de permettre à tous les intervenants dans la chaîne de la gestion collective de gérer efficacement les droits des créateurs dans l'univers numérique. En plus de l'évolution technologique, le manque de la culture du droit d'auteur est un facteur qui inhibe l'essor des industries culturelles. Les exploitants d'œuvres protégées au Burkina Faso sont souvent réticents ou refusent de payer la redevance de droit d'auteur soit par mauvaise foi soit par ignorance, car n'ayant pas été sensibilisés sur l'importance du paiement desdites redevances. La majorité des auteurs, des producteurs, des acteurs culturels méconnaissent les règles liées au droit d'auteur et à la gestion collective. Il arrive souvent que des auteurs ne sachent pas déterminer leur qualité dans les œuvres d'une part, et, d'autre part, les règles de déclaration et de répartition des droits ne sont pas mieux cernées, en témoigne les crises et tensions qui secouent des sociétés de droit d'auteur africain.

La contrefaçon contribue également à l'anéantissement de la création et des créateurs. Malgré tous les droits reconnus aux créateurs et aux auxiliaires de la création par les différentes législations nationales et internationales, le titulaire de droits ne bénéficie pas des fruits de son travail, du fait de nombreuses violations de ses droits. En effet, force est de constater que l'exploitation de son œuvre se fait souvent de façon abusive ou illégale, à son insu. Avant qu'une œuvre protégée ne soit divulguée par son auteur, elle apparaît déjà sous forme de support physique ou numérique sur le marché. Les technologies nouvelles ont favorisé l'expansion de la piraterie, où les canaux de production et de diffusion ne permettent pas aux auteurs d'être rétribués de façon optimale. Ces actes de contrefaçon impactent négativement sur le développement des industries culturelles et la vie sociale des artistes. De ce fait, des mesures doivent être prises en vue de garantir les droits des auteurs en vue de développer la création artistique.

3.2. Perspectives pour un meilleur développement des industries culturelles

Le BBDA devrait œuvrer à mobiliser davantage de recettes auprès des exploitants directs des œuvres littéraires et artistiques de ses membres en identifiant de nouvelles niches de perception des redevances. En outre, il doit utiliser des moyens modernes de collecte en développant un mécanisme de géolocalisation des exploitants d'œuvres et de paiement électronique des redevances. Cela permettrait d'anticiper les conséquences d'une contre-performance éventuelle des services de douane, qui à eux seuls, collectent plus de 60 % des redevances au profit du BBDA. L'accroissement des recettes permettrait au BBDA d'accroître les droits à payer aux membres, de renforcer sa stratégie de promotion culturelle et sociale en développant les industries culturelles et créatives.

Le BBDA devrait au regard de l'évolution du contexte national et international du droit d'auteur et de la gestion collective, s'adapter à l'environnement numérique, aux pratiques nouvelles d'exploitation et de consommation des produits littéraires et artistiques. Son modèle d'organisation et de fonctionnement doit répondre aux exigences de l'efficacité, de la performance et de la conformité au cadre juridique et réglementaire national et international.

À cet effet, il doit renforcer les capacités opérationnelles de son personnel, afin de lui permettre d'accomplir sa mission de gestion collective, en vue de satisfaire et de défendre les intérêts de ses membres. Aussi, la sensibilisation des parties prenantes du droit d'auteur sur une maîtrise parfaite du marché numérique et les mécanismes de documentation, de répartition des droits doit s'intensifier pour que les acteurs puissent mieux cerner la gestion de leurs droits et être des forces de proposition pour améliorer la gestion collective, gage d'un développement des industries culturelles.

Il y a également une nécessité de professionnalisation des acteurs impliqués dans le secteur des industries culturelles ainsi que la réanimation de tous les maillons de la chaîne de chaque branche de la création littéraire et artistique, tout en engageant une lutte contre la contrefaçon des œuvres de l'esprit.

Conclusion

Le Bureau burkinabè du droit d'auteur est établissement public de l'État dont la mission principale est la défense des intérêts de ses membres. Il est l'institution nationale en charge du droit d'auteur. L'une des caractéristiques majeures du droit d'auteur et des droits voisins est sa transversalité. Doté d'instances de gestion (assemblée générale, conseil d'administration, direction générale) aucune filière culturelle et artistique n'échappe au champ d'action du droit d'auteur. C'est pourquoi le BBDA est un organisme pluridisciplinaire qui assure la protection et la gestion collective du droit d'auteur. Au travers de la protection offerte et gérée par lui, le droit d'auteur offre aux compositeurs, arrangeurs, éditeurs, écrivains et aux auxiliaires de la création des possibilités d'utilisation, de création, de promotion, de diffusion, de distribution et de commercialisation de leurs œuvres. De ce fait, les redevances de droits collectés, les montants répartis aux titulaires de droits et le mécanisme de soutien des projets culturels des membres (FPC) et les œuvres sociales sont les ferments d'une industrie culturelle et créative.

Le BBDA est un moteur de la croissance, de soutien à la créativité, de la création d'emplois et de revenus pour les titulaires de droits. Les activités basées sur les industries du droit d'auteur mobilisent un nombre important de main d'œuvre, de travailleurs artistiques et techniques. De ce fait, le BBDA contribue de manière significative à alimenter les industries culturelles par l'accroissement des revenus des créateurs et des auxiliaires de la création dans le cadre de la gestion des droits. À ce titre la gestion collective du droit d'auteur et des droits

voisins doit être améliorée et la protection de la propriété littéraire et artistique doit être renforcée.

Bibliographie

BURKINA Faso. (2019). *Loi 048-2019/AN du 12 novembre 2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique et ses textes d'application*.

FOMETEU J. (2018). *Le droit d'auteur et les droits voisins questions/réponses*. Cameroun : L'harmattan, 168p.

LIPSZYC D. (1997). *Droit d'auteur et droits voisins*. Paris : Éditions de l'Unesco, 901 p.

MIEGE B. (2000). *les industries du contenu face à l'ordre informationnel*. Grenoble : PUG,120p.

YARABATIOULA Y. J. (2018). *Industries culturelles et créatives au Burkina Faso. : Analyse des filières au prisme des politiques et des stratégies d'acteurs*. Thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication. France : Université Grenoble Alpes,774p.

ZIDA R.E. (2018). *Les industries culturelles dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne : cas du Burkina Faso*. Thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication. France : Université Grenoble Alpes, 405p.

Webographie

D'almeida F., Alleman M.L. (2004). *Les industries culturelles des pays du sud : enjeux du projet de convention internationale sur la diversité culturelle*. Agence intergouvernementale de la Francophonie et du Haut Conseil de la Francophonie avec la collaboration de Bernard Miège et de Dominique Wallon,90p. [Consulté le 13/05/2023].

https://www.scolibris.fr/rezolibris/fichier/basededonnee/25/fichier1/Industries_culturelles.pdf

ETUDE SUR LA MISE EN PLACE D'UN GUIDE POUR LE DEVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME A CARACTERE SOCIAL A VISEE PEDAGOGIQUE AVEC UML

Joseph BOSUKULA VANGU,

*Assistant 2, domaine des Sciences et technologies, mention :
Informatique de Gestion*

John MAKIESE MIFUNA,

*Assistant 1, domaine des Sciences et technologie, mention :
Math-Info*

Romulus MAKAYA NSUNGU,

*Assistant 1, domaine des Sciences et technologies, mention :
Informatique de Gestion*

*Tous assistants à l'Institut Supérieur Pédagogique de Boma
(ISP-BOMA) : RDC*

juijbosukula061@gmail.com

Résumé

Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés par de plus en plus des personnes, que ce soit pour des raisons amicales ou encore professionnelles.

Bien que les réseaux sociaux offrent de nombreux avantages, comme la possibilité de s'exprimer de manière créative, des opportunités pour apprendre et la possibilité d'entrer en contact avec d'autres personnes, les réseaux sociaux peuvent également avoir un impact négatif sur les étudiants, tant sur le plan physique ainsi que mental.

Il est facile de développer une dépendance, et les recherches démontrent que les élèves qui passent trop de temps sur les réseaux sociaux peuvent souffrir de troubles du sommeil, de fatigue oculaire, d'une image corporelle négative, de dépression, d'anxiété, de cyber-intimidation, etc.

Certains organismes liés à l'éducation les utilisent pour créer une communauté d'apprenants afin d'augmenter le lien d'appartenance, les communications entre les parties prenantes ou encore offrir une autre façon d'apprendre. Dans ce contexte, de nombreuses applications sont disponibles pour le développement de réseaux sociaux.

Dans cette étude, nous avons voulu contourner l'utilisation classique des réseaux sociaux en mettant en place un modèle pour le développement de réseaux sociaux à caractère pédagogique permettant aux apprenants d'apprendre en ligne, en participant aux forums et différentes discussions scientifiques.

Mots clés : *Etude, Développement, Plateforme, Social, Pédagogique*

Abstract

Today, social networks are used by more and more people, whether for friendly or professional reasons.

Although social media offers many benefits, such as the ability to express oneself creatively, opportunities to learn, and the ability to connect with other people, social media can also have a negative impact on students, both physically and mentally.

It's easy to become addicted, and research shows that students who spend too much time on social media can suffer from sleep problems, eye strain, negative body image, depression, anxiety, cyberbullying, etc.

Some education-related organizations use them to create a community of learners in order to increase the bond of belonging, communications between stakeholders or even offer another way of learning. In this context, many applications are available for the development of social networks.

In this study, we wanted to circumvent the classic use of social networks by setting up a model for the development of educational social networks allowing learners to learn online, by participating in forums and various scientific discussions.

Keywords: *Study, Development, Platform, Social, Educational*

I. INTRODUCTION

1.1. Problématique

Les réseaux sociaux sont devenus une énorme distraction pour la jeunesse actuelle en général et les étudiants actuels en particulier, d'où nous pouvons remarquer les étudiants passent leur maximum de temps dans les réseaux sociaux pour écrire à leurs amis, poster des photos et vidéo et plus s'amuser même

pendant les heures de cours. Cette situation nous a poussé à réfléchir comment pouvons-nous mettre en place un modèle de développement d'un réseau social à caractère pédagogique.

1.2. Hypothèse

Face aux problèmes détaillés au niveau de la problématique, nous pensons que la mise en place d'un modèle de développement d'un réseau social à caractère pédagogique pourrait constituer une solution efficace pour lutter contre ces problèmes, car les étudiants seront connecter sur le réseau social non seulement pour poster des photos, commenter, discuter avec ses amis, mais aussi pour apprendre, participer aux forums de discussions selon son domaine etc...

1.3. Objectif de la recherche

À travers la présente étude, nous nous sommes fixés comme objectif la réalisation d'un modèle pour le développement de réseaux sociaux à visée pédagogique.

1.4. Méthodologie et techniques

1.4.1. Méthodes

Il existe plusieurs méthodes de développement mais, pour le cadre de notre recherche, notre choix était porté sur la méthode UP (Unified proces) qui l'une de méthode parmi les méthodes agiles

Le processus unifié est un processus de développement logiciel itératif, centré sur l'architecture, piloté par des cas d'utilisation et orienté vers la diminution des risques(<https://sabricole.developpez.com/uml/tutoriel/unifiedProcess/>).

1.4.2. Technique

- Technique documentaire : Grace à cette technique nous avons réalisé la révision de la littérature se rapportant à notre étude.

- Technique d'observation : cette technique nous a permis d'avoir accès à des phénomènes sociaux tels qu'ils se produisent dans des environnements réels.

II : ETUDE DE RESEAUX SOCIAUX EXISTANTS

II.1. Critique et motivation

« La technologie sur le web évoluent progressivement et rapidement. Se faire une place devient plus difficile. Presque tous les entrepreneurs possèdent un site web pour promouvoir leurs produits et services. Mais cela n'est malheureusement pas suffisant.

Aujourd'hui, il est fini le temps où il suffisait de créer un joli site web pour faire la différence. Tout le monde veut participer, s'échanger des idées, commenter, interagir, s'exprimer... La plupart des gens aujourd'hui, en regardant la télévision, sont sur Facebook, LinkedIn, Twitter, whatsapp, Telegram où ils communiquent via leurs micro-ordinateurs, Smartphones ou tablettes. Les nouvelles générations de consommateurs, grâce aux nouveaux outils numériques à leur disposition, sont en train de prendre le pouvoir. Les sites web ne leur intéressent plus.

Voyant le chemin parcouru par facebook en quelques années et les changements socioculturels, économiques et politiques dus aux réseaux sociaux. Les entreprises et les établissements de services vont devoir maintenant apprendre à écouter le marché en se dotant de ces nouveaux outils sociaux. Pour communiquer et partager en externe, il est désormais possible, sans contraintes techniques, de créer son propre réseau social. »

« Ces médias sociaux mettent à disposition des outils et des services d'analyse performants qui permettent de recueillir et exploiter les données. L'analyse humaine est ensuite

nécessaire pour transformer ces données en informations pour l'entreprise.

Cette veille digitale permet donc aux entreprises et établissements d'avoir une vision accélérée et en temps réel de leur marché national ou international, dans le but de comprendre les besoins de leurs clients, d'améliorer la gestion de leurs relations, pour faire correspondre les offres et services à leurs attentes. »

C'est ce qui a motivé la municipalité de réfléchir à suivre l'évolution du monde informatique et des technologies web, et a pensé à créer son propre réseau social, où elle possèdera le contrôle total sur les informations qu'il contiendra, et pourquoi pas en faire une source rentable puisqu'il va être un outil d'aide à la décision pour les entreprises qui vont en tirer profit et en récupérer les informations et les statistiques qu'elles ont besoins.

II.2. Solution proposée

Notre solution consiste à créer un réseau social pédagogique. Le choix se justifie par les partages de connaissances.

Notre solution va permettre de :

- Poster des textes,
- Réagir aux post publiés,
- Publier des photos et vidéos éducatives,
- Publier et participer à des évènements,
- Suivre et être suivi par d'autres utilisateurs.
- Partager des connaissances grâce aux forums
- Résolution des travaux pratiques toujours aux forums

II.3. Modèle de développement

« Ce modèle est composé de 9 phases qui se répondent 2 à 2 : à chaque étape de conception correspond une phase de test.

III. CAPTURE DES BESOINS & ELABORATION

Dans ce chapitre, on va présenter les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la solution, enfin on va présenter le diagramme des cas d'utilisations global et nous allons présenter la phase d'élaboration qui va apporter plus de détails aux éléments proposés lors de la capture de besoins.

III.1. Capture des besoins

La capture des besoins se subdivise en deux parties, on parle des besoins fonctionnels et des besoins techniques. Elle consiste à identifier les fonctionnalités à développer dans l'application et à décrire les spécifications techniques à respecter lors de ce développement.

III.1.1. Capture des besoins fonctionnels

La capture des besoins fonctionnels va permettre à l'informaticien (maitre d'œuvre) de maîtriser le domaine métier après la phase de spécification des utilisateurs (maitre

d'ouvrage). L'informaticien chargé de développement de l'application doit s'atteler à identifier les différents acteurs intervenant dans le processus manuel et le rôle qu'ils jouent dans le système.

La capture des besoins fonctionnels recours aux diagrammes UML ci-dessous :

- Diagramme de cas d'utilisation ; et
- Diagramme des séquences.

A. Diagramme de cas d'utilisation

Un diagramme de cas d'utilisation définit le comportement d'un système, comme vu par un utilisateur extérieur. Il décompose la fonctionnalité du système en unités cohérentes, à savoir les cas d'utilisation, ayant un sens pour les acteurs. Ceux-ci permettent d'exprimer le besoin des utilisateurs d'un système.(MUSANGU LUKA Marcel, 2017,p.49)

1. Élément des diagrammes de cas d'utilisation

- ❖ **Acteur** : Un acteur est l'idéalisation d'un rôle joué par une personne externe, un processus ou une chose qui interagit avec un système.

Il se présente par un petit bonhomme avec son nom (son rôle) inscrit dessous. Il se présente également sous la forme d'un classeur stéréotype.

- ❖ **Cas d'utilisation** : Un cas d'utilisation est une unité cohérente d'une fonctionnalité visible de l'extérieur.il réalise un service de bout, avec un déclenchement, un déroulement et une fin, pour l'acteur qui l'initie. (MUSANGU LUKA Marcel, 2017, p.50)

2. Identification des acteurs

❖ Administrateur

Les besoins fonctionnels de l'administrateur sont :

- Gestion des posts : Cette tâche consiste à supprimer les posts indésirables par l'administrateur.
- Gestion des commentaires : les commentaires peuvent aussi être supprimés par l'administrateur si c'est nécessaire.
- Gestion des utilisateurs : il peut lister bloquer et supprimer des utilisateurs.
- Gestion des évènements : il peut également lister et supprimer des évènements.
- Gestion des forums : il peut supprimer un forum
- Gestion du profil : il peut aussi paramétrer son profil ou changer son mot de passe.
- Gestion des pages : l'administrateur peut supprimer une page indésirable

❖ Enseignant

L'enseignant a un double rôle dans ce réseau social. Il peut agir comme modérateur dans les forums pour lesquels il dispose de droits d'administrateur, notamment dans les forums de ses classes. Il assure la fonction de gestionnaire de contenus en publiant ses cours et le matériel didactique utile pour la formation des étudiants, ainsi que des contenus divers s'il le désire.

Les besoins fonctionnels d'un enseignant sont :

- Inscription : l'enseignant doit s'inscrire avant de se connecter à l'application, en introduisant son email et mot de passe qui sont obligatoires pour pouvoir se connecter, ainsi que ces informations personnelles.
- Gestion des posts : L'enseignant peut gérer ces propres posts, ajouter des nouveaux posts, les modifier, les supprimer et voir les posts des autres utilisateurs qu'il a suivis.

- Gestion du profil : il peut gérer son propre profil en changeant ses informations personnelles, son mot de passe, son photo...
- Gestion des commentaires : il peut gérer les commentaires ajoutés.
- Gestion des évènements : il peut gérer ses évènements ou bien participer à des évènements publiés par d'autres utilisateurs.
- Discuter : il peut discuter avec d'autres utilisateurs dont il est ami
- Gestion des sujets : il peut gérer aussi les forums
- Aimer des posts : il peut aimer les posts ou les annuler.
- Suivre des utilisateurs : il peut suivre ou être suivi par d'autres utilisateurs.

❖ **Application Etudiant**

Les besoins fonctionnels de l'étudiant sont :

- Inscription : l'enseignant doit s'inscrire avant de se connecter à l'application, en introduisant son email et mot de passe qui sont obligatoires pour pouvoir se connecter, ainsi que ces informations personnelles.
- Gestion des posts : L'enseignant peut gérer ces propres posts, ajouter des nouveaux posts, les modifier, les supprimer et voir les posts des autres utilisateurs qu'il a suivis.
- Gestion du profil : il peut gérer son propre profil en changeant ses informations personnelles, son mot de passe, son photo...
- Gestion des commentaires : il peut gérer les commentaires ajoutés.
- Discuter : il peut discuter avec d'autres utilisateurs dont il est ami
- Aimer des posts : il peut aimer les posts ou les annuler.
- Suivre des utilisateurs : il peut suivre ou être suivi par d'autres utilisateurs.

3. Diagramme de cas d'utilisation global

B. Diagramme de séquence

Un diagramme de séquence est un diagramme d'interaction dont le but est de décrire comment les objets collaborent au cours du temps et quelles responsabilités ils assument. Il décrit un scénario d'un cas d'utilisation et représente donc les interactions entre objets, en insistant sur la chronologie des envois de message. (Thierry VAIRA, <http://tvaira.free.fr/dev/uml/UML-DiagrammesDeSequence.pdf>)

❖ Diagramme de séquence ajouter un post

Diagramme de séquence : ajouter un post

❖ Diagramme de séquence s'authentifier

Diagramme de séquence :Authentification

❖ Diagramme de séquence Gestion des sujets

❖ Diagramme de séquence suivre un utilisateur

II. 1.2. Capture des besoins techniques

La capture des besoins techniques recense toutes les contraintes et les choix dimensionnant la conception du système. Les outils et les matériels sélectionnés ainsi que la prise en charge des contraintes d'intégration conditionnant généralement des prés requis d'architecture générale. Ces besoins sont en rapport avec le type d'architecture de logiciel [1-tiers, 2-tiers,], topologie de réseau informatique, l'environnement de développement intégré (IDE), choix de langage de programmation et SGBD...Il n'existe pas des diagrammes spécifiques pour la capture de besoins techniques.

Notre système doit répondre aux critères de qualité suivants :

- Sécurité : Les comptes des utilisateurs doivent être protégés, donc la connexion avec login et mot de passe est primordiale.

- La visibilité des contenus privés doit être gérée également.
- Intégrité : L'intégrité et la cohérence des données doivent être assurées à chaque mise à jour et insertion dans la base de données.
- Rapidité : Rapidité d'exécution des traitements (code optimisé).
- Ergonomie : Les interfaces doivent être conviviales et ergonomiques. Elles doivent être simples, lisibles, confortables à l'œil et faciles à utiliser.
- Maintenabilité et scalabilité : Le code doit être compréhensible afin d'assurer son évolution et son extensibilité pour répondre aux besoins du marché

A. Environnement de développement intégré

1. Environnement matériel

Dans cette partie, il est question de choisir une machine (ordinateur) avec laquelle vous allez développer votre application.

Ex. HP EliteBook 8570p, RAM 8GB, HDD 500GB, Core i5, 2.60GHTZ

2. Environnement logiciel

Ici, il est question de choisir un meilleur éditeur de texte pour le codage de votre application. Ex. SublimeText 3, VisualStudio Code, etc...

Et choisir un environnement de développement. Ex. WAMP/SERER

3. Choix du langage de programmation

A ce niveau, vous allez choisir un langage ou des langages de promotion web, pour implémenter votre application. Ex. PHP, JavaScript, HTML, CSS, REACTJS etc...

4. Choix du SGBD

Il sera aussi question de choisir un système de gestion de base de données pour stocker des toutes informations de l'application.

Ex. Oracle, MySQL, MariaDB etc...

5. Choix de l'architecture

Pour réaliser ce genre de projet il est préférable d'opter pour l'architecture à trois (3) niveaux (appelée architecture 3-tiers), il existe un niveau intermédiaire, c'est-à-dire que l'on a généralement une architecture partagée entre :

1. Un client, c'est-à-dire l'ordinateur demandeur de ressources, équipé d'une interface utilisateur (généralement un navigateur web) chargée de la présentation ;
2. Le serveur d'application (appelé également middleware), chargé de fournir la ressource mais faisant appel à un autre serveur ;
3. Le serveur de données, fournissant au serveur d'application les données dont il a besoin.

III.2. Elaboration

Cette phase apporte plus de détails aux éléments proposés lors de la capture de besoins. Le diagramme de cas d'utilisation global qui été proposé dans la capture de besoins sera présentée sous forme de pacquage pour chaque acteur. Chaque pacquage sera accompagné d'une description textuelle de cas d'utilisation et son diagramme de séquence. La partie capture de besoins techniques aussi sera affinée pour apporter beaucoup plus de précision.

II.2.1. Répartition de diagramme de cas d'utilisation global en package

A ce stade il est question d'affiner le diagramme de cas d'utilisation global en package afin de bien maitriser les spécifications de maitre d'ouvrage. Pour faciliter la maitrise des fonctionnalités le diagramme de cas d'utilisation global présenté lors de la capture de besoins sera découpé en sous-système.

Exemple :

Cas d'utilisateur	Acteur	package
Gère de sujet	Enseignant	Gestions de sujets
Gère ses propres posts	Etudiant	Gestion de post

Package gestion des sujets

Description textuelle des cas d'utilisation gestion des sujets

<p>FICHE DE DESCRIPTION TEXTUELLE Cas d'utilisation : Gestion des sujets Désignation de l'application : réseau social pour l'apprentissage de l'informatique en ligne Nom de développeur : BOSUKULA VANGU juif</p>
<p>Pré-condition :</p> <ul style="list-style-type: none">• Authentification de l'enseignant ;• Une bonne connaissance de la manipulation du forum• Existence de la page forum <p>Scenario nominal :</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'enseignant demande la page forum2. Le système affiche la page du forum3. L'enseignant demande les fonctionnalités du forum4. Le système affiche le bouton « ajouter un sujet » et le bouton « supprimer un sujet »5. L'enseignant clique sur le bouton « Ajouter un sujet » ou sur le bouton « supprimer un sujet » pour valider <p>Post-condition :</p> <ul style="list-style-type: none">• Le sujet est ajouté ou supprimé de la base de données avec succès. <p>Scenario d'exception :</p> <ul style="list-style-type: none">• Ajout ou suppression échouée. Un message d'erreur doit s'afficher à l'enseignant.

Package gestion des post

Description textuelle des cas d'utilisation poster

<p>FICHE DE DESCRIPTION TEXTUELLE Cas d'utilisation : poster Désignation de l'application : réseau social pour l'apprentissage de l'informatique en ligne Nom de développeur : BOSUKULA VANGU juif</p>
<p>Pré-condition :</p> <ul style="list-style-type: none">• Authentification de l'étudiant ;• Une bonne connaissance de l'utilisation du système de post• Existence de la page des posts <p>Scenario nominal :</p> <ol style="list-style-type: none">6. L'étudiant demande la page de ses propre posts7. Le système affiche la page de posts8. L'étudiant fait la recherche de ses post9. Le système affiche tous ses post avec un bouton « supprimer » et un autre bouton « ajouter un post »10. L'utilisateur clique sur le bouton « supprimer » ou sur le bouton « ajouter un post » pour valider <p>Post-condition :</p> <ul style="list-style-type: none">• Post est ajouté ou supprimé de la base de donné avec succès. <p>Scenario d'exception :</p> <ul style="list-style-type: none">• Ajout ou suppression du post échoué. Un message d'erreur doit s'afficher à l'étudiant.

IV. CONSTRUCTION ET TRANSITION

C'est dans cette étape ou va résider plus ou moins 55% d'activités d'informatisation. Le présent chapitre sera subdivisé en deux sections à savoir :

- ✓ Construction ;
- ✓ Transition ;

IV.1. Construction

La construction du nouveau système d'information est une tâche complexe. Sa réalisation prend beaucoup de temps pour modéliser, concevoir, programmer et tester le système. Elle nécessite une analyse et une des données qui constituent le point de passage de toute application mettant en œuvre une base de données relationnelle. La phase de construction du nouveau système prend en compte les aspects ci-après :

- La modélisation statique ;
- La modélisation dynamique ;
- Présentation d'environnement de développement et du SGBD ;
- Codification ;
- Test
- Présentation des interfaces et des structures des tables

IV.1.1. Modélisation statique

Dans cette partie, il sera question de s'occuper de la partie structurelle de système à mettre en place. L'accent est beaucoup plus fort sur les données. Lors de la modélisation statique on fait recours aux diagrammes ci-après :

- ❖ Diagramme de classes
- ❖ Règles de passage de diagramme de classes au modèle relationnel
- ❖ Diagramme de composants

Nous avons choisi de travailler avec UML comme langage de modélisation. UML ou Langage de Modélisation Unifié, est un langage de modélisation graphique à base de diagrammes. Il est utilisé pour spécifier, visualiser, modifier et construire les documents nécessaires au bon développement d'un logiciel orienté objet. UML est couramment utilisé dans les projets logiciels.

A. Diagramme de classes

Le diagramme de classes est considéré comme le plus important de la modélisation orientée objet, il est le seul obligatoire lors d'une telle modélisation.

Le diagramme de classes montre la structure interne. Il permet de fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir pour réaliser les cas d'utilisation. (<https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-classes>)

B. Règles de gestion

Les règles de gestion sont définies comme étant un ensemble des consignes à appliquer dans une organisation d'un domaine de gestion bien déterminé

En ce qui concerne notre étude, nous avons recensé les règles ci-après

- Un utilisateur peut être un administrateur ou un utilisateur.
- Un utilisateur peut ajouter plusieurs évènements.
- Un évènement est ajouté par un seul utilisateur.
- Un utilisateur peut ajouter un à plusieurs sujets dans le forum
- Un utilisateur peut participer à plusieurs évènements.
- Un utilisateur peut ajouter, aimer ou commenter plusieurs posts.
- Un utilisateur peut suivre et être suivi par plusieurs autres utilisateurs.
- Un post peut être aimé par plusieurs utilisateurs.
- Un post peut avoir plusieurs commentaires.
- Un commentaire concerne un seul post, et ajouté par un seul utilisateur.
- Une participation concerne un seul utilisateur et un seul évènement.

- Un utilisateur peut être en état bloqué ou actif.
- Un like concerne un seul utilisateur pour un seul post.

C. Règles de passage de diagramme de classes au modèle relationnel

Les règles de passage ((MUSANGU LUKA Marcel, 2017, p.115-116)

- ✓ Transformation des classes : chaque classe du diagramme UML devient une relation, il faut choisir un attribut de la classe pouvant jouer le rôle de clé.
- ✓ Transformation des associations : Nous distinguons trois familles d'associations
- ✓ Association 1.. : il faut ajouter un attribut de type clé étrangère dans la relation fils de l'association. L'attribut porte le nom de la clé primaire de la relation père de l'association.
- ✓ Association *.* et n-aire et classes-association : la classe-association devient une relation. La clé primaire de cette relation est la concaténation des identifiants des classes connectées à l'association.
- ✓ Association 1.. 1 : il faut ajouter un attribut de type clé étrangère dans la relation dérivée de la classe ayant la multiplicité minimale égale à un. L'attribut porte le nom de la clé primaire de la relation dérivée de la classe connectée à l'association. Si les deux multiplicités minimales sont à un, il est préférable de fusionner les deux classes en une seule.

En appliquant ces règles de transformation d'un diagramme de classe vers un modèle relationnel, nous avons abouti au schéma relationnel suivant :

Structure de la table « utilisateur »

```
CREATE TABLE utilisateur (  
id_user INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
prenom VARCHAR(100) NOT NULL,  
email VARCHAR(255) NOT NULL,
```

mot_passe VARCHAR(255) NOT NULL,
date_naissance DATE,
sexe VARCHAR(6) NOT NULL,
adresse VARCHAR(255),
profession VARCHAR(255) NOT NULL,
photo VARCHAR(255) ENGINE=INNODB ;

Structure de la table « post »

```
CREATE TABLE post (  
  Id_post INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,  
  titre VARCHAR(255) NOT NULL,  
  corps TEXT NOT NULL,  
  photo BLOB,  
  video VARCHAR(255),  
  doc VARCHAR(255),  
  id_user INT FOREIGN KEY REFERENCES utilisateur(id_user)  
  NOT NULL) ENGINE=INNODB ;
```

Structure de la table « evenement »

```
CREATE TABLE evenement (  
  id_even INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,  
  titre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  corps TEXT NOT NULL,  
  date DATE NOT NULL,  
  place VARCHAR(255),  
  doc VARCHAR (255),  
  id_user INT FOREIGN KEY REFERENCES utilisateur(id_user)  
  NOT NULL) ENGINE=INNODB ;
```

Structure de la table « message »

```
CREATE TABLE message (  
  Id_mes INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,  
  corps TEXT NOT NULL,  
  photo BLOB,  
  video LONGBLOB,  
  id_user INT FOREIGN KEY REFERENCES utilisateur(id_user)  
  NOT NULL) ENGINE=INNODB
```

Structure de la table « commentaire »

```
CREATE TABLE commentaire (  
  Id_comment INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT  
  NULL,  
  corps TEXT NOT NULL,  
  id_user INT FOREIGN KEY REFERENCES utilisateur(id_user)  
  NOT NULL,  
  id_post INT FOREIGN KEY REFERENCES post(id_post) NOT  
  NULL) ENGINE=INNODB ;
```

Structure de la table « participation »

```
CREATE TABLE participation (  
  Id_part INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,  
  id_user INT FOREIGN KEY REFERENCES utilisateur (id_user)  
  NOT NULL,  
  id_even INT FOREIGN KEY REFERENCES evenement (id_even)  
  NOT NULL) ENGINE=INNODB ;
```

Structure de la table « suivre »

```
CREATE TABLE suivre (  
  Id_suivre INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT  
  NULL,  
  id_suivi INT NOT NULL,  
  id_user INT FOREIGN KEY REFERENCES utilisateur (id_user)  
  NOT NULL) ENGINE=INNODB ;
```

Structure de la table « Aimer »

```
CREATE TABLE aimer (  
  Id_aime INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,  
  id_post INT FOREIGN KEY REFERENCES post (id_post) NOT  
  NULL,  
  id_user INT FOREIGN KEY REFERENCES utilisateur (id_user)  
  NOT NULL) ENGINE=INNODB;
```

D. Diagramme de composants

Un diagramme de composants a pour objectif d'illustrer la relation entre les différents composants d'un système. (<https://www.lucidchart.com/>).

Exemple :

IV.1.2. Modélisation dynamique

Modélisation dynamique : Opération permettant de construire le modèle de l'évolution d'un système ou d'un mécanisme dans le temps ainsi que la séquence de ses opérations. (LAURENT, A. OCTOBRE 2014. UML2)

La modélisation dynamique s'occupe de la partie comportementale du système ou on pense à des aspects liés à la manière dont les différents traitements seront effectués. Cette modélisation s'effectue avec les diagrammes ci-dessous :

- Diagramme d'activité
- Diagramme d'état-transition

A. Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité est un diagramme comportemental d'UML, permettant de représenter le déclenchement d'événements en fonction des états du système et de modéliser des comportements parallélisables (multi-threads ou multi-processus). Le diagramme d'activité est également utilisé pour décrire un flux de travail. (TSIBAKA, E, p42. 2018).

❖ Diagramme d'activité pour l'authentification

❖ Diagramme d'activité pour poster ou supprimer un post

❖ Diagramme d'activité pour suivre un utilisateur

❖ Diagramme d'activité pour ajouter ou supprimer un sujet du forum

B. Codification

A ce niveau, il s'agit de présenter la codification de l'application (Codes sources) et présenter également les interfaces graphiques de l'application.

V. Conclusion

Au terme de cette étude qui s'intitule « ETUDE SUR LA MISE EN PLACE D'UN GUIDE POUR LE DEVELOPPEMENT PLATEFORME A CARACTERE SOCIAL A VISEE PEDAGOGIQUE », nous avons réussi à réaliser un guide pour le développement d'un réseau social à visée pédagogique.

A la première phase, nous avons capturé les besoins qui se subdivise en deux à savoir :

- Les besoins fonctionnels, qui sont liés aux fonctionnalités de l'application à mettre en place et nous avons présenté le diagramme de cas d'utilisation global et diagramme de séquence.
- Les besoins techniques, concerne tous besoins ne se rapportant pas aux fonctionnalités de l'application. Nous avons présenté l'environnement du travail, avons fait également le choix des langages de programmation et nous avons choisi le système de gestion de base de données SGBD.
- Nous avons également fait l'élaboration, Le diagramme de cas d'utilisation global qui été proposé dans la capture de besoins a était présentée sous forme de pacquage pour chaque acteur. Nous avons accompagné chaque pacquage par une description textuelle et un diagramme de séquence.

Enfin, nous avons construit notre modèle, en passant par :

- La modélisation statique, qui nous a permis de ressortir : Diagramme de classes, les Règles de passage de diagramme de classes au modèle relationnel et le Diagramme de composants

- La modélisation dynamique, nous l'avons modélisée avec : le diagramme d'activité

VI. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Bibliographie

Musangu Luka. M. (2017). *Analyse et conception des applications objets avec le processus unifié*. Juillet 2017, EDUPC, Kinshasa, P.49-116.

Laurent, A. (2014). *UML2 de l'apprentissage à la pratique*. Octobre 2014, 2^{ème} édition, paris

Tshibaka, E. (2018). *Carnet de conception de systèmes d'information*. Juin 2018, cours inédit, L2 GI, ISP/Gombe, p.42.

Mpia Ndombo D., Cimona R. (2019). *Programmation web*. Janvier 2019, Edition Recticim, Kinshasa.

Webographie

Sophnouille (19 juin 2020). UP : Unified Process [Consulté le 26 octobre 2023].

<https://sabricole.developpez.com/uml/tutoriel/unifiedProcess/>

Lucid Software Inc. (2023). *Diagramme de composants* [Consulté le 25 octobre 2023].

<https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-composants-uml>

Laurent, A. (2014). *UML 2 De l'apprentissage à la pratique* [Consulté le 26 octobre 2023]. <https://laurent-audibert.developpez.com/CoursUML/?page=diagramme-classes>

Thierry VAIRA. (2018) *UML : Les diagrammes de séquence*. [Consulté le 28 octobre 2023]

<http://tvaira.free.fr/dev/uml/UML-DiagrammesDeSequence.pdf>

CAPITAL PSYCHOSOCIOLOGIQUE ET PRATIQUES EDUCATIVES PARENTALES SUR LA MOTIVATION CHEZ DES ELEVES POUR L'OBTENTION DU DIPLOME

Kouakou Mathias AGOSSOU

*Docteur en Psychologie de l'éducation, Université de Man
agossouakm@yahoo.fr*

Résumé

Cette étude a pour objectif de de montrer que le capital psychosociologique des parents et les pratiques éducatives familiales influencent la motivation des élèves à l'obtention de diplôme du Brevet d'Etude du Premier Cycle. D'un point de vue méthodologique un échantillon de commodité a été utilisé sur 57 élèves d'une classe de 3^{ème} du lycée Garçons de Bingerville. Trois techniques de recherches ont été utilisées : la recherche documentaire, l'enquête par questionnaire et l'entretien semi-directif. Nous avons combiné une approche mixte de recherche quantitative et qualitative pour l'analyse des données. Les résultats issus de l'étude montrent que les élèves issus d'un bon capital psychosociologique, d'un milieu socioprofessionnel favorisé et d'une pratique éducative familiale souple et ceux issus d'un milieu socioprofessionnel moyen ont le même degré de motivation à l'obtention du diplôme. Les élèves issus d'un bon capital psychosociologique, d'un milieu socioprofessionnel favorisé et d'une pratique éducative familiale souple ont un niveau de motivation plus élevé à l'obtention du diplôme que ceux du milieu socioprofessionnel défavorisé. Les élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle moyenne ont un niveau de motivation à l'obtention du diplôme plus élevé que ceux issus du milieu socioprofessionnel défavorisé.

Mots-clés : *capital psychosociologique, pratiques éducatives familiales, motivation, élève, diplôme*

Abstract

This study aims to show that the psycho-sociological capital of parents and family educational practices influence the motivation of students to obtain the Certificate of First Cycle Study diploma. From a methodological point of view, a convenience sample was used on 57 students from a 3rd grade class

at the Bingerville Boys' High School. Three research techniques were used: documentary research, questionnaire survey and semi-structured interview. We combined a mixed quantitative and qualitative research approach for data analysis. The results of the study show that students from good psycho-sociological capital, a favored socio-professional environment and a flexible family educational practice and those from an average socio-professional environment have the same degree of motivation to learn. 'Graduation. Students from good psycho-sociological capital, a privileged socio-professional background and a flexible family educational practice have a higher level of motivation upon obtaining their diploma than those from a disadvantaged socio-professional background. Students from the average socio-professional category have a higher level of motivation to obtain their diploma than those from a disadvantaged socio-professional background.

Keywords : *psychosociological capital, family educational practices, motivation, student, diploma*

Introduction

La Côte d'Ivoire, dans sa politique éducative, consacre une part importante de son budget à l'école en vue de développer sa nation. En effet, l'école ivoirienne, en tant qu'institution de la société, a pour ambition entre autres, la formation des citoyens de demain, capables d'appréhender le monde et de participer activement au développement du pays. Cette école, assure l'éducation des enfants sans distinction de sexe, de religion, de classes sociale et ethnique. Dans les établissements scolaires, le personnel d'éducation est le porte flambeau de cet objectif de l'école, car il a un rôle de formateur, d'éducateur, de stimulateur, d'innovateur etc. C'est pourquoi en tant professionnel de l'éducation, il nous est indispensable de nous imprégner des problèmes inhérents à la poursuite de cet objectif. En tout état de cause, le système éducatif ivoirien est loin de cet objectif car ce système est en en décrépitude. Les maux qui le minent tels que les déperditions, les échecs massifs témoignent de la faiblesse des taux de réussite aux différents diplômes que sont le Brevet d'Etude du Premier Cycle et le Baccalauréat. Selon le Ministère de l'Education Nationale (2023), le taux de réussite au Brevet

d'Etude du Premier Cycle est de 35% et de 26% pour le baccalauréat après les examens de l'année scolaire 2022-2023. De ce constat, les différences de réussite scolaires sont considérées aujourd'hui comme la manifestation de deux catégories de facteurs : les facteurs cognitifs d'une part relatifs au traitement de l'information, les facteurs conatifs relatifs à l'engagement dans les conduites d'apprentissages. Les conditions objectives de réussite des élèves prennent leurs sources dans les familles ou du moins dans dépendent des pratiques éducatives en vigueur dans les familles. C'est pourquoi l'étude du niveau de motivation à l'obtention des diplômes en fonction du capital psychosociologique, des inégalités socioprofessionnelles et des pratiques éducatives familiales présente un intérêt particulier pour les partenaires et les professionnels de l'éducation que nous sommes. Les caractéristiques psychosociales et culturelles définissent la situation de départ des enfants et orientent ainsi, notre action pédagogique. Nous avons trois grands axes à étudier au cours de cette étude. Elle vient compléter celles déjà effectuées sur les grands thèmes de l'éducation en générale. Mais elle ne saurait être exhaustive, vu la complexité des problèmes de l'école ivoirienne. La première partie se consacre à la méthodologie, la deuxième porte sur les résultats et la dernière présente la discussion des résultats.

Problématique

L'influence du capital psychosociologique et des pratiques éducatives familiales sur la motivation des performances scolaires chez les élèves, a fait l'objet de plusieurs études parmi lesquelles le test psychologique fait par la société d'A. Binet et de T. Simon en 1911 à Paris sur des élèves dans le contexte d'apprentissage. D'autres chercheurs comme R. Vallerand & C. Senecal (1992) ; G. Tapé (1994 a et b) ; M. Huteau Michel & J. Lautrey (2003) ; A. Binet & T. Simon (2004) ; A. Binet

(2004) et W. Arulampalam, R. Naylor & J. Smith (2004) ont fait cas dans leurs études. En effet, ces études ont montré une liaison statistique entre le quotient intellectuel de certains enfants testés et leur origine sociale. Selon ces mêmes études, les enfants des couches populaires réunissent en moyenne un quotient intellectuel moins bien que les enfants des couches aisées, dont les parents particulièrement doués comprenaient l'éducation de manière large : c'était les médecins, les avocats, les enseignants d'universités, les magistrats, les notaires... Mais ces études se sont contentées d'un simple établissement de rapport classe sociale, performance scolaire et n'ont pas déterminé réellement ni les caractéristiques sociales intervenant dans la performance intellectuelle de l'élève, ni les mécanismes par lesquels ces caractéristiques interviendront pour déterminer cette performance.

Cette situation de non définition de caractéristiques, trouvera son salut grâce à une approche sociologique faite par P. Bourdieu & JC- Passeron (1964) et d'autres auteurs (P. Bourdieu, 1970 ; R. Boudon, 2001 et 2015 ; S. Dedy & G. Tapé, 1995 ; G. Burnod & A. Chenu, 2001 ; H. Draelants, 2002 ; H. Draelants, V. Dupriez & C. Maroy, 2003). Selon cette approche, les conditions sociales des parents, c'est-à-dire leurs ressources matérielles, leurs possibilités de choix, le temps et l'espace dont ils disposent, toutes les conditions dont on sait qu'elles varient entre classes sociales jouent un rôle prépondérant dans les performances intellectuelles des individus. Aussi, P. Bourdieu & JC- Passeron (1964) ont montré dans un ouvrage « les héritiers » que le patrimoine culturel des étudiants influence leurs performances scolaires. En effet les étudiants les plus favorisés sont ceux qui doivent à leur milieu d'origine non seulement des habitudes, des entraînements et des attitudes qui les servent directement dans leurs tâches scolaires, mais ils héritent aussi des savoirs, des goûts qui favorisent leur rentabilité. Ces auteurs ont également montré que les chances d'accéder à l'université varient en fonction de la profession du père. Pour les fils de

salariés agricoles, il y a moins de 01% de chance, près de 70% de chance pour les fils des industriels et plus de 80% de chance pour les membres des professions libérales.

Dans cette même optique s'inscrivent les résultats d'une enquête réalisée par C. Tavan (2004) sur le parcours scolaire de 1852 élèves. Les résultats de cette étude ont montré que 70% des enfants d'enseignants et 60% des enfants de cadres médecins ou notaires sont dans une situation scolaire au moins satisfaisante, 3,4 % chez les enfants d'ouvriers et 2,2% chez les enfants des parents sans professions fixes. Inversement ces deux dernières catégories sociales comptent respectivement 43% et 58% d'enfants en « échec » ou « faible » alors qu'on en dénombre que 25% chez les cadres et 19% chez les enseignants. Il y a donc une affinité entre les habitudes culturelles des classes favorisées et les exigences du système d'enseignement. Bourdieu et Passeron (1964) ont montré qu'il y a des chances objectives attachées aux conditions sociales des élèves. Ces chances vont s'intérioriser sous forme d'espérance subjectives qui à leur tour, vont s'exprimer dans des conditions objectives des élèves et contribuer à façonner leur destin. En effet, pour les différentes catégories sociales, les conditions d'existence ne sont pas les mêmes (habitat, revenu etc.). Ensuite le capital des relations sociales, psychologiques et culturelles n'est pas le même (recommandation, information sur le système) ainsi que les prédispositions et dispositions à l'égard de l'école et de la culture, c'est-à-dire la façon dont ils conçoivent l'apprentissage, assimilent les valeurs scolaires. Aussi, l'image que l'élève a des études et la façon dont son milieu perçoit la réussite, conditionnent ses conduites face à ses études. Selon que l'accès à l'enseignement supérieur est collectivement ressenti, même de façon diffuse comme un avenir impossible, possible, probable, normal ou banal, c'est toute la conduite des familles et des enfants en particulier. Leur conduite et leur réussite varient parce qu'elles tentent à se régler sur ce qui est permis d'espérer. Ces auteurs ont montré les co-variations entre caractéristiques du

milieu et performance scolaire sans pouvoir fonder une relation causale, ni indiquer les mécanismes par lesquels tels aspects du milieu agissent sur la performance intellectuelle.

C'est donc dans une approche psychologique que J. Lautrey (1980), tentera de faire un pas en direction de l'explication causale. Dans cette tentative de l'explication causale, il énonce le système éducatif comme une variable intermédiaire dans la relation classe sociale et développement cognitif de l'enfant. Les conditions de vie et de développement liées aux statuts socio-économiques des parents pour lui, déterminent dans une certaine mesure les caractéristiques des pratiques éducatives qui vont influencer le développement intellectuel de l'enfant. Trois types d'environnements familiaux sont à distinguer : d'abord, l'environnement à structuration faible qui ne propose que des perturbations (environnement aléatoire où l'enfant ne peut prévoir les événements de la vie). Ensuite, l'environnement à structuration rigide où les règles ont tout prévu et les enfants ne font que les assimiler. Enfin, l'environnement à structuration souple dans lequel les règles peuvent être modulées selon circonstances du moment. Les travaux de J. Lautrey (1980) ont été repris par G. Tapé (1994), confirment que les performances des enfants issus des milieux familiaux considérés comme simplement structurés sont supérieures à celles des enfants issus d'environnements rigidement ou faiblement structurés. Le deuxième niveau de cette étude a consisté à mettre en relations pratiques et classes sociales. Cette étude a montré que le type de structuration d'environnement souple est plus fréquent quand le niveau socioculturel est élevé. Aussi, pour J. Lautrey (1980) le milieu familial et les pratiques éducatives qui en découlent, jouent un rôle prépondérant dans la réussite scolaire. Ces pratiques éducatives peuvent être source de motivation pour un sujet. Selon la théorie de l'évaluation cognitive des auteurs comme R. Vallerand & C. Senecal (1992) ; B. Lahire (1995) ; D. Meuret (1999) ; C. Thelot & L-A Vallet (2000) ; A. Van zanten (2001) ; E. Maurin (2002) ; J. Van Damme (2003) ; C.

Thelot & al. (2004) et D. Meuret & S. Morlaix (2006), une personne qui perçoit son environnement comme étant très contraignant, l'empêchant de prendre des initiatives et de faire ses propres choix, verra son autodétermination et sa motivation intrinsèque diminuées. Dans le cas contraire, s'il perçoit son environnement comme étant informationnel, son autodétermination et sa motivation intrinsèque seront élevées. Par ailleurs, la relation famille-école est particulièrement complexe car elle comporte au moins trois dimensions. La première renvoie au degré d'articulation entre la socialisation familiale initiale et les exigences scolaire. La seconde correspond aux différentes facettes de l'accompagnement familial de la scolarité sont les interactions parents-enseignants sont une composante essentielle. La troisième est celle de la participation collective des familles au fonctionnement des établissements scolaires notamment à travers leurs représentants associatifs.

Les liens entre la socialisation familiale initiale et les trajectoires scolaires des enfants ont fait l'objet de nombreuses études dans le but notamment d'identifier les causes de l'échec scolaire des enfants des milieux populaires (M. Duru-bellat & A. Mingat, 1997 ; M. Duru-bellat & A. Kieffer, 1999 ; M. Duru-bellat, 2002 ; F. Dubet, 2002 ; M. Duru-bellat, M. Danner, S. Le bastard-landrier & C. Piquee, 2004 ; M. Duru-bellat, N. Mons & B. Suchaut 2004 ; X. Dumay, V. Dupriez & C. Maroy, 2010). Une partie de ses études a cherché à montrer que certaines valeurs acquises par les enfants des milieux populaires dans le cadre familial, tel que la focalisation sur le présent ou la primauté du « nous » entre en contradiction avec les valeurs promues par l'école. L'esprit de compétition, le mérite individuel, la projection de l'avenir favorisent le choix des études courtes et les abandons en cours de route. Ces mêmes études ou d'autres menées parallèlement, soulignent que ses enfants sont également défavorisés face à l'école parce que leur socialisation familiale ne leurs a pas permis d'acquérir les

savoirs et le savoir-faire requis explicitement ou implicitement par l'institution scolaire, notamment dans le domaine du langage. Enfin, de nombreux travaux se sont intéressés aux méthodes éducatives de différentes catégories de familles. Certains concluent à l'existence de styles éducatifs parentaux tel le style cohésif caractérisé par un fort degré de contrôle parental et par une grande chaleur affective entre parents et enfants. Qui semble conduire à des meilleurs résultats scolaires quel que soit le style de l'enseignement. D'autres montrent que ce sont les différences entre les styles parentaux et les styles pédagogiques des maîtres qui expliquent les difficultés scolaires de l'enfant. D'où nos questions de recherches suivantes : Quelles sont les causes de ses échecs ? le capital psychosociologique et les pratiques éducatives familiales motivent-ils l'élève à l'obtention du diplôme ? Les élèves issus des milieux populaires sont-ils démotivés dans la quête de leurs diplômes ? L'objectif de cette étude est de montrer que le capital psychosociologique, les inégalités socioprofessionnelles et les pratiques éducatives familiales influencent la motivation à l'obtention des diplômes chez les élèves. L'hypothèse qui se dégage de cette étude est la suivante : le capital psychosociologique et les pratiques éducatives familiales stimulent la motivation des élèves à l'obtention des diplômes.

1-Méthodologie

1-1-Site et participants à l'étude

L'enquête s'est déroulée du 06 janvier 2022 au 06 Avril 2022 au Lycée de Garçons de Bingerville. Bingerville est une commune de la Côte d'Ivoire située au bord de la lagune Ébrié. Elle fait partie de l'agglomération d'Abidjan. Bourgade de marché, elle devint capitale de la colonie française entre 1900 et 1934, avant de laisser la place à Abidjan. Elle doit son nom au gouverneur français Louis-Gustave Binger. On y trouve l'école des arts appliqués, souvent désignée sous le nom d'École de sculpture

Combes, du nom du sculpteur français qui s'y était installé dans les années 1950. Le musée Combes abrite d'anciennes sculptures de grande taille. Bingerville abrite aussi un immense jardin botanique. C'est dans cette ville que se situe le Centre des métiers de l'électricité qui est une école interafricaine. Administrativement, c'est une sous-préfecture incluse depuis 2001 dans le département d'Abidjan.

Ce Lycée a été choisi pour la simple raison qu'on y trouve toutes les catégories socio-professionnelles. En effet, la localisation de cet établissement et les différentes classes sociales que l'on y rencontre, permettent d'obtenir toutes les composantes recherchées dans l'étude. La population de cet établissement scolaire est l'ensemble de tous ceux qui travaillent et qui y fréquentent. Dans le cadre de cet article, la population est l'ensemble des élèves précisément ceux de la classe de Troisième cinq (3^{ème} 5). Compte tenu de l'étendue de la population d'étude ; un échantillonnage de commodité a été fait. Dans cette technique les élèves ont été choisis en raison de leur accessibilité et de la proximité que nous avons avec ces élèves. Ils ont été choisis uniquement pour des raisons pratiques et nous n'estimons pas utile de choisir les élèves représentatifs de la population globale. Elle porte sur 57 élèves répartis comme suit :

Tableau n°1 : constitution de l'échantillonnage

Origine psychosociale des Parents	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle favorisée (les cadres supérieurs, chefs d'entreprises et les professions libérales comme les avocats, médecins...)	Capital psychosociologique et Catégorie socioprofessionnelle moyenne (les personnels de services, les cadres moyens, les commerçants...)	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle défavorisée (les manœuvres, les ouvriers, les employés...)
Elèves	08	32	17
Total	57		

Source : enquête réalisée du 06 janvier 2022 au 06 Avril 2022

Ce tableau a été inspiré du modèle de l'étude de J. Lautrey (1980) sur le découpage des trois grandes catégories socioprofessionnelles et nous y avons ajouté le capital psychosociologique et les pratiques éducatives des parents.

1-2-Instruments de collecte des données

Trois techniques de recherches ont été utilisées. Ce sont : la recherche documentaire, l'enquête par questionnaire et l'entretien semi-directif. La recherche documentaire a permis de réunir quelques publications faites par des auteurs déjà connus dans ce domaine. Les fiches de notes remplies par les enseignants pour les conseils de classe ont été consultées. L'entretien semi-directif vient ici en renfort au questionnaire et porte sur les mêmes thèmes du questionnaire. Ils comportent les conditions matérielles de travail, les pratiques familiales et les efforts personnels de l'élève. Ces questions sont de type fermé et semi-ouvert. Elles sont autos administrées. Le prétexte du questionnaire a été effectué sur 57 élèves ayant les caractéristiques identiques avec la population d'étude. Il a permis de s'assurer de la compréhension des différentes questions et de déterminer le temps de passation.

1-3-Méthodes d'analyse des données

Deux méthodes d'analyse des données ont été utilisées. Ce sont: l'analyse quantitative et qualitative. Pour l'analyse quantitative, les instruments statistiques et informatiques ont facilité le traitement et l'exploitation des données. Elles ont permis de traduire les données recueillies en sommes, moyennes et proportions. Ce premier niveau de calcul a rendu possible, la présentation des données en tableaux. D'une part, au niveau informatique, pour l'exploitation des données, nous avons recouru aux programmes Excel et SAS. Et d'autre part une analyse différentielle a mis en évidence les liens entre les variables indépendantes et les variables dépendantes que nous avons manipulé. Ensuite, la méthode qualitative se réfère à la

nature des faits. Généralement, elle décrit des variables qui par essence ne sont pas mesurables. En réalité cette méthode vient pallier les carences de la précédente (méthode quantitative) en expliquant les opinions, les attitudes, grâce au contenu des discours des enquêtés. Dans le cadre de notre étude, l'analyse qualitative va nous permettre d'analyser des opinions, les attitudes des enquêtés par rapport à leur pratique pédagogique, leur qualité en termes de relation avec les élèves et le climat de classe afin de cerner leur influence sur les performances scolaires des élèves du secondaire. Quels sont les résultats ?

2-Résultats

Les résultats s'articulent autour des caractéristiques de la population d'étude, les conditions matérielles de travail, les pratiques éducatives familiales et l'effort personnel de l'élève.

2-1- Caractéristiques de la population d'étude

Ces caractéristiques concernent le sexe des élèves, leurs âges et niveau socioprofessionnel.

Tableau n°2 : distribution des élèves selon l'âge et le sexe

Age Sexe	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Masculin	05	10	11	12	07	09	01	01	01
Total	57								

Source : enquête réalisée du 06 janvier 2022 au 06 Avril 2022

L'âge moyen de la population d'étude est de 14,84. L'écart type est de 1,81 et le coefficient de variation = (écart type/moyenne) \times 100.

Coefficient de variation = $(1,81/14,84) \times 100$

Coefficient de variation = 12,19 %

Il faut remarquer qu'en amont que tous les élèves de la population de l'étude sont tous des garçons. Ce qui ôte l'analyse sur le privilège qu'a la gent masculin sur la gent féminine. L'écart type représente les fluctuations de 12,19 % de la valeur moyenne. Les valeurs observées sont homogènes et concentrées autour de la moyenne. Les fluctuations ne sont donc pas importantes. Ces élèves ont une moyenne d'âge de 14 ans. La quasi-totalité de ces élèves est jeune car leurs âges se rapprochent de plus en plus de l'âge moyen.

Tableau n°3 : répartition des élèves en fonction de l'âge et de l'origine psychosociale

Age \ Origine psychosociale	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total
Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle favorisée	04	07	07	06	02	01	00	00	00	27
Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle moyenne	01	03	03	03	03	03	00	00	00	16
capital psychosociologique et Catégorie socioprofessionnelle défavorisée	00	00	01	03	02	05	01	01	01	14
Total	05	10	11	12	07	09	01	01	01	57

Source : enquête réalisée du 06 janvier 2022 au 06 Avril 2022

Age moyens de la catégorie socioprofessionnelle favorisée est de 13,92. Celui de la catégorie socioprofessionnelle moyenne est de 14,81. Enfin celui de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée est de 16,64. Ce tableau laisse apparaitre que l'âge

moyen des élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée est supérieur à ceux des élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle favorisée et moyenne, soit 16,64 ans contre 13,92 pour la catégorie socioprofessionnelle favorisée et 14,81 pour la catégorie socioprofessionnelle moyenne.

L'étude des caractéristiques de la population d'étude a permis de faire la remarque suivante : plus la catégorie socioprofessionnelle s'élève plus l'âge moyen des élèves est faible.

2-2- Condition matérielle d'étude pour l'obtention de diplôme

Les conditions matérielles concernent l'existence de fournitures scolaires, de bibliothèques fournies et de salles d'étude.

Tableau n°4 : répartition des réponses en fonction du capital psychosociologique et de la catégorie socioprofessionnelle

Avoir toutes ses fournitures scolaires pour l'obtention de diplôme			
Origine psychosociale Réponses	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle favorisée	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle moyenne	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle défavorisée
Oui	100 %	100 %	60 %
Non	00 %	00 %	40 %

Source : enquête réalisée du 06 janvier 2022 au 06 Avril 2022

Les élèves de la catégorie socioprofessionnelle favorisée et de la catégorie socioprofessionnelle moyenne ont toutes leurs fournitures scolaires soit 100 % contre 60 % des élève de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée. Un nombre assez important d'élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée n'a pas de fournitures scolaires soit 40 %.

Tableau n°5 : répartition des réponses en fonction du capital psychosociologique et de la catégorie socioprofessionnelle

Avoir une bibliothèque équipée à la maison pour l'obtention de diplôme			
Origine psychosociale Réponses	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle favorisée	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle moyenne	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle défavorisée
Oui	70 %	37 %	02 %
Non	30 %	63 %	98 %

Source : enquête réalisée du 06 janvier 2022 au 06 Avril 2022

Ce tableau indique que 70 % des élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle favorisée ont des bibliothèques équipées à la maison et les fréquentent, contre 37 % des élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle moyenne et seulement 02 % des élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée.

Tableau n°6 : distribution des réponses en fonction du capital psychosociologique et de la catégorie socioprofessionnelle

Avoir une salle aménagée pour les études et pour l'obtention de diplôme			
Origine psychosociale Réponses	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle favorisée	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle moyenne	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle défavorisée
Oui	95 %	63 %	10 %
Non	05 %	37 %	90 %

Source : enquête réalisée du 06 janvier 2022 au 06 Avril 2022

Les élèves de la Catégorie socioprofessionnelle favorisée ont à 95 % une salle aménagée pour leur étude à la maison contre 63 % des élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle moyenne et 10 % des élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée. Les conditions matérielles de travail sont favorables

pour les élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle favorisée et de la catégorie socioprofessionnelle moyenne, et défavorables pour les élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée.

2-3- Pratiques éducatives familiales pour l'obtention de diplôme

Les pratiques éducatives familiales jouent un rôle déterminant dans la réussite et l'obtention des diplômes des élèves. Elles concernent d'abord l'importance accordée aux études des élèves par leurs parents, le contrôle du travail scolaire des élèves, les réactions des parents face à l'échec ou à la réussite des élèves pour l'obtention de leurs diplômes.

Tableau n°7 : répartition des réponses en fonction du capital psychosociologique de la catégorie socioprofessionnelle

Importance qu'accordent les parents à l'obtention de diplôme de leurs enfants			
Origine psychosociale / Réponses	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle favorisée	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle moyenne	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle défavorisée
Grande importance	90 %	81 %	40 %
Moyenne	10 %	15 %	37 %
Faible	00 %	04 %	10 %
Pas d'importance	00 %	00 %	13 %

Source : enquête réalisée du 06 janvier 2022 au 06 Avril 2022

Un grand nombre de parents issus de la catégorie socioprofessionnelle favorisée ou moyenne accordent une grande importance aux études de leurs enfants, soit 90% et 81% contre 40% des parents de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée. Il faut remarquer aussi que dans cette catégorie, 13% des parents n'accordent aucune importance aux études de leurs enfants.

Tableau n°8 : répartition des réponses en fonction du capital psychosociologique de la catégorie socioprofessionnelle

Contrôle du travail par les parents pour l'obtention diplôme			
Origine psychosociale / Réponses	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle favorisée	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle moyenne	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle défavorisée
Très souvent	65 %	60 %	30 %
Souvent	20 %	30 %	25 %
Rarement	15 %	07 %	20 %
Pas du tout	00 %	03 %	25 %

Source : enquête réalisée du 06 janvier 2022 au 06 Avril 2022

Ce tableau montre que plus de la moitié des parents d'élèves de la catégorie socioprofessionnelle favorisée et de la catégorie socioprofessionnelle moyenne contrôlent très souvent les études leurs enfants soit respectivement 65% et 60% contre 30% de parents de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée. Il faut aussi remarquer que dans cette dernière catégorie socioprofessionnelle défavorisée, 20% de parents contrôlent rarement les études de leurs enfants, alors que dans la catégorie socioprofessionnelle favorisée, 15% seulement contrôlent rarement les études de leurs enfant et 00% ne contrôlent pas du tout le travail de leurs enfants.

Tableau n°9 : répartition des réponses en fonction du capital psychosociologique de la catégorie socioprofessionnelle

Réaction des parents face à de mauvais résultats scolaire pour l'obtention de diplôme			
Origine psychosociale	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle favorisée	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle moyenne	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle défavorisée
Réponses			
Encouragement	93 %	70 %	40 %
Punition	03 %	25 %	45 %
Indifférence	04 %	05 %	25 %

Source : enquête réalisée du 06 janvier 2022 au 06 Avril 2022

En examinant ce tableau, on voit que 93% des parents issus de la catégorie socioprofessionnelle favorisée encouragent leurs enfants en situation d'échec contre 70% de parents de la catégorie socioprofessionnelle moyenne et 40% de parents de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée. Il faut remarquer que 45% des parents de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée punissent les élèves lorsqu'ils ont de mauvais résultats, contre seulement 03% de parents de la catégorie socioprofessionnelle favorisée et 25% de parents de la catégorie socioprofessionnelle moyenne. Par ailleurs, un pourcentage assez élevé d'indifférence aux mauvaises notes se retrouve dans la catégorie socioprofessionnelle favorisée soit 25%. Les pratiques éducatives sont bénéfiques pour les élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle favorisée et moyenne car une importance grande est accordée aux études de ces élèves (en moyenne 90% des parents accordent une grande importance aux études de leurs enfants). Dans la catégorie socioprofessionnelle favorisée, les parents accordent peu d'importance aux études de leurs enfants. Le contrôle des études est plus accentué chez les parents de la catégorie socioprofessionnelle favorisée et de la catégorie socioprofessionnelle moyenne (en moyenne 62,5%

des parents). Les parents issus de la catégorie socioprofessionnelle favorisée et de catégorie socioprofessionnelle moyenne réagissent positivement à l'échec de leurs enfants soit respectivement une moyenne de 93% et 70%.

2-4- Effort personnel de l'élève pour l'obtention de diplôme

L'effort personnel de l'élève est fonction de l'importance qu'il accorde à ses études.

Tableau n°10 : répartition des réponses en fonction du capital psychosociologique de la catégorie socioprofessionnelle

Importance accordée aux études pour l'obtention de diplôme			
Origine psychosociale / Réponses	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle favorisée	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle moyenne	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle défavorisée
Grande importance	76 %	68 %	35 %
Moyenne	15 %	17 %	20 %
Faible	07 %	10 %	30 %
Pas d'importance	02 %	05 %	15 %

Source : enquête réalisée du 06 janvier 2022 au 06 Avril 2022

Ici, les élèves de la catégorie socioprofessionnelle favorisée et de la catégorie socioprofessionnelle moyenne accordent une grande importance aux études. Les taux respectifs sont de 76% et 68% contre 35% des élèves issus de la Catégorie socioprofessionnelle défavorisée. Cependant 30% des élèves de la catégorie socioprofessionnelle favorisée n'accordent qu'une faible importance aux études et 15% n'accordent pas du tout d'importance aux études.

Tableau n°11 : répartition des réponses en fonction du capital psychosociologique de la catégorie socioprofessionnelle

Demande d'explication aux enseignants lorsqu'une leçon n'est pas comprise			
Origine psychosociale	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle favorisée	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle moyenne	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle défavorisée
Réponses			
Très souvent	65 %	50 %	31 %
Souvent	20 %	17 %	20 %
Rarement	10 %	22 %	16 %
Pas du tout	05 %	11 %	33 %

Source : enquête réalisée du 06 janvier 2022 au 06 Avril 2022

L'examen du tableau montre qu'un pourcentage assez élevé des élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle favorisée, posent des questions très souvent aux professeurs lorsqu'ils ne comprennent pas les leçons, soit 65% contre 50% des élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle moyenne et 31% des élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée. Il faut aussi remarquer que 33% des élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée ne posent pas du tout de questions aux enseignants contre 05% des élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle favorisée et 11% des élèves de la catégorie socioprofessionnelle moyenne. Les élèves de la catégorie socioprofessionnelle favorisée et de la catégorie socioprofessionnelle moyenne accordent une grande importance à leurs études (en moyenne 72% des élèves contre 35% issus de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée). Les élèves de la catégorie socioprofessionnelle favorisée et de la catégorie socioprofessionnelle moyenne participent très souvent à leur formation en posant des questions aux enseignants (en moyenne 65,5% des élèves). En plus des conditions matérielles, des pratiques éducatives et des efforts personnels, nous allons

analyser l'impact de la catégorie socioprofessionnelle du père et de la mère sur le niveau des motivations des élèves.

Tableau n°12 : répartition des élèves en fonction du capital psychosociologique de la catégorie socioprofessionnelle du père et niveau de motivation

Origine psychosociale / Niveau de motivation	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle favorisée	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle moyenne	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle défavorisée
Elevé	70 %	50 %	20 %
Moyen	20 %	35 %	35 %
Faible	10 %	15 %	45 %
Total	100%		

Source : enquête réalisée du 06 janvier 2022 au 06 Avril 2022

Lorsque le père est issu de la catégorie socioprofessionnelle favorisée, le pourcentage des élèves ayant un niveau de motivation élevé est grand, soit 70% contre 20% des élèves à motiver moyenne et 10% des élèves à motivation faible. Inversement, lorsque la catégorie socioprofessionnelle du père est de type défavorisé, le pourcentage des élèves à niveau de motivation faible est élevé soit 45% contre 20% des élèves à niveau de motivation élevé et 35% à niveau de motivation moyenne.

Tableau n°13 : répartition des élèves en fonction du capital psychosociologique de la catégorie socioprofessionnelle de la mère et du niveau de motivation

Origine psychosociale / Niveau de motivation	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle favorisée	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle moyenne	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle défavorisée
Elevé	64 %	46 %	30 %
Moyen	18 %	31 %	32 %
Faible	18 %	23 %	38 %
Total	100%		

Source : enquête réalisée du 06 janvier 2022 au 06 Avril 2022

Lorsque la mère est issue de la catégorie socioprofessionnelle favorisée, le pourcentage des élèves à motivation élevée est grand, 64% contre 18% des élèves à niveau de motivation moyenne et 18% des élèves à niveau de motivation faible. Inversement, lorsque la mère est issue de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée, le pourcentage des élèves à niveau de motivation faible est nettement supérieur à celui des élèves à niveau de motivation moyen, 30% pour le niveau de motivation élevé.

Les différents tableaux présentés nous ont donné une idée du poids de chaque variable dans la recherche. Il va falloir, ce faisant introduire une étude comparative des moyennes obtenues par les élèves des différentes catégories socioprofessionnelles.

Tableau n°14 : des valeurs calculées

Origine psychosociale valeurs calculées	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle favorisée	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle moyenne	Capital psychosociologique et catégorie socioprofessionnelle défavorisée
Effectif	8	32	17
Moyenne	16	15,75	9,5
Ecart type	0,71	1,02	3,07

Source : enquête réalisée du 06 janvier 2022 au 06 Avril 2022

1-Comparaison de la catégorie socioprofessionnelle favorisée et la catégorie socioprofessionnelle moyenne : il y a une faible différence entre les moyennes issues de la catégorie socioprofessionnelle favorisée. Les élèves issus du milieu socioprofessionnel favorisé et ceux issus du milieu socioprofessionnel moyen ont le même degré de motivation à l'obtention du diplôme de Brevet d'Etude du Premier Cycle.

2-Comparaison de la catégorie socioprofessionnelle favorisée et la catégorie socioprofessionnelle défavorisée : les moyennes des élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle favorisée et de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée ont un écart très grand. Les élèves issus du milieu socioprofessionnel favorisé ont un niveau de motivation plus élevé à l'obtention du diplôme du diplôme de Brevet d'Etude du Premier Cycle que ceux du milieu socioprofessionnel défavorisé.

3-Comparaison de la catégorie socioprofessionnelle moyenne et de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée : il y a une différence significative entre les moyennes des élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle moyenne et de la catégorie socioprofessionnelle défavorisée. Les élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle moyenne ont un niveau de motivation à l'obtention du diplôme de Brevet d'Etude du Premier Cycle plus élevé que ceux issus du milieu socioprofessionnel défavorisé.

3-Discussion

L'appréciation de l'influence du capital psychosociologique, des inégalités socioprofessionnelles et des pratiques éducatives familiales sur la motivation des performances scolaires des élèves a été vérifiée grâce à la formulation de l'hypothèse de l'étude suivante : le capital psychosociologique, les inégalités socioprofessionnelles et les pratiques éducatives familiales stimulent la motivation des élèves à l'obtention des diplômes. Les résultats issus de l'étude et les commentaires qui suivent exposent clairement des différences du niveau d'influence du capital psychosociologique, les inégalités socioprofessionnelles et les pratiques éducatives familiales stimulent la motivation des élèves à l'obtention des diplômes. Par conséquent, nous déduisons de cette étude les résultats suivants : Les élèves issus d'un bon capital psychosociologique, d'un milieu socioprofessionnel favorisé ont un niveau de motivation plus élevé à l'obtention des diplômes que les élèves issu d'un milieu socioprofessionnel défavorisé. Les élèves issus d'un bon capital psychosociologique, d'un milieu socioprofessionnel favorisé et moyen ont le même ont un niveau de motivation à l'obtention des diplômes. Les élèves issus d'un bon capital psychosociologique, d'un milieu socioprofessionnel moyen ont un niveau de motivation plus élevé à l'obtention des diplômes que les élèves issu d'un milieu socioprofessionnel défavorisé. Ces résultats sont proches et rejoignent les conclusions de (P. Bourdieu, 1970 ; R. Boudon, 2001 et 2015 ; S. Dedy & G. Tapé, 1995 ; G. Burnod & A. Chenu, 2001 ; H. Draelants, 2002 ; H. Draelants, V. Dupriez & C. Maroy, 2003).

Qu'est-ce qui expliquent donc ces résultats ? Il faut d'abord relever que les conditions matérielles de travail, un bon capital psychosociologique sont favorables aux élèves issus des catégories socioprofessionnelles favorisées et moyennes. En effet, ces élèves dans leur grande majorité disposent de toutes leurs fournitures scolaires (en moyenne 100%), d'une

bibliothèque équipée (en moyenne 47,5%) et d'une salle aménagée pour leurs études (en moyenne 83%). Il faut ajouter le capital des relations sociales et culturelles dont bénéficient les élèves issus de la catégorie socioprofessionnelle favorisée ou moyenne. En effet, dans ces milieux, l'ascension d'un membre de la famille exerce le plus souvent un effet d'entraînement sur les autres membres. Nos résultats ont montré que plus le niveau socioprofessionnel du père est élevé plus le pourcentage des élèves à niveau de motivation élevé est grand soit 60%. De plus, les parents disposent d'informations sur le système d'enseignement, les moyens d'évaluation, les techniques d'apprentissage. Ce qui leurs permettent de mieux suivre les études de leurs enfants. En plus, il faut noter les pratiques éducatives en vigueur dans les milieux socioprofessionnels favorisé et moyen. En effet, la plupart des parents des élèves issus du milieu favorisé ou moyen accordent une grande importance aux études de leurs enfants soit en moyenne 90%. Cet intérêt porté à leurs études est une source de stimulation, car ils se sentent soutenus même dans leurs difficultés. Ainsi, le contrôle très fréquent du travail scolaire des enfants (en moyenne 64%) permet aux parents de milieu favorisé ou moyen de déceler les lacunes de leurs enfants et d'y remédier rapidement. Ensuite leurs réactions positives au succès et à l'échec constituent des éléments stimulateurs pour les élèves qui se sentent soutenus au plan moral et affectif. Cet équilibre psychologique, leurs permet d'améliorer sans cesse leurs performances intellectuelles. D'après les études J. Lautrey (1980), le type de structuration du milieu familial est d'autant plus élevé souple que le niveau socioculturel des parents est plus élevé. L'idée première ici est l'importance des inégalités sociales de capacités scolaires, dont Lautrey (1980) nous a appris à chercher l'origine dans le « système éducatif familial ». Cette idée serait compatible avec l'efficacité souvent remarquée des interventions auprès des très jeunes enfants de milieu populaire (D. Meuret, 1999 ; C. Thelot & L-A Vallet, 2000 ; A.

Van zanten, 2001 et E. Maurin, 2002) et avec celle des modes d'éducation familiale. Il en découle donc que dans les classes favorisées le type de structuration de l'environnement familial est souple, une place prépondérante est accordée à l'initiative de l'élève, il a l'occasion d'affronter les multiples problèmes, encadré par la famille qui le dirige, l'oriente. L'intelligent se développe à travers cette forme de méthode éducative. Elle est voisine à la méthode pédagogique active de mise à l'école. Ces privilèges, les élèves des classes défavorisées n'en bénéficient pas, ce qui explique leur faible niveau de motivation à l'obtention du diplôme.

Conclusion

Le problème abordé est un sujet très important de nos jours. Par conséquent, l'investigation a le mérite de le disséquer pour faire connaître le capital psychosociologique, inégalités socioprofessionnelles et pratiques éducatives devant l'école. Ces inégalités qui consacrent le privilège culturel des riches en défaveur des pauvres. Ce déséquilibre est l'origine principale des échecs massifs et les déperditions en milieu scolaire. L'Etat est impuissant devant cet état de fait émanant de l'urbanisation et le développement de nos sociétés. Cependant, il peut favoriser l'accès à l'école aux démunis en rendant celle-ci gratuite seulement pour les régions défavorisées. Chaque individu doit adopter les pratiques éducatives souples pour mieux encadrer ses enfants. Il faut organiser les études pour permettre aux élèves des classes défavorisées de surmonter leurs désavantages. Les parents doivent s'approprier l'éducation de leurs enfants car le suivi régulier permet à l'élève de s'améliorer. Les élèves doivent vaincre les stéréotypes selon lesquels, seuls les enfants de riches réussissent à l'école, les pauvres sont des subalternes etc. L'école est le meilleur moyen de mobilité psychosociale. L'enfant de l'ouvrier ou du paysan peut devenir ministre ou président de la république par le canal du capital

psychosociologique et de la démocratie. Une conscientisation est nécessaire au niveau des élèves dans la mesure où c'est eux la cible de la recherche. Ils doivent s'armer de courage avec abnégation pour renverser la tendance. Dans le cas contraire leurs progénitures seront soumises aux mêmes épreuves. Il faut d'ores et déjà lancer un appel aux décideurs sociaux, aux hommes politiques et aux praticiens de l'éducation, sur la responsabilité qui est la leur. Des moyens doivent être dégagés pour la prise en charge scolaire de certains démunis. Il faut vulgariser la prolifération des cantines scolaires dans le primaire comme dans le secondaire pour permettre à certains enfants d'avoir au moins un repas complet par jour. Aussi, faut-il promouvoir l'unité et la neutralité de l'école en revalorisant les lois sur la démocratisation et la méritocratie permettant l'égalité des chances et la mobilité sociale. C'est pourquoi, des efforts doivent être entrepris pour supprimer les strates psychosociales à l'école. Cependant, il faut signaler que l'école ici fonctionne à l'image du pays. Les problèmes économiques de l'Etat ont inévitablement un impact sur l'institution scolaire et remettant en cause les efforts consentis par celui-ci. De cette comparaison, nous pouvons tirer des conclusions théoriques, sur la résistance des formes traditionnelles de l'avantage psychosocial et des conséquences pratiques, sur le choix des variables par lesquelles agir pour diminuer les effets du capital psychosociologique et de la pratique éducative familiale sur la motivation chez les élèves de 3ème pour l'obtention du diplôme.

Références bibliographiques

Arulampalam W., Naylor R., Smith J. (2004). Factors affecting the probability of first year medical student dropout in the UK : A logistic analysis for intake cohorts of 1980-92. *Medical Education*, 38, 492-503.

Binet A., Simon T. (2004). *L'Élaboration du premier test d'intelligence*. Paris, L'Harmattan.

Binet A. (2004). *L'Étude expérimentale de l'intelligence*. Paris, L'Harmattan.

Boudon R. (1973). *L'inégalité des chances : la mobilité dans les industrielles*, Paris, Armant Colin, 237 pages

Boudon R. (2001). Les causes de l'inégalité des chances scolaires. In R. Boudon, N. Bulle, et M. Cherkaoui (éd.), *École et société. Les paradoxes de la démocratie* (pp. 151-170). Paris : Presses Universitaires de France.

Boudon R. (2015). Les causes de l'inégalité des chances scolaires. *Commentaire*, Numéro 51(3), 533-542.

Bourdieu P., Passeron J-C. (1964). *Les héritiers : les étudiants et la culture*. Paris, édition Minuit, page 189

Bourdieu P. (1970). *La reproduction : élément pour une théorie du système d'enseignement*. Paris, édition Minuit, 279 pages

Burnod G., Chenu A. (2001). Employés qualifiés et non qualifiés : une proposition d'aménagement de la nomenclature des catégories socioprofessionnelles. *Travail et Emploi*, 86, 87-105.

Dédy S-F., Tapé G. (1995). *Famille et éducation en Côte d'Ivoire : une approche socio-anthropologique*. Abidjan, Éditions des Lagunes, 147 p.

Draelants H. (2002). L'impact des structures et de l'organisation d'un système scolaire sur la production d'inégalités en son sein. *Revue Électronique de Sociologie*, 4(5).

Draelants H., Dupriez V., Maroy C. (2003). Le système scolaire en Communauté française. *Dossier du CRISP*, 59, 3-116.

Dubet F. (2002). *Le déclin de l'institution*. Paris, Le Seuil.

Dumay X., Dupriez V., Maroy C. (2010). Ségrégation entre écoles, effets de la composition scolaire et inégalités de résultats. *Revue française de sociologie*. Vol. 51, p. 461-480.

Duru-Bellat M. (2002). *Les inégalités sociales à l'école*. Paris, Presses Universitaires de France.

Duru-Bellat M., Danner M., Le Bastard-Landrier S., Piquée C. (2004). Les effets de la composition scolaire et sociale du public d'élèves sur leur réussite et leurs attitudes. *Cahiers de l'IREDU*, 65.

Duru-Bellat M., Kieffer A. (1999). La démocratisation de l'enseignement revisitée. *Cahiers de l'IREDU*, 60.

Duru-Bellat M., Mingat A. (1997). La constitution des classes de niveau dans les collèges ; effets pervers d'une pratique à visée égalisatrice. *Revue française de sociologie*, 38, 4, pp. 759-789.

Duru-Bellat., Mons N., Suchaut B. (2004). Caractéristiques des systèmes éducatifs et compétences des jeunes à 15 ans : l'éclairage des comparaisons entre pays. *Cahiers de l'IREDU*, 66.

Hirtt N., Kerckhofs J-P. (2005). L'école démocratique. Publication trimestrielle pour l'Appel pour une école démocratique (*Aped*), N°22, septembre

Huteau M., Lautrey J. (2003). *Évaluer l'intelligence. Psychométrie cognitive*. Paris, Presses Universitaires de France

Lahire B. (1995). *Tableaux de familles*. Paris, Gallimard-Le Seuil.

Lautrey J. (1980). *Classe sociale, milieu familial et intelligence*. Paris, Presses Universitaires de France.

Maurin É. (2002). The impact of parental income on early schooling transitions : a re-examination using data over three generations », *Journal of public economics*, 85, 3, pp. 301-332.

Meuret D. (1999). *La justice du système éducatif*. Bruxelles, De Boeck.

Meuret D., Morlaix S. (2006). L'influence de l'origine sociale sur les performances scolaires : par où passe-t-elle ? *Revue française de sociologie*, 47 (1), pp.49-79.

Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation. (2023). Direction des Etudes, des Stratégies de la Planification et des Statistiques. *Rapport des examens de fin d'année*.

Tapé G. (1994). *L'intelligence en Afrique : une étude du raisonnement expérimental*. Paris : Gallimard

Tapé G. (1994). Type de pratiques éducatives et réussite à l'épreuve de permutation. *Recherche psychologique* n°2, pp 25-40

Tavan C. (2004). École publique, école privée : comparaison des trajectoires et de la réussite scolaire. *Revue française de sociologie*, 45, 1, pp. 133-165.

Thelot C. *et al.* (2004). Pour la réussite de tous les élèves. Paris, *La Documentation Française*.

Thelot C., Vallet L-A. (2000). La réduction des inégalités sociales devant l'école depuis le début du siècle. *Économie et statistique*, 334, pp. 3-32.

Vallerand R-J., Senecal C. (1992). Une analyse motivationnelle de l'abandon des études. *Apprentissage et socialisation*. N° 1, P 49-62

Van Damme J. (2003). Group composition and equal opportunities, *Communication au Séminaire du RAPPE sur la ségrégation scolaire*, décembre, Paris.

Van Zanten A. (2001). *L'école de la périphérie*. Paris, Presses Universitaires de France, pp. 544-555.

LA CRISE IVOIRIENNE ENTRE DISCOURS REFERENTIEL ET IRONIE : ANALYSE D'UNE CHRONIQUE DE BERNARD ZADI ZAOUROU DANS *FRATERNITE MATIN*

Louis BRIGA

École Normale Supérieure – Abidjan, Lettres Modernes / Stylistique
louisbriga10@gmail.com

Résumé

*Le discours référentiel est défini par Roman Jakobson (1896-1982) comme le message de la stricte objectivité. Par ailleurs, l'ironie est une macro figure discursive qui se construit à partir de quelque chose dont on dit l'inverse du sens pour s'en moquer. À l'évidence, le discours référentiel et l'ironie sont deux messages incompatibles. Au demeurant, la crise est une aggravation brutale d'un phénomène destructeur. En effet, la guerre civile intervenue en Côte d'Ivoire, en est une matérialisation tangible. Bernard Zadi Zaourou (1938-2012) est un politologue ivoirien, érudit et témoin vibrant de cette crise. Mieux, il la dépeint, chaque semaine dans le quotidien gouvernemental *Fraternité Matin*. Il prétend dialoguer à travers la rubrique culture intitulée : « La chronique des temps qui tanguent ». Le critique refuse de prendre parti tout en écrivant sous le pseudonyme de Bottey Moum Koussa. Dans sa démarche, il crée un discours aussi référentiel qu'ironique où il dédramatise le référent (la guerre). Cette posture amène à s'interroger, si dans la seule optique d'un dialogue, peut-on réellement soustraire le discours cognitif issu de la crise ivoirienne au profit d'un message esthétique ? Autrement dit, comment illustrer cette guerre de 2002 en vue de nourrir une réflexion ironique en escamotant son contenu dramatique ? À la lumière d'un tel enjeu à la fois social et littéraire, il importe de s'appuyer sur l'analyse stylistique interprétative de Georges Molinié pour en jauger l'ampleur de sa signification et de sa signifiante.*

Mots clés : *Discours, référent, ironie, crise, stylistique*

Abstract

Referential discourse is defined by Roman Jakobson (1896-1982) as the message of strict objectivity. Furthermore, irony is a macro discursive figure which is constructed from something whose meaning is said in the

*opposite way in order to make fun of it. Obviously, referential discourse and irony are two incompatible messages. Moreover, the crisis is a brutal worsening of a destructive phenomenon. Indeed, the civil war that occurred in Ivory Coast is a tangible materialization of this. However, Bernard Zadi Zaourou (1938-2012) is an Ivorian political scientist and scholar and vibrant witness to this crisis. Better still, he depicts it every week in *Fraternité Matin*, the government daily. He claims to dialogue through the culture section entitled: "The chronicle of changing times". The critic refuses to take sides while writing under the pseudonym Bottey Moum Koussa. In his approach, he creates a discourse that is as referential as it is ironic, where he plays down the referent (the war). This posture leads us to question whether, from the sole perspective of a dialogue, can we really subtract the cognitive discourse resulting from the Ivorian crisis for the benefit of an aesthetic message? In other words, how can we illustrate this war of 2020 with a view to nourishing ironic reflection while ignoring its dramatic content? In light of such a socio-literary issue, it is important to rely on the interpretive stylistic analysis of Georges Molinié to gauge the extent of its meaning and significance.*

Key words: *Discourse, referent, irony, crisis, stylistics*

Introduction

Le discours référentiel est perçu par Roman Jakobson (1963) comme le message de la stricte objectivité. Il a pour ancrage le référent (ce dont le locuteur parle à son interlocuteur). Par ailleurs, selon D. Bergez (1994, p. 125), l'ironie est une figure discursive qui se construit à partir de quelque chose dont l'on dit l'inverse du sens. Dans son élaboration, l'ironie repose sur une oscillation de sens incongru entre le dénotatif et le connotatif. En d'autres termes, la signification de la seconde idée est l'intervertie de la première. À cet effet, l'ironie a pour but la moquerie, la dérision ou la raillerie du référent de la part de l'énonciateur. À l'évidence, le discours référentiel et l'ironie sont deux messages aux contenus différents. Au demeurant, la crise est une manifestation soudaine ou une aggravation brutale d'un phénomène destructeur. Eu égard à cette approche, il convient de percevoir la crise ivoirienne comme la profonde

manifestation des troubles psychique, moral, social et politique depuis le 24 décembre 1999. Elle a atteint son paroxysme le 19 Septembre 2002 avec le déclenchement d'une guerre militaire et civile interne. Elle sert de référent discursif à travers certains faits par leur accentuation railleuse en vue de leur dédramatisation par Bernard Zadi dit Bottey Moum Koussa (nom de plume). L'auteur éclectique (l'écrivain, le poète, le dramaturge, le politicien, l'universitaire) du reste, témoin de cette crise en rapporte certaines étapes dans sa chronique : «Les temps qui tangent» du quotidien gouvernemental ivoirien *Fraternité Matin*. Ainsi, B. Z. Zaourou (2002, p.3), en expose le contexte.

Non, ma chronique ne connaîtra jamais la dérive des pamphlets qui tuent ni la honte de l'injure gratuite ou des calomnies. Ce que je veux c'est dia-loguer par le Beau, plaider pour le Beau, et défendre le Beau et le promouvoir afin qu'il distille ; ne serait-ce qu'à un seul lecteur, sa part de paix et de bonheur intime. Pour ce faire, je ne m'interdirai aucun chemin.

Les lignes susmentionnées revendiquent la visée esthétique que le chroniqueur assigne à son discours. Il affirme ne pas écrire pour injurier, encore moins, calomnier. Il dit, ni prendre parti, ni juger ses contemporains. Ce qu'il clame et veut à travers sa plume chroniqueuse, se décline dans la phrase suivante : « C'est dia-loguer par le Beau, plaider pour le Beau, et défendre le Beau et le promouvoir afin qu'il distille ; ne serait-ce qu'à un seul lecteur, sa part de paix et de bonheur intime. » B. M. Koussa (2002, p.3). Le but de la chronique sous-tend la problématique de cet article. En effet, comment peut-on rendre esthétique un discours référentiel de la crise ivoirienne qui vise le dialogue ? Comment le message du professeur syncrétique peut-il « dia-loguer par le Beau » ; le promouvoir neutralement ? Dans la praxie, comment l'analyste pluridimensionnel manipule-t-il sa plume daubeuse pour esthétiser les référents de cette crise ?

L'intérêt scientifique de cet article est spécifiquement littéraire. Il consiste à montrer qu'au fin fond de la déchéance humaine, il y existe toujours quelque chose à la fois risible et beau en l'occurrence l'ironie. Il repose sur l'hypothèse générale de la poétisation du référent, en l'occurrence, la guerre. Cette hypothèse va dans le sens de nos recherches axées sur le rendement stylistique du discours référentiel sur l'Afrique noire. Dans cette optique, il convient de s'appuyer sur une analyse stylistique interprétative de quelques articles issus de la dite chronique. Généralement, ils sont publiés dès le pic de la guerre (2002 à 2003). Et, singulièrement, certaines publications des lundis 30 septembre ; 07 ; 14 et 21 2002 au 24 février 2003. Pour mieux cerner le discours référentiel et ses versants ironiques de ces textes, l'on procédera par la caractérisation des indices référentiels avant d'étudier leurs effets de sens

1. Caractérisation des indices référentiels microscopiques pertinents

G. Molinié (1997, p. 19) situe l'importance du système de la caractérisation dans l'approche stylistique de tout discours. À ce propos, il pose comme postulat le mot comme unité indispensable à toute analyse stylistique. Il précise :

S'il est vrai qu'il ne saurait y avoir de notre point de vue, de lexicologie que contextuelle, il doit également apparaître de plus en plus que la stylistique se meut dans une aire entre la forme du contenu et la forme de l'expression. C'est-à-dire et justement dans la mise en jeu du discours.

L'on voit bien, à travers ce passage, la primauté du mot qui affecte le discours tant dans sa forme que sa contenue. Pour l'identifier et le décrypter, il faut procéder par la caractérisation. Ainsi, F. Calas (2011, p. 57) explique la

raison du procédé de la caractérisation. Pour lui : « Tous les mots d'un texte littéraire sont subjectifs puisqu'ils ont été choisis par l'écrivain. Cependant, il conviendra d'évaluer les plus visibles et les plus appuyés ». De ce fait, ce poste d'analyse stylistique consiste à procéder par identification de chaque référent, ses caractéristiques et l'idée qu'il suggère.

1.1. Caractérisation de quelques personnages référentiels

Référents	Caractéristiques	Idéoletes référées
Madi	La panthère	La violence
	Le grincheux	L'acariâtre
	Le capitaine du navire	La chefferie
	Le colérique	La nervosité
	Tous le craignent	L'omnipotence
	Il ne craint personne...	L'arrogance
Le roi Hermès	Conscient de la guerre	La lucidité
	Elle lui est faite.	La victime
	Il la dédramatise	L'apaisement
	Il joue au coq	Suffisance
Buffalo	Jeune buffle du camp du roi Hermès	La vigueur
	Opposant à Yon'daré Jurisconsulte	L'anarchie
	Du camp du roi	Le pouvoir
Yon'daré	Chefs des désœuvrés	L'oisiveté
	Docteur	L'intelligence
	Jurisconsulte	L'ordre
Mé-ti	Adversaire de Buffalo et ses désœuvrés	L'opposition
	Philosophe	La sage
César Oyao	Veux et Mal en point	La fatigue
	Très raffiné	La beauté
	Sobre	La mesure
	Distingué colonel d'État-Major de Wax	La défense

1.2. Caractérisation de quelques espaces référentiels

Référents	Caractéristiques	Idéolecte référées
Un navire	Drôle de monde qui boite	L'épouvante
	Laideur telle que même la laideur s'en effraie	La vilénie
	Rien n'y est interdit	Le désordre
	Un gouffre	La souffrance
	Sans pudeur	L'immoralité
Abidjan	Marcory	Les différents
	Yopougon	quartiers
	d'Abidjan	
	Port-Bouët	
	Koumassi	

2. De la référentialité du messager à l'encodage ironique des personnages et des espaces

D. Bergez (1994, p.114) appréhende l'hyperbole comme une exagération expressive de la réalité de référence. Elle est une figure littéraire qui se détermine dans le grossissement des faits sur fond humoristique. Fort de cette définition, l'hyperbole se prête mieux au jeu ironique dans le procédé énonciatif du chroniqueur. Alors, selon le contexte, quels sont les versants hyperboliques qui se dégagent ?

2. 1. Les versants ironiques des personnages référentiels

2. 1.1. Le personnage de Madi

Le personnage de Madi, référent principal de la chronique du 09/10/ 2002, est présenté comme le capitaine d'un mystérieux navire *monde*. Il est caractérisé par son incapacité à tenir son embarcation contre toute sorte d'adversité. À propos le chroniqueur énonce :

Le **capitaine** ! Où est le **capitaine** ? Y a-t-il seulement un **capitaine** ? Oui il y a un **capitaine**, mais il se nomme la panthère. Il est grincheux qu'un lion chassé de son territoire et ruminant son aigreur dans son exil forcé. **Tous**, le craignent il ne craint **personne**. **Tous** le respectent il n'a d'égards pour

personne. **Personne** n'ose lever sur lui son épée mais joue perpétuellement à écraser de ses bombes **quiconque** le contraire **quiconque** fait son éloge le dénonce où se tait sur ses crimes, **quiconque** ose aussi gloser imprudemment sur son pelage moucheté. Que viennent affronter deux passagers du mystérieux navire, il surgit **Madi-le-colérique**, prend parti sur-le-champ (pour le plus faible des deux belligérants. Est-ce donc qu'un chef peut gouverner son monde) ?

L'itération des indices (que nous avons marqué en gras) amplifie les contradictions sémantiques qui polarisent la nature maladroite du *capitaine Madi*. Partant, l'on peut identifier les couples : (*Capitaine vs grincheux*) ; (*tous vs personne*) ; (*quiconque vs Madi-le-colérique*). Les déclivités ironiques du discours sur le *capitaine Madi* décroissent dans une dégradation vertueuse du capitaine antipathique. D'abord il est introuvable sur son propre navire. *Le capitaine ! Où est le capitaine ? Y a-t-il seulement un capitaine*. Ensuite il devient acariâtre : *grincheux, ruminant son aigreur*. Puis il devient discourtois : *il n'a d'égards pour personne*. Et enfin il devient vite coléreux : *surgit Madi-le-colérique*. Le chroniqueur utilise cette construction linéaire, ironique et décadente du personnage du capitaine Madi pour honorer à perfection la visée poétique de son message. Toutefois, le critique ivoirien produit une satire pour dénoncer la concupiscence et l'arrogance lourdaude des États-Unis d'Amérique qui règnent sur le globe terrestre symbolisé par le navire englobant. Dans cette veine, le morphème *navire* est une métaphore nominale énoncée pour désigner l'instabilité géopolitique du monde. Il berce toutes les excitations à la fois invraisemblables et comiques de l'ambassadeur américain Carter II, dans la quête de solution de la crise ivoirienne. Ainsi, le sans-gêne et l'instabilité du diplomate américain dans la gestion de la crise d'un « petit » pays (la Côte d'Ivoire) s'apparentent à une abjection d'un

dirigeant (capitaine) sans vergogne. De ce fait, le capitaine mute en une métonymie référentielle et dépréciative des États-Unis d'Amérique dans la conduite du navire des temps qui vacillent. Par ailleurs, sur le plan narratif, ce syntagme propositionnel devient le titre principal de la chronique. Ce faisant, le chroniqueur va au-delà de la stricte information pour créer un discours hyperbolique comique en glosant les faits et les gestes du capitaine : *Madi-le-colérique*. L'hyperbole pour D. Bergez (1994, p. 113) est le fait de grossir un fait. Il y va de toute la splendeur esthétique de l'ironie du discours supposé référentiel relatif à Madi, le capitaine. De plus, l'on découvre le roi Hermès, dans les articles consécutifs suivants : « Dieu que la guerre est jolie ! » (30/10/ 2002), « Terreur ! Terreur ! » (07/10/2002), « Pour vivre et vaincre faut-il aller à la Canossa » (14/10/2002), « Tu quoque fili! (Toi aussi mon fils !) (21 /10/2002) ».

2. 1. 2. *Le roi Hermès*

Le référent Hermès est un personnage présenté par Moum Koussa tel une victime de la guerre qui lui est imposée. Car il en est la cible principale. Toutefois, il reste lucide puisqu'il la dédramatise. Mieux, il est décrit comme un chef conscient de la gravité de la guerre qui lui est faite. À travers ces brides d'information axées sur des phrases déclaratives, le discours reste stable par rapport au sujet référentiel Hermès. L'on remarque que l'information est strictement centrée sur le personnage de Hermès. Cependant, dans la publication du 21 octobre 2002, l'ancrage référentiel est soudainement rompu par un sous-entendu. Ce faisant, *Il n'a pas cherché la guerre, même s'il a joué au coq*. Cette structure phrastique met en lumière une opposition propositionnelle. La première : *il n'a pas cherché la guerre* est une proposition déclarative-négative dont la substance renvoie à un être paisible. La seconde : *il a joué au coq* est une phrase déclarative-affirmative qui suggère des attributions animalières, en l'occurrence, le coq, au référent :

il qui désigne le roi *Hermès*. Sur le plan stylistique, la seconde phrase est une métaphore verbale in absentia conditionnée par le verbe *jouer*. Autant le redire, le chroniqueur assimile le roi *Hermès* au coq dont la caractérisation nominale peut révéler l'enjeu ironique du discours référentiel apparent. Du point de vue dénotatif, le coq est un oiseau domestique mâle de la poule. Dans l'entendement socioculturel, le lexème désignatif *coq* revêt plusieurs connotations. Il est assimilé au roi de la basse-cour/ symbole de la fierté/ symbole de la beauté/ symbole de la masculinité (virilité)/ symbole de fanfaronnade. Les termes désignatifs connotés dérivent du lexème : *coq*. Ainsi, ils permettent de restaurer le caractère paradoxal du pronom personnel sujet masculin de la troisième personne du singulier : *il*. Lequel (*il*) est usité pour le roi *Hermès* qui est à la fois : conscient vs orgueilleux/ victime vs fanfaron/ roi vs cocasse. En procédant de la sorte, le discours référentiel restitue l'univers dénoté du personnage, pacifique, conscient, lucide et victimaire de la guerre. Pour l'illustrer, le chroniqueur convoque les indices de la troisième personne du singulier, d'une part, et, il fait usage du présent de l'indicatif, d'autre part. Le marquage référentiel scriptural de l'énoncé est ainsi avéré. À l'opposé, par le jeu de l'ironie, les morphèmes connotés dévoilent l'ego surdéterminé du roi vulgaire qui cherche à prouver sa virilité comme un roi de la basse-cour, fut-il, un coq, mais facilement écrasable et saccharifiable dès la première cérémonie du lever du jour annoncé par son propre cocorico. Autant reconnaître que l'énonciateur ne se préoccupe plus seulement d'informer le lecteur. Il l'emmène à adopter une posture de moquerie à travers la métaphore animalisée et argotique qui assimile *Hermès* à un coq. La métaphore est une figure qui opère un transfert de sens entre mots ou groupe de mots par le biais d'une analogie D. Bergez (1994, p.134). Elle favorise la création de l'ironie de situation dans laquelle le pouvoir du roi *Hermès* n'existe que dans son entêtement à se faire valoir, sans plus. Alors qu'en réalité, il est impuissant voire répressible. À travers cette

démarche littéraire, e critique B. Zadi dédramatise le comportement du président de la république de Côte d'Ivoire (Laurent Gbagbo) dans sa quête de restauration de la paix dans son pays. Il pointe du doigt la gestion immature de la crise qu'il subit. Dans cet élan, la plume ironique du chroniqueur n'échappe pas à la peinture de *Buffalo* et *Yon'daré* deux adjuvants aux côtés du *Hermès*

2.1.3. La raillerie : une ironique surcodée des référents *Buffalo* et *Yon'daré*

Dans *Fraternité Matin* du 24 février 2003, la chronique est intitulée « Duel épique » révèle une guerre de clans à l'intérieur du camp du roi Hermès. Deux personnages s'opposent, en l'occurrence, *Buffalo* et *Yon'daré*. Le tableau d'identification (établi dans la première partie) permet d'en cerner les identifiants. Mieux, M. Koussa (24/02/2003) les décrit comme suit :

Le duel *Buffalo*/*Yon'daré* commence à peine mais le buffle a déjà perdu ses cornes et son sabot. [...]. Un général buffalo ballotté d'un coin du ring comme une cloche. [...]. Finalement contraint à l'abandon par *Yon'daré* admirable de maîtrise et de précision dans la pratique du noble art.

Dans ce fragment discursif apparemment référentiel transparaissent deux personnages. Les personnages de *Buffalo* et *Yon'daré*. Au personnage de *Buffalo*, le chroniqueur associe les nominaux : *buffle* et *général*. Par endroit, il est désigné par les groupes nominaux : *chef des désœuvrés* et *chef des insurgés*. Dans ce processus nominatif, apparaît déjà une ironie de désignation par le jeu de la péjoration du référent *Buffalo*. Désigné sous l'indice du *général* (sujet masculin-singulier), il passe rapidement *chef des désœuvrés* et des *insurgés*. Le substantif *chef* (masculin-singulier) est caractérisé par des compléments du nom au pluriel : *des désœuvrés* ; *des insurgés*. Logiquement, un général est un officier supérieur du grade le

plus élevé de la hiérarchie militaire au haut rang du commandement. Il est à la tête d'une vaste unité républicaine (gendarmerie, marine, police...). Il réunit, de par son autorité, tout un groupe au sein d'une institution militaire. Par conséquent, il ne peut être chef des désœuvrés. Ici, naît le paradoxe énonciatif qui tend à rabaisser *Buffalo* au rang de nécessaire, d'indigent, de miséreux... En réalité, le chroniqueur se moque de *Buffalo* plus qu'il ne rapporte objectivement ce qu'il est véritablement. Il accroît cette moquerie dans la convocation du substantif masculin singulier *buffle* pour le désigner. Sur le plan dénomiatif, le buffle est un animal sauvage, robuste, cornu. Il vit en troupe. De ce fait, rapprocher *Buffalo* du *buffle*, dans le processus désignatif du référent, devient une initiative métaphorique in absentia qui animalise ce personnage. Sur le plan connotatif, les expressions déterminatives au masculin-pluriel (*insurgés et désœuvrés*) caractérisent le nominal chef. Là, surgit l'intention cocasse de l'énonciateur de configurer le comportement grégaire du buffle à travers le personnage de *Buffalo*. En réalité, l'émetteur rabaisse le général au simple rang de chef d'une meute de buffles qui comptent plus sur leur force physique instinctive que sur l'intelligence tactique guerrière de *Buffalo* le chef. Pire, cette férocité reste un mirage si bien que Mou Koussa rapporte : *le duel Buffalo/Yon' daré commence à peine mais le buffle a déjà perdu ses cornes et son sabot*. La perte des cornes et du sabot est une métonymie comique de l'impuissance. Les coups de cornes et du sabot sont les réelles armes du buffle pour se défendre et pour contre-attaquer. Par définition basique, la métonymie est un procédé stylistique, consistant à substituer une notion par un terme lié à cette notion par une relation logique. D. Bergez (1994, p. 140) Au-delà de l'idée de force que partagent le Jeune *Buffalo* et le *buffle*, il y a aussi l'aspect linguistique où *buffalo*, en anglais, signifie buffle. Cette figure de substitution renforce l'ironie et esthétise le discours du destinataire. Des lors, naît une ironie de situation qui devient une sorte de « buffleterie » d'une

bête capturée. D'ailleurs, il l'énonce : *Un général buffalo ballotté d'un coin du ring comme une cloche*. La comparaison du général à la cloche est frappante. L'émetteur ramène *Buffalo* à sa seule voix, sa pertinence oratoire à crier pour alerter et pas plus. Ainsi, le duel si attendu devient une raillerie qui aiguise la beauté du discours supposé strictement communicatif vers une poétisation comique du référent *Buffalo*. Pour le contemporain, le nom *Buffalo* s'inspire de Blé Goudé que l'on désignait comme le général de la rue, chef des désœuvrés avec son quartier général à Yopougon (yop). Son paronyme Blé signifie Buffle en langue locale ivoirienne, Bété dont il est du reste originaire. Littéralement, le politologue B. Z. Zadi se moque en réalité de la médiocre stratégie d'utilisation de la jeunesse comme bouclier humain dans une crise qui implique des militaires. Il fustige également la déconfiture d'une société ivoirienne qui n'a pas su occuper sainement les jeunes et les livre aux canons sans les y avoir préparés auparavant. Juridiquement l'État de Droit est en perte de valeurs. Toutefois, la convocation du personnage *Yon'daré* rompt avec cette attitude bouffonne. En effet, les traits identificateurs relatifs au référent *Yon'daré* : *docte/jurisconsulte /adversaire de Buffalo et ses désœuvrés* attisent le discernement et la mesure dans l'exercice de la responsabilité étatique. Le personnage de *Yon'daré* incarne la sagesse, le Droit et l'ordre. Il est l'antithèse du personnage de *Buffalo*. L'ironie qui caractérise ce personnage est verbale. Les groupes verbaux au présent de l'indicatif : *ballote dans un coin* et *contraint à l'abandon* soulignent la primauté de la sagesse (la non-violence verbale et scientifique) sur le charivari de la défiance physique. En substance, le narrateur se moque de la cacophonie qui existe dans le quartier général de *Hermès* face au colon. Concrètement, le dramaturge ivoirien B. Z. Zadi restitue la réalité de Yao N'dré président du conseil constitutionnel qui lui inspire le personnage de *Yon'daré* par construction anagrammique. Ses décisions se sont souvent heurtées à la fronde des jeunes patriotes dirigés par Charles Blé Goudé. La figure de l'anagramme résulte d'un mot,

un nom, obtenu par transposition des lettres d'un autre mot de sens différent. Ainsi, le professeur Zadi dénonce la guerre de clans. Il rit des adjuvants qui sont divisés au lieu de s'entendre sur une stratégie pour repousser un ennemi commun. L'omniprésence de cette divergence amène à la convocation du présent d'habitude dont la valeur d'emploi restitue efficacement ce malaise au palais royal. Le chroniqueur décrit plusieurs acteurs de la crise ivoirienne dans le camp du roi Hermès dont les personnages de César Oyao et Mé-Ti.

2.1. 4. La modalisation ironique des référents : Mé-Ti et César Oyao

Le personnage de *Mé-Ti* transparait dans tout le corpus presque. Ceci, dans les publications consécutives des chroniques de quatre articles des lundis, notamment : 30/09 (*Dieu que la guerre est jolie !*) ; 07/10 (Terreur : Terreur) ; 14/10 (*Pour vivre faut-il vaincre à Canossa*) et 21 /10 (*Tu quoque fili! Toi aussi mon fils !*)) de 2002. Certes, sa présence reste discrète mais très pertinente dans la construction ironique du message. Pour ce faire, *Mé-Ti*, transparait dans ces ouvrages sous les signes *d'un vieux ; mal en point ; sage et maître du roi Hermès. Par conséquent, il est doux, sage mais impuissant*. Il vit la guerre comme un drame psychologique. Ainsi s'est-il retiré dans la ville portuaire de *San-Pédro*. Ici se joue, toute la controverse ironique macrostructurale, comique de situation, d'un vieillard qui, tout au long de la guerre, voit son disciple agir en piétinant tous les enseignements qu'il a reçus de lui. C'est la posture du coq qui tourne en rond. Une sorte de roublardise de *Hermès* est en parfait désaccord avec la philosophie rationnelle et droite de *Mé-Ti*. Il y va de son silence et de son éloignement de la capitale comme une protestation non affichée. À l'évidence, le personnage de *Me-TI*, est l'estampage du philosophe et anthropologue Haris Memel-Foté (1930-2008), maître du professeur Zadi. En effet, il s'est retiré de la vie publique. Il a dirigé l'académie des sciences d'Afrique et

des arts (ASCAD) de 2000 à 2008. De sa position, il s'avère la personne qui semble la mieux indiquée pour se prononcer sur la crise ivoirienne. Mais il reste de marbre.

En ce qui concerne le personnage de *César Oyao*, il est caractérisé par les expressions suivantes : *Très raffiné ; sobre ; distingué colonel d'État-Major de Wax*. Aussi *Oyao* est-il peint avec les lexies du champ sémantique de la préciosité. Du point de vue communicatif, l'on constate qu'il est snobé sous la plume de Moum Koussa. Toutefois, l'analyse précautionneuse de ce message révèle une divergence entre l'énoncé et le sous-entendu suggéré. En effet, en période de guerre, un colonel doit être normalement sur le terrain du théâtre des opérations. Le snobisme qui caractérise le référent *Ayao* est une moquerie, de l'armée d'*Hermès*. C'est à ce niveau d'énonciation que le chroniqueur procède par moquerie subjective pour dire astucieusement la grande désinvolture d'une telle armée. Elle se complaît dans les discours de savant au lieu d'aller au front pour combattre l'envahisseur. Autant le dire, le discours révèle une signification satirique pour fustiger l'inefficacité de l'armée ivoirienne. Dans cet élan, l'ironie fait ressortir une peinture allégorique (expression d'une idée métaphorique pour désigner le référent) de fainéantise, pour ne pas dire, une apathie professionnelle. En réalité *Oyao* est l'épigramme (petit mot satirique) de Yao Yao Jules portes parole des forces loyales à Laurent Gbagbo. Son charisme communicatif n'a pas échappé à tout observateur de la crise ivoirienne de 2002. Subséquemment, l'orchestration ironique du discours selon les ficelages de la fonction référentielle se poursuit dans l'encodage des référents spatiaux. Lesquels (indices de lieu) lèvent l'équivoque sur une approche descriptive ironique de la crise ivoirienne de 2002. Partant, une kyrielle d'indices sont présents dans le corpus. Les plus pertinents sont le *navire* et *Abidjan*. Pour mieux les cerner, l'on procédera à la décomposition des signifiants de chaque unité lexicale notionnelle.

2. 2. *L'ironie comme déviation discursive référentielle des indices Navire et Abidjan*

Pour Georges Molinié (1997, p. 37) la primauté du champ d'application de tout facteur énonciatif de référence spatiale est le texte et surtout le texte littéraire. Mieux, il pense le texte comme une armature supra architecturale unitaire de toute analyse stylistique. Il écrit :

Le texte comprend une architecture souvent subtile, hiérarchisée en séquences. Celles-ci sont des unités thématiques-narratives (description de la beauté d'une fille, des paroles de déclaration d'intention, d'indication d'un incident, expression d'un problème...). Ces séquences sont parfois de natures différentes. Elles sont plus ou moins développées. Le texte est déterminé par l'imbrication de ces séquences : leurs types de liaison et de reprise, l'orientation argumentative de leur enchaînement, le système énonciatif sur lequel elles sont fondées ou qu'elles mettent en œuvre les différentes formes de leur présentation concrète (découpage, quantité, étendue, implication ; la portée de la disposition discursive qui les produit comme des stratégies des figures et des genres.).

À travers cette analyse stylistique de Molinié, transparait l'ancrage ironique des versants spatiaux du discours de Moum Koussa comme stylismes. Lis se caractérisent par la risibilité, résultant de la déviation de la fermeté cognitive. De ce point de vue, l'ironie devient l'artifice macrostructurale dans lequel s'imbriquent des unités expressives, des tonalités, des dispositions syntaxiques qui contribuent à la beauté de la chronique : « Les temps qui tangent » de Fraternité matin. Mieux l'ironie infecte l'acte parolier pour impacter le niveau du discours selon son espace de référence. Il faut comprendre avec Kerbrat-Orecchioni (1980 ; p. 23) que l'ironie s'écoule avec les niveaux de discours. Elle permet un dédoublement pour faire

entendre un discours donné comme inadéquat. Aussi permet-elle de faire entendre une seconde voix, porteuse d'un autre message contraire au premier. Dans le cas échéant, l'ironie permet à Zadi Zaourou Bernard de se prêter au jeu du chroniqueur Moum Koussa, tel un énonciateur omniscient (à focalisation zéro) pour s'approprier les réalités, tous azimuts, du *navire* contemporain qui tangue avec le temps et d'Abidjan, l'épicentre de la crise ivoirienne de 2002.

2. 2.1. De l'expressivité référentielle au rendement ironique de l'espace Navire

La question de l'expressivité peut être éclairée par Martin K. N'guettia (2005, p. 53;) :

L'expressivité n'est pas un moyen aléatoire habillant le sens ou se rajoutant à lui selon les fantaisies de l'analyste, elle y participe. Le texte ne servirait que de prétexte à l'expression des possibles réseaux phoniques ou structurels des œuvres, sans rapport ou très peu avec le sens.

L'on comprend avec ce disciple de Bernard Zadi Z. que l'expressivité référentielle est la structuration formelle du discours sur l'espace *navire* selon la définition de la fonction référentielle du langage. Elle est également la dimension sémantique cognitive que restitue l'indice linguistique qui porte le sens ironique. En quelque sorte, l'organisation de l'énoncé qui contribue au rendement stylistique ironique. En ce qui concerne l'espace, il faut le concevoir avec Michel Certeau (1990, Pp 47-48), comme un lieu où se déploie un ensemble de mouvements dont l'effet produit par les opérations qui l'orientent ; le circonstancient, le temporalisent et l'amènent à fonctionner comme une unité littéraire polyvalente. En clair, l'espace est une figuration géométrique dont le système référentiel fonctionnel repose sur une kyrielle de signes linguistiques qui le caractérisent et le dynamisent. Dans cette optique, comment le locuteur perçoit l'univers *navire* dans

l'atmosphère belliciste de la crise ivoirienne de 2002 ? Le fragment textuel suivant est l'épilogue de l'espace *navire* dans la chronique.

Drôle de navire que ce monde qui boite et d'une laideur telle que la laideur même s'en effraie. Tout y passe et on y aurait tout vu ! Rien n'y est interdit pour ne pas dire que tout y a Droit. Sans inhibition, sans restriction, sans pudeur d'aucune sorte, sans égard pour rien, ni personne. Tout y prospère et ce navire est un gouffre où grouillent ses quelques milliards de sujets : un peuple d'helminthes.

La référentialité discursive de l'espace réside dans la désignation du nominal *navire*. Autant, dans le déploiement syntaxique, il y a la référence à la troisième personne sous laquelle rayonne l'impersonnel. Toutefois, le *navire*, dénote d'un bâtiment ponté assez fort pour résister à la navigation en haute mer. Il s'oppose au bateau (barque, pirogue, embarcation ...) destiné à la navigation intérieure. Déjà, dans la détermination de l'unité sémantique *navire*, l'on remarque une ironie déterminative dans la chronique. La dénotation du *navire* se perd dans les unités lexicales qui lui sont destinées : *drôle, boite, laideur ; la laideur même s'en effraie...* Le contraste se démontre dans la profondeur sémantique du relevé lexical caractéristique du navire simulé a un espace d'une répugnance avérée. En réalité, le bâtiment naval aussi puissant convoqué dans le discours est une parodie de navire énoncé afin de déclencher le rire du lecteur. Sur le plan connotatif, ce fragment de texte qui décrit le navire est caractérisé par la métaphore in praesentia où le *navire* est assimilé au *monde* contemporain. Mais le monde où la vie est éprouvée (*gouffre*) par des bactéries infernales (*helminthes*). De plus, le chroniqueur fait le choix syntaxique de la négation. Les locutions adverbiales de négation, en gras dans les exemples suivants, le montrent. **Rien n'y est interdit pour ne pas dire que tout y a Droit. Sans inhibition, sans restriction, sans pudeur d'aucune sorte, sans égard pour rien, ni personne.** De toute

évidence, l'objectivité du discours est ternie par le point de vue du descripteur. Sous cet angle, syntaxiquement, le fort débit énumératif des indices de négation. Sémantiquement, le supplice accru et le rejet de la pudeur, de l'ordre, de la beauté participent de la diabolisation, à la fois, pathétique et affective du référent *navire*. Autant reconnaître, la splendeur affective du discours visant astucieusement la sensibilité du lecteur. À ce stade d'énonciation, s'exerce le dédoublement de l'auteur par le truchement de la figure de rhétorique qu'est l'ironie. En effet, une seconde excitabilité du message peut être entendue par le lecteur averti comprenant aisément la dénonciation de la déconfiture sociale du destinataire. Son ras-le-bol relatif au charivari du monde contemporain. Pour ce faire, Zadi imprègne de métonymie son message en rapport avec sa propre vision du monde d'un navire détourné par les pirates. La chronique se mue en un discours à la fois satirique et poétique. Car au fin fond du chaos ténébreux du navire-monde vacillant et semblant voguer à la dérive, germe la lumière, la voix du poète en guise de conscience stable. Il écrit à propos : *Pourtant, au milieu de ces ténèbres crépite une luciole : l'âme du poète*. Les ténèbres dénotent de l'obscurantisme tandis que la *luciole* est un insecte incandescent et constamment scintillant. Partant, la profondeur ironique éclate dans les substantifs antonymiques *ténèbres* et *luciole* qui traduisent la vision antinomique du double émetteur. Son regard à la fois critique de l'enseignant politologue qui plaint son époque et du poète chroniqueur qui en rit. Mieux, il s'en étonne puis s'en offusque dans l'article *voyage* de la chronique (p.3 ; 09/09/2002).

Quelle utopie ! A-t-on jamais par détersion tiré des déjections autre chose que des déjections ? Oh oui vaines sont la quête du poète et la beauté du geste et du dire qu'il tient du Normo qui dansait sa nage souterraine et rythmait sa parole dans l'eau. Tourmente de la forge devrait-elle seul suffire à la beauté qui a soif d'éternelle pureté ? Mort au poète !

À mort le poète ! Pour que la bêtise affronte la bêtise, pour que le crime s'attaque au crime...

Le poète ironise sont sort tragique dans le navire mouvementé de notre société où sa voix de la conscience éclairée est étouffée par l'ignorance sombre des siens. L'espace référentiel *Abidjan* n'en est pas moins porteur de signifiante ironique.

2. 2.2. De la référentialité de l'espace *Abidjan* à une connotation railleuse du discours

Abidjan est la capitale économique et la plus grande ville de Côte d'Ivoire. Elle concentre toutes les influences sociopolitiques et économiques. Dans le corpus, la référence à l'espace *Abidjan* est caractérisé par différents quartiers de cette macro pôle et surtout par le niveau familier de langue. En ce qui concerne les quartiers, l'on note, *Marcory*, *Yopougon*, *Port-Bouët* et *Koumassi*. À travers ces quartiers, l'espace *Abidjan* semble objectivement rendu dans la chronique. Nonobstant la convocation objective, les référents spatiaux urbains se heurtent à une organisation discursive qui charrie plusieurs figures de rhétorique. Ce faisant, *Anoumabo*, un village de la commune de *Marcory*, apparaît dans le corpus comme la capitale de la république *d'Éburnie*. Ainsi, le discours dévie la trajectoire référentielle par grossissement de l'espace *Anoumabo*. Une telle construction est une hyperbole nominale quand la république *d'Éburnie* est une métaphore in absentia de la république de Côte d'Ivoire avec pour lien analogique l'éléphant. Il faut souligner que l'hyperbole est une figure de rhétorique qui consiste à exagérer sa pensée pour qu'elle produise une forte sensation. Dans cette même veine, le quarante-et-troisième bataillon d'infanterie militaire d'Abidjan, *43^e Bima*, devient *43^e Puma* par le jeu énonciatif d'harmonie imitative. En effet, l'harmonie imitative consiste en un rapprochement ou correspondance de sonorités de l'écriture et de la réalité. Ici, les mêmes sons au début *43^e* et à la fin *ma* établissent un rapport de sonorités entre les deux référents

encodés par Zadi. De toute évidence, le message du chroniqueur révèle toute la splendeur esthétique par le procédé de la polyphonie énonciative qui est une ressource fonctionnelle parodique au service de la macrostructure rhétorique qu'est l'ironie. À ce niveau de l'énoncé, l'effet ironique est identifiable sur le morphème parodié à partir du morphème souche parodiant. Une telle dissimulation volontaire du destinataire vise à briser la rigueur communicative du discours référentiel au profit de la suggestion du rire chez le destinataire. En quelque sorte, une raillerie impressionnante qui permet de tourner en dérision la réalité décrite. Eu égard à cette disposition ironique, l'espace de la presse abidjanaise retient l'attention de Bernard Zadi Zaourou dit Bottey Moum Koussa. En d'autres termes, l'évocation des différents organes de la presse n'est pas strictement objective. Le locuteur, par effet paronymique (mot qui présente avec un autre une ressemblance phonétique), calque les noms des journaux en vue de faire rire à son interlocuteur. Exemples : *le Gbich* devient *Bich* ; *Notre Voie /notre foie* ; *le jour / le four* ; *24 heures /24 Leures* ; *Frat Mat/ Crac Mat* ; *l'inter /enfer...* En plus, il utilise également la métaphore nominale qui contextualise, par analogie phonique (sonorité), le moyen de la communication traditionnelle ivoirienne, l'attougblan, le tam-tam parleur à la radio contemporaine moderne : *L'attougblan d'Éburnie* (Radio Côte d'Ivoire) *l'Attougblan Rififi* (Radio France internationale RFI). Enfin de compte, le lecteur des publications (relatives à l'insurrection armée de 2002 et ses ramifications) de la chronique « Les temps qui tanguent » une manifestation diversifiée de l'ironie à travers le bouillonnement de la ville d'*Abidjan*. Ce surmarquage ironique met en lumière la saturation baroque et cocasse du discours pour atténuer le drame des ivoiriens et les inviter à en avoir un regard risible. Dans cette quête, le langage familier (populaire) ivoirien intervient comme une autre cadence discursive ironique, toujours, à partir de la référentialité des réalités restituées dans le message. Le dialogue suivant accentue

la place du langage populaire à Abidjan dans l'article *Duel épique*. Zadi ; (p.4 ; 24/02/2003) :

- Un môghô de yop' : Typ' là n'a pas dit que ipé ?
On va voi demain s'il pé ?
- Deuxième môghô de yop : Hoo tout ça là c'est daa !
ipé quoi contre buffle-là ?
Si ça commence on gnagami ...
Nous-même on le dja.
- Premier môghô de yop : C'est tout ! Et puis...
- Tous deux : Y'a foyi ! Ou bien ...

À travers ce dialogue, le chroniqueur subordonne les interlocuteurs au quartier Yopougon. Dans cette optique, le groupe nominal : *môghô de yop* (Yopougon) permet de comprendre que le nom commun masculin-singulier : *môghô*, est le point focal de l'interlocution à des degrés variés. Il ne doit son identité qu'à l'appartenance à *yop* d'où le groupe prépositionnel *de yop*. Autant dire que Yopougon est un quartier où le langage populaire ivoirien (*le nouchi*) est courant. Sur la plan stylistique, ce dialogue est le reflet systématique de l'ambiance de l'espace *Abidjan* par l'entremise de, d'ailleurs, la plus grande commune de la ville d'Abidjan. Sous cet angle, l'on est tenté d'avouer la référentialité du discours à *Yopougon*. Cependant, le corps du texte dialogué est d'une pertinence poétique incontestable. Il est écart de l'ancrage de la fonction référentielle du langage qui sous-tend l'emploi des indices de la troisième personne du langage. Eu égard à un tel surcodage, M. Georges (1997, p. 26) avertit au sujet de l'orientation des textes en rapport avec la fonction référentielle du langage.

On admettra que certains textes paraissent plus orientés sur l'expression de l'objet du message, à la troisième personne, la personne d'univers. Il y a donc des textes fictionnels ou non fictionnels qui donnent l'impression de mettre à forte contribution la fonction cognitive du langage centrés sur le véhicule de contenus intellectuelles, sociaux ou matériels comme éléments constitutifs de l'univers

dans lequel on vit. Ces contenus forment l'essentiel de la représentation verbale.

À l'évidence le discours populaire semble l'apanage de l'univers non fictionnel de Yopougon. Ce discours émis à Yop reste l'écran ironique d'une population rurale en marge du parler intellectuel. Néanmoins, le contenu social du message permet à Zadi de créer une parodie au service de l'ironie situationnelle. Généralement, la modulation parodique repose sur un lexème, moins sur un syntagme. Alors, l'unité lexématique parodique répand sa splendeur sémantique au point de corrompre, de son effet simulacre, tout l'énoncé. Dans ce dialogue entre les *môghôs* de yop ; il y a une reprise de *ipé* dont la contraction est *pé* précédé du sujet : *il*. Ce mot revient trois (3) fois. En fait, ce sont des vocables néologiques qui ont la qualité parodique d'être connu du citadin de l'espace abidjanais. *Abidjan Ipé* veut dire « il peut » et renvoie au pouvoir, la capacité d'agir, l'aptitude de l'autorité d'un individu. Le chroniqueur ne fait pas que rapporter une scène anodine. Non, il va au plus loin, il démontre la capacité des leaders de la jeunesse à défier le pouvoir d'état. À travers l'interrogation : *Ipé quoi contre buffle-là ?* Le poète B.Z. Zadi crée une parodie de la bravoure du chef des jeunes patriotes contre *Yon'daré*. Mais en réalité, ils n'ont aucun pouvoir même si leurs leaders leur font croire que le pouvoir politique est dans la rue. Par conséquent, ce sont eux qui en seraient dépositaires. En réalité, ils n'ont qu'une illusion de pouvoir qui ne tient qu'en leur confiance au chef *Buffalo*. C'est au cœur de ce « non-dit », ce contraste de situation que se réalise cette contradiction profonde entre ce qui est prêché aux jeunes des quartiers peuplés et la certitude de l'enjeu de la crise que triomphe la raillerie du poète. Il se moque de ces appels des autorités aux jeunes « patriotes » abidjanais d'offrir leur chair (poitrine) comme bouclier humain de résistance. Le syntagme : *môghô de yop* et le surcodage du discours en rouchi (argot ivoirien) sont une sorte d'accentuation sur l'immaturité intellectuelle d'une population soumise à la manipulation du

politique. En somme, la convocation de ces termes est une allusion au service de l'ironie. En effet, l'allusion fonctionne comme la parodie. Les deux figures ont pour point commun la dissimilation du contenu du message. Ce qui caractérise l'allusion, c'est l'existence d'une information antérieure sur laquelle se greffe le message allusif pour camoufler le référent. Dans ce dialogue, les mots : *Typ* ; *Buffle* ; *ipé*, relatent le duel épique entre : *Yon' Daré* et le chef des désœuvrés : *Buffalo*, déjà rapportés dans le discours antérieur. Cette allusion contribue à calquer l'instabilité de l'écurie du roi *Hermés*. Hermétiquement, Zadi expose les failles d'une guerre spontanée à cours de tactiques chez les tenants du pouvoir dans l'espace *Abidjan*. Du reste, l'enjeu littéraire en vaut la chandelle ironique. Dans cet élan, l'analyse de la ponctuation issue de ce dialogue donne quatre (4) tirets assortis de deux points chacun ; trois (3) points (d'exclamation, d'interrogation et de suspension). À travers cette ponctuation irrégulière, il faut remarquer une alternance de l'envie d'énoncer stable spontané. En témoignent la parité (4) des tirets et des deux points et l'absence de guillemets. Du reste, les (3) points interrogation, d'exclamation et de suspension attisent la prégnance poétique du discours au détriment de la référentialité. Ce faisant, ils compensent la gestuelle mimique qui est le propre de l'argot ivoirien. Autant remarquer que leur imparité rend compte de l'inégale anxiété des interlocuteurs et surtout de la méconnaissance perpétuelle du sujet débattu. Précisément, c'est à ce niveau qu'éclate l'éloquence ironique. Ainsi, à travers cet agencement singulier des points et des personnages de support, Zadi, fait éclater sa vision du monde littéraire. Il semble proposer une réorientation de la littérature qui suppose qu'il faut rejoindre le personnage dans son univers socioculturel. Celle-ci, en utilisant, son niveau de langue, ses mots et ses émotions pour peindre le monde en plaidant sa cause. Autrement dit, Il rit d'un monde qui l'irrite, celui de la veine bravoure des badauds juvéniles au service du politicien. Ce dernier méprise la condition misérable des premiers qu'il utilise

à sa guise. En d'autres termes, en quoi consiste la bravoure si le brave meurt sans gloire ? Combattre et mourir pour une cause que l'on ne saurait justifier ? Voici comment le jeu ironique de la double énonciation atteint son paroxysme avec l'espace *yop*. Sous un premier angle, le poète, par un message dialogué, restitue une vérité quotidienne en se référant à la guerre pour mettre en interaction avec la texture de l'énoncé et le sentiment risible du lecteur. Sous un second angle énonciatif, l'on comprend qu'à partir de la substance de l'énoncé, il amène le lecteur à une prise de conscience immanente de la politique en Afrique noire par référence à la crise ivoirienne. En un mot, Zadi dénonce l'instabilité de la politique contemporaine qui fait des factions de la jeunesse, des guignols, des manipulés, des insurgés au lieu de leur offrir un avenir stable et radieux.

Conclusion

En définitive, en réponse à la quête littéraire de cet article, l'on se satisfait de l'esthétique ironique tentaculaire du discours de Zadi. En effet, du strict point de vue de l'ancrage stylistique de la fonction référentielle du langage, à partir des normes établies par Jakobson, la chronique : « Les temps qui tangent » ne restitue pas strictement les référents situationnels issus de la crise ivoirienne. Plutôt, il les poétise au creuset de l'ironie. De ce point de vue, le discours supposé référentiel anthropologique a mis l'accent sur quelques personnages, par ailleurs, estampages des acteurs de cette crise. Tour à tour, les personnages de *Madi* permet au poète Zadi de s'inspirer de l'ambiance de l'instabilité du monde actuel pour mieux rire d'un capitaine atypique et grincheux qui perd le contrôle de son navire. Cette situation inspire le poète pour créer une ironie situationnelle du chaos. Au rebours, il fustige les manœuvres irrationnelles et incohérentes des États-Unis d'Amérique dans le leadership de la planète. Aussi, le marquage du *roi Hermès* est une raillerie comique métaphorique de la stratégie du Président

Laurent Gbagbo dans la résolution de cette crise. Quant au lexème *Buffalo*, il est la métaphore matérialisée de Blé qui signifie buffle en Bété. Par ailleurs, Blé Goudé, s'est fait général de la rue par les jeunes patriotes. Yon n'daré est l'anagramme de Yao N'dré, président du conseil constitutionnel pendant cette crise. Le surcodage ironique de ces acteurs de la crise ivoirienne permet à Zadi, de mettre en lumière la beauté de sa chronique par le jeu hyperbolique par extrapolation des personnages décrits. Les référents spatiaux sont aussi porteurs de sens. De ce fait, le *navire* des temps qui tangent devient l'espace globalisant mais qui ne vaut que par son instabilité. La république d'Éburnie est une synecdoque qui renvoie à la république de la Côte d'Ivoire. L'espace Abidjan de par ses composantes : Abobo, Yopougon, Port-Bouët, Williamsville, Treichville ..., illustre l'impact de la guerre. Toutefois, ces quartiers évoquent le passage des colons français à Abidjan (Edouard Bouët-Willomez, Treich-Lapleine), cet attelage littéraire suggère les liens coloniaux historiques que cette crise ne saurait effacer facilement. En somme, l'ironiste, expose les référents de la crise ivoirienne dans un énoncé ludique, un passe-temps pour le lecteur du quotidien *Fraternité Matin*. L'enjeu littéraire du discours esthétiquement ironique trouve toute sa splendeur couverte. Mais une problématique de fond demeure toujours. En effet, l'ironie peut-elle être la thérapie adéquate pour quiconque, fut-il poète, pour panser les affres d'une guerre ?

Bibliographie

Corpus :

ZADI Z. B. (Bottey M. K.) . (2002 -2003), *Fraternité Matin*,

Chronique des temps qui temps qui tangent : Abidjan. Page variée

Rubrique culture : - 09/09/2002, *Voyage* ;
-30/09/2002, *Dieu que la guerre est jolie* ;

- 07/10/2002, *Pour vaincre faut-il aller à Canossa ?* et *Terreur*
-21/10/2002, *Tu quoque, mihi fili ! (Toi aussi mon fils !)*.

Rubrique : Opinions - 03/02/2002, *Petits poèmes saouls*;
-24/02/2003, *Duel épique*;

Ouvrages consultés

Barthes R., (1980), *Le degré zéro de l'écriture*. Paris, Seuil. Page (non marquée)

Bergez D., Violani G. et J Robrieux J.J. (1994). *Vocabulaire de l'analyse littéraire*, Paris Dunod, (pp, 113 ; 125 ; 134 ; 140)

Calas F., 2011, *La Stylistique*, Paris, Puf, p. 57

Molinié G., (1997), *La stylistique*. Paris, Puf, Ed, corrigée, p. 26

Molinié G. et Aquien M., (1996), *Dictionnaire de Rhétorique et de Poétique*. Paris, Encyclopédie d'aujourd'hui ; p. 19

Molinié G., (1993), *La Stylistique*. Paris, Puf. p.37

N'guettia K.K. M., (2005), *Savoie, De l'expressivité au sens de la poésie ivoirienne, d'expression française*. Thèse de doctorat unique, Poétique et Littérature ; p.51

Michel De C., (1990), *L'invention du quotidien*. Paris, Gallimard. P.47-48, Jakobson

R.(1981)., *Questions de Poétique*, Paris, Seuil Pp.56-71

Orecchioni-Kerbrat C. (1980), *Énonciation de la subjectivité dans le langage*. Paris, p54

TOPONYMES DE MARCHES ET DE VILLAGES DANS LA REGION MERIDIONALE DU BENIN : LANGAGE DE MATERIALITE HISTORICO-CULTURELLE POUR LA SOCIODIDACTIQUE

Marcellin Médétonhan LOUGBEGNON

*Laboratoire de Dynamique des Langues et Cultures à Calavi/UAC-
FLLAC*

lougbeignonm@gmail.com

Résumé

Les connaissances en lien avec les toponymes notamment de marchés et de villages dans leur versant endogènes sont souvent mal discernées même au sein des communautés locales. Les significations de même que les motifs réels qui ont concouru à l'affectation de ces noms sont mal connus et cernés pour des raisons diverses : l'histoire des localités ainsi que les pratiques socioculturelles sont de plus en plus banalisées ou bafouées. A cet effet, cette recherche qualitative tente d'explorer les contours des circonstances, les raisons fondamentales qui puissent expliquer les significations rationnelles de ces appellations. Il est question de ressortir à partir des découpages lexicosémantiques le fond des noms en rapport avec l'histoire des toponymes en milieux traditionnels. Dans une approche fondée sur des entretiens directifs avec des informateurs ciblés en fonction de leur maîtrise de l'histoire et des réalités socioculturelles de leur milieu de résidence, six toponymes endogènes de marchés et villages sont retenus dans des communautés nationales diverses. Les entretiens sont d'abord individuels et ensuite la triangulation est faite pour de vérifier les informations collectées auprès de chaque informateur. Les résultats concluants ont permis de comprendre le niveau de compréhension globale des connaissances afférentes aux toponymes de même que les fondements historico-culturels de leur attribution dans la diversité des communautés. Ainsi, il ressort de cette recherche que les motifs d'affectation des toponymes endogènes sont variables. Bien plus, les émergences liées aux influences socioculturelles des toponymes sont identifiées facilitant ainsi la mise en relief d'une sociodidactique.

Mots-clés : *Toponymes, marchés et villages, historico-culturelle, langage de matérialité, sociodidactique.*

Abstract

Knowledge related to toponyms, particularly of markets and villages on their endogenous side, is often poorly understood even within local communities. The meanings as well as the real reasons which contributed to the assignment of these names are poorly known and understood for various reasons: the history of localities as well as socio-cultural practices are increasingly trivialized or flouted. To this end, this qualitative research attempts to explore the contours of the circumstances, the fundamental reasons which can explain the rational meanings of these designations. It is a question of bringing out from the lexico-semantic divisions the substance of the names in relation to the history of toponyms in traditional environments. In an approach based on directive interviews with targeted informants based on their mastery of the history and socio-cultural realities of their area of residence, six endogenous toponyms of markets and villages are retained in diverse national communities. The interviews are first individual and then triangulation is done to verify the information collected from each informant. The conclusive results made it possible to understand the level of global understanding of knowledge relating to toponyms as well as the historical-cultural foundations of their attribution in the diversity of communities. Thus, it emerges from this research that the reasons for assigning endogenous toponyms are variable. Moreover, emergences linked to the sociocultural influences of toponyms are identified, thus facilitating the highlighting of sociodidactics.

Keywords: *Toponyms, markets and villages, historical-cultural, language of materiality, sociodidactics.*

Introduction

L'homme naît dans un environnement où existent toutes sortes de chose qu'il est appelé à distinguer, nommer et désigner afin d'éviter toute forme d'équivoque et de confusion. Ses nécessités et ses besoins concourent dans la même veine à la création de biens matériels, d'institutions sociales et bien d'autres organisations pour structurer la communauté. Ainsi, cette recherche s'assigne pour objectif principal de mettre en lumière d'une part, les connaissances du langage de matérialité historico-culturelle des toponymes au sein des communautés et,

d'autre part, ressortir les raisons et mobiles qui fondent l'attribution les toponymes endogènes des marchés et villages. En effet, l'interdépendance et la quête du gain ont amené l'homme aux transactions économiques. Ceci l'a conduit à la création et l'émergence des marchés locaux à qui généralement sont affectés des noms nuancés en rapport avec des circonstances certaines. Il en est de même pour les noms donnés aux villages qui parfois s'éloignent de toutes considérations économiques réelles. Les faits sociaux, l'espace et le passé, etc. concourent souvent à conférer des toponymes à des marchés et villages.

Ces appellations dont la plausibilité et l'éloquence méritent discernement sont de plus en plus enclines à l'effritement. La teneur des messages qu'ils portent sont la plupart du temps dénaturée et la logique sous tendant l'élaboration du discours synthétisé est biaisée autant dans la forme que dans le fond pour une meilleure connaissance et assimilation. La francisation, corollaire de la colonisation et de l'adoption de la langue française comme langue officielle et de travail conduisent à des prononciations peu en phase avec les réalités de la dénomination affectée à un espace géographique précis : les toponymes sont écrits en français avec un alphabet ne possédant pas tous les phonèmes de la langue locale. Les déformations morpho-lexicales altèrent les langues dans lesquelles ces toponymes sont donnés. Aussi, les dépositaires des sources orales sont-ils de plus en plus rares emportés par le temps. Les vrais connaisseurs de l'histoire et des circonstances d'affectation des toponymes sont d'une époque lointaine que le temps a avalée.

Il est alors question de travailler à colmater les brèches possibles afin que tout ne sombre définitivement pas dans l'abîme. Loin de verser dans un récit d'histoire, cette recherche s'inscrit dans une perspective rationnelle de mise en exergue des connaissances relatives aux toponymes de marchés et de villages en milieu traditionnel. C'est de l'onomastique (Rostaing, 1992), qui va essayer de ressortir le langage de matérialité historico-

culturelle en vue d'une sociodidactique intégratrice des valeurs culturelles.

1. Contexte et problématique de la recherche

Les communautés béninoises dans leur diversité à l'instar des autres du monde affectent des noms aux marchés et aux villages. Ainsi, les modes et formes d'occupations sociales lointaines de l'espace, les nouveaux foyers de peuplement, etc., ont favorisé des toponymes. Ces appellations servent à véhiculer des messages découlant généralement des réalités vécues ou socioculturelles. Les toponymes sont élaborés pour matérialiser certaines pensées ou pans de l'histoire communautaire ou clanique. Ils servent d'indication de repères spatio-temporels dans bien des cas. Cette recherche ne se veut pas monographique comme bien d'autres sur la thématique de la toponymie.

En effet, depuis les temps immémoriaux, les toponymes permettent et favorisent la fixation des mouvements de migration de même que l'indentification des points de convergence d'échanges commerciaux. Leur contribution dans l'ancrage des connaissances sur les peuplements, le développement économique de façon holistique est d'importance à maints égards. Ces toponymes avec le lot d'informations qu'ils couvent méritent de l'attention dans une perspective de conservation de la mémoire (Blanchet et Chardenet, 2011) des communautés locales. Cependant, des facteurs constituent des écueils pour l'appréhension des détours réels de l'élaboration des toponymes. La mémoire humaine n'étant toujours pas fiable, la tradition orale fluctuant de génération en génération, la scolarisation avec son effet de transcription en langue officielle (le français), etc. sont autant d'aspects concourant à la mauvaise connaissance des toponymes endogènes en intelligence avec la signification et les implications historico-culturelles. Les problèmes d'ordre phonologique, historique, culturel sont à cerner en intégrant les

contextes afin de mieux comprendre les toponymes et en dégager leur quintessence pour l'émergence d'une sociodidactique à relent d'interculturel.

2. Méthodologie et cadre théorique

La technique de choix raisonné est d'une part privilégiée dans cette recherche qui se veut qualitative. En effet, les toponymes de marchés et de villages choisis concernent fondamentalement ceux aux caractères traditionnels dont les références se focalisent beaucoup plus sur des réalités endogènes (histoire, géographie, pratiques socioculturelles, etc.). La collecte des données est faite par l'entretien direct à l'aide d'un questionnaire et la triangulation dans le but de lever les équivoques. Des supports matériels (blocs notes, cayons, enregistreurs de sons numériques, ordinateur, etc.) sont utilisés comme outils ayant favorisé la collecte et le traitement des données. Les informateurs sont des personnes ayant des connaissances et savoirs avérés sur la communauté d'implantation desdits marchés et villages. Six (06) toponymes (de marchés et de villages) issus de communauté différente sont choisis. D'autre part, les modalités d'analyse ont essentiellement concerné le sémantisme et les connaissances relatives au langage de matérialité historico-culturelle des toponymes. Ce choix s'explique fondamentalement par la qualité des informateurs. Le découpage lexicosémantique des toponymes a permis de ressortir la signification et les motivations de la désignation. Les transcriptions sont faites suivant l'alphabet des langues nationales du Bénin.

De point de vue théorique, cette recherche relevant de la didactique des langues et des cultures convoque le principe des actes de langage dans la version searlienne. En effet, Searle (1990) ajoute à la théorie austiniennne des actes de langage, le principe d'exprimabilité selon lequel, tout ce que l'on veut dire peut être dit. Dans cette logique, les toponymes non seulement

s'énoncent mais constituent également des désignations ayant des charges sémantiques et sémiotiques.

3. Présentation des résultats et analyse des données

La présentation des résultats est faite suivant deux axes. De prime abord, les connaissances relatives aux connaissances du langage de matérialité historico-culturelles des toponymes endogènes de marchés et de villages sont présentées suivant des modalités précises. Ensuite, les toponymes sont présentés sous la forme de découpage lexicosémantique en vue de mieux ressortir les lexies dans la perspective d'une traduction éloquente de sens. Dans la structuration et surtout pour raison de cohérence dans la présentation des résultats de cette recherche, les toponymes des marchés ont précédé ceux des villages.

3.1. Connaissances du langage de matérialité historico-culturelle des toponymes

Les résultats relatifs aux connaissances du langage de matérialité historico-culturelle des toponymes endogènes de marchés et de villages sont présentés dans le tableau n°1. Les modalités de connaissances explorées dans cette recherche relèvent de la signification, de l'histoire locale et des pratiques culturelles.

Tableau n°1 : Connaissances du langage de matérialité historico-culturelle des toponymes

Modalités	Nombre de personnes	Pourcentage
Connaissance des significations de toponyme	10	20
Connaissance de l'histoire locale	13	26
Connaissance des pratiques culturelles	15	30
Total	50	100

Source : Lougbégnon M. Marcellin, (2023), données d'enquêtes de terrain

Les trois modalités d'analyse des connaissances sur le langage de matérialité historico-culturelle des toponymes traditionnels de marchés et de villages révèlent qu'elles sont faibles au sein des communautés locales. Le taux le plus élevé de 30% témoigne de cette faiblesse des connaissances et de peu d'importance accordée aux réalités socioculturelles locales même dans les communautés rurales. Ces résultats en dessous de la moyenne relative de 50% expliquent l'incurie quasi générale des populations locales à l'égard des connaissances et savoirs endogènes de leur milieu de vie. Il en découle que les messages encodés dans ces textes oraux abrégés mais de haute portée historique et culturelle, sont de plus en plus ignorés ou ne sont pas transmis, même dans les milieux traditionnels. Une telle situation pourrait trouver ses fondements dans la scolarisation et l'émergence de la christianisation (évangélisation) qui éloignent la génération montante de ses racines culturelles.

En effet, les réalités socioculturelles des communautés ne sont pas enseignées aux jeunes apprenants dans les écoles et collèges. L'enseignement/apprentissage se focalise sur des connaissances et savoirs exogènes. Les contenus notionnels devant forger la personnalité et ancrer l'apprenant dans son environnement socioculturel à travers l'éducation sociale sont dévoyés. L'enfant apprend et met en pratique ses connaissances extraverties et se détourne de l'essentiel qui fait son être social. L'évangélisation tout azimut des contrées les plus reculées est aussi un facteur non négligeable de la banalisation voire du mépris des réalités socioculturelles locales. Les messages disséminés tournent en dérision ou bannissent toute forme de culture ne relevant pas de l'évangile. De fait, la culture anthropologique perd son essence et se trouve détruite au profit de la croyance évangélique importée. Les mentalités sont dorénavant rivées sur les enseignements dogmatiques loin de toutes considérations historico-culturelles locales.

La méconnaissance de l'histoire, des mœurs, des us et coutumes, de la culture dans sa globalité fragilise l'harmonie dans les

rapports intercommunautaires et sape les fondements sociaux. La rupture ou la cessation de la continuité qui pérennise et fortifie le savoir être, le savoir-faire et le savoir vivre ensemble étouffe et arrête le « souffle de la communauté ». La tendance désormais est à l'étiollement de tout l'héritage culturel séculaire au profit d'un hybridisme dépourvu de tout socle réel.

3.2. Toponymes de marchés locaux et leurs réalités historico-culturelles

Ici, nous avons retenu trois (03) noms d'appellation traditionnelle de marchés en rapport avec des groupes ethnolinguistiques différents. Il s'agit des toponymes d'essence communautaire tofin²⁰, maxi et idaasha²¹.

Dantɔkpa

/ dan / / tɔ / / kpa /
/serpent (divinité) / fleuve / / proximité /

Le marché à proximité du fleuve de la divinité serpent.

/Dantɔkpa/ insinue l'idée de la proximité de la divinité « dan » (serpent) avec le fleuve. La divinité dont il s'agit est érigée à quelques encablures de l'actuelle place du marché. Elle est d'essence et appartient à la communauté tofin, peuple pêcheur et autochtone. Ce marché, le plus grand du Bénin doit ce toponyme à un double référentiel. La divinité « dan » qui est révélatrice des pratiques et traditions socioculturelles des tofin qui en vouaient des considérations et vénération. Le fleuve ici est un lac (le Nokwé), embouchure permettant l'accès facile à la mer et favorisant d'importantes transactions avec d'autres communautés lacustres de la région méridionale du Bénin. Ces deux référents expliquent dans une large mesure le toponyme « dantɔkpa » et toute son herméneutique. Ce lieu se présente comme l'entrée naturelle par voie fluviale à la mer. Le repère principal ici est la divinité « dan ». Mais, dans une analyse approfondie, on chercherait à savoir les mobiles de l'érection de

²⁰ Les langues tofin et maxi appartiennent au continuum -gbe parlé dans le centre et le sud du Bénin.

²¹ Langue du groupe -eɖe yoruba parlée dans le centre-est et le sud du Bénin.

la divinité à cette place qui aujourd’hui est le plus grand centre d’attraction commercial au Bénin. « Dan » dans la cosmogonie des peuples du sud-Bénin est le dieu qui détient toutes les choses merveilleuses qui soient : la richesse et la fortune sous toutes les formes. Lorsqu’on transpose cette réalité socioculturelle à la fonction du marché « dantɔpka », le doute fait place à la raison et au réel. Cette plateforme d’échange divers contribue à l’essor de l’économie à maints égards. Des vivriers aux produits manufacturés en passant par les transactions bancaires alimentent le Produit Intérieur Brut ; tout s’y converge et se distribue, répartissant de fait la richesse proportionnelle aux différents acteurs du marché. Ainsi, la divinité de la richesse participe dans ce jeu à l’accomplissement de sa mission de génératrice et de distributrice de fortune.

Linxi

/lin / / axi /
/étourderie, crétnité / / marché /

Le marché des étourdies, crétns.

/axi/, le marché en langue maxi, s’est constitué pour restaurer l’esthétique dans la langue à l’oral ; /lin-axi/ ne désignant aucune réalité dans la langue dans ce contexte. C’est ce qui pourrait expliquer la disparition du phonème /a/ par phénomène de troncation dans la prononciation du terme global en vue de l’autonomisation des deux lexèmes par souci d’harmonie vocalique. L’influence de la nasalisation du phonème /i/ pourrait aussi expliquer ce phénomène. /Xi/ pris isolément signifie l’urticaire en langue maxi. Ce toponyme porte une teinte péjorative dans son appellation. Ceci découle des comportements et attitudes holistiques des populations locales qui s’adonnent quasiment qu’aux activités champêtres. L’abondance des rendements saisonniers attirent et convergent bien des communautés voisines pour le ravitaillement en produits vivriers. La proximité de ce marché avec la grande agglomération citadine fait qu’il s’amine presque tous les jours. Les marchands venus de la ville exploitent et abusent du

foisonnement des vivriers sur le marché. Les produits sont achetés à des prix cassés. Les producteurs redoutant les dommages de la mévente de leur produits acceptent sans coup férir les prix et font presque de la « liquidation ». Les marchands profitant de cette situation estiment que les vendeurs sont naïfs et ne connaissent pas la valeur de leurs produits. Ils sont alors considérés comme une population de personnes étourdies, crétines. Le chef coutumier de la zone, décida que ce marché soit désormais appelé marché des « étourdies, crétins ». Travailler ardemment en vue d'une production massive devant satisfaire les besoins en vivriers des populations, telle est la devise qui a prévalu à ce toponyme de marché de réputation.

ɔjaru

/ɔja / / eru /
/ marché / / esclave /

Le marché des esclaves.

/eru/, le marché en langue idaasha, s'est constitué pour restaurer l'esthétique dans la langue à l'oral ; /ɔja-eru/ dans la langue sonne mal à l'audition. C'est ce qui pourrait expliquer la disparition du phonème /ɛ/ par phénomène de troncation dans la prononciation du terme global en vue de l'autonomisation des deux lexèmes par souci d'harmonie vocalique. Ici, le phénomène de l'élision a fait disparaître le phonème /ɛ/ pour éviter le hiatus dans la prononciation. Il apparaît à part entière dans /eru/ pris isolément pour désigner une réalité linguistique dans le lexique de la langue. ɔjaru est un espace-entrepôt de réputation historique. Ce lieu doit ce nom au rôle important qu'il a joué dans le convoi des prisonniers des razzias. Il a constitué une escale pour la sélection des captifs en transfèrement vers les comptoirs côtiers en vue de leur déportation vers le continent américain. C'est un marché où les transactions ont été effectuées autour des humains lors de l'esclavage des noirs. Ce toponyme révèle un pan important de l'histoire de l'esclavage en son époque et la part des populations endogènes d'alors dans cet odieux trafic humain.

Dans l'affirmative, les noms endogènes que portent les marchés de localité en milieu rural émanent pour la plupart du passé de la communauté résident dans cet espace géographique. Ils sont des marqueurs d'un pan important de l'histoire communautaire (Bouvier, 2002), et permettent la conservation des réalités socioculturelles et économiques de cette époque mémorielle. Ils fixent et situent les événements dans les contextes et circonstances que seule, la mémoire humaine ne peut sauvegarder dans l'intégralité. Ces toponymes constituent de véritables archives ouvertes et populaires (Truc, 1991) par leur consécration et les récits découlant de leur existence. Dans la forme, les toponymes de marché ne portent pas forcément une particule lexicale qui peut servir d'élément indicatif d'un tel lieu. Dans bien des cas, ils sont intégrés et confondus au nom du village/espace qui les abrite. Ceci relève d'un subterfuge langagier visant à mettre en exergue le toponyme de la localité. En effet, dans le langage courant, il est de notoriété qu'on désigne simplement le marché par le village sans l'ajout du vocable consacré de marché.

3.3. Toponymes de villages et leurs réalités historico-culturelles

Nous avons retenu trois (03) noms d'appellation traditionnelle de villages en rapport avec des communautés linguistiques différentes. Il s'agit respectivement des toponymes d'essence communautaire fon, toli et aïzo.

Hwεgbo

/ hwe / / gbo /
/litige, querelle / /résoudre, terminer /

Le litige ou la querelle est résolue ou terminée.

Ce toponyme de village renvoie à un espace géographique de rencontre de haute portée historique de trois princes héritiers du trône de leur père. Les mésententes et intrigues de succession ont farouchement opposé les frères qui ne veulent aucunement se faire de concession, se livrant à une guerre fratricide. Les

conciliabules, les intermédiations et autre forme de négociation ayant échoué sur les terroirs contrôlés par chacun d'eux, il est convenu de les rencontrer en territoire neutre pour la résolution de leur querelle qui a trop duré et qui plonge la succession dans l'impasse. Par consentement, ils ont de façon unanime donné leur accord pour la rencontre dans un espace médian à leur cité respectif. Ce lieu de rencontre, de discussion et de consensus pour un accord définitif de leur litige est désormais désigné par ce toponyme. Il est dorénavant le siège de la concorde et l'endroit sacré où sont transférées les divinités et reliques ancestraux de leurs aïeux. Les grandes cérémonies rituelles du clan démarrent et finissent à cet endroit pour immortaliser le passé. Ce lieu de consécration de la paix et de l'entente fraternelle est à jamais inscrit dans l'espace et dans le temps en lien avec ces acteurs lointains de l'histoire communautaire.

Bosito

/ bo²² / si / to /
 / Gris-gris / chez / lui /

Le gris-gris chez lui.

Cet énoncé dans son expressivité fait économie de toute la pensée véhiculée par mécanisme grammatical d'omission de la négation qui le rend moins plausible et éloquent. Ce toponyme d'essence *toli*²³ trouve mieux son explicitation dans sa formulation :

/ gbe / ma / do / bo / si / to /
 / La vie / ne pas / dans / gris-gris / chez / lui /

La vie n'est pas dans gris-gris.

De ce découpage lexicosémantique, ce toponyme pourrait se comprendre par « la vie ne tient pas qu'au gris-gris ». En effet, le fondateur de ce campement de chasseur est d'une réputation qui suscite l'étonnement dans son espace d'habitation. Les exploits qu'il a réalisés par la pratique et l'usage de ses

²² Talisman ou amulette d'Afrique noire sensé éloigner les mauvais esprits ou plus généralement porte bonheur.

²³ Langue du continuum gbe parlée au sud du Bénin

connaissances occultes lui ont conférés des épithètes sublimissimes : il a relevé bien des défis surnaturels. Il a connu au fil des ans après ses fulgurantes prouesses, des déboires multiples et cuisants. Ces échecs aux caractères avilissants l'ont fait changer de considération de la vie. Il insinue alors que la vie ne réside pas dans les exploits émanant des pratiques occultes. Les pouvoirs surnaturels utilisés par celui-ci sont des réalités socioculturelles d'ancrage partagées dans différentes aires culturelles de la région de recherche. L'absurdité dans la concrétisation des prouesses mythiques demeure une piste à explorer afin de mieux appréhender la « science occulte » dans ses méandres par la linguistique quantique.

Tosunhən

/ to / sun / hən /
 / village / fermer / porte /

Le village a fermé sa porte.

Ce toponyme relève d'une analogie. L'éloquence dans le langage se révèle ici à travers cette métaphore du village qui a fermé sa porte. En effet, la tradition dans la succession au trône exige des cérémonies ritualisées lorsque le chef coutumier passe de vie à trépas. La porte représente le palais royal qui renvoie à la symbolique du roi. Lorsque ce dernier décède, on considère dans la communauté qu'il y a un vide et que tout s'arrête. Il faut alors désigner le successeur, l'initier à la gestion des affaires coutumières du village. Cette phase fondamentale précédant l'accès au trône se fait hors du palais. Le futur chef de la tradition est isolé du palais et c'est, ce lieu précis et sacré de sa préparation qui porte ce toponyme. Il en ressort toute l'importance vouée au trône et le mécanisme orchestré pour y accéder dans cette culture. Le respect profond de la mémoire du chef défunt et l'organisation scrupuleuse de la succession constituent des valeurs immuables régissant cette communauté qui s'immortalise par ce toponyme.

A l'analyse, les toponymes traditionnels (marchés et villages) constituent des condensés de faits, d'événements et de situations

traduits avec finesse pour les introduire dans la pensée communautaire en vue de son immortalisation. Autant, ils racontent et maintiennent l'histoire, autant, ils expriment la philosophie d'une époque qui s'inscrit dans le temps (Collignon, 2002). Ces textes oraux et abrégés remontent souvent des leçons de morale. Les toponymes de villages se révèlent bien plus que des récits synthétisés mais comme des instructions pédagogiques à fond didactique. Ils portent des messages d'enseignement sur divers aspects de la vie humaine. Dans leur expressivité, ils focalisent l'attention sur le fond de leur essence : la situation qui a prévalu à cette appellation. Que ce soit en préfixe de sa formation, en radical ou en suffixe, une particule lexicale insiste sur un aspect fondamental de la désignation. A partir de cela, le sens peut être construit dans une perspective de bâtir sur raisonnement, les contours possibles du toponyme. Ceci facilite la compréhension aux curieux dans la mesure où le locuteur de la langue communautaire compétent sans grande performance pourrait s'en inspirer.

Outre, cette recherche ne s'inscrivant pas dans une dynamique de comparaison entre les toponymes de marchés et de villages tente de ressortir la quintessence des connaissances actuelles relatives à ceux-ci de même que leur fond sémantique. Elle ne se veut pas critique à l'égard des désignations dans leur diversité. Ainsi, elle ouvre le champ à des réflexions dans une perspective d'étude comparée ou critique des toponymes quel que soit leur nature.

4. Sociodidactique dans le langage de matérialité historico-culturelle des toponymes

La sociodidactique implique ici des considérations d'ordre socio-anthropologique et didactique des langues et des cultures. En effet, les marchés sont des places de convergence des personnes d'horizon divers. Les échanges commerciaux constituent le principal centre d'intérêt pour ses acteurs.

Plusieurs communautés ethnolinguistiques se côtoient et établissent des rapports dont les variations découlent de l'intérêt individuel. La quête de savoir les jours d'animation et de connaître les spéculations les plus exposées dans les marchés, les marchands cherchent à avoir une maîtrise non seulement de la situation (géographie) du marché mais aussi de la signification (sémantisme et sémiotique) de son appellation. Un rapport de connaissance au-delà des affaires s'introduit tacitement dans le vécu des personnes qui animent cet espace. Dans les échanges interhumains, la langue joue un rôle de premier plan en ce sens qu'elle sert de véhicule à la transmission de tout savoir (Moeschler et Auchlin, 2006). Par-dessus l'acquisition d'une seconde langue, la culture des locuteurs de la communauté est apprise scellant ainsi une émulation intercommunautaire. Du développement des rapports interculturels dans le brassage en milieu d'affaires émane l'ancrage et la maîtrise de réalités qui dépassent le vécu ordinaire des peuples. Les cultures s'imbriquent façonnant les individus porteurs. Des synthèses en découlent à travers les apprentissages divers à partir de la langue grâce aux négociations et affinités qui se créent : découverte et acceptation réciproque d'une culture nouvelle dans son ensemble. Dans cet espace, dorénavant, l'intérêt est plus porté sur la personne à partir de son histoire, son expérience de vie que les échanges commerciaux qui deviennent « secondaires » dans ce qui focalise, tisse et sert de ciment dans les rapports d'existence. Des ajustements moraux pour le vivre ensemble dans la concorde émergent sans un apprentissage formel qui pourrait blesser la susceptibilité des uns et des autres. La culture, l'histoire et les expériences sont alors des outils de partage et de compréhension qui fédèrent les individus autour des enjeux commerciaux.

Les noms affectés aux villages soulèvent des questions autant historique, culturelle et parfois psychologique. Le lien avec l'espace d'implantation, les circonstances et le vécu à travers les intrigues afférentes à l'existence humaine sont manifestement

explicités dans les appellations de toponymes de village. Les interrogations que suscite l'appellation de ces toponymes amènent à la découverte culturelle et à des connaissances muries dans une dynamique prospective : on cherche à cerner la communauté au travers des dimensions humaines et sociales, économiques, culturelles et philosophiques. Les enjeux économiques fussent-ils locaux ou communautaires sont mieux appréciés. L'organisation sociale et les pratiques culturelles sont partagées sans un formalisme classique. La philosophie communautaire découlant de la perception et de l'appréciation du monde dans une lecture réfléchie est disséminée mettant en vedette l'« homme de la communauté » en contact avec des « humains étrangers ». De ceci naît souvent le choc culturel à transcender pour intégrer l'interculturel ouvert, conscient permettant le brassage et l'émulation sociale.

Les connaissances historiques fondées sur les découvertes culturelles élèvent et édifient non seulement les citoyens d'un même pays mais aussi d'autres horizons. Ceci favorise la mise en exergue de l'intérêt de la connaissance historique et culturelle des communautés afin de permettre la consolidation des liens dans la perspective d'éviter les effritements susceptibles d'engendrer les mal compréhensions profondes. L'évocation des noms de ces marchés et villages rappelle des souvenirs et suscite des moments de naissance et d'émergence des relations interhumaines. Le toponyme, son fondement, son histoire, sa culture, sa base économique, etc. peuvent favoriser le rapprochement en créant de liens sociaux entre des personnes. A la faveur de la découverte de la personne et de son environnement socioculturel, l'interculturel pourrait émerger dans l'espoir de la survie et de la vivification des valeurs cardinales de paix, de concorde et de promotion dans la diversité. Ainsi, le relativisme socioculturel pour un monde de tolérance et d'acceptation pour un savoir vivre ensemble transcendant doit constituer inéluctablement le levier d'appui pour l'humaine raison.

Conclusion

Les toponymes de marchés et de villages dans la région méridionale du Bénin ne sont pas des désignations affectées ex nihilo. Ils sont légion dans la diversité et varient selon les communautés. A l'instar des récits transmis de génération en génération, les toponymes racontent l'histoire des communautés. Ils maintiennent leur mémoire dans un espace qui se particularise grâce aux faits et circonstances qui les distinguent.

En effet, dans leur version endogène, ils constituent des élaborations structurantes dans la perspective de transmission de messages liés au vécu clanique ou communautaire. Selon les faits sociaux, historiques et culturels, ces appellations tentent de fixer des réalités inconnues des générations successives qui n'ont pas pris part active aux événements d'une certaine époque révolue. Les toponymes relatent ainsi tacitement des faits dont les générations postérieures ne constituent que des témoins passifs grâce aux textes oraux issus de leur signification. Ils renvoient à des contextes et circonstances dont l'antériorité souvent lointaine relève de l'histoire. Au travers de ce système éloquent et plausible de conservation de l'histoire et de la culture séculaire, la génération montante doit pouvoir s'abreuver de connaissances et savoirs locaux en vue de son enracinement correct et confortable. Même s'il est d'évidence que les connaissances relatives au langage de matérialité historico-culturelle des toponymes de marchés et de villages sont assez faibles, cette recherche sonne le glas pour focaliser l'attention des didacticiens des langues et des cultures sur leur exploitation et intégration dans l'élaboration des contenus en vue de leur enseignement/apprentissage.

Bibliographie

- Austin J.- L. (1962). *Quand dire, c'est faire*, Editions Seuil.
- Blanchet Ph., Chardenet P. (2011). *Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures*, Editions des archives contemporaines, 501p.
- Bouvier J.- C. (2002). *Noms de lieux du Dauphiné*, Paris, Bonneton.
- Collignon B. (2002). Les toponymes inuit, mémoire du territoire : Etude de l'Histoire des Inuinnait, *Anthropologie et Sociétés*, volume 26, n°2-3, pp 45-69.
- Décret n°75-272 pris le 24 octobre 1975 portant choix de l'Alphabet des langues nationales du Bénin.
- Moeschler J., Auchlin A. (2006). *Introduction à la linguistique contemporaine*, 3^{ème} édition, Armand Colin, 221 p.
- Rostaing Ch. (1992). *Dictionnaire étymologique des noms de rivières et de montagnes en France*, Paris, Klincksieck.
- Searle J. (1990). *L'Intentionnalité*, Les Editions de Minuit.
- Truc R. (1991). *Les noms de lieux du Vercors*, Die, A Die.

D'UNE LECTURE ONTOLOGIQUE DE LA THEORIE DES DESCRIPTIONS DEFINIES DE RUSSELL AU SENS CACHE DES NOMS PROPRES

Nalourgo Drissa COULIBALY

*Département de philosophie, Université Félix Houphouët-Boigny –
Abidjan | Côte d'Ivoire
cdrissa92@yahoo.fr*

Zié Seydou YEO

*Département de philosophie, Université Félix Houphouët-Boigny –
Abidjan | Côte d'Ivoire
yzseydou@gmail.com*

Résumé

Russell amorce son analyse par la nette séparation des noms propres, des noms généraux. Mais l'ambiguïté que soulève une telle distinction le conduira très vite à l'admission des symboles incomplets. Laquelle symbolique semblerait a priori disqualifier les descriptions définies eu égard à certaines de ses dénotations très souvent vide. L'analyse menée par Russell sur l'ambiguïté des descriptions définies nous interpelle sur le sens des noms et prénoms que nous portons et donnons à certaines entités. Somme toute, notons que le nom a une portée ontologique. Il est susceptible d'être chargé positivement tout comme négativement. Il paraît donc impérieux de prendre en compte le sens profond de tout nom avant même de l'attribuer à une entité.

Mots clés : *logique, noms propres, noms généraux, sens dénotation, objet-concept.*

Abstract

Russell, begins his analysis by the clear separation between proper names and general names. But the ambiguity raised by such a distinction will very quickly lead to the admission of incomplete symbols. Which symbolic would seem a priori to disqualify the defined description in view of some of its very often empty denotation. Russell's analysis of the ambiguity of the defined descriptions of the descriptions challenges us as to the meaning of the names and the forenames that we carry and give to certain entities. All in all, the name has an ontological scope. It is likely to be positively or negatively

loaded. It therefore seems imperative to take into account the profound meaning of any name before even attributing it to an entity.

Key word: *logic- proper nouns – general nouns – sens – denotation – objet – concept.*

Introduction

Nous portons des noms sans même savoir leurs significations. C'est bien cette énigme que la philosophie analytique a tenté de résoudre à travers ses illustres auteurs tels que Frege, Russell et bien d'autres. La question du sens, de la signification ou de la détermination des termes propositionnelles constitue le pan essentiel de ce projet. En outre, les termes langagiers ou propositionnelles paraissent souvent assez ambigus. Ce qui rend notamment incompréhensible et insaisissable le sens de nos énoncés. Une telle incompréhension résulte des diverses interprétations que peut avoir le concept dans une proposition. G. Frege (1971, p. 16) s'était attaqué à cette question en ces termes : « La correspondance entre les caractères du concept et les propriétés des objets rend compte du rapport de la compréhension à l'extension, imparfaitement décrit ». Il y'a de ce fait une ambiguïté linguistique. Or une bonne appréhension du concept ouvre la meilleure des voies à la saisie des objets qu'il subsume et de plus à une bonne saisie du sens propositionnel des termes. Bien au-delà d'une telle étude, il est question pour nous de déterminer le sens parfois ambigu des noms que nous portons. En outre, bien de noms dont le sens est presque inconnu ou méconnu influent soit positivement mais parfois négativement sur notre existence. L'approche russellienne des termes singuliers se présente comme une étude transitoire qui aidera à décrypter la dimension obscure de ces noms. Il est donc question pour nous, à travers cet exposé, d'apporter dans un premier temps, un décryptage de la théorie des descriptions définies de Russell. De cela, sera mis à nu la problématique de l'indéterminabilité du nom des termes

singuliers. De cette défaillance de l'analyse russellienne, il sera, dans un second temps question de l'appréhension du sens profond et parfois ambigu des termes singuliers ou noms propre dans le lexique russellien. C'est bien de telles préoccupations qui nous amènent à nous interroger de la façon suivante : quelle serait la portée sociologique de la théorie des descriptions définie de Russell ? En quoi, son incapacité à déterminer le nom propre peut servir à la compréhension même de l'essence de ceux-ci ? Autrement dit, le principe de l'indéterminabilité des termes singuliers ne reflète-t-il pas in fine la dimension ontologique des noms propres ?

Les nuances conceptuelles méritent d'être levées pour la bonne compréhension de cette thématique. Ce qui se fera par ailleurs par l'analyse critique des théories logicistes émergentes de cette époque. Cela impose dans un premier temps, une relecture des concepts de Sinn et de Bedeutung de Frege. Dans un second temps, l'approche russellienne des noms, nous édifiera sur le sens ontologique de ceux-ci. Cette démarche sera donc entendue comme la réponse à un souci majeur qui est celui de la complexité et la compréhension des termes propositionnels. Ainsi la question référentielle des expressions langagières se pose avec acuité. L'analyse portée sur le nom propre constitue une esquisse d'étalement de ces complexes qui obstruent la compréhension des propositions. Les approches de Frege et de Russell semblent certes antinomiques. Mais, le moins qu'on puisse dire, est que, de ces différentes analyses, se dégage en toile de fond la question du sens, de la dénotation et bien plus au fond, la question épineuse de l'ontologie des noms. Il paraît donc convenable de soutenir avec N. Mouloud (1976, p. 48) :

Ainsi se dessine la double dimension d'une analyse sémantique, qui aura à faire avec les caractéristiques intensionnelles des expressions – leur sinn et avec leurs propriétés extensionnelles, lesquelles relèvent précisément de leur Bedeutung.

La question de la signification des termes propositionnelles, nous projette donc de plein pied dans l'appréhension du sens et de la dénotation des termes propositionnelles. Cette impérieuse quête d'une référence aux termes singuliers, rime généralement avec les exigences sociales. Une telle analyse mettra donc à nues les méthodes mises respectivement en œuvre par Frege et par Russell à fin d'éviter les ambiguïtés dans la saisie de la signification de certains noms.

1 – de la conceptualisation frégenne des termes singuliers

1.1-Approche conceptuelle des termes singuliers

A la différence de la conception commune et ordinaire, le terme singulier ou nom propre, revêt dans la pensée logique, une connotation toute particulière. En outre, l'on a pour coutume de dire d'un nom propre, le nom d'un individu, d'une structure ou d'un organisme. Le nom propre, au-delà de la désignation des personnes, peut également, selon la vision générale, désigner un territoire par exemple le nom d'un pays (Côte d'Ivoire), une collectivité territoriale à savoir l'appellation des habitants d'un pays donné : les Ivoiriens ; ou même une structure quelconque de renom tel par exemple : UNESCO. La conception logique du nom propre chez Frege est bien plus large. En effet, celui-ci ne rejette absolument point ces conceptions classiques mais plutôt élargie la conception du nom propre en vue d'intégrer d'autres termes. Frege se situe dans une vue généraliste de la conception du nom propre. C'est pourquoi le nom propre est selon lui, toute façon de désigner. Mais qu'est-ce que la désignation ?

La désignation renvoie selon Frege à toutes expressions dénotatives. Une expression dénotative, est une expression ou un terme qui affirme quelque chose qui renverrait à un objet donné. C'est à juste titre que B. Russell (1989, p.86) affirmait : « Nous dénotons quand nous indiquons ou nous décrivons, ou quand nous utilisons les mots comme des symboles de concepts ». Dénoter renvoie donc à parler ou traiter de quelque

chose ou d'un objet. Dans ce canevas, il traduit une certaine généralité car l'objet désigné peut être empirique comme intelligible. En un mot, la désignation ou dénotation est une expression qui est susceptible de déterminer un objet ou de renvoyer à quelque chose peu importe la nature. Cette définition corrobore la conceptualisation du nom propre selon le philosophe d'Iéna. Le nom propre selon lui s'interprète dans le sens de la dénotation ou de la désignation. Ainsi, le nom propre s'entend dans le sens de toute expression qui dénote ou qui désigne. Dans une telle logique, le nom propre frégeén intègre non seulement la conception ordinaire mais également tout autre forme de désignation (expressions dénotantes) qui recouvre plus ou moins des objets. C'est bien dans ce sens qu'il (1971, p.103) arguait :« Par signes et noms, j'entends toute manière de designer qui joue le rôle d'un nom propre ». La conception frégeenne du nom propre est donc établie. Elle fait référence à toute manière de décrire un objet. Dans une telle perspective, le nom propre implique : les mots, les signes, les combinaisons de signes, les expressions. Au regard d'une telle considération, l'on est tenté de s'interroger sur le statut de la proposition. La proposition serait-elle un nom propre ou non ? A cette interrogation, Frege répond par l'affirmatif. La proposition est un nom propre au même titre que les expressions dénotantes. Cette idée est d'autant justifiée dans le sens où la proposition véhicule une certaine idée qui renverrait nécessairement à une désignation empirique ou immatérielle. C'est bien dans cette optique qu'il (1971, p. 110) renchérisait : « Toute proposition affirmative, quand on considère la dénotation des mots qui la constituent, doit donc être prise comme un nom propre ». Cette assertion montre avec clarté le sens foncièrement large que Frege accorde au nom propre. Ainsi aucune expression langagière n'est épargnée de ce vaste champ. Cela établit, il nous revient de résoudre une énigme qui conduira certainement à situer la place du nom dans la pensée logique de Frege. Cette énigme fait suite à une question que G. Frege (1971, p. 107) s'est

lui-même posé en ses termes : « D'où tiens-tu que quoi que ce soit ait une dénotation ? ». Cette préoccupation lance le débat et permet donc d'asseoir l'ossature de la pensée logique de Frege. La quête de la référence, de la désignation ou de la dénotation devient de ce fait à un idéal cognitif. Cet idéal même idéal, peut conférer d'une manière ou d'une autre aux signes, mots et propositions, une teinture relativement objective. Trouver une dénotation aux expressions dénotante, c'est avant tout, juger de leur valeur de vérité ou donc de leur ancrage empirique.

1.2-Le rôle des termes singuliers dans le logicisme frégeen

Le nom propre dans la conception frégeenne, a été décrit comme renvoyant à toute forme de dénotation ou de désignation. Ainsi, pour comprendre la fonction du nom propre dans la formation de l'esprit logique chez Frege, l'on doit nécessairement s'appesantir sur cette ultime notion de dénotation. La compréhension de la terminologie dénotation, passe avant tout par celle du sens. Ainsi, dans la pensée logique, l'on ne peut parler de la dénotation sans y adjoindre au préalable la question du sens. Dans la formation de la pensée logique de Frege, la question du sens et de la référence à fait suite aux difficultés liées à la définition de l'égalité ou de l'identité. C'est ce que confirme L. Linsky (1967, p. 45) lorsqu'il écrit : « Frege introduit sa distinction entre le sens et la référence des noms pour tenter de résoudre le problème de l'identité ».

Deux entités sont dites identiques lorsqu'il y a un rapport d'égalité entre eux. La question qui s'est notamment posée, porte sur le statut de cette relation. A cet effet, différentes questions ont notamment émergé : L'identité est-elle une relation ? Une relation entre des objets, ou entre des noms ou signes d'objets ? Ces différentes préoccupations ont amené Frege à l'analyse de deux propositions : La proposition ($a = a$) et la proposition ($a = b$). Selon lui, le constat est tout évident, ces deux propositions comme le soutenait également Emmanuel Kant, n'ont pas la même valeur de connaissance. Dans son

analyse, Frege parvient à déceler les circularités qui découlent de la proposition ($a=b$). Ainsi, estime-t-il que si l'on considère les propositions ($a = a$) et de ($a = b$) comme le reflet d'une relation entre l'objet dénoté par les signes (a) et (b) alors, ces deux propositions sont vides de sens. Le problème est qu'il paraît tout évident, qu'un objet soit identique à lui-même. Dans de telles circonstances, Frege établit que ces propositions ne véhiculent aucune information.

A travers une seconde alternative, Frege considère les signes (a) et (b) comme désignant le même objet. Dans ce contexte ci, en lieu et place de l'objet dénoté, la relation porte sur l'égalité des signes qui dénotent le même objet. Frege estime que cette conception est également arbitraire. Cela dans le sens où chaque individu peut arbitrairement utiliser l'égalité entre n'importe qu'elle signe pour dénoter un objet. Cet usage des signes n'est donc pas conventionnel. Cette idée se traduit clairement à travers cette allocution de G. Frege (1971, p. 103) : « On ne peut interdire à personne de prendre n'importe quel événement ou objet arbitrairement choisis pour designer n'importe quoi ». Selon Frege, l'égalité entre les signes porte à d'énormes confusions car elle atteste de la manière de designer. Ors cette manière de designer peut être relative d'un individu à un autre. Ce qui fait dire que ce type de proposition fondée sur l'égalité des signes est également vide de sens. Que l'égalité s'établisse du côté de l'objet dénoté ou du côté des signes, il préexiste des ambiguïtés. C'est cette difficulté majeure qui conduit Frege à établir les balises sur le sens et la dénotation des noms. Pour qu'une proposition sur l'égalité ait une connaissance effective, il faut bien que les divers signes qui la constituent, représentent les différentes désignations de l'objet. L'analyse de ces propositions conduit Frege à penser le rapport signe, sens et dénotation. C'est à juste qu'il (1971, p. 103) affirmait : « Il est naturel d'associer à un signe (...) outre ce qu'il désigne et qu'on pourrait appeler sa dénotation, ce que je voudrais appeler le sens du signe ». A un sens ou plusieurs sens, doit donc toujours

correspondre une dénotation. Cette tâche, Frege se l'octroie à fin d'élaborer un système de signes parfaits qui aiderait à corriger les erreurs du langage vulgaire. La dissociation du sens et de la référence permettra de traiter les expressions langagières avec plus de célérité. Cependant, il s'avère que certains mots à l'instar de : « la suite qui converge le moins rapidement », « le corps céleste le plus éloigné de la terre », admettent bien un sens mais pas de dénotation. A cette préoccupation, G. Frege (1971, p. 107) s'interrogeait de la façon suivante : « Tu parles ici, sans plus, de la lune comme d'un objet, mais d'où tiens-tu que la lune à une dénotation ? D'où tiens-tu que quoi que ce soit ait une dénotation ? ».

Ces différentes interrogations sans issue favorable l'amènent à admettre un concept nouveau qui est celui de la supposition de dénotation. Plus, il admet qu'il faut distinguer le sens habituel d'un mot de son sens indirect, la dénotation habituelle de la dénotation indirecte. Dans ce registre l'auteur insiste sur l'usage du style indirect. Selon lui, le style indirect est le rapport des propos une tierce personne. Dans un tel discours, la dénotation porte plutôt sur les signes. Il n'est donc point question de la dénotation habituelle mais de la dénotation indirecte. C'est en cela qu'il (1971, p. 107) soutiendra : « Si on emploie les mots de la manière habituelle, c'est de leur dénotation qu'on parle. Mais il peut se faire qu'on veuille parler des mots eux-mêmes ou de leur sens ». A travers ces différentes analyses, Frege parvient à donner un sens cognitif aux noms propres. La continuité de cette analyse a consisté à percevoir le nom propre dans un contexte propositionnel. Vu que la proposition, en tant que tout au sens frégéen, ne constitue point un nom propre, nous réserverons ce chapitre pour un article ultérieur.

2-La conception russellienne des termes singuliers : réalisme ontologique.

2.1- De l'approche russellienne des termes singuliers.

Comprendre le nom propre dans la pensée logique de Russell, c'est ébauché une partie très essentielle de l'analyse logique. Du nom de grammaire philosophique, celle-ci se donne pour objectif d'analyser les propositions en leurs éléments constitutifs. Donnant la nature de ses constituants propositionnels, la grammaire philosophique favorise une meilleure compréhension du sens des propositions. C'est dans ce sens que B. Russell (1989, p. 72) écrivait : « La correction de l'analyse philosophique d'une proposition peut, par conséquent, être utilement vérifiée en s'efforçant de déterminer le sens de chacun des mots de la phrase qui exprime la proposition ». A travers cette citation, Russell semble convenir sur ce point avec le philosophe d'Iéna. L'appréhension du sens d'une proposition ne peut s'effectuer que par la mise en évidence du sens des mots qui la constituent. Mais sans trop vite établir une conclusion hâtive attendons de voir ce que le concept russellien de nom propre recouvre. La grammaire philosophique constitue en ce sens le chemin indiqué comme avancé ci-dessus. Celle-ci a en outre permis de découvrir trois entités indispensables dans un discours. Au nombre de ces entités, citons entre autre : les substantifs, les adjectifs et les verbes. Sans toutefois vexer dans les tournures purement grammaticales entre substantif (concept d'ordre général) et adjectif, B. Russell (1989, p. 73) a tenté de recentrer son objet de son analyse. Ce qui d'ailleurs se comprend à travers l'expression suivante :

« La distinction dont nous avons besoin n'est pas identique à celle que fait la grammaire entre le substantif et l'adjectif, puisqu'un seul concept peut, selon les circonstances, être soit un substantif soit un adjectif ; c'est la distinction entre noms propres et noms généraux (...) qui est nécessaire ».

Cette formule met en relief le but ultime de la grammaire philosophique. But qui n'est que d'établir foncièrement le distinguo entre les noms propres et les généraux. Pour amorcer son analyse, Russell se focalise sur une notion d'ordre général qu'est « le terme ». En guise de précision, il convient de noter que ce terme admet dans le langage russellien une double connotation. Le lecteur pourra s'en apercevoir dans le cours de ce raisonnement. Sans donc revenir sur les propriétés de cette notion, force est de noter que les termes renvoient à toutes expressions qui rentrent dans la constitution d'une proposition. C'est cette caractéristique fondamentale qu'énonce le philosophe de Cambridge (1989, p. 76) lorsqu'il écrit : « Par termes d'une proposition, j'entendrai les termes, aussi nombreux soient-ils qui figurent dans une proposition et peuvent être considérés comme les sujets sur lesquels porte la proposition ». L'analyse propositionnelle de Russell se fonde donc sur les termes. Ces termes, tel qu'il le stipule sont de deux types à savoir les choses et les concepts. Tandis que les choses traduisent les noms propres, les concepts quant à eux, traitent des adjectifs et des verbes. La question des concepts fera donc l'objet d'un article ultérieur. Contrairement à la conception habituelle et à la vision frégréenne, le nom propre russellien recouvre une connotation toute particulière. Cette connotation renvoie avant tout à l'existence et l'unicité. Comprenons par la que la chose ou le nom propre doit nécessairement traduire un objet unique qui non factice doit avoir nécessairement de l'existence. C'est en cela qu'il (1989, p. 73) affirmait : « Un nom, est un symbole simple, désignant directement un individu » Ainsi, le nom propre désigne la singularité et renvoie directement à un objet. Ce faisant, il est exempt du double emploi dont fait montre l'adjectif qui peut devenir substantif. Le nom propre russellien n'est pas maniable à souhait. Il n'est point comme l'adjectif qui peut par moment devenir substantif : humain/humanité. Le nom propre, soutient-il, est immuable et constitue toujours le sujet ou le terme d'une proposition. L. Linsky (1967, p. 81) n'est pas en

marge d'une telle conception lorsqu'il soutient : « Russell suppose que les seuls termes-sujets possibles pour des propositions comportant authentiquement la forme sujet-prédicat, sont les noms propres ». Et à B. Russell (1989, p.76) de renchérir : « Socrate est une chose, parce que Socrate ne peut figurer dans une proposition autrement que comme terme ». Notons donc que du point de vue caractéristique, le nom propre diffère des autres constituants propositionnels. Il occupe une place centrale dans la proposition car il est selon les mots de Russell, le sujet sur lequel porte la proposition. Il doit donc désigner directement un objet ou exister. Le cercle carré, entité dépourvue d'existence réelle à la différence du terme « Socrate », en est un cas palpable. Aussi, le nom propre, selon Russell, doit nécessairement répondre au principe de substituabilité « *salva veritate* ». Ce principe sert de preuve à l'authenticité voire l'immutabilité du nom. Ainsi en substituant le nom, *salva veritate*, la proposition doit pouvoir garder son sens initial. Ce qui n'est pas le cas de l'adjectif devenu substantif dans une proposition : les notions apparentées du prédicat. Considéré de la sorte, Russell estime que plusieurs entités peuvent faire office de choses ou de noms propres. Au nombre de ces choses, il argue (1989, p. 76) : « Il semble que toutes les classes, comme les nombres, les hommes, les espaces..., quand on les considère comme des termes uniques, sont des choses ». Ainsi donc, Russell marque à travers cette ultime affirmation, la différence conceptuelle qu'il établie entre sa vision du nom propre et celle de Frege. Cela établie, il convient nécessairement de relever l'encre de ces différentes conceptions dans l'analyse logique de ces penseurs.

2.2-Les termes singuliers comme prémisses d'objectivation.

Par la mention d'un tel titre, nous ne manifestons aucunement la volonté d'étaler toute la philosophie mathématique de Russell. Il est fondamentalement question pour nous, de montrer à travers cette ébauche, les présupposées de sa philosophie. Le nom

propre a joué un rôle essentiel dans la construction de cet idéal. Nous avons certes défini ci-dessus l'approche russellienne du nom propre. Mais force est de reconnaître que véritable extension de cette définition laisse apparaître des confusions au sujet de sa appréhension. En outre, les terminologies de terme et de chose initialement dissociés sont plus tard utilisées indifféremment l'une pour l'autre. Russell manque de nous signifier avec clarté les véritables contours des notions de : terme, chose, sujet, prédicat, substantif, adjectif. Ainsi, le même mot, peut revêtir en des circonstances différentes divers attributs. Cette idée paraît plus explicite lorsque Russell (1989, p.78) affirme :

« Les termes qui sont des concepts diffèrent de ceux qui n'en sont pas, non pas en vertu de leur autosubsistance, mais en vertu du fait que, dans certaines propositions vraies ou fausses, ils figurent d'une manière qui est différente de celle dont ils figurent dans les propositions où ils sont soit sujets, soit termes de relations, sans que cette différence soit définissable ».

Russell expose à travers cette citation, la mutation perpétuelle des mots. La récurrence de ces mutations fait vaciller les termes, d'un attribut à un autre. Cela colle certes avec la nature des mots dans le langage ordinaire mais nous laisse perplexe du point de vue logique. En outre la mutation des termes jette l'opprobre sur la saisie effective des contours du nom propre. Ainsi l'on ignore finalement chez Russell la véritable définition de ce nom. L. Linsky (1967, p. 80) traduit cela en des termes plus clairs : « J'ignore si Russell pensait que tout symbole est un nom propre ». Un tel propos témoigne en toute clarté de l'inhérence d'une certaine ambiguïté dans l'approche conceptuelle du nom propre chez Russell. Dans son analyse de 1905 un tel amalgame est observé entre les terminologies d'expressions dénotatives et de descriptions définies. Afin de remédier à de telles ambiguïtés, Russell décida d'analyser la proposition tout comme Frege à travers ses éléments constituants. Cette analyse a

également touché les propositions de type singulier tels les énoncés existentiels négatifs t : « le cercle carré n'existe pas » et les énoncés déclaratifs de la forme : « Scott est l'auteur de Waverley ». Le bon sens aurait bien voulu que dans le cadre de l'étude sur les noms propres, les démonstrations soient dument établies. Mais, le constat est tout autre. En outre Russell part de ce qui n'est pas noms propres (descriptions définies ou symbole incomplets), pour fonder les noms propres. Les symboles incomplets, selon son entendement, nécessite toujours une définition contextuelle pour être assimilés. En cela, il (1989, p. 309) écrivait : « Par symboles incomplets, nous entendons un symbole qui n'est supposé n'avoir aucun sens isolement et qui n'est défini que dans certains contextes ». Ainsi donc, Russell montre que les symboles incomplets ou descriptions définies, symbolisés par la formule : $(\exists x)(Qx)$, ne sont pas des noms propres. Ce symbole se lit, l'unique (x) qui possède la propriété (Q). Vu que les symboles incomplets sont inévitables dans l'expression des pensées humaines, leur usage nécessite justification. C'est donc par un raisonnement par l'absurde que Russell procède afin de démontrer la disqualification des symboles incomplets. En ce qui concerne, les énoncés existentiels négatifs, de la forme « le cercle carré n'existe pas », Russell suppose que la proposition doit être entendue de la manière suivante : il est faux qu'il y ait un objet (x) qui est à fois rond et carré. A travers, cette nouvelle proposition, l'on constate effectivement la dissolution du sujet grammatical. Se servant du symbole des descriptions définies $(\exists x)(Qx)$, Russell symbolise cette proposition par $\sim E!(\exists x)(Qx)$. Cette explication fut assez simpliste. Mais en ce qui concerne les énoncés déclaratifs de la forme : « Scott est l'auteur de Waverley », ce n'est point le cas. Le « est » entre Scott et l'auteur de Waverley, dit « est » d'identité par Russell porte énormément à confusion. L'analyse de cette proposition admet une ambiguïté. La question que l'on se pose est de savoir si : « l'auteur de Waverley » renvoie à un

nom propre. Soit (c), le nom auquel renvoie « l'auteur de Waverley. Ainsi deux possibilités s'imposent :

- 1) si Scott n'est pas identique à (c), l'énoncé serait dit faux.
- 2) si Scott est identique à (c), nous aurions comme proposition similaire ; Scott est Scott. Ce qui absurde et tautologique.

A travers ces deux suppositions, l'ambiguïté se dessine clairement. Celle-ci porte sur la nature de ces propositions. Ajuste titre, B. Russell (1989, p. 311) affirmait : « On pourrait suggérer que Scott est l'auteur de Waverley affirme que Scott et l'auteur de Waverley sont deux noms du même objet, mais un peu de réflexion à montrer que ce n'est pas le cas ». Se servant du symbole des descriptions définies $E!(\iota x)(Qx)$, Russell va procéder à la disqualification de l'expression « l'auteur de Waverley ». Ainsi par le rapport d'équivalence entre Scott et l'auteur de Waverley, il établira la définition suivante : $f\{(\iota x)(Qx)\} := (\exists c) : Qx \equiv x=c : f_c$ Df. Tel qu'il le stipule, cette définition admet pour signification « le (x) qui satisfait (Qx) satisfait également (fx). De façon plus étayé, il atteste que cela signifie en d'autres termes qu'il y'a un objet (c) tel que (Qx) est vrai quand et seulement quand (x) est (c) et f(c) est vrai. Se référant à l'énoncé « Scott est l'auteur de Waverley », Russell mentionne qu'il vaudrait comprendre par-là que (x) a écrit Waverley est vrai quand (x) est Scott, et faux quand (x) n'est pas Scott. Ainsi, avec la formulation la description semble avoir disparu de l'énoncé. Russell estime que toutes les propositions de ce type doivent être analysées de la sorte. L'analyse logique portant sur le nom propre a donc permis la dissolution des descriptions et favorisé l'élaboration d'une philosophie mathématique. D'où, une approche plus ou moins objective de l'analyse logique. Toutefois la question de l'existence des êtres logique demeure toujours problématique. Ce qui ramène notamment à l'analyticité de la question ontologique des termes singuliers.

2.3-L'indéterminabilité logiques des termes singuliers à leur ambiguïté ontologique.

L'analyse portée par Russell relativement aux termes singuliers ou noms propres, bien qu'historiquement remarquable et scientifiquement admise, continue dans l'univers logiciste, d'alimenter les discussions. Bien qu'elle semble une prouesse cognitive aux yeux de certains exégètes, celle-ci regorge encore quelques zones d'ombre. Certaines énigmes notamment celles de la dénotation vide et des existentiels négatifs, certainement incomprises ou mal résolues demeurent en suspens. En réalité, la question ontologique continue d'hanter l'analyse logique. En cela Vernant (1993, p. 318) stipulait « Le recours aux quantificateurs ne dispense pas d'un engagement ontologique ». Du fait de son ontologie luxuriante, la refonte de la logique par Russell paraît donc comme une tentative presque avortée. A ce sujet, les critiques à son endroit sont allées bon train. Parmi ces critiques de renom, se situe : le logicien Autrichien Ludwig Wittgenstein, le philosophe logicien Américain Willard Van Orman Quine, le logicien Britannique Peter Frederick Strawson, et le philosophe Américain Saul Kripke etc.... De leur différentes critiques, la question relative à l'indétermination de la référence des entités propositionnelles telles : les termes singuliers, les noms propres et les descriptions définis, chez Russell, se laisse remarquablement percevoir. Ces différentes objections ou critiques à l'égard des thèses russelliennes n'ocultent cependant en rien leur originalité. Et la question que nous osons défendre y est bien logée. Nous en voulons donc pas à Russell de n'avoir pas pu déterminer objectivement la désignation des termes singuliers. Les noms propres admettent une dimension à la fois mythiques et mystiques. Par conséquent, ils revêtent une certaine ontologie difficilement cernable. Il va donc de soi que les termes singuliers ne puissent pas être décrit avec objectivité. Cette analyse russellienne, malgré ses insuffisances reflète en bien de sens le caractère ontologique des noms aussi bien des prénoms que nous portons. Tous noms renvoient à une essence.

La désignation au regard des insuffisances de la théorie de la dénotation chez Russell reflète quelque chose de foncièrement ontologique. C'est bien ce que le philosophe français Pascal Engel (1985, p. 61) transcrivait en ces termes : « Lorsque Frege parle du sens et de la dénotation des expressions, il les considère avant tout comme des entités ontologiquement distinctes et autonomes ». Le nom ne peut aucunement être traité sans la question ontologique. De ce point de vue, la désignation du nom n'est pas toujours empirique mais bien métaphysique. Tout nom a de ce fait une dimension spirituelle. L'échec de la théorie de la dénotation chez Russell traduit cette dimension spirituelle des noms. Nous attribuons des prénoms dans l'espoir que leur désignation incertaine rime avec quelque chose ontologiquement positif. Ce qui n'est cependant pas toujours le cas. Des noms antiques, dont les revers sont spirituellement méconnus, continuent d'être donnés à certaines personnes. Ce qui impacte négativement leur existence. C'est bien le cas de nos sociétés africaines où les noms des ascendants sont donnés aux descendants. Ignorant l'énergie mystique ou mystérieuse de ces noms, l'on se surprend à voir des individus dans des logiques comportementales étranges. L'indétermination des noms ou terme singulier chez Russell doit nous amener à comprendre que les noms portent des charges ou des énergies que nous ne pouvons véritablement pas cerner. Par conséquent il est toujours bienséant de mener des enquêtes bien fournies sur origines des noms et prénoms avant toutefois de les attribuer à des individus.

Conclusion

Au terme de cette analyse force est de noter que le nom propre a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la philosophie mathématique. Les diverses approches qui en sont faites, ont dans une certaine dialectique, contribuées à disqualifier sémantique et ontologiquement les descriptions définies. Cela à plus ou moins favorisé la bonne compréhension des

propositions. La distinction nom propre-nom général est désormais établie. Une telle avancée ne sonne cependant pas le glas des paradoxes. Des analyses ultérieures à l'instar de celles des logiciens Britannique Ludwig Wittgenstein et Américain Willard Quine, le démontrent avec véhémence. Il nous a importé à travers cette ébauche de monter la quintessence des analyses élaborées par Frege et Russell. Ces Analyses constituent comme il convient de le noter, un pas considérable dans le domaine de la cognition. Ainsi, elles traduisent le fait que chaque admet une ontologie difficilement cernable. Nous avons donc à faire attention dans l'attribution des noms.

Bibliographie

Benveniste Emile. (1966). Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 359 p.

Blanche Robert. (1970). La logique et son Histoire, Paris, Armand Colin, 364 p.

Engel Pascal. (1985). Identité et référence : La théories des noms propres chez Frege et Kripke, Paris, Pens, 198 p.

Frege Gottlob. (1971). Ecrits logiques et philosophiques, C. Imbert, Paris, Seuil, 234 p.

Gochet Paul. (1978). Quine en perspective, Paris Flammarion, 230 p.

Linsky Léonard. (1974). Le problème de la référence, Paris, Seuil, 186 p.

Mouloud Noël. (1976). L'analyse et le sens, Paris, Payot, 335 p.

Russell Bertrand. (1989). Ecrits de logique philosophique, J.M.Roy, P.U.F, 459 p.

Vernant Denis. (1993). La philosophie Mathématique de Russell, Paris, J.Vrin, 505 p.

Vuillemin Jules. (1968). La première Philosophie de Russell, Paris, Armand Colin, 359 p.

Wittgenstein Ludwig. (1961). *Tratatus logico-philosophicus*, Pierre Klossowski, Paris, Gallimard, 374 p.

LE SYNTAGME VERBAL FACE AU DÉFI DE LA COVID-19

TRAORE Aly

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

traorealy@upgc.edu.ci

Résumé

Dans un style rebelle et décalé, le poète Charles RABÉ décrypte la Covid-19. Dans cette révolution linguistique, figurent de nombreux verbes ayant subi de profondes modifications aussi bien au niveau sémantique que syntaxique. Ces lexèmes verbaux, chargés de nouveaux sens, se construisent avec des sujets insolites. De ce fait, ces verbes expriment, de manière loufoque, tous les bouleversements engendrés par la covid-19 dans le monde. Cet article se propose donc d'analyser les items verbaux, dans leurs emplois chaotiques, dans le recueil de poèmes Ça nous parle de Charles RABÉ. La morphosyntaxe de ces verbes et la sémantique interprétative, qui s'en dégage, permettent, à ce poète, de tourner en dérision la peur qu'inspire cette terrible pandémie mondiale.

Mots clés : Covid 19, sous-catégorisation, syntagme verbal, verbe.

Abstract

In a rebellious and offbeat style, the poet Charles RABÉ deciphers the Covid-19. In this linguistic revolution, there are many verbs that have undergone profound changes both semantically and syntactically. These verbal lexemes, loaded with new meanings, are constructed with unusual subjects. As a result, these verbs express, in a wacky way, all the upheavals caused by covid-19 in the world. This article therefore proposes to analyze the verbal items, in their chaotic uses, in the collection of poems Ça nous parle of Charles RABÉ. The morphosyntax of these verbs and the interpretive semantics that emerge from them allow this poet to make fun of the fear inspired by this terrible global pandemic.

Keywords: Covid 19, sub-categorization, verb phrase, verb.

Introduction

La langue française, utilisée par certains écrivains africains, se caractérise par le fait que les lexèmes du français standard, tels que véhiculés par les dictionnaires, subissent parfois des modifications de sens ou des constructions insolites. Ces faits apparaissent souvent dans l'association du binôme sujet-verbe dans certaines phrases verbales. Ainsi, aux dires de M. GASSAMA (1995, p. 25), ces écrivains font « *éclater (les mots) pour les vider de toute valeur et, progressivement, (ils) les chargent de nouvelles valeurs, qui sont celles de (leur) terroir, qui font parfois briller les mots comme des pépites d'or.* » Il s'agit, ici, du phénomène de « sous-catégorisation » qui donne ainsi de la valeur aux mots qui, d'habitude, passent inaperçus. Selon M. Riegel et alii (2016, p. 230)

Dans sa version originale, cette opération dite de sous-catégorisation, se fonde sur deux types de critères : les premiers affinent les catégories grammaticales traditionnelles en y introduisant des restrictions proprement syntaxiques, que les seconds complètent par des spécificités d'ordre sémantique.

En d'autres termes, les mots se combinent en tenant compte de nouveaux facteurs. Ainsi, un verbe qui, d'ordinaire, se construit avec un sujet qui a les traits [+animé, +humain] peut s'accommoder avec les traits suivants : [+animé, +animal]. Ces verbes convoquent alors de nouveaux sens ou valeurs. Ces « sous-catégorisations peuvent être traduites par des traits lexicaux attribués aux morphèmes du lexique. Les termes du lexique se voient affectés d'un trait catégoriel correspondant à une sous-catégorisation ... » J. Dubois et F. Dubois-Charlier (1970, p. 58). Dès lors, la notion de sous-catégorisation pourrait se définir comme le fait d'attribuer un nouveau sens ou un nouveau contenu sémantique à une unité linguistique existante déjà dans la langue française. Dans l'ouvrage *Ça nous parle* de Charles RABÉ, de nombreux verbes subissent cette opération de

sous-catégorisation. « Dans la classe des verbes, on distingue des sous-classes, caractérisées par des propriétés syntaxiques particulières. Selon la sous-classe à laquelle appartient le verbe, le groupe du verbe a des structures différentes... » J. Dubois et R. Lagane (1975, p. 31)

Comment dans *Ça nous parle* de Charles RABÉ lesdits verbes sont-ils construits ? Quelles contraintes syntaxiques leurs présences engendrent-elles dans les discours qui les intègrent ? Qu'est-ce qui fonde leurs spécificités ? À ce niveau, il est essentiel de s'interroger sur le ou les sens que le poète donne à chacun de ces verbes dans les phrases où ils sont enchâssés. D'où la problématique suivante : en chargeant certains verbes de nouveaux sens ou valeurs, quel objectif le poète veut-il atteindre ? Ou du moins quel est, ici, son art personnel ? Pour éclairer cette problématique, notre étude va s'appuyer sur la sémantique grammaticale ou phrastique qui, à en croire M. Riegel et *alii* (2016, p. 43), convoque « la signification des relations syntaxiques entre les constituants de la phrase, qu'elles soient ou non marquées par un mot fonctionnel (préposition ou conjonction). » À cette fin, deux axes seront engagés à savoir l'emploi chaotique du verbe dans le langage de la Covid-19 et les conséquences verbales héritées du langage de la Covid-19.

1. L'emploi chaotique du syntagme verbal dans le langage de la covid-19

L'apparition de la Covid-19 porte un coup d'arrêt tout aussi brutal à la civilisation ainsi qu'à l'activité humaine dans son ensemble. Cette pandémie affecte également la civilisation animalière qui, sous la plume du poète Charles Rabé, vit de nouvelles aventures singulières, dépassant parfois l'entendement humain. Tous ces bouleversements rejaillissent sur le langage verbal dans cette œuvre poétique, surtout sur le syntagme verbal qui est, selon M. Arrivé et *alii* (1996, p. 182), « l'un des constituants majeurs de la phrase ». Il « [...] s'article

autour d'un mot-tête, le verbe, dont dépendent d'autres éléments, en particulier son ou ses compléments. » M. Riegel et *alii* (2016, p. 388).

1.1. Les disfonctionnements dans l'emploi des verbes d'action face à la Covid-19

En linguistique structurale, le verbe est un constituant du syntagme verbal (SV) dont il est la tête ; il se définit par son environnement, c'est-à-dire par le fait qu'il est, en français par exemple, précédé d'un syntagme nominal sujet et suivi éventuellement d'un syntagme nominal objet.

J. Dubois et *alii* (2012, p. 506).

Au regard de cette définition, on peut déduire que le sens du verbe dépend en partie des constituants qui gravitent autour de lui. Ainsi, « On a appelé *verbe d'action*, par opposition à *verbe d'état*, un verbe qui exprime une action ». J. Dubois et *alii* (2012, p. 15). Ce type de verbe, sous la plume de Rabé, se voit attribué de nouveaux sens. C'est le cas des verbes d'action dans les passages ci-après :

(1) Les pays **frémissent**. (*ÇNP*, p. 9).

(2) Les rues **vaquent**. (*ÇNP*, p. 9).

Les verbes « frémissent » et « vaquent » sont des verbes d'action qui, d'ordinaire, se construisent avec un sujet désignant un être humain. Ils possèdent les traits [+ Humain] et [+ animé]. Tout comme « Le nom désigne une réalité : un homme, une chaise, un lit, le matin, etc. Mais les verbes [...] aussi désignent des réalités : dormir, manger, [...] etc. » S.-G. Chartrand et *alii* (1999, p. 123). L'analyse de ce qui précède permet d'affirmer que l'emploi ou la construction des verbes obéit à des principes aussi bien sémantiques que syntaxiques. Ainsi, « Une grammaire doit caractériser les différentes catégories grammaticales qui entrent dans les rapports syntagmatiques dont il est question (par exemple en termes de distribution, ou de fonctionnement). » C. Nique (1991, p. 71). Dès lors, les

contraintes contextuelles imposent l'existence de traits compatibles entre le verbe et le sujet. Or, dans les phrases susmentionnées, le constat est que les sujets des verbes « frémissent » et « vaquent » ne respectent pas les traits contextuels puisqu'ils n'ont pas les traits [- humain] et [- animé]. Il y a une incompatibilité entre eux. Ce dysfonctionnement est dû à la situation chaotique que l'on observe en Côte d'Ivoire depuis la découverte de la covid 19. Aussi pourrait-on dire que les substantifs « pays » et « rues » subissent les contraintes engendrées par l'apparition brutale et fulgurante de la covid 19 dans ce pays. Désormais, cette maladie règne en maître absolu sur la nature, l'environnement.

La covid 19 a changé ainsi la nature des phénomènes naturels et environnementaux. En effet, aux dires du poète Rabé, cette maladie a doté les « rues » et les « pays » des traits propres aux êtres humains, c'est-à-dire [+ Humain] et [+ animé]. Il s'agit ici d'un transfert de traits des verbes au nom assumant la fonction de sujet. Cela peut s'assimiler à une « Métaphore verbale : le verbe étant souvent porteur d'un sémantisme dynamique, elle est l'une des formes de la personnification... », C. Fromilhague (2010, p. 122). La personnification, à en croire G. Mounin (2006, p. 256), est « un trope [...] où une chose inanimée ou abstraite, voire un être animé, reçoivent des traits propres à l'homme ».

Non seulement la covid 19 s'attaque à l'espace humain en la soumettant à ses caprices, mais elle n'épargne pas non plus la faune et de quelle manière ?

1.2. La sous-catégorisation des verbes d'action des animaux face à la Covid-19

Des verbes d'action intransitifs, dans l'ouvrage *Ça nous parle* du poète Charles Rabé, se retrouvent souvent dans des constructions non seulement très osées, mais très surprenantes. En attestent les exemples suivants :

(3) Les souris **volent**. (*ÇNP*, p. 13).

(4) Les margouillats **nagent**. (*ÇNP*, p. 13).

(5) Les silures **marchent**. (*ÇNP*, p. 13).

Les sujets « souris », « margouillats » et « silures » des verbes respectifs « volent », « nagent » et « marchent » désignent des êtres animés, précisément des animaux. Ils ont les traits [- humain], [+ animé]. Mais, les actions qu'ils accomplissent, dans les phrases ci-dessus, ne relèvent pas de leur domaine. En effet, les mouvements de nombreuses espèces animales sont spécifiés par des verbes particuliers. Ainsi, le verbe « voler », en désignant les mouvements de certains types d'animaux, signifie « [...] Se mouvoir, se déplacer dans l'air grâce aux ailes, en parlant des oiseaux, de certains insectes. » (*Grand Larousse Universel*, 1994 : 844). En d'autres termes, ce lexème verbal indique le mouvement de déplacement des animaux à l'aide de leurs ailes. Le verbe « nager », c'est « Progresser, se mouvoir naturellement dans l'eau, en parlant des animaux aquatiques. » (*Grand Larousse Universel*, 1994 : 7254). Ce verbe indique, plus précisément, la manière dont les animaux ayant des nageoires « se déplacent dans l'eau ». On peut citer, par exemple, les « poissons ». Quant au verbe « marcher », c'est « se déplacer en mettant un pied devant l'autre sans jamais perdre le contact avec le sol. » (*Grand Larousse Universel*, 1994 : 6647). Il doit avoir pour sujet un être humain ou un animal possédant des pattes comme un lion par exemple. Ces trois verbes n'ont pas ici leurs sujets logiques. Dès lors, on pourrait, en suivant le raisonnement du poète RABÉ, dire que les bouleversements observés, dans les fragments ci-dessus, sont les conséquences de l'avènement de la covid 19 dans le quotidien des Ivoiriens.

La covid 19 a aussi apporté des modifications dans la manière de manger des animaux. En effet, les verbes d'action désignant les actions de manger des animaux sont spécifiques à chaque espèce animale. Ce qui ne semble pas être le cas dans le

recueil *Ça nous parle*. Ces faits apparaissent dans les extraits suivants :

(6) Les chats **picorent**. (*ÇNP*, p. 13).

(7) Les panthères **broutent**. (*ÇNP*, p. 13).

Sous la plume du poète Rabé, on découvre des combinaisons insolites et audacieuses. En effet, le verbe « picorer » ne se construit pas avec n'importe quel substantif. Cet item verbal a logiquement pour sujet un animal. Outre le trait [+ animal], cet animal doit posséder un « bec » afin de pouvoir remplir la fonction de sujet de ce verbe vu que celui-ci signifie « saisir de la nourriture avec le bec, en parlant des oiseaux. » Dictionnaire Larousse de Poche (2016, p. 608). Mais, dans l'énoncé (6), le sujet de ce verbe est le substantif « chat ». Même si le chat est un animal, il ne possède cependant pas de « bec ». Alors, son emploi devant le verbe « picorer » est une incongruité lexicale d'autant plus que le chat ne « picore » pas, mais il « mange ». En ce qui concerne le verbe « brouter », noyau de la seconde phrase, il doit avoir pour sujet un herbivore puisqu'il notifie « manger l'herbe, les jeunes pousses, les feuilles en les arrachant sur la plante ou l'arbre même en parlant des animaux. » (*Grand Larousse Universel*, 1994 : 1531). Autrement dit, le sujet de ce verbe doit être un animal qui ne mange que les éléments cités supra. En ce qui concerne la panthère, elle mange la chair, qu'elle soit animale ou humaine. Voici les sujets cohérents des verbes « picorer » et « brouter » :

(6a) **Les poules ou les coqs** picorent.

(7a) **Les herbivores** broutent.

Au regard de ces exemples, on peut certifier que, dans la vie de tous les jours, les choses ne se passent plus comme d'habitude avec l'intrusion de cette pandémie.

1.3. Les bouleversements opérés dans les cris des animaux

La covid 19 agit également sur les comportements des animaux. Cela se constate dans les constructions verbales dans l'ouvrage du poète Rabé. On remarque que des animaux ont changé leurs manières de crier. C'est pourquoi, on peut lire :

(8) Les lions **barrissent**. (CNP, p. 13).

(9) Les chiens **miaulent**. (CNP, p. 13).

Des configurations très surprenantes apparaissent dans les exemples suscités. Ce sont des verbes d'action spécifiques qui expriment les cris des animaux. On ne reconnaît plus les animaux à travers leurs cris aux dires du poète C. Rabé. En effet, depuis l'apparition de cette épidémie, les « lions » crient comme le feraient des éléphants et les « chiens » ont adopté la manière de crier des « chats ». Les verbes « barrir » et « aboyer », ainsi employés dans les exemples (8) et (9), soulignent les effets dévastateurs de la covid 19 sur le règne animal. Le sujet rationnel du verbe « barrir » est un éléphant et celui du verbe « miauler » un chat. En établissant la logique dans ces extraits, on obtient les phrases qui vont suivre :

(8a) **Les éléphants** barrissent.

(9a) **Les chats** miaulent.

Avec l'apparition soudaine de la covid 19, ce ne sont pas seulement les animaux qui sont perturbés. Cette maladie aux effets nuisibles agit également sur l'espèce humaine qui, malgré tous les efforts, n'a pas pu échapper.

2. Les conséquences de la covid 19 sur l'espèce humaine

L'espèce humaine, aux dires du poète Rabé, a été surprise par l'avènement et les conséquences de cette maladie sur les

hommes. Par les jeux de mots sur le syntagme verbal et le verbe, on constate que l'Homme est choqué et troublé par la covid 19.

2.1. L'espèce humaine dans le tourbillon de la covid 19

Autant les autorités sont surprises et se montrent impuissantes face à la covid 19, autant le citoyen lambda ne sait où donner la tête. Considérons les fragments suivants :

(10) Covid-19 / **Trouble** / **Panique** (ÇNP, p. 23).

(11) En mon esprit / Tout **se mêle** / Tout **s'entremêle** (ÇNP, p. 23).

L'analyse de ce qui précède démontre que l'espèce humaine est désemparée. En effet, la covid 19 « trouble », pis « panique » l'Homme. Il n'est donc plus étonnant que chez lui, « Tout se mêle », « Tout s'entremêle ». L'impuissance de ladite espèce est mise à nu. Cela est à mettre à l'actif des conséquences de la covid 19 sur le règne animal. L'espèce humaine ne sait que faire ; d'où les contradictions ci-après :

(12) On confine pas (ÇNP, p. 22).

(13) On confine (ÇNP, p. 22).

(14) On déconfiner (ÇNP, p. 22).

(15) On déconfiner pas (ÇNP, p. 22).

Les constructions intransitives des verbes « confiner » et « déconfiner », dans les exemples (12) et (13) vont à l'encontre de la norme grammaticale. En effet, ces deux verbes sont des verbes transitifs directs. De ce fait, ils se construisent toujours avec un complément d'objet direct. En sus, dans leurs formes négatives, la seconde particule de la négation n'apparaît pas dans les extraits (12) et (15). Cette omission va à l'encontre de la syntaxe correcte de la phrase négative. Ces opérations anormales peuvent être considérées comme les conséquences de la covid 19 sur l'Homme. En porte témoignage la syntaxe des fragments listés ci-dessus. On a l'impression que le poète a

perdu son « latin » puisqu'il construit des phrases à la forme négative sans la première particule de la négation « ne » comme l'illustrent les exemples (12) et (15). L'on devrait avoir les phrases suivantes :

(12a) On ne confine pas.

(15a) On ne déconfiner pas.

L'homme est confus, paniqué puisqu'il ignore les origines de la Covid-19. Malgré tous les moyens humains, financiers et scientifiques déployés, l'origine de cette maladie reste encore mystérieuse.

2.2. *L'impuissance de l'espèce humaine face à la covid 19*

Après avoir parcouru le recueil *Ça nous parle*, l'impression qui se dégage est que l'espèce humaine avoue son impuissance face à cette terrible maladie. L'illustrent les nombreuses questions stylistiques que voici :

(16) Ô covid - 19 / On dit que tu **sors des animaux** / Mais on dit aussi / Que tu **sors des laboratoires** / On dit que tu **es naturel** / Mais on dit aussi / Que tu **es artificiel** / On dit que tu **viens d'Asie** / Mais on dit aussi / Que tu **viens d'Europe** / On dit que tu **viens du ciel** / Mais on dit aussi / Que tu **viens de la terre** / On dit que tu **es de chez eux** / Mais on dit aussi / Que tu **es de chez nous** (*CNP*, p. 20).

Les syntagmes verbaux (SV) « sors des animaux », « sors des laboratoires », « es naturel », « es artificiel », « viens d'Asie », « viens d'Europe », « viens du ciel », « viens de la terre », « es de chez eux », « es de chez nous » démontrent la panique qui s'est emparée des gouvernants ivoiriens et des scientifiques du monde entier. Personne ne sait encore l'origine de cette maladie comme l'attestent les syntagmes prépositionnels compléments circonstanciels de lieu à savoir « des animaux », « des laboratoires », d'Asie », « d'Europe », « du ciel », « de la terre », « de chez eux », « de chez nous » des

SV convoqués dans l'exemple supra. Tout le monde accuse tout le monde d'être à l'origine de cette crise sanitaire. Ces accusations sont anonymes vu que le verbe principal « dit », repris dix fois dans l'exemple (16), a un sujet unique, c'est-à-dire le pronom indéfini « on ». Devant tant d'incertitude, c'est alors le repli total sur soi-même afin d'éviter d'être contaminé. Ainsi,

(17) Chaque pays **paye / Sa paye** / Dans son pays (ÇNP, p. 41).

(18) Chaque continent / **Contient son continent** / Dans son confinement (ÇNP, p. 41).

(19) Chaque planète / **Plane dans sa planète** / Avec son plan net (ÇNP, p. 42).

(20) La terre **se terre à terre** (ÇNP, p. 42).

La méfiance est désormais totale vu que chaque peuple se méfie de l'autre. Chacun cherche à se convaincre que c'est ainsi qu'il pourra se protéger de cette pandémie d'autant plus jusqu'à présent, on n'a pas encore découvert l'origine de cette maladie ni trouvé le remède qui pourrait la vaincre. En définitive, que peut-on retenir de cette étude ?

Conclusion

Dans cette étude, le constat est que Rabé, dans la description des faits liés à l'apparition inopinée de la covid 19, ne respecte aucune logique. On a l'impression que les verbes sont construits à l'emporte-pièce. La sous-catégorisation des verbes est ainsi mise à mal. Aussi le poète construit-il ses lexèmes verbaux en ignorant l'existence des traits compatibles entre le verbe et le sujet. Cela explique la personnification de nombreux sujets des verbes. Devant cette atmosphère délétère, certains animaux changent aussi bien leurs manières de se déplacer, de crier et de se nourrir. Autrement dit, des verbes spécifiques d'action se trouvent affectés de sujets qui n'ont

aucun trait sémantique avec eux. Les emplois de ces verbes semblent être les fruits des mécanismes de la déréglementation du monde due à la covid 19. Même l'Homme se trouve désarmé face à cette situation insolite puisqu'il n'a pas de solution pour la vaincre. Dès lors, à nos yeux, les constructions anormatives, sémantiquement parlant, et hardies de certains verbes apparaissent comme un moyen de tourner en dérision la situation chaotique que vit le monde entier avec l'apparition de cette maladie mystérieuse.

Références bibliographiques

ARRIVÉ Michel, GADET Françoise et GALMICHE Michel (1996), *La Grammaire d'aujourd'hui : guide alphabétique de la linguistique française*, Paris, Larousse, Collection Librairie Flammarion.

CHARTRAND Suzanne-G., AUBIN Denis, BLAIN Raymond, SIMARD, avec la collaboration de François MORIN (1999), *Grammaire pédagogique du français d'aujourd'hui*, Québec, Les publications Graficor.

Dictionnaire Larousse (2016), Paris Cedex 06, Larousse Dictionnaires.

DUBOIS Jean et LAGANE René, *La nouvelle grammaire du français*, Paris, Larousse.

DUBOIS Jean et DUBOIS-CHARLIER Françoise (1970), *Éléments de linguistique française : syntaxe*, Paris, Librairie Larousse.

DUBOIS Jean, Giacomo Mathée, GUESPIN Louis, MARCELLESI Christiane, MARCELLESI Jean-Baptiste et MÉVEL Jean-Pierre (2012), *Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Paris, Larousse.

FROMILHAGUE Catherine (2010), *Les figures de style*, Paris, 2^e édition, Armand Colin.

GASSAMA Makhily (1995), *La langue d'Ahmadou Kourouma ou le français sous le soleil d'Afrique*, Paris, ACCT-Kartala.

Grand Larousse Universel (1994), Tomes 1, 10 et 15, Paris (France), Larousse, IMPRIMERIE AUBIN.

MOUNIN Georges (2006), *Dictionnaire de la linguistique*, Paris, 4^e édition « Quadrige », 2^e tirage, QUADRIGE / PUF.

NIQUE Christian (1991), *Initiation méthodique à la Grammaire générative*, Paris Cedex 05, 2^e édition, Armand Colin.

RABE Charles (2020), *Ça nous parle*, Abidjan, Les Éditions Matrice.

RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe et RIOUL René (2016), *Grammaire méthodique du français*, 6^e édition, Paris, Presses Universitaires de France.

DESCRIPTION DES IDEOPHONES DU FULFULDE

Asséta DIALLO

INSS/CNRST (Burkina Faso)

assetadiallo1@hotmail.fr

Yacouba KOURAOGO

UJKZ (Burkina Faso)

jakuraogo@yahoo.com

Résumé

Les idéophones sont des mots expressifs, car comme le suggère leur dénomination, ils renvoyant systématiquement à une idée. Cependant, bien que très productifs en fulfuldé, ces mots sont peu décrits. Ainsi, l'on se pose des questions sur leur fonctionnement. Le présent article se fixe alors pour objectifs de décrire les idéophones du fulfuldé au plan morphosyntaxique et de déterminer les valeurs sémantiques qu'ils véhiculent. Pour mener cette étude, nous avons procédé par une étude documentaire, puis par des enquêtes de terrains auprès des locuteurs de la langue afin de constituer le corpus d'analyse. Inscrit dans le cadre de la lexicologie descriptive, ce travail rend compte du système des idéophones dans le fonctionnement global du lexique du fulfuldé.

Mots clés : *idéophone, fulfulde, fonctionnement, morphosyntaxique, sémantiques.*

Abstract

The lexicon of a language is made up of words of different kinds. For the harmony and proper functioning of the language, these words, whatever their nature, are all important to each other. However, certain categories of words, although widely used in language production, are rarely described, to the point where we wonder how they function in the language: this is the case of ideophones in Fulfulde. The aim of this article is to describe the ideophones of Fulfulde. Specifically, it aims to : define the ideophone; draw up a taxonomy of ideophones; describe ideophones morphosyntactically and determine the semantic values they convey.

Key words : *ideophone, fulfulde, functioning, morphosyntax, semantics.*

Introduction

En fulfuldé, les idéophones sont peu étudiées malgré leur récurrence, leur productivité et le rôle qu'ils jouent dans le discours. En effet, une revue de littérature permet de constater une insuffisance cruciale de données écrites sur les idéophones dans cette langue. Ce qui nous amène à nous intéresser à la présente thématique en nous posant la question suivante : quel est le fonctionnement des idéophones en fulfulde ? Cette question générale a suscité des questions spécifiques, à savoir :

- quels sont les idéophones du fulfulde ?
- quel est leur fonctionnement morphosyntaxique ?
- quelles valeurs sémantiques véhiculent-ils ?

Partant, cette étude se fixe pour objectifs de décrire les idéophones du fulfulde. De manière spécifique, il s'agit de :

- faire la taxonomie des idéophones du fulfulde ;
- décrire ces idéophones au plan morphosyntaxique ;
- déterminer les valeurs sémantiques qu'ils véhiculent.

Pour les analyses, nous inscrivons ce travail dans le cadre général de la linguistique descriptive et spécifiquement dans le domaine de la lexicologie descriptive. Selon Г. ИРИНА (2017, p 3), « La lexicologie est une branche de la linguistique qui étudie le vocabulaire d'une langue, ses particularités, les voies de son enrichissement. La tâche de la lexicologie est d'inventorier les unités qui constituent le lexique, et de décrire les relations entre ces unités ». Nos descriptions ont concerné trois grands points que sont :

- la morpholexicologie qui prend en compte l'analyse des procédés de formation des mots ;
- la morphosyntaxe qui consiste à vérifier l'attestation des mots et à décrire leurs aptitudes morphosyntaxiques ;
- la lexicosémantique qui vise à décrire les valeurs sémantiques et les relations de sens des mots.

La méthodologie de travail a porté sur l'étude documentaire, la collecte de donnée sur le terrain, le traitement des données et leur analyse. L'étude documentaire a consisté non seulement en la lecture des travaux portant sur l'idéophone mais aussi en l'exploitation de dictionnaires, de textes (contes, proverbes) à la recherche d'idéophones. Cette étape nous a permis de définir l'idéophone en fulfuldé, de les recenser et d'initier une collecte de données complémentaires. La collecte de données complémentaire a consisté à recueillir les idéophones à travers diverses conversations ordinaires (discussions ordinaires, interrogations ciblées). Quant au traitement des données, il a consisté en la transcription des données, en leur vérification auprès de deux informateurs de références afin de retenir une liste d'idéophones qui constitue le corpus utilisé dans la réalisation du présent travail. Suite au traitement, les données ont été analysées aux niveaux morpholexicologique, morphosyntaxique et lexicosémantique.

1. Qu'est-ce que l'idéophone ?

Etymologiquement, le terme idéophone vient du grec. C'est un composé formé de « idéo- » ou idée et de « -phone » qui signifie voix, son. D'après Le Grand Robert de la Langue Française (2005), constitué de « idéo » et de « -phone », le terme « idéophone » est apparu au milieu du XXe siècle et désigne une catégorie de mots dits expressifs du fait que ces mots réfèrent à une idée, à un état, à une qualité, etc. H. Kparou (2014, p 181) signale également que « Les idéophones, du grec idein "voir" et de phone "son", sont des mots qui, dans les langues naturelles, établissent une relation particulière entre le sens et l'articulation du signifiant ». A propos de l'attestation et de la productivité des idéophones dans les langues naturelles, C. Hagège (2009, p 307) précise que « beaucoup de langues, mais non toutes, possèdent des idéophones, mots qui, comme le dit ce terme, offrent une peinture sonore d'une idée pour symboliser

un état, une impression sensorielle, une manière d'être ou de se mouvoir, une action qui n'est pas nécessairement elle-même reproductrice d'un bruit. »

Les idéophones sont donc des mots assez particuliers du fait de leur non attestation dans certaines langues. Toutefois, la littérature montre que ce sont des types de mots qui se rencontrent pour la plupart dans les langues africaines. Due à leur nature particulière « image sonore », les idéophones :

- ne sont pas souvent considérés comme des mots à part entière. Pour J. Tournier (2007, p 143), « à la différence des idéophones africains, qui sont des mots à part entière, les phonesthèmes anglais sont « des éléments phoniques inférieurs au mot, dont ils ne constituent qu'une partie du signifiant » ;
- parfois, ils sont confondus à une autre catégorie de mots : les onomatopées. A ce sujet J. Tomimoto et al. (2013, p 114) écrivent que « l'onomatopée sert donc à exprimer un son (« boum, pan, crac, vlan »...) alors que l'idéophone, en dépit de son effet sonore, sert à exprimer une idée, une sensation ou un sentiment ».

Les idéophones sont des mots participant à l'expressivité et à la vivacité des conversations ; ces mots qualifiés d'« image sonore » participent à l'enrichissement et à l'embellissement des textes oraux (contes, proverbes). Il s'agit d'une espèce particulière de mots au sens où ils contribuent à la construction de la phrase d'une façon originale (D. Creissels, 2006, p 257).

2. Description morphosyntaxique

La description morphosyntaxique concerne deux aspects des idéophones que sont leur morphologie et leurs aptitudes syntaxiques. Elle vise à déterminer les différentes formes sous lesquelles sont attestés les idéophones en fulfulde et leur

fonctionnement syntaxique dans la mesure où ce sont des mots dont le fonctionnement est spécifique dans la langue.

3.1. Morphologie des idéophones du fulfulde

Il convient de décrire la structure syllabique des idéophones, leur variation et les procédés de création lexicale utilisés dans leur formation.

3.1.1. Structure syllabique des idéophones

L'analyse des données du corpus permet d'identifier des idéophones monosyllabiques et des idéophones dissyllabiques en fulfuldé. L'ensemble des idéophones monosyllabiques que nous avons identifiés sont de structure CVC, des syllabes fermées. Ce type d'idéophones que nous illustrons comme suit est très productif et fréquent dans la langue.

Idéophones Structures syllabiques

pem	
pet	
tet	CVC
ton	
pul	

Parmi les idéophones dissyllabiques, deux cas se présentent. Dans le premier cas, les deux syllabes que constitue l'idéophone sont des syllabes ouvertes de structure CV.

Idéophones Structures syllabiques

waka	
poto	CV-CV
jeli	

Dans le deuxième cas, la première syllabe est une syllabe ouverte de structure CV et la deuxième est une syllabe fermée de structure CVC dont la dernière consonne est une consonne nasale.

Idéophones Structures syllabiques

kirin CV-CVC
koron
jerem

3.1.2. *Variation*

Les idéophones du fulfulde comportent des variantes. L.J. Calvet (1998, p 76) définit la variation linguistique en ces termes : « Il y a donc variable linguistique lorsque deux formes différentes permettent de dire "la même chose" c'est-à-dire lorsque deux signifiants ont le même signifié et que les différences qu'ils entretiennent ont une fonction autre, stylistique ou sociale ». On parle donc de variation lorsqu'il existe pour un même signifié plusieurs signifiants que les locuteurs peuvent employer sans contraintes. De nombreux facteurs peuvent être à l'origine de la variation. Il s'agit de l'histoire, de la géographie, du contexte social, de la situation de communication et du canal de communication. Toutefois, les variantes lexicales, peu importe leur origine, se distinguent d'autres phénomènes tels que les allomorphes, par le fait qu'elles ne sont pas syntaxiquement mutuellement exclusives. Parmi les variantes des idéophones en fulfuldé, il y a des variantes phonologiques et des variantes géographiques.

Les variations phonologiques sont liées à un changement de phonèmes dans le mot. Ce sont des mots dont la forme diffère du point de vue de la réalisation mais qui ont le même signifié. Cette variation implique une alternance de voyelles ou de consonnes comme l'illustrent les idéophones suivants :

Alternance entre voyelles :

o~i	poto ~ poti
a~i	waka ~ waki
a~u	suɟa ~ suɟu
u~i	ñunu ~ ñuti

Alternance entre consonnes :

b~d	bele ~	déle
m~t	pem ~	pet
r~k	roki ~	koti
j~s	duj ~	dus

Ces exemples illustrent une alternance de voyelles en fin de mot : poto et poti ; waka et waki. Il y a aussi l'alternance de consonne qui se constate non seulement dans la première syllabe : bele et déle ; roki et koti mais aussi dans la dernière syllabe : pem et pet ; duy et dus.

En ce qui concerne les variantes géographiques, elles sont dues à la présence des locuteurs sur des espaces géographiques différents. En réalité, la géographie est un facteur majeur de la variation lexicale en fulfuldé. Selon l'aire géographique, deux signifiants peuvent exister dans la langue pour un seul signifié. Selon la localité dans laquelle la langue est parlée, du fait du contact avec les langues parlées dans le milieu, il arrive d'assister à l'installation d'une nouvelle forme ou à la modification de celle existante. Ce qui crée des variantes géographiques comme suit :

Nord du Burkina Faso Ouest du Burkina Faso

jaw	~ bari	« très chaud »
bele	~ leti	« très tendre »
jerem	~ ton	« très frais »

3.1.3. Formation des idéophones

Tous les idéophones collectés attestent deux formes, à savoir une forme simple et une forme complexe qui se manifeste par la réduplication. La dérivation par réduplication est un procédé de création de nouveaux mots très productif en fulfulde. Elle est définie par J. Dubois et al. (2001, p 403) comme : « le redoublement d'un mot entier ». La réduplication consiste donc

en la répétition totale d'un mot, pour former un nouveau mot. En fulfulde, il existe une nuance de sens entre un dérivé formé par reduplication et le lexème ayant servi de base pour la reduplication. La reduplication sert à intensifier la valeur expressive de l'idéophone. La base ayant servi à la reduplication peut être employée seule dans une phrase. Nous présentons les cas suivants à titre illustratif :

Bases

pet « bien rempli »

duj « mal-odorant »

kirī « très obscure »

kərō « très sec »

waka « très rugueux »

Idéophones

petpet « très bien rempli »

dujduj « très mal-odorant »

kirīkirī « très très obscure »

kərōkərō « très très sec »

wakawaka « très très rugueux »

3.2. *Emplois syntaxiques des idéophones du fulfulde*

Pour C. Hagège (2009, p 307), les idéophones sont « des lexèmes déterminants ayant un sens restreint et une distribution limitée, qui peuvent être employés comme adjectifs ou comme adverbes de manière, et dont la structure phonologique peut être en violation avec celle qui est typique au mot ». En fulfulde, les idéophones sont des mots invariables jouant le rôle de déterminant ou d'adverbes. Leur description syntaxique porte sur leur distribution et leurs fonctions syntaxiques.

3.2.1. *Distribution des idéophones*

La distribution est définie par J. Dubois *et al* (2001, p 156) comme : « la somme de tous les environnements de cet élément ». Cette occurrence permet de déterminer la nature, les différentes fonctions syntaxiques, la variabilité et les valeurs sémantiques des unités lexicales. Les idéophones du fulfulde n'ont pas une large distribution. Comme l'atteste les exemples ci-dessous, ils sont postposés à des adjectifs, à des verbes conjugués ou non conjugués et à des nominaux.

- **Idéophones postposé au constituant verbal**

suudu makko luubu duy

//suudu : maison/ makko : sa/luub- : idée de sentir mauvais/-u : désinence verbale/duy : idéophone//

« sa maison pue une odeur nauséabonde »

bunndu ndu heewii pem

//bunndu : puit/ndu : déterminant défini/heew- : idée de remplir/-ii : désinence verbale/ pem : idéophone (complètement ; totalement ; pleinement)//

« le puit est rempli ras bord »

- **Idéophones postposés à un adjectif**

gude bodéeje coycoy o booornii

//gude : habits/bodéeje : rouge/coycoy : idéophone (très rouge)/o : il/booorn- : idée de porter/-ii : désinence verbale//

« il porte des habits rouge vif (très rouge) »

o soodii kuutone jalbooje yeli

//o : elle/sood- : idée d'acheter/-ii : désinence verbale/kuutone : boucles-d 'oreilles /jalbooje : brillants/yeli : idéophone//

« elle a acheté des boucles-d 'oreilles très brillants »

- **Idéophones postposés au constituant nominal**

ñanngere makko paripari, hadi o ngoonga

« sa colère excessive lui a empêché d'avoir raison »

laabugol toy na woodi

« c'est bien d'être très propre »

3.2.2. *Indépendance des idéophones*

Les idéophones en tant qu'unités lexicales fonctionnent comme des déterminants. Cependant, dans certains cas, ils peuvent être utilisés seuls, de façon indépendante, pour répondre à une question. Cela est possible dans le discours direct à condition que le mot auquel renvoie l'idéophone soit utilisé dans

ladite question. Aux questions ci-dessous, la réponse peut être l'idéophone correspondant au nominal, au verbe ou à l'adjectif.

questions

lekki ki na haadi na ?

// lekki : médicament/ki : déterminant/na : particule verbale/haad- :idée de amer/-i : désinence verbale/ na : interrogatif//

« le médicament est-il amer ? »

juude makko na ñaadi na ?

// juude : mains/makko : ses/ na : particule verbale /ñaad- :idée de rugueux/-i : désinence verbale/ na : interrogatif//

« ses mains sont-elles rugueuses ? »

suka o leppinan gude muudum na ?

// suka : enfant/o : déterminant/ leppin- :idée de mouiller/-an : désinence verbale/ gude : vêtements/muudum : possessif/na : interrogatif//

« l'enfant mouillera-t-il ses vêtements ? »

réponses (idéophone)

koti ! « très »

wakawaka ! « très très »

poti ! « très »

4. Interprétation sémantique des idéophones

En dehors de leurs caractéristiques morphosyntaxiques particulières, les idéophones se distinguent par leurs valeurs sémantiques également. Il convient donc de décrire les valeurs sémantiques qu'ils véhiculent en fulfulde, et les relations de sens existant entre eux.

4.1. Valeurs sémantiques des idéophones

De nos analyses, il ressort que les idéophones sont des intensificateurs. Cela s'explique par le fait que le sens véhiculé par l'idéophone est lié à un contexte bien déterminé. En effet, lorsque l'idéophone succède à une unité, il intensifie le sens de celle-ci. Ainsi, en fulfulde, la valeur sémantique de l'idéophone

est fortement liée au sémantisme du mot que l'idéophone accompagne. En fonction des mots déterminés, nous avons des idéophones exprimant l'état physique (gros, grand, mince, etc.), des idéophones exprimant l'état (chaud, froid, dur, moue, etc.), des idéophones exprimant un sentiment, une sensation. Les idéophones ci-après illustrent bien ces différents cas :

Mots déterminés	Idéophones	Syntagmes	Gloses
wojju « rouge »	coj	wojju coj	« très rouge »
rawnu « blanc »	toj	rawnu toj	« très blanc »
tuunu « sale »	dugu	tuunu dugu	« extrêmement sale »
rabɓudù « court »	gudu	rabɓudù gudu	« extrêmement court »
jooru « sec »	koron	jooru koron	« tout sec »
wulu « chaud »	jaw	wulu jaw	« très chaud »
buubu « frais »	ton	buubu ton	« très frais »
waggudù « tendre »	bele	waggudù bele	« très tendre »
haadù « amer »	koti	haadù koti	« très amer »

4.2. Relations de sens

L'analyse du corpus nous permet de dégager certaines relations sémantiques existant entre les idéophones étudiés. Il s'agit de l'homonymie. Cette dernière est un phénomène naturel observable dans les langues. Sa caractéristique principale est l'homophonie. Il s'agit d'une identité phonique entre plusieurs mots à laquelle correspondent des sens différents. Cette identité phonique peut aller jusqu'à une identité graphique. Parmi les idéophones du fulfulde, nous remarquons une relation d'homonymie qui se dégage en situation de communication et selon le contexte. C'est le cas des idéophones suivants :

Idéophones

jeli

bugu

kak

Gloses

Très brillant

Très transparent

Très moussant

Perdu définitivement

Très exact ; très correcte

Très raide

Conclusion

Le présent article a cherché à répondre à la question relative au fonctionnement des idéophones en tant que catégorie d'unités lexicales en fulfuldé. Les analyses au niveau morphologique ont porté sur la structure syllabique, la variation et les procédés de formation des idéophones. Au niveau syllabique, il ressort que les idéophones du fulfulde sont des monosyllabes et des dissyllabes. Les monosyllabes sont de structure CVC c'est-à-dire des syllabes fermées. Quant aux dissyllabes, ils se présentent sous les structures CV-CVC et CV-CV. Au niveau de la variation, on distingue des variantes phonologiques et des variantes géographiques. Pour ce qui concerne les procédés de création, on dénombre des idéophones de forme simples et des idéophones dérivés. Les dérivés sont formés par reduplication.

Le niveau syntaxique a fait cas de la distribution, de l'indépendance et de la nature des idéophones. En matière de distribution, les idéophones sont soit postposés à des adjectifs soit postposés à des verbes, soit postposé à des nominaux. Ils sont des déterminants, mais ils peuvent être employés seuls comme la réponse à une question.

Au plan sémantique, il a été question de décrire les valeurs sémantiques véhiculées par les idéophones et des relations de sens qu'ils entretiennent entre eux. A ce niveau, il ressort que les idéophones ont une valeur d'intensification. Ils entretiennent entre-deux des relations d'homonymie.

Bibliographie

Calvet L.J., (1998). *La sociolinguistique : Que sais-je ?*
Paris : PUF

Creissels D., (2006). *Syntaxe générale, une introduction typologique 1 : catégories et constructions*. Paris : Hermès,

Dubois J., et al., (2001). *Dictionnaire de linguistique*. Paris : Larousse.

Hagège C., (2009). *Dictionnaire amoureux des langues*. Paris : Editions Plon / Odile Jacob.

Ірiша Гyнiк et al., (2017). *Lexicologie du français moderne*.
ЛyЦiк : Вежа-Црык.

Kéita A., (2012). Esquisse d'un plan de description sémantico-référentielle des pronoms personnels des langues nationales. *National Development Through Language Education*. Ghana : Presses universitaires du Ghana, p. 186-199.

Kouraogo Y., Diallo A., (2019). Onomatopée et productivité lexicale en moore. *Les Cahiers de l'ACAREF, Regards pluridisciplinaires sur la Recherche francophone et francophile d'Afrique*, Volume 1, n o 3, Accra, pp. 581-605.

Kparou H., (2014). Propriétés morphosyntaxiques des idéophones en lama. *Littératures et civilisations*, no1, Lomé, FLESH, pp.181-196.

Tomimoto J., et al., (2013). Idéophones et mots rigolos. *Rencontres Pédagogiques du Kansai*, p.113-117

Tournier J., 2007, *Introduction descriptive à la lexicogénétique de l'anglais contemporain*. Paris/Geneva : Champion-Slatkine.

ANNEXE

L'annexe est un tableau de quatre (4) colonnes comportant respectivement des idéophones simples, des idéophones rédupliquées, des mots accompagnés par l'idéophone et l'équivalent.

Idéophone simples	Idéophones rédupliqués	Mots déterminés	Equivalents
bari	bari-bari	foowu	très chaud
bele ; dele ; leti	bele- bele ; dele- dele ; leti-let	waggudu	très tendre
Bugu	bugu-bugu	yufa	très moussant
buga, bugu	buga-buga, bugu-bugu	lallu	perdu à jamais ; définitivement disparu
bula	bula-bula	benndu	très mure/ très bien cuit
buja	buja-buja	ooludu	excessivement jaune
coj	coj-coj	wojju	excessivement rouge
dugu	dugu-dugu	tuunu	très sale
dus ; duj	dus-dus, duj-duj	luubu	très mal-odorant
gudu	gudu-gudu	raɓɓudu	très court
jaw	jaw-jaw	wulu	très chaud
kak	kak-kak	fotu ;	très juste ; d'une parfaite égalité
Kak	kak-kak	ɲadu	très raide
kirin, kita	kirin-kirin, kita-kita	niɓɓu	très obscure
koron	koron-koron	jooru	très sec
koti, kota	koti-koti, kota-kota	haadu	très amer
kupa	kupa-kupa	sukku	très touffu
kurum	kurum-kurum	ɓawlu	très noir
ñunu, ñuti, muñu, mere	ñunu- ñunu, ñuti- ñuti, muñu- muñu, mere-mere	sewu	très mince
neje, nere	neje-neje, nere-nere	daatu	bien lisse, très moulu

net, kete	net-ŋet, kete-kete	teenju	très solide
Pari	pari-pari	ñanngu	très méchant
pas, toj, tal, far	pas-pas, toj-toj, tal-tal, far-far	laabu	très propre, bien propre, d'une blancheur éclatante
pem, pet	pem-pem, pet-pet	heewu	bien rempli
pori	pori-pori	lammu	très aigre
poti, poto	poti-poti, poto-poto	leppu	très mouillé
poto, poti	poti-poti, poto-poto	ɲolu	très pourri
pul	pul-pul	kesudû	très neuf
suŋa ; suŋu	suŋa-suŋa, suŋu-suŋu	uuru	d'une senteur agréable
tet	tet-tet	deyfyû	très calme, très silencieux
ton, jerem	ton-ton, yerem-yerem	ɓuubu ; feewu	très frais
waka ; waki	waka-waka ; waki-waki	ɲaadû	très rugueux, très rocailleux
weren	weren-weren	laabu	très claire, très lumineux
yeli	yeli-yeli	jalbu	très brillant
yeli	yeli-yeli	almu	très transparent

LES ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION DES APPRENTISSAGES EN GÉOGRAPHIE : ANALYSE DES PRATIQUES ENSEIGNANTES

Éric Walièma SOMÉ,

*Ecole normale supérieure, Koudougou, Burkina Faso,
sowaleric@yahoo.fr*

Zoumana DAO,

*Direction provinciale des Enseignements Postprimaire et Secondaire
du Bam (Kongossi) Burkina Faso,
dao zoumana@gmail.com*

Résumé

La consolidation des apprentissages constitue une étape du cours de géographie à laquelle aucun enseignant de lycée et de collège du Burkina Faso ne saurait se soustraire. Cependant, le constat réalisé lors de visites de classe et l'analyse des fiches de préparations montrent des fortunes diverses. Cette étude ambitionne d'apporter un éclairage sur la pratique des activités de consolidation des apprentissages telle qu'elle est mise en œuvre chez les enseignants en classe de géographie. Elle s'intéresse spécifiquement à l'importance accordée à l'activité par les enseignants de la discipline et à la qualité des activités de consolidation réalisées par ceux-ci. Pour mener à bout la recherche, les approches quantitative et qualitative ont été choisies et trois outils ont servi à la collecte des données. Il s'agit d'un questionnaire adressé aux enseignants de géographie, d'un guide d'entretien semi-dirigé à l'adresse des inspecteurs et conseillers pédagogiques d'histoire-géographie et d'une grille d'analyse des activités de consolidation consignées sur les fiches pédagogiques. L'étude a abouti à la conclusion que, pour des raisons diverses, très peu d'enseignants proposent régulièrement des activités de consolidation des apprentissages à la fin de chaque leçon. De même, la qualité des activités exécutées demeure insatisfaisante au regard des critères d'appréciation utilisés. Pour pallier ces insuffisances, une prise de conscience au niveau des enseignants s'avère nécessaire. C'est également un impératif que ceux-ci soient suffisamment outillés dès leur sortie de l'école de formation afin d'être en mesure de prendre en charge, de façon conséquente et efficace, les activités de consolidation au bénéfice des apprenants.

Mots clés : *Burkina Faso, géographie, consolidation des apprentissages, consignes, vocabulaire.*

Abstract

The consolidation of learning is a stage of geography class that no high school and college teacher in Burkina Faso can avoid. However, the observation made during class visits and the analysis of preparation sheets show varying fortunes. This study aims to shed light on the practice of learning consolidation activities as implemented among geography classroom teachers. She is specifically interested in the importance given to activity by teachers of the discipline and the quality of the consolidation activities carried out by them. To complete the research, both quantitative and qualitative approaches were chosen and three tools were used to collect the data. These are a questionnaire addressed to geography teachers, a semi-structured interview guide for history-geography inspectors and pedagogical advisors and an analysis grid of consolidation activities recorded on the teaching sheets. The study concluded that, for various reasons, very few teachers regularly offer learning consolidation activities at the end of each lesson. Similarly, the quality of the activities carried out remains unsatisfactory in terms of the assessment criteria used. To overcome these shortcomings, an awareness at the level of teachers is necessary. It is also imperative that they are sufficiently equipped as soon as they leave the training school in order to be able to take charge, effectively, of consolidation activities for the benefit of learners.

Keywords: *Burkina Faso, geography, consolidation of learning, instructions, vocabulary.*

Introduction

L'éducation est un devoir primordial pour toute société humaine en quête de sa pérennisation et soucieuse de la formation de citoyens responsables et utiles à sa société et au monde. Elle confère à l'individu son statut d'être humain autonome, intégré à son milieu de vie et acteur du changement. Pour montrer le rôle indispensable de l'éducation dans la vie des hommes, J. Ki-Zerbo (1990, p.6) souligne que « l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés ». Sans ce logiciel qu'est l'éducation, l'ordinateur (c'est-à-dire la

société) ne peut bien fonctionner. De nombreuses recherches ont, par ailleurs, mis en avant l'importance de l'éducation comme facteur primordial de la croissance économique durable. C'est pourquoi la plupart des pays sont engagés dans la recherche de la qualité et de l'efficacité de leurs systèmes éducatifs. La recherche de la qualité passe par l'harmonisation des pratiques dans un espace donné.

Au Burkina Faso, le système éducatif, régi par la loi 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation, dispose en son article 3 que : « l'éducation est une priorité nationale ». Et l'article 13 donne les orientations sur le type de citoyen idéal à former en ces termes : « Le système éducatif burkinabè a pour finalité de faire du jeune burkinabè un citoyen responsable, producteur et créatif. Il vise essentiellement à assurer un développement intégral et harmonieux de l'individu [...] ». La discipline histoire-géographie, dont l'enseignement repose sur les programmes et curricula en vigueur de 2010 et 2022, poursuit l'atteinte de cette finalité en même temps qu'elle vise à l'amélioration de la qualité du système éducatif burkinabè. Mais sur le terrain, de nombreuses insuffisances sont constatées dans les pratiques enseignantes d'un nombre important de professeurs. Les pratiques enseignantes sont définies par M. Altet (2002, p. 4) comme : « la manière de faire singulière d'une personne, sa façon réelle, propre, d'exécuter une activité professionnelle : l'enseignement ». Elle comprend non seulement « l'ensemble des actes observables », mais aussi « les procédés de mise en œuvre de l'activité dans une situation donnée par une personne, les choix, les prises de décision » (M. Altet, 2000, p.32). Certains didacticiens comme I. Vinatier et P. Pierre (2007) font la distinction entre pratiques enseignantes et pratiques d'enseignement. Ainsi, pratiques enseignantes regrouperaient « l'ensemble des pratiques professionnelles de l'enseignant » et pratiques d'enseignement se focaliseraient sur « l'enseignant face à sa classe ». Dans la présente étude, c'est le concept de pratiques enseignantes qui est retenu dans la mesure

où des activités, pensées par l'enseignant, sont exécutées par les élèves hors de la classe en l'absence de ce dernier. Une des insuffisances qui fait l'objet de cette recherche concerne la consolidation des apprentissages en géographie. Elles sont confirmées par les travaux de I. Tarpaga (2019) qui indiquent que de nombreuses insuffisances sont constatées dans les pratiques enseignantes d'un nombre important de professeurs.

En effet, deux constats majeurs issus de nos expériences ont permis d'identifier et de circonscrire le problème. Ce sont, dans un premier temps, les visites de classes au cours desquelles de nombreuses questions sur la partie relative à la consolidation sont posées par les professeurs stagiaires. Dans un second temps, il y a les préoccupations exprimées par les enseignants de collèges de retour à l'École normale supérieure pour un cycle professionnel du CAPES²⁴. Le problème qui ressort de ces préoccupations est le suivant : alors qu'il est recommandé que l'enseignant d'histoire-géographie accompagne les apprenants dans la continuation des apprentissages à travers des activités de prolongement notamment les exercices, les devoirs, le vocabulaire, etc., le constat qui se dégage est la présence de pratiques peu conformes aux prescriptions didactiques.

Cette situation a suscité la question principale suivante : quelle appréciation peut-on faire des pratiques d'enseignement dans la prise en compte des activités de consolidation des apprentissages en géographie ? L'objectif général qui en découle vise à analyser les pratiques enseignantes dans la mise en œuvre des activités de consolidation des apprentissages. Il s'agit, de façon spécifique, de déterminer la proportion des enseignants qui mettent habituellement en œuvre les activités de consolidation des apprentissages. Il s'agit également d'apprécier la qualité des activités de consolidation mises en œuvre par ceux qui les exécutent.

²⁴ Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement secondaire

La fin d'une leçon d'histoire ou de géographie n'est pas synonyme de la fin des apprentissages. Ceux-ci peuvent bien se poursuivre hors de la classe grâce à une immersion des élèves à leur milieu et à leurs réalités socioculturelles. Ainsi, il est recommandé que l'enseignant d'histoire-géographie accompagne les apprenants dans la continuation des apprentissages à travers des activités de prolongement notamment les exercices, les devoirs, le vocabulaire. Mais le constat qui se dégage est une insuffisance d'accompagnement des apprenants par leurs enseignants dans le renforcement des apprentissages aussi bien en histoire qu'en géographie. Pourquoi la situation est-elle préoccupante en géographie alors que c'est là même qu'il est plus aisé de formuler et faire exécuter des activités de consolidation ? La recherche des réponses aux questions suscitées forme l'ossature de cette étude, organisée autour d'une hypothèse principale et de deux hypothèses secondaires.

L'hypothèse principale suggère que les pratiques enseignantes en matière de prise en compte de la consolidation des apprentissages en géographie sont entachées d'insuffisances aux doubles plans quantitatif et qualitatif. Elle est déclinée en deux hypothèses secondaires. La première hypothèse secondaire postule que peu d'enseignants mettent habituellement en œuvre les activités de consolidation. La seconde hypothèse secondaire atteste que la plupart des activités de consolidation mises en œuvre par les enseignants ne sont pas de bonne qualité.

La question de la consolidation des apprentissages scolaires est très faiblement traitée au Burkina Faso et en Afrique. Les écrits sont quasi inexistantes. Cette rareté des références oblige à faire un détour par une clarification du concept. Selon Legendre (2005, p.287), la consolidation en didactique est : « le raffermissement, le renforcement des apprentissages d'un élève ou d'un groupe d'élèves par des activités particulières ». Cette définition sous-entend que les activités particulières pour le

renforcement des apprentissages interviennent après une acquisition effective des apprentissages réalisés par des apprenants en classe. D'après l'Inspection d'histoire-géographie et d'éducation civique du Burina Faso (MESSRS, 2012) ces activités sont entre autres, les exercices ou les devoirs, le vocabulaire spécifique, les recherches ou les lectures complémentaires à travers une bibliographie fournie et adaptée. Bien d'autres activités permettent de consolider les apprentissages, mais pour le présent article, les activités concernées sont : le vocabulaire c'est-à-dire la clarification des notions ou concepts nouveaux et les exercices ou les devoirs et les consignes à la fin de la leçon.

Quant à l'importance de la consolidation, N. Topalian et J.-M. Vidal (2020, p.3) soutiennent que « Le travail de consolidation vise à renforcer des connaissances, des capacités et des compétences » des apprenants.

Les activités exécutées hors des heures officielles de cours prolongent le temps d'apprentissage. Parlant de continuité des apprentissages scolaires hors du cadre scolaire, D. Glasman (2004, p.5) écrit que :

Quand l'école est finie, on n'a pas fini avec l'école. De l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire et à l'enseignement supérieur, les élèves passent un certain temps, en dehors de leurs heures de cours, à travailler pour l'école, au sens de réaliser un travail explicitement lié aux apprentissages scolaires.

La phase de consolidation des acquis permet aussi d'assurer un apprentissage de qualité. Abondant dans le même sens, P. Rayou et E. Bauthier (2009) pensent que pour les enseignants, l'objectif central du travail hors de la classe consiste à « fixer », c'est-à-dire à stabiliser les apprentissages, à stimuler l'appropriation des différents savoirs et à améliorer ce qui n'a pas été bien compris en classe. Aussi, au plan pédagogique, les activités de consolidation accroissent la qualité des apprentissages des élèves et par conséquent améliorent leur réussite lors des

évaluations sommatives ou certificatives. A ce propos, C. Bunduc (2017) souligne qu'une étude norvégienne montre que les élèves soumis à des activités de consolidation dans au moins la moitié des cours réussissent mieux que ceux qui n'y sont jamais soumis. Ainsi, en apprenant à travailler sans une aide extérieure, l'apprenant s'exerce à cultiver le sens de la responsabilité, à devenir autonome et à construire sa personnalité.

La substance des recherches présentées dans le présent article est présentée de la manière suivante : approche méthodologique, résultats de la recherche et discussion.

1. Méthodologie

Deux approches méthodologiques combinées sont utilisées pour conduire la recherche : l'approche quantitative et l'approche qualitative. L'approche quantitative aide à recueillir des données assez représentatives du public cible étudié. Par contre, l'approche qualitative permet de recueillir des données sous forme d'opinions ou de points de vue auprès de certains acteurs du système éducatif burkinabè. Cette approche permet également de faire une analyse documentaire en vue de faire une appréciation des activités de consolidation mises en œuvre par les professeurs d'histoire-géographie.

La population cible de cette étude se répartit en trois groupes : les professeurs d'histoire-géographie, les encadreurs pédagogiques d'histoire-géographie et les fiches de préparation de leçons (dites fiches pédagogiques). L'étude est menée auprès de Soixante (60) enseignants d'histoire-géographie, toutes qualifications professionnelles confondues, de dix (10) encadreurs pédagogiques de l'option histoire-géographie et de l'examen de cinquante (50) fiches pédagogiques. En effet, les enseignants constituent la population privilégiée de cette étude car ils sont les principaux acteurs concernés par la pratique des activités de consolidation. C'est eux qui conçoivent et donnent

à exécuter aux élèves les activités de consolidation. Les enseignants ayant une qualification professionnelle de même que ceux recrutés sur la base de leur seul titre académique sont concernés par cette recherche. La figure N°1 en donne une répartition.

Graphique 1: Répartition des enseignants selon la qualification professionnelle

Source : enquêtes de 2022

D'après cette figure, 85% des enseignants enquêtés possèdent un diplôme professionnel contre 15% qui n'en possèdent pas car provenant d'un recrutement direct de la fonction publique. Dans le cadre de la réalisation des activités de consolidation, ils sont tous soumis aux mêmes prescriptions didactiques sans discrimination de qualification.

Les encadreurs pédagogiques (inspecteurs et conseillers pédagogiques) de la discipline, en contact quasi permanent avec les professeurs sont censés fournir des données pertinentes quant à la pratique des activités de consolidation. Ils assurent les visites conseil, les examens pratiques, les animations pédagogiques et les inspections au profit des enseignants. Ces activités sont des occasions pour aborder ces questions en vue d'en faciliter la mise en œuvre.

Quant aux fiches pédagogiques, appelées encore fiches de préparation (et de conduite) de la leçon, elles sont les témoins

matériels de la préparation du cours par le professeur d'histoire-géographie. Elles permettent de vérifier la présence ou non des activités de consolidation et d'en apprécier la qualité. L'importance de la consolidation dans l'enseignement-apprentissage de la géographie (tout comme de l'histoire) est soulignée à travers sa mention sur la fiche de préparation de la leçon où elle occupe la troisième et dernière étape. Un modèle de fiche de préparation de leçon est mis à la disposition des enseignants de la discipline. Cette fiche pédagogique comporte trois parties essentielles que sont l'identification, le déroulement de la leçon et la consolidation. Située à la fin de la leçon, cette dernière phase prévoit un ensemble d'activités sous forme de consignes formulées par l'enseignant et que l'élève est chargé d'exécuter hors de la classe. Le souci de la contextualisation des apprentissages et de la remédiation à l'insuffisance du temps scolaire a suggéré une adaptation au système scolaire par les processus intervenant en dehors de celui-ci. C'est pourquoi ces activités peuvent être étendues à d'autres aspects en lien avec le contenu enseigné. Ainsi présentée sur la fiche, la consolidation est censée intervenir à la fin de chaque leçon et répond à la logique didactique selon laquelle le cours est fini sans être fini car la construction et le renforcement des savoirs se poursuivent extra-muros.

Pour la collecte des données, un questionnaire, un guide d'entretien et une grille d'analyse des activités de consolidation ont été confectionnés. Le questionnaire, adressé aux enseignants d'histoire-géographie, porte sur la pratique des activités de consolidation. Cet outil permet de recueillir des informations sur les pratiques déclarées des enseignants. Le guide d'entretien est adressé aux encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire, option histoire-géographie, afin de recueillir des informations sous forme de points de vue et d'opinions. La grille d'analyse permet d'examiner la qualité des activités de consolidation contenues sur les fiches de préparation de la leçon. Tous les instruments de cueillette des données ont fait l'objet

d'un pré-test avant leur administration sur le terrain. Pour la méthode de traitement et d'analyse de ces données, les statistiques descriptives et les techniques de l'analyse du contenu ont été utilisées.

2. Résultats de la recherche

Les principaux résultats portent sur deux aspects, à la fois quantitatifs et qualitatifs, de la mise en œuvre de la consolidation. Ce sont respectivement la proportion des enseignants qui traitent de la question de la consolidation dans leurs classes et la qualité des activités formulées pour la consolidation.

2.1 La proportion des enseignants qui réalisent des activités de consolidation

Pour mesurer cette proportion, l'étude a eu recours au questionnaire et à l'analyse documentaire pour enregistrer les avis des enseignants sur la question. Les résultats obtenus sont consignés dans le graphique ci-dessous. Répondant à la question sur la fréquence (ou la régularité) de mise en œuvre des activités de consolidation, les réponses sont traduites par le graphique ci-dessous.

Graphique 2: La fréquence de la mise en œuvre d'au moins une activité de consolidation

Source : résultats d'enquêtes, 2022

Pour la mise en œuvre d'au moins une activité de consolidation à la fin de chaque leçon, les résultats de la collecte montrent que les activités sont rarement mises en œuvre par dix-neuf (19) enseignants soit 31,66% des enquêtés. Elles parfois mises en œuvre par trente-quatre (34) enseignants soit 56,67% des enquêtés et habituellement mises en œuvre par sept (7) enseignants soit 11,67% des enquêtés. Les réactions des encadreurs sont édifiantes sur le sujet : tous reconnaissent que les enseignants ne font pas d'effort pour aborder cette partie de la conduite de la leçon. Huit sur les dix interviewés affirment par ailleurs que les activités de consolidation sont faiblement mises en œuvre par les enseignants.

Les avis des enseignants sont croisés avec l'analyse des fiches de préparation et de conduite de leçon. L'analyse consiste à vérifier la présence, la diversité et la pertinence des activités de consolidation mentionnées sur la fiche pédagogique. L'essentiel des résultats sont présentés dans le tableau N°1.

Tableau 1 : Répartition des fiches pédagogiques selon la présence ou non d'activités de consolidation

Les types de fiches pédagogiques	Fréquence	
	Nombre	
Fiches sans aucune activité de consolidation	6	12%
Fiches avec uniquement des activités inappropriées	26	52%
Fiche avec proposition d'activités de consolidation	18	36%
Total	50	100%

Source : résultats d'enquêtes, 2022

En synthèse, le tableau fait ressortir que 64% des 50 fiches pédagogiques ne présentent pas d'activités de consolidation dont 12% ne comportant aucune activité et 52% possédant des activités autres que de consolidation.

En conclusion, considérant que tous les encadreurs reconnaissent qu'aucun enseignant ne réalise des activités de consolidation, que les questionnaires font ressortir seulement 11,67% des enseignants qui mettent habituellement en œuvre les activités de consolidation et que l'analyse des fiches révèle que 36% de fiches (soit 36% des enseignants) présentent des activités de consolidation, nous pouvons affirmer que l'hypothèse selon laquelle la proportion des enseignants réalisant habituellement les activités est faible est confirmée.

2.2 La qualité des activités de consolidation

La qualité des activités de consolidation s'apprécie à partir de l'interview réalisés avec les inspecteurs et grâce aussi à l'analyse des fiches de leçons. Les variables suivantes sont prises en compte sont : la qualité des définitions, la pertinence des notions et concepts et la qualité des consignes et des items d'exercices. Les réponses proposées par les enseignants indiquent que les 2/3 des définitions sont jugées insatisfaisantes et la moitié manque de pertinence. Elles sont corroborées par les résultats de l'interview réalisé avec les encadreurs pédagogiques et dont le tableau N°2 en donne un aperçu.

Tableau 2 : Appréciation de la qualité des définitions et de la pertinence des notions et des concepts nouveaux

Échelle d'appréciation	Qualité des définitions		Pertinence	
	Nombre	Fréquence	Nombre	Fréquence
Insatisfaisant	8%	66,67%	6	50%
Peu satisfaisant	2	16,66%	4	33,34%
Satisfaisant	2	16,66%	2	16,66%
Total	12	100%	12	100%

Source : résultats de nos enquêtes, 2023

Les définitions des notions et concepts nouveaux, de même que leur pertinence, sont de faible qualité. En effet, le taux de

satisfaction est partout inférieur à 17%. En d'autres termes plus de 80% sont jugés soit insatisfaisant, soit peu satisfaisant. Quant à la qualité des consignes et des items d'exercices, le tableau 3 en fait la présentation.

Tableau 3 : Appréciation de la qualité des items des exercices

Échelle d'appréciation	Congruence avec les O.P		Clarté des consignes		Formulation des items		Conditions de réalisation	
	Nbr	Fréq.	Nbr	Fréq.	Nbr	Fréq.	Nbr	Fréq.
Insatisfaisant	9	81,82%	7	63,64 %	9	81,82%	10	90,91%
Peu satisfaisant	0	0%	1	9,09%	0	0%	1	9,09%
Satisfaisant	2	18,18%	2	27,27%	2	18,18%	0	0%
Total	11	100%	11	100%	11	100%	11	100%

Source : résultats des enquêtes de terrain 2023

Pour la congruence des items avec les objectifs pédagogiques l'analyse documentaire indique 18,18% de satisfaction contre 81,82% d'insatisfaction. Les consignes des items sont satisfaisantes à 18,18% contre 72,73% d'insatisfaction. Quant à la formulation des items les taux de satisfaction et d'insatisfaction sont respectivement de 9,09 et 81,82. Les conditions de réalisation donnent 90,91% d'insatisfaction.

Des résultats de l'analyse des fiches il ressort en synthèse que les taux d'insatisfaction sont de 66,67% pour la définition des consignes et items, 50% pour la pertinence des activités, 81,82% pour la congruence avec le objectifs pédagogiques, 63,64% pour la clarté des consignes, 81,82% pour la formulation des items et 90,91% pour les conditions de réalisation. Ces taux suggèrent que la seconde hypothèse qui postule que les activités de consolidation sont de faible qualité est également confirmée.

3-Analyse et discussion des résultats

Au départ de cette étude, deux hypothèses secondaires, servant de boussole et de réponses provisoires aux questions de recherche ont été formulées. En rappel, la première hypothèse stipule que très peu d'enseignants respectent la mise en œuvre de la consolidation à travers l'effectivité de la mise en œuvre selon les prescriptions. La seconde hypothèse secondaire atteste que la mise en œuvre est de qualité insuffisante.

3.1 Qualification des enseignants et connaissance des activités de consolidation

Parmi les enseignants interrogés, 85% disposent d'une qualification professionnelle contre 15% des enseignants concernés par l'enquête. Cette qualification professionnelle est obtenue par 55% des enseignants enquêtés dans une école de formation. Et 30% ont obtenu leur qualification sans passer par une école de formation professionnelle. Cela voudrait dire que 45% des enseignants enquêtés ont embrassé le métier d'enseignant sans avoir reçu une formation initiale de base dans une école professionnelle. Cette situation a certainement eu des conséquences sur la qualité des enseignements et par ricochet sur les apprentissages des élèves.

Parmi les 85% des enseignants enquêtés et qui disposent de qualification professionnelle, 78,33% d'entre eux ont reçu une formation en évaluation des apprentissages. Ce qui voudrait dire que plus de 2/3 des enseignants enquêtés sont censés outillés pour aider les apprenants à mieux apprendre afin d'améliorer leur performance à l'école. Cette aide peut bien passer par la mise en œuvre des activités de consolidation à la fin de la leçon.

3.2 Faible proportion des enseignants mettant habituellement en œuvre la consolidation

La mise en œuvre de façon régulière de ces activités est la pratique de seulement 11,67% des enseignants enquêtés. Ce qui

est faible étant donné que 85% des enquêtés ont une qualification professionnelle et 78,33% d'entre eux ont été formés en évaluation des apprentissages. Interrogés sur le niveau de prise en compte des activités de consolidation par les enseignants d'histoire-géographie, tous les encadreurs pédagogiques enquêtés affirment que la mise en œuvre régulière desdites activités est la pratique d'un nombre très insignifiant d'enseignants sans pour autant donner un nombre.

Les résultats des questions administrés aux enseignants vont dans le même sens. Pour une activité dont la réalisation s'impose comme une obligation scolaire, les données récoltées se présentent comme suit : la grande majorité des enseignants enquêtés, soit une proportion de 88,33%, affirment mettre en œuvre « rarement » ou « parfois » des activités de consolidation. Cette situation est à déplorer dans la mesure où la mise en œuvre desdites activités se veut systématique en classe de géographie. Cette situation donne l'impression que les objectifs assignés à ces activités ne sont pas suffisamment connus des enseignants y compris ceux ayant la qualification professionnelle. Aussi, l'importance des activités de consolidation, à savoir la continuité des apprentissages hors de la classe, le développement de l'aptitude de l'élève au travail autonome, la concrétisation de l'apprentissage, le renforcement des connaissances et des compétences des apprenants etc. n'est pas bien perçue par les enseignants. Ce qui peut justifier leur faible engagement.

Tous les encadreurs pédagogiques, dans un premier temps reconnaissent, à la faveur des fiches qu'ils analysent lors des visites, que la mise en œuvre régulière des dites activités est la pratique d'un nombre très insignifiant d'enseignants. Par conséquent, les activités de consolidation sont insuffisamment mises en œuvre par les enseignants d'histoire-géographie. Dans un second temps, ils ajoutent que les activités de consolidation sont faiblement mises en œuvre. Lorsque que l'on sait que pour une leçon de géographie, il est sollicité au moins une activité de consolidation, l'expression « faiblement mises en œuvre »

suppose que des enseignants ne proposent aucune activité. Même si cette affirmation ne dit rien sur le nombre d'enseignants concernés, la première réponse est suffisamment claire sur la faible proportion des enseignants.

Par conséquent, on peut conclure que très peu d'enseignants réalisent des activités de consolidation en géographie conformément aux prescriptions didactiques. Cette conclusion est corroborée par les résultats de l'analyse des fiches de préparation et de conduite de la leçon.

3.3 Des activités de consolidation de faible qualité

La mise en œuvre des activités de consolidation ne fait pas partie du quotidien de plus de 3/4 des enseignants. Tout de même, les activités dominantes mises en œuvre, restent le vocabulaire et les exercices sous forme d'items d'évaluation. Les items sont en général des questions ouvertes à réponse courte et parfois des questions ouvertes à réponse construite. Le vocabulaire se résume à la définition des notions ou concepts nouveaux. En examinant les fiches pédagogiques, le constat qui se dégage est la négligence de la dernière partie intitulée « *consignes et consolidation* » par un grand nombre d'enseignants. Cela se manifeste par l'absence d'activités appropriées sur 52% des fiches pédagogiques examinées sur lesquelles on voit seulement la mention des activités comme « *remplissage du cahier de textes* », « *remplissage du cahier d'absence et « bibliographie* ». Cette façon de procéder traduit une réelle méconnaissance des activités de consolidation par les enseignants qui s'adonnent à cette pratique.

L'appréciation de la qualité des notions ou des nouveaux concepts s'est faite sur la base des critères que sont la qualité des définitions et la pertinence des notions ou des concepts choisis. Le taux d'insatisfaction est de 66,67% pour la qualité des définitions et de 50% pour la pertinence des notions ou concepts choisis. Les exemples suivants témoignent de l'insatisfaction de

la qualité du vocabulaire proposé par l'enseignant aux apprenants :

Vocabulaire de la fiche F20 en classe de 1^{ère} A4

- 1- *PIB : Produit intérieur*
- 2- *IDH : Indice de développement durable*
- 3- *Extravertie : une économie tournée vers l'extérieur*
- 4- *Duale : une économie ou cohabite un secteur moderne et un secteur traditionnel*
- 5- *Développement durable : développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futur de répondre aux leurs.*

Les sigles PIB et IDH sont mal définis. De même les mots « extravertie » et « duale » ne sont pas expliqués selon le contexte. Seul le terme « développement durable » dont la définition est une citation est satisfaisante. Mais l'auteur de cette citation n'est pas nommé.

Les items des exercices sont appréciés en prenant comme critères, la congruence des items avec les objectifs pédagogiques, la clarté des consignes, la formulation des items et les conditions de réalisation. Les résultats donnent des taux d'insatisfaction allant de 63,64% à 90,09%. Voici des exemples d'items et d'exercices que nous avons analysés.

Item de la fiche 6 en histoire 1^{ère} : « *Distinguez la structure politique de l'Ashanti au Dahomey* ». Il y a une ambiguïté dans la consigne et un problème de formulation de l'item. En effet, l'item tel que formulé donne lieu à plusieurs interprétations. L'item est incongru car distinguer signifie-t-il identifier ou comparer ? comparer.

Exercice de la fiche F17 en géographie 1^{ère} : « *En se servant du document n°6, faites le commentaire de la pyramide des âges de la population burkinabè* ». Cet exercice est un commentaire de document. Par conséquent les sources du document à commenter devraient être précisées. De même, le commentaire du document doit être guidé par des questions qui constituent les axes de réflexion. Et les conditions de réalisation de l'exercice

ne sont pas indiquées. On ne sait pas si l'exercice est individuel ou de groupe et s'il est à faire à la maison, en classe pendant les temps d'étude, etc.

Items de la fiche F15 en géographie 5^{ème} :

- 1- *Précisez les types de migrations et donnez deux de ses conséquences dans la région.*
- 2- *Pourquoi dit-on que les femmes dépassent les hommes ?*

Les deux items sont mal formulés : le niveau de langue et le niveau taxonomique ne conviennent pas. Pour la première question, l'objectif pédagogique auquel l'item se rattache est du niveau compréhension. En outre, de quelle région s'agit-il ? Faut-il donner deux conséquences pour chaque type de migration ? S'agit-il de donner des conséquences positives ou des conséquences négatives ? Quant à la deuxième question, elle est insensée et ne répond à aucun objectif pédagogique de la leçon étudiée. Par conséquent, les exercices proposés par les enseignants ne peuvent avoir d'apport significatif dans le renforcement des apprentissages des apprenants.

Au regard de l'analyse faite, les activités de consolidation mises en œuvre par les enseignants sont insatisfaisantes. L'évaluation des activités ne donne pas satisfaction. La mauvaise qualité des activités est liée à une insuffisance dans la préparation desdites activités qui, d'ailleurs, échappent très souvent au contrôle des encadreurs pédagogiques lors des visites de classe. En plus de ce qu'elles sont insatisfaisantes, ces activités telles que conçues ne courent-elles pas le risque de disparaître avec l'avènement de l'approche par les compétences (APC) ?

3.4 L'avenir de la consolidation dans l'enseignement de la géographie au Burkina Faso

Depuis la rentrée 2022-2023, le Burkina Faso expérimente pour la première fois ses programmes selon l'APC dans les classes de sixième et seconde. Cette recherche ayant été réalisée sur la base de la fiche pédagogique version pédagogie par objectif (PPO), il

convient d'y envisager la suite qui sera donnée à la consolidation dans un futur proche. En effet, la généralisation de l'APC sera effective pour toutes les classes de tous les ordres d'enseignement à la rentrée scolaire 2025-2026. Il ne sera plus question de l'ancienne fiche pédagogique version PPO sur laquelle la consolidation occupait la troisième partie. Malgré la mise en circulation de nouveaux curricula de géographie en 2022-2023 s'appuyant sur l'APC, la fiche pédagogique qui les accompagne n'a pas connu de changement pour ce qui concerne les activités de consolidation. En effet, la nouvelle fiche conserve la même configuration que l'ancienne. Elle présente en trois étapes dont la troisième, appelée « phase de fin d'apprentissage » MENAPLN²⁵ (2022) est située après les apprentissages réalisés en classe. Au cours de celle-ci, l'enseignant donne une situation et (ou) une activité de prolongement avec des consignes de travail de maison. Aucun exemple de situation et d'activités n'est cité. En revanche, sans que ces activités d'après-classes ne prennent le nom de consolidation, elles en ont tout l'air tel que C. Durand (20) les conçoit. De plus, l'avènement de l'APC n'a pas consacré la mort des objectifs pédagogiques car les situations d'apprentissage y sont formulées sous forme d'objectifs de savoir-faire qui remplacent les objectifs généraux des anciens curricula.

Conclusion

La consolidation des apprentissages peut donc être considérée comme un dispositif indispensable pour le renforcement, la fixation, l'approfondissement, la contextualisation et même le contrôle des savoirs appris par les élèves. Elle s'avère donc nécessaire pour assurer de façon plus correcte et durable les apprentissages réalisés par les apprenants à la suite d'activités de construction des savoirs déjà réalisées.

²⁵ Ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales

Les activités de consolidation en histoire-géographie sont très diversifiées et déterminantes dans la réalisation d'apprentissages solides et stables qui favorisent chez les apprenants la réussite scolaire et le développement de compétences telles que l'autonomie, la responsabilité, le sens de l'organisation, le goût du travail personnel, les habitudes de travail. Selon le canevas de la fiche pédagogique officielle en usage en histoire-géographie, ces activités interviennent à la fin de la leçon. Son caractère prescriptif impose de fait sa mise en œuvre obligatoire. Cependant, notre expérience d'enseignant et d'encadreur pédagogique de la discipline nous a permis de découvrir lors des visites de classe, que peu d'enseignants s'adonnent à ces activités. Cette situation nous a conduit à nous intéresser à la problématique en tant que sujet de recherche dont l'objectif principal est d'analyser les pratiques des enseignants sur la consolidation. Pour mener à bien cette recherche, nous nous sommes intéressé à la proportion des enseignants qui mettent habituellement en œuvre au moins une des activités de consolidation à la fin de chaque leçon. En outre il s'est agi de réfléchir sur la qualité des activités mises en œuvre par les enseignants. À travers une méthodologie mixte alliant la méthode quantitative et la méthode qualitative, des données sont recueillies auprès des enseignants et des encadreurs pédagogiques d'histoire-géographie. L'examen des fiches pédagogiques a également été mis à contribution. Les résultats obtenus ont permis d'aboutir à la conclusion que les enseignants d'histoire-géographie manifestent peu d'intérêt à la pratique des activités de consolidation des apprentissages en raison de la faible proportion de ceux qui s'adonne à la pratique. Cela se justifie d'une part par le fait que la proportion des enseignants qui mettent régulièrement en œuvre ces activités est faible. D'autre part, la qualité des activités mises en œuvre est insatisfaisante. Face à cette réalité, il est nécessaire, voire urgent, de mettre en place un dispositif de formation continue et de sensibilisation des enseignants sur le bien-fondé de la pratique

régulière des activités de consolidation des apprentissages en géographie. La requête est d'autant plus pertinente que les nouveaux curricula de géographie, conçus selon l'APC, prévoient, dans leur mise en œuvre, la consolidation des apprentissages scolaires.

Références bibliographiques

Alipour M. (2018). *Approche socioconstructivisme pour l'enseignement-apprentissage du lexique spécialité : apport du corpus dans les conceptions d'activités lexicales*. Thèse de doctorat, Université de Montréal.

Altet M. (2000). L'analyse de pratiques. Une démarche de formation professionnalisante ? *Recherche en formation*, n. 50, p. 25-41.

Assemblée nationale. (2007). *Loi N°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation au Burkina Faso*. Ouagadougou.

Bunduc C. (2017). *Réinventer les devoirs à la maison par le biais des activités de la classe inversée*. Mémoire de Master, Université de Grenoble Alpes.

Clanet J. & Talbot L. (2012). Analyse des pratiques d'enseignement. Éléments de cadrages théoriques et méthodologiques. *Phronesis*, n. 1, Vol. 3, p. 4-18. <https://doi.org/10.7202/1012560ar>

Durand C. (2018). *Remédiation et consolidation : la place des activités de remédiation et de consolidation dans les apprentissages*, mémoire de master MEF, Paris : ESPE, <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01973283>

Gentil R. & Billet M. (2010). Le travail en dehors de la classe, donné par les professeurs de collège. *Éducation & formations*, n. 79, p. 37-44

Glasman D. & Besson L. (2004). Le travail des élèves, pour l'école en dehors de l'école. *Rapport du Haut Conseil de l'Évaluation de l'École*, n 15, Paris : DEP/Bureau de l'édition.

Ki-Zerbo J. (2000). *Eduquer ou périr*. Paris : Harmattan, 123p.

Legendre R. (2005). *Dictionnaire actuel de l'éducation*. 3e Edition, Paris : Guérin, 1555 p.

MESSRS²⁶. (2010). *Arrêté n°2010-360/MESSRS/SG/DGIFPE du 2010 portant Programmes et Curricula d'Histoire Géographie de l'enseignement secondaire général*. Ouagadougou.

MESSRS. (2012). *Guide de mise en œuvre des programmes*, Ouagadougou, DGIFPE²⁷

Raynal F. & Rieunier A. (1997). *Pédagogie : dictionnaire des concepts clés. Apprentissages, formation et psychologie cognitive*. Paris : ESF éditeur, 405 p.

Rayou Patrick & Bautier E. (2009). *Les inégalités d'apprentissage : Programmes, pratiques et malentendus scolaires*. Paris : PUF, 172 p.

Rieder C. (2018). Apprendre de ses erreurs permet de consolider. <https://blog.betterstudy.ch/apprendre-de-erreurs-permet-de-consolider-lapprentissage>, [consulté le 12 novembre 2022]

Tarpaga I. (2019). *Les facteurs explicatifs des difficultés de préparation des leçons par les enseignants d'histoire-géographie au Burkina Faso*. Koudougou : ENS-UK.

Topalian N & Vidal J.-M. (2020). *Consolidation des acquis dans les classes de lycée professionnel*. Document ressources, Version mars 2020. 35 p.

Vienneau R. (2011). *Apprentissage et enseignement, théories et pratiques*, Boucherville : Gaëtan Morin. 324 p.

Vinatier I. & Pastré P. (2007). Organismes de la pratique et/ou de l'activité enseignante. *Recherche et formation*, n. 56, p. 95-108.

²⁶ Ministère des Enseignements secondaire, supérieur et de la Recherche scientifique

²⁷ Direction générale des Inspections, de la Formation et des Personnels de l'Éducation

FRAUDES ET CORRUPTIONS AUX EXAMENS A GRAND TIRAGE DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN COTE D'IVOIRE : CAS DE LA COMMUNE D'ABOBO [DISTRICT D'ABIDJAN]

N'Cho Brou Hyacinthe (1)

*Sociologue, Chargé de Recherches (CAMES) au Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES) de l'université Félix Houphouët Boigny de Cocody (Abidjan) en Côte d'Ivoire.
brouchohyacinthe@gmail.com*

Soro Nahoua Adama (2)

*Sociologue, Chargé de recherches (CAMES) au centre ivoirien de recherches Économiques et sociales (CIRES) de l'université Félix Houphouët Boigny de cocody (Abidjan) en Côte d'Ivoire,
Soromad2016@gmail :com*

Franci Alain Claude (3)

*Sociologue de l'éducation, Maitre-Assistant (CAMES), Enseignant-Chercheur à l'Université Péleforo Gon Coulibaly (UPGC) de (Korhogo) en Côte d'Ivoire.
alainfranci001@yaho*

Résumé

L'objectif de ce présent vise à 'apprécier l'ampleur des différentes formes de stratégies de tricheries et de fraudes aux examens du BAC dans la commune d'Abobo et d'autre part à examiner, toutes choses égales par ailleurs les causes efficientes et les stratégies de lutte contre la fraude en vue d'optimiser la qualité des ressources humaines et des apprentissages.

Pour y parvenir un échantillon total de 450 personnes ont été enquêtées. L'axe méthodologique qui a guidé le recueil des donnés et la rédaction de cette recherche s'appuie sur les théories de la désignation (Lemert, 1967 ; Becker, 1985). Les modalités du travail de terrain sont centrées respectivement sur un questionnaire et des entretiens. L'analyse des données de l'enquête révèle que : la fraude et la tricherie aux examens dans la commune d'Abobo s'explique par la situation de corruption généralisée dans laquelle baigne la société ivoirienne. En effet, il n'y a pas un seul secteur où la corruption n'est pas présente. La course à l'enrichissement rapide a pris le pas sur l'intégrité, le mérite, l'effort personnel, l'amour du travail bien

fait. Pour certains jeunes le mérite n'est pas la condition sine qua non pour réussir dans la vie. Enfin de nos jours il faut voir la tricherie comme un phénomène qui prospérera aussi longtemps que subsisteront la corruption et la cupidité dans le cœur des uns et des autres.

Ces fraudes et tricheries aux examens dans le secondaire général dans le district d'Abidjan revêtent plusieurs formes de stratégies et mode opératoire dont les plus importants sont : la fraude via les TIC, -Les professeurs racketteurs et les parents complices, -La corruption entre candidat et surveillant et la -La technique des livrets scolaires. Pour y remédier il faut réprimer, des propositions telles que les sanctions pénales pour les fraudeurs et leurs complices ; Aussi faut-il une organisation des examens dans le sens de la responsabilité et de l'éthique et enfin une interruption d'internet durant les périodes d'examens à grand tirage.

Mots clefs : *Fraude, corruption, enseignement, secondaire, Côte d'Ivoire.*

Abstract

The objective of this present aims to assess the extent of the different forms of strategies of cheating and fraud in the BAC exams in the commune of Abobo and on the other hand to examine, all things being equal, the efficient and anti-fraud strategies with a view to optimizing the quality of human resources and learning. To achieve this, a total sample of 450 people were surveyed. The methodological axis which guided the collection of data and the writing of this research is based on the theories of designation (Lemert, 1967; Becker, 1985). The fieldwork methods are centered respectively on a questionnaire and interviews. Analysis of the survey data reveals that: fraud and cheating in exams in the commune of Abobo can be explained by the situation of widespread corruption in which Ivorian society is immersed. Indeed, there is not a single sector where corruption is not present. The race to get rich quickly has taken precedence over integrity, merit, personal effort, and love of a job well done. For some young people, merit is not the sine qua non condition for success in life. Finally, nowadays we must see cheating as a phenomenon that will prosper as long as corruption and greed remain in the hearts of everyone.

This fraud and cheating on exams in general secondary education in the district of Abidjan takes several forms of strategies and modus operandi, the most important of which are: fraud via ICT, - Racketeering teachers and complicit parents, - Corruption between candidates and supervisor and the - The technique of school records. To remedy this, proposals such as criminal sanctions for fraudsters and their accomplices must be repressed; It is

therefore necessary to organize exams in a responsible and ethical manner and finally to interrupt the internet during busy exam periods.

Keys Words : *Fraud, corruption, examination, secondary, education, Ivory Coast.*

Introduction

La Cote d'Ivoire compte au recensement général de la population et de l'habitat 29 millions d'habitants (RGPH, 2021). Abidjan fait 5 millions d'habitants soit 40% de la richesse du pays et 60 % de l'économie mondiale (RGPH, 2021). Cette population globale est caractérisée par son extrême jeunesse, puisque 75% ont moins de 35ans, soit 22 millions d'ivoiriens, 3 ivoiriens sur 4 sont au cœur des enjeux d'éducation, de formation et d'enseignement (RGPH, 2021). Cependant ces défis et enjeux sont contrariés par l'inefficacité et les tendances lourdes du système éducatif Ivoirien.

Le dernier résultat du (PASEC 2021), (programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN), la Cote d'Ivoire a occupé le rang déshonorant de l'avant dernière place, faut-il s'en étonner compte tenu de toutes ces reformes fantaisistes ; avec lesquelles des élèves passent en classe supérieure sans savoir lire ni écrire. Dans les faits les évaluations du PASEC sont une référence dans le domaine de l'évaluation des acquis scolaires en Afrique subsaharienne francophone. Les données concernent les performances et environnements de l'enseignement-apprentissage. Au début du cycle primaire **82,8%** des élèves Ivoiriens sont incapables de lire plus de 20 lettres de l'alphabet en une minute. **59, 3%** des élèves en fin de cycle primaire n'ont pas les compétences nécessaires en matière de lecture. Ceux-ci n'arrivent plus à faire une phrase d'un seul paragraphe ; ils préfèrent éviter la phrase que l'écrire. Quant aux mathématiques, il s'avère que : **58,8%** des élèves du primaire Ivoirien ne parviennent pas à compter jusqu'à 60. Le test s'intéresse aussi et

surtout à la géométrie et à l'arithmétique qui donnent les bases pour acquérir les connaissances plus vastes (PASEC ; 2021).

Les responsabilités ne sont-elles pas partagées entre les partenaires du système éducatif ? La cause de ce recul du système éducatif Ivoirien est le résultat d'une succession et d'un cumul de faits, de circonstances, de politiques, de choix et d'actions (les crises militaro-politiques 2002-2010, la double-vacation des classes, le recrutement d'enseignants par clientélisme, et les grèves à l'école). Le comble du paradoxe parmi les causes qui impactent négativement l'apprentissage et le rendement des élèves il y'a la démission des parents et la responsabilité de l'Etat de Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il ?

En effet une majorité des parents d'élèves se soustraient au rôle qui leur est assigné ; en plus d'être partisans de la facilité, de la tricherie, la fraude voire de la corruption. Ces parents abandonnent l'éducation de leurs progénitures dans les seules mains des répétiteurs et des enseignants donnant un surcroît de travail à l'encadrement. Certains parents refusent de faire redoubler les classes à leurs enfants en cas d'échec scolaire. Pis encore, avoir un enfant avec le BAC en poche à 14 ans devient une mode ou une fierté. Pour ce faire on fait faire la classe de CP1 à l'âge de 3 ans à l'enfant au détriment de son évolution psychomotrice. De nos jours on trouve des enfants dont l'âge mental ne coïncide pas avec leur âge réel ; résultat : il n'est pas rare de voir "le clavier psychologique" de ces enfants se bloquer. Les prérequis disparaissent mystérieusement, les choses les plus élémentaires leur deviennent inconnues.

Quant à l'Etat il impose des courants pédagogiques (PPO, APC, FPC, PEC...) à notre système éducatif qui changent sans être maîtrisés ; alors que ces approches pédagogiques sont incompatibles à nos réalités socio-culturelles et éducatives. Parfois les mesures d'accompagnement ne sont pas toujours au rendez-vous ; par conséquent les apprenants désapprennent plus qu'ils apprennent.

La problématique de la baisse de niveau des élèves en fin de cursus devient une réalité alarmante et éloquente ces deux dernières décennies en Côte d'Ivoire. Les apprenants mal formés, niveau scolaire bas camouflés par des résultats de fin d'années flatteurs avec des taux de réussite sans cesse croissants, attrayants ou mirobolants : de 2021 à 2023 ces résultats sont respectivement ; 29,24%, 30,78% et 32,09%. Au BAC et au BEPC 42,27% ; 28,89% et 31,47%. (Statistiques de poches, 2022-2023). Avec ces taux peu ou prou élevés de réussite on note cependant une inadéquation entre les chiffres et les connaissances réelles des apprenants. Dans les faits les examens ne traduisent pas la réalité des compétences acquises par nos élèves ; car les chefs d'établissements du primaire jusqu'au secondaire font la concurrence pour être meilleur directeur d'école alors que les élèves ne connaissent pas grandes choses.

Ces faibles rendements et performances à l'école Ivoirienne auront pour exutoire les fraudes, la tricherie, la corruption, la quête de la facilité, le favoritisme, l'achat des consciences, les amitiés avec intérêts entre enseignants et élèves, les notes sexuellement transmissibles et le harcèlement sexuel. Ces maux qui gangrènent notre système éducatif sont prégnants surtout pendant les concours, les examens sur table et les examens de fin d'année à grand tirage. Ces cinq dernières années les cas de fraudes aux examens à grand tirage passent respectivement de 16903 en 2020 à 11536 en 2021 et à 6112 en 2022. En effet la fraude touche aux examens que sont le CEPE, le BEPC et le BAC ; mais le nombre de cas de fraudes au BAC est tellement élevé qu'il mérite qu'on s'y occupe en priorité. Selon les chiffres de la direction des examens et concours (DECO) « 16428 cas de fraudes au BAC ont été constatés en 2023 soit 26,6% par rapport à 2019, qui a enregistré 6833 cas de fraudes » (Statistiques de poches, 2022-2023).

IL ressort de ce triste record que la direction régionale de l'éducation nationale (DREN) d'Abidjan 4 qui couvre les communes d'Abobo et d'Anyama comptabilise 43,54% de fraudes pour l'année 2023 (Statistiques de poches, 2022-2023). Comparativement à Cocody (25,76%) et Koumassi (31,95%). Ainsi donc la DRENA 4 constitue le plus grand nid de fraudes au plan national en côte d'Ivoire (Statistiques de poches, 2022-2023).

Chaque année, les différents examens scolaires sont émaillés d'irrégularités diverses. Ils ont en partage des allégations récurrentes et persistantes de fraudes, de racket et de corruption tant de la part des examinateurs que des candidats ou de leurs parents. Cette année encore, des allégations de racket et de corruption, à l'orée des examens ont inondé les villes. Des enseignants véreux dont la période constitue une opportunité de se faire des sous font des offres indécentes à des candidat-e-s moyennant monnaie sonnante et trébuchante contre des notes illégalement majorées, donc imméritées. Si des inquiétudes subsistent au sujet du niveau général des élèves, à cause notamment des grèves intempestives, la principale préoccupation reste la fraude. En dépit des mises en garde, de la sensibilisation et des arrestations, la tricherie n'a pas faibli. Bien au contraire, les élèves usent de nouvelles techniques. De quoi dérouter les surveillants ; Si tel est le cas :

Quelles sont les différentes formes de stratégies de fraudes et de tricheries à l'école Ivoirienne, surtout aux examens sur tables dans le secondaire général et leurs causes efficientes dans la Commune d'Abobo?

Quelles sont les stratégies des parties prenantes à l'organisation des examens à grand tirage pour atteindre l'objectif zéro fraude à l'école Ivoirienne ?

Répondre à ces questions Axiales précédentes c'est d'une part apprécier l'ampleur des différentes formes de stratégies de

tricheries et de fraudes aux examens à grand tirage dans la commune d'Abobo et d'autre part à examiner, toutes choses égales par ailleurs les causes efficientes et les stratégies de lutte contre la fraude en vue d'optimiser la qualité des ressources humaines et des apprentissages.

Spécifiquement cette recherche vise à :

-Identifier les différentes formes de stratégies de fraudes et de tricheries à l'école Ivoirienne, surtout aux examens du BAC dans le secondaire général et leurs causes efficientes dans la Commune d'Abobo.

-Rechercher les stratégies des parties prenantes à l'organisation des examens du BAC dans le secondaire général pour atteindre l'objectif zéro fraude à l'école Ivoirienne.

I-Méthodologie

I-1-Instrument

Le site de l'étude est le district d'Abidjan. Ce choix a été motivé par le fait que la DREN 4, regroupant la commune d'Abobo et d'Anyama, constitue le plus grand nid de fraudes au plan national en Côte d'Ivoire de 2022 à 2023. Nous avons choisi deux établissements dans la commune d'Abobo à savoir : le Lycée Moderne et le Collège Sainte Foi ; pour respecter les deux ordres d'enseignement (public-privé). La démarche méthodologique qui oriente cette étude se fonde sur une enquête de terrain. Celle-ci a été menée auprès des élèves de la classe de terminale dans les écoles du secondaire général (Sainte Foi et lycée moderne d'Abobo). Sur la base d'une enquête quantitative et qualitative, un échantillon de 450 sujets a été élaboré selon la méthode d'enquête par choix raisonné.

Nous avons opté pour une approche mixte regroupant une enquête quantitative basée sur un questionnaire et une étude qualitative par entretiens. Une enquête par questionnaire a été

menée auprès d'un échantillon total de 450 acteurs dont (20 enseignants, 8 éducateurs, 2 chefs de centre et 420 élèves du niveau Terminale.

Les thèmes essentiels identifiés sont : Pratiques, représentations et justifications des tricheries scolaires ; connaissance des sanctions ; conditions de surveillance des examens ; pratiques extra-scolaires de fraude (fausse déclaration administrative, utilisation de transport en commun sans titre de transport, téléchargement illégal, etc.) ; scolarité antérieure, formation suivie et manières d'étudier ; conditions de vie et pratiques culturelles ; caractéristiques sociodémographiques. . De surcroît, le niveau de formation terminale ou fin de cycle du secondaire et toutes les disciplines sont suffisamment représentés pour apprécier l'ampleur de la tricherie. Il ne faut pas toutefois nier la possibilité d'un biais de désirabilité sociale dans la mesure où les résultats sont obtenus sur la base d'une auto-déclaration et non d'une observation. Les variables ou contextes sont (domaine de formation, niveau d'études, conditions de surveillance des examens...) et des pratiques d'études (ponctualité, assiduité, temps de travail personnel...).

I-2-Deroulement De l'enquête

La collecte des données s'est faite à l'aide d'entretiens individuels semi-structurés quelques fois transformés en focus group (cas de 5 élèves et de 5 examinateurs). Les entretiens ont donné lieu parfois à des discussions approfondies avec les enquêtés au regard de la complexité du problème à l'étude. L'élaboration de l'échantillonnage par choix raisonné a privilégié l'approche méthodologique par « unités-types ». Cette méthode consiste à répartir en groupes homogènes les différentes catégories d'acteurs en unités statistiques représentatives, en estimant que chaque unité type aura la même « réaction » sur le phénomène étudié. Ici, chaque catégorie d'enquêtés a eu la latitude de donner son point de vue sur la

question en fonction de sa connaissance et de l'observation faite sur la question.

Ainsi, par exemple, la catégorie d'acteurs « élèves » regroupant les élèves de niveau Terminale ils auront pour critères de choix : avoir été candidat à l'examen du BAC au moins une fois pendant ces cinq dernières années et être inscrit dans l'un des établissements cibles durant l'année scolaire 2022-2023. Et enfin avoir tenté de /ou tricher au moins une fois lors d'un examen sur table durant sa scolarité. Pour la catégorie d'acteurs « Professionnels enseignants », ils doivent avoir une expérience professionnelle d'au moins 10 années et avoir été sélectionnés pendant 5ans au moins comme soit surveillant au BAC, examinateur à l'oral, président de jury, soit membre du secrétariat de correction. Enfin les responsables de centre d'examen et les autres enseignants donneront leurs opinions.

I-3-Modele d'analyse : Les théories de la désignation (Lemert, 1967 ; Becker, 1985)

Les théories compréhensives de la déviance peuvent, être d'orientation fonctionnaliste. En ce cas, l'intérêt porté à la violation de normes sert uniquement à appréhender la cohésion sociale sous son autre face ; et l'infraction est considérée à travers les effets d'anomie ou de renforcement des valeurs dominantes qu'elle est censée provoquer. Contre cette conception instrumentale, l'orientation interactionniste propose de concevoir la déviance comme le produit de la réaction sociale. Dans cette approche, l'anormalité d'une conduite n'est rapportée ni à une propriété inhérente à l'acte commis, ni aux qualités personnelles de celui qui le commet. Elle émerge dans un processus de désignation qui tout à la fois transforme des agissements en infractions et fixe un individu dans un état de contrevenant.

Si la théorie de la désignation est devenue un label sous lequel un ensemble de sociologues peut commodément être réuni, cet

assemblage recouvre des divergences fondamentales. On constate en effet que, selon le sens que les uns et les autres donnent à la réaction sociale qu'ils placent au principe d'une désignation, celle-ci peut être conçue soit comme un rite confirmant la dégradation de statut d'un individu en réaffirmant les frontières sociales et morales d'un groupe (Lemert, 1951 ; Garfinkel, 1956), soit comme l'adoption d'un rôle social exigeant l'usage de règles de conduite propres à un milieu particulier (Becker, 1963 ; Scheff, 1966), soit comme le moment inaugural d'une redéfinition radicale de l'identité sociale d'un individu (Goffman, 1961), soit encore comme une procédure participant de l'organisation sociale d'une activité de contrôle social (Cicourel, 1968)...cités par (**Albert Ogien ; 2012 : P 176**) .

Pour appréhender notre objet d'étude il faut dire que les élèves tricheurs/fraudeurs et corrupteurs sont ceux qui n'ont pas une moindre propension à adopter des comportements « déviants » (télécharger illégalement de la musique, voyagé sans titre de transport, triché au jeu, etc.) ; donc ils sont enclin à ce qui est hors la loi ; ils ne se conformeront pas davantage aux attentes et normes (lois) de l'institution scolaire, enfin ils ne travaillent plus intensément et surtout plus régulièrement concernant leurs pratiques d'études (assiduité, temps de travail scolaire personnel...et ponctualité).

1-4-Traitement Des données

Pour vérifier les dires (réponses) des enquêtés nous avons eu recours à la triangulation. Mais auparavant les données recueillies ont été traitées avec les logiciels « ISSA » puis avec « SPSS » afin de calculer la distribution de fréquences au sein de la population. Pour pouvoir classer, organiser et ensuite interroger facilement les données recueillies, nous avons préféré l'utilisation du logiciel d'aide à l'analyse qualitative Nvivo 11. La procédure d'analyse des données que nous avons suivie est constituée de deux phases essentielles, à savoir : la phase de préparation du matériel concernant principalement la

retranscription des données et la phase d'analyse concernant le codage, la catégorisation en thèmes et le traitement des données.

De plus, bien qu'en analyse qualitative l'importance première ne soit pas donnée au comptage, il s'avère parfois important pour voir la situation globale des données et formuler des conclusions sur le sujet étudié. Ainsi, pour avoir une idée sur les données de notre corpus et les relations qui existent entre les catégories et sous-catégories, nous avons élaboré des matrices (tableaux) descriptives et, afin d'appuyer les propos, nous avons inséré des extraits d'entrevues (verbatim) dans la présentation des résultats. Du dépouillement des données on note deux résultats essentiels qui sont : formes de stratégies et facteurs explicatifs de la fraude et la tricherie à l'examen du Bac dans le secondaire général à Abobo. Et les stratégies de lutte contre la fraude, la tricherie et la corruption aux examens du secondaire général dans la commune d'Abobo.

II-Résultats

II-1-formes de stratégies et facteurs explicatifs de la fraude et la tricherie à l'examen du Bac dans le secondaire général à Abobo.

II-1-1-Mode opératoire et différentes techniques ou astuces les plus courantes des fraudeurs au Bac du secondaire général dans la commune d'Abobo.

Tableau1 : relatif aux formes de stratégies de fraudes courantes au BAC dans la commune d'Abobo.

Fréquence des pratiques de Fraudes et de tricheries aux examens du BAC à Abobo / population	EFFECTIF	POURCENTAGE
Usurpation d'identité	6	1,42 %
Le système du mercenariat	7	1,66 %
La corruption entre candidat et surveillant.	45	10,75 %
Les professeurs racketteurs et Les parents complices.	112	26,66 %
L'opération hibou	6	1,42 %
La technique des livrets scolaires.	70	16,66 %
La stratégie du pétrole « le pétrole »	2	0,47 %
La consultation des documents dissimulés.	4	0,95 %
Copie sur d'autres candidats ou plagiat	5	1,19 %
divulgaration des questions d'examen avant l'épreuve	3	0,71%
La fraude via les TIC avec Les téléphones mobiles dissimulés	154	36,66 %
les échanges de brouillon	2	0,47 %
Leurrer le correcteur	4	0,95 %
TOTAL	420	100 %

Source : nous-mêmes à partir de notre enquête de terrain Mai 2022.

Tricherie ou escroquerie aux étapes suivantes du processus d'examen : préparation des sujets, admission aux examens, attribution des notes et passage des candidats reçus dans le niveau supérieur. Cela recouvre également la vente des sujets d'examen. Dans les faits, les systèmes de tricherie les plus classiques sont les pratiques les plus simples en matière de tricherie, elle consiste à jeter un coup d'œil rapide sur la copie du voisin, ou encore les échanges de brouillons, les téléphones mobiles dissimulés. Et encore le fait de consulter des documents dissimulés. Qu'en est-il des pratiques les plus fréquentes au BAC dans la commune d'Abobo ?

Dans la commune enquêtée et dans les deux établissements cibles nous constatons que ; les formes de stratégies de fraude et de tricherie répandues sont respectivement par ordre croissant ; la fraude via le whasaps 36 %, les enseignants racketteurs et les parents complices 26 %, la technique des livrets scolaires 18, 33% et la corruption entre candidats et surveillants 13%

-la fraude via les TIC

C'est « l'usage d'internet pour tricher », avec Internet et les TIC, la tricherie est devenue insaisissable. La forme de fraude charriée sur les terres ivoiriennes par les Technologies et de l'information et de la communication (TIC), semble avoir atteint des proportions inquiétantes 36, 66 %. Dans les différents centres d'examen des villes, certains élèves ou candidats ont été appréhendés alors qu'ils recevaient les sujets du Baccalauréat traités sur l'écran de leurs téléphones cellulaires. Le décret interdisant l'usage de ces appareils dans les centres d'examen Ils n'en ont cure ? La détermination des fraudeurs est plus forte que jamais.

« *La fraude constatée au cours des examens irrite* », a dit d'entrée de jeu, G.S un enseignant enquêté, pour qui : « *50 à 60 % de réussite aux examens sont du fait des téléphones portables (BAC WHASSAPS)* ». Poursuivant, il a ajouté que : « *cette*

fraude s'étend du Baccalauréat (BAC) au Brevet de technicien supérieur (BTS) moyennant du sou ».

En effet, à en croire S. A. une élève redoublante de terminale D enquêtée, la plupart des stratégies de fraude employées par les candidats aux examens scolaires sont connues. C'est pourquoi il importe d'innover, a-t-il poursuivi. « *Il y a des téléphones portables qui ne sont pas plus volumineux qu'une boîte d'allumette. Avec ça, les tricheurs photographient ou copient leurs cours. Et peuvent les glisser dans leurs slip ou dans leurs chaussures pour éviter de se faire prendre par les surveillants postés à l'entrée des sites de composition ».*

-Les professeurs racketteurs et les parents complices.

Là encore ce sont les professeurs interrogateurs qui rackettent leurs élèves lors des épreuves orales (français, anglais, allemand, espagnol) on note 26;66% pour cette pratique ; tout comme pendant les épreuves physiques et sportives (EPS). Alors les meilleures notes sont attribuées aux plus offrants. « *Pour une pratique connue de tous chaque année les candidats se croient obligés de partir composer avec de l'argent. D'où la complicité active des parents qui, au lieu de dénoncer ce système, préfèrent donner des sous à leurs enfants qui les remettent, à leur tour, aux professeurs interrogateurs »* Révèle : T. G.S. membre de secrétariat de correction au Bac 2022.

-La technique des livrets scolaires.

Les acteurs principaux sont des directeurs des études et/ou des fondateurs d'école privée. Cette pratique se fait sentir à 18, 33%. « *Vous savez ici au pays les livrets scolaires contribuent à près de 70 % au taux de succès aux Bepc et Bac. Certains directeurs d'études majorent et surévaluent les moyennes annuelles générales de leurs élèves. Il y a aussi les fondateurs qui veulent gonfler le taux de réussite de leur établissement pour des raisons purement marketing ».* Confirme, A. Z .T. une enseignante chef de centre au Bac 2021, enquêté.

-La corruption entre candidat et surveillant.

Selon Y.T.O. Un élève de terminale A, redoublant, enquêté : *« Ici les choses sont simples un candidat courageux, après avoir observé le comportement du surveillant, lui propose un marché. C'est-à-dire qu'il lui demande d'aider tous les élèves en échange d'une contrepartie financière. Mais dans d'autres cas ce sont les surveillants eux-mêmes qui proposent aux candidats »*. Cette pratique se fait à 13, 80 %, moyennant finances encore de les aider. Ou encore leur permettent de s'entraider, mais dans le calme bien sûr.

-Usurpation d'identité.

Cette stratégie consiste à se présenter à un examen à la place d'un autre candidat, les examens approchent les fraudeurs affûtent leurs armes et tous les moyens sont bons pour réussir car la fin justifiera les moyens.

-Le système du mercenariat.

C'est l'une des techniques les plus efficaces ici et elle est très risquée. En fait le système du mercenariat consiste pour le candidat officiellement inscrit à solliciter les services d'une autre personne "plus pointue" dans les matières clés (mathématique, physique, SVT) qui compose à sa place, moyennant rétribution. Pour cela dans la pratique il y a deux cas : Soit le mercenaire prend le risque de composer dans la salle, s'appliquant à tromper la vigilance des examinateurs. Soit il attend hors de la salle dans un endroit bien connu d'avance que le candidat vienne lui remettre le sujet, lequel reviendra après récupérer le devoir traité

- « l'opération hibou ».

Cette fois-ci ce sont des organisateurs d'un centre d'examen qui favoriseraient ou qui sont à la base de cette pratique. Comme son nom l'indique cette opération se déroule la nuit, après que les élèves ont composé dans une matière. Cette technique consiste

à faire traiter les épreuves par des enseignants et étudiants qui maîtrisent certaines matières, afin de remplacer ou remplir les copies de certains candidats. Pour déjouer l'usage des stickers, il y a ce qu'ils appellent, dans ce milieu, la « copie améliorée ». Il s'agit, pour le candidat à aider, de ne pas remplir toutes les pages de sa copie qui comporte un sticker. Le soir, les mercenaires, après avoir obtenu le corrigé des épreuves, remplissent l'espace vide laissé par l'élève.

-La stratégie du pétrole « le pétrole ».

Cette pratique consiste à trouver un circuit auprès de la structure chargée de l'organisation des examens (DECO) pour s'appropriier du sujet de l'examen et le traiter avant d'aller composer. Très souvent ce sont les parents eux-mêmes qui vont acheter « le pétrole » pour leurs enfants. Mais depuis quelques années, cette pratique a été anéantie.

-« Leurrer le correcteur ».

Cette stratégie consiste à inscrire plusieurs réponses en espérant que le correcteur accordera des points pour l'une d'entre elles « utiliser des supports non autorisés » : antisèche, dictionnaire, calculatrice programmable, etc. ;

II-1-2- Causes efficaces de la fraude et la tricherie à l'examen du Bac dans le secondaire général à Abobo.

Un phénomène a défrayé la chronique durant les périodes d'examen : la fraude. Plusieurs candidats dans certains centres ont été pris la main dans le sac, le plus scandaleux, c'est la complicité de certains enseignants dans cette affaire de fraude. Quel modèle ces pseudo-enseignants veulent-ils transmettre aux jeunes ?

En fait, la fraude aux examens ne doit étonner personne, vu la situation de corruption généralisée dans laquelle baigne la société ivoirienne. En effet, il n'y a pas un seul secteur où la corruption n'est pas présente. La course à l'enrichissement

rapide a pris le pas sur l'intégrité, le mérite, l'effort personnel, l'amour du travail bien fait.

La fraude commence devant les centres d'examen malgré la présence des forces de l'ordre. « *Devant les centres d'examen, se trouvent des policiers. Mais, quand l'élève arrive, il donne de l'argent aux policiers pour qu'ils le laissent entrer avec les téléphones portables* », soutient D.K : un enseignant, surveillant au Bac enquêté.

Pour les centres où la fouille se fait à l'aide d'appareils détecteurs de métaux, les élèves ne manquent pas d'imagination et d'ingéniosité.

« Monsieur, nous, on met notre téléphone en 'mode avion' », rapportant les propos d'un élève enquêté. Une fois dans la salle, la complicité se fait avec les enseignants à raison de 10.000 FCFA pour les matières de base et 5.000 FCFA pour les matières intermédiaires, relate-t-il avant de nous soumettre à un calcul. "Imaginez 30 élèves dans la salle à raison de 10.000, voyez-vous ce que cela fait, 300.000 FCA pour des enseignants qui sont vacataires et qui arrêtent les cours après le mois de mai pour ne reprendre qu'en octobre. Entre temps, de quoi vivent-ils ? Donc vous comprenez que c'est une vache à lait", a-t-il argumenté, dénonçant par la même occasion le "laxisme" de l'Etat ».

Ajoute, A.P.N. éducateur, membre du secrétariat au BAC 2021, enquêté.

Pour l'enseignement secondaire qu'il dit bien connaître, l'enseignant révèle que la fraude commence par les épreuves orales. « *A l'oral, c'est 2.000 FCFA mais pour les matières spécifiques, où le coefficient est élevé, sans discuter, c'est 5.000 FCFA* », a-t-il dit, citant nommément des centres.

« A l'écrit, les élèves flashent les sujets et balancent dehors. On traite et on leur ramène, selon lui, ajoutant que tout ceci se fait

avec la complicité des enseignants dans les salles. "Je vous assure que 80 à 90 % des résultats au BAC en Côte d'Ivoire, principalement à Abidjan sont issus des téléphones portables" », raconte avec un brin d'amertume : O.T.G.élève redoublant de Terminale D, enquêté.

Cette fraude continue jusqu'à la correction où un réseau d'enseignants donne des codes sur les feuilles. On ne signe pas sur les copies pour ne pas qu'on puisse les reconnaître. Mais ces enseignants peuvent mettre par exemple, « épreuve de Philosophie, première partie et ils soulignent en 3 traits ». Par ailleurs en quoi est-ce que les pratiques antérieures de tricheries et de fraudes dans la scolarité des élèves sont déterminantes pour la suite de leur parchemin ?

Ce sont les pratiques antérieures de tricherie scolaire, tout particulièrement au primaire, au collège, qui expliquent le plus la fraude aux examens de fin d'année du BAC. Ces pratiques représentent à elles seules plus de la moitié de la variance expliquée. Plus précisément, les élèves qui déclarent le plus fréquemment tricher au BAC sont ceux qui trichaient fréquemment au primaire, au collège et au lycée. Il y a donc une continuité dans leurs comportements. Ainsi 42,0 % des élèves qui déclarent n'avoir jamais triché au collège/lycée ne trichent pas aux examens. Autant dire que rares sont ceux qui deviennent tricheurs en entrant dans les salles de compositions sur tables et que l'intensité de la fraude aux examens dépend fortement de l'expérience déjà acquise par les élèves dans ce domaine. Un élève de Terminale A redoublant, enquêté qui garde l'anonymat confirme cette thèse en ces mots :

« Au collège, on n'avait formé un groupe à quatre et on pratiquait les formes de tricheries les plus classiques, elle consistait à jeter un coup d'œil rapide sur la copie du voisin, ou encore les échanges de brouillons, leurrer le correcteur et enfin la consultation des documents dissimulés sous les cuisses et dans les chaussettes. Ces

astuces nous permettaient de passer en classe supérieure chaque année. Mais c'est au BAC que nous constatons nos lacunes et pour éviter les échecs le jour J, nous étions obligés de cotiser pour les surveillants afin d'obtenir leur largesse et le laisser-faire ».

« *Cette fraude est malheureusement à hauteur industrielle* ». C'est vraiment utile d'attirer l'attention des autorités. Moi, je suis enseignant au supérieur. « *Quand on arrive au supérieur et qu'on voit les copies de certains étudiants, on se demande comment ils ont fait pour avoir le BAC* » ? Telle est la plainte d'un chef de centre au BAC 2022, enquêté qui garde anonymat.

II-Stratégies de lutte contre la fraude, la tricherie et la corruption aux examens du secondaire général dans la commune d'Abobo.

Tableau 2 : Relatif aux stratégies de lutte contre la fraude, la tricherie et la corruption aux examens du secondaire général dans la commune d'Abobo

Stratégies de lutte contre la Fraude et la tricherie aux examens du BAC à Abobo	EFFECTIF	POURCENTAGE
population		
Encadrement des progénitures par les parents	28	6,66 %
Organisation des examens dans le sens de la responsabilité et de l'éthique	102	24,28%
Organisation des examens dans le sens de la transparence et de l'équité	11	2,61%

Mise en place de caméra de surveillance	9	2, 14%
Interruption d'internet durant les périodes d'examens à grand tirage	95	22, 61%
Sanction pénal pour les fraudeurs et leurs complices	175	41, 66
TOTAUX.	420	100%

Source : nous-mêmes à partir de notre enquête de terrain Mai 2022.

A la lecture du tableau 2, on décrypte respectivement que : 41, 66% des enquêtés optent pour les sanctions pénales pour les fraudeurs et leurs complices ; tandis que 24, 28 % penchent pour une organisation des examens dans le sens de la responsabilité et de l'éthique et enfin et 22, 61% proposent une interruption d'internet durant les périodes d'examens à grand tirage.

Une lutte impraticable doit être engagée partout. Les derniers signaux envoyés par l'État, en occurrence les audits de certaines structures publiques, la lutte contre la tricherie à l'école sont un bon début. Mais, il faut intensifier ces actions et surtout les étendre partout : des simples élections de quartier aux suffrages nationaux, de l'école primaire jusqu'à l'université, du commerçant de détails jusqu'aux grandes firmes, des centres de santé jusqu'aux CHU, etc.

Il faut inviter toute la chaîne à plus de responsabilités et d'exemplarité, à observer tout au long des examens qui mettront le doigt sur le niveau réel des élèves. : « Il est dit que l'éducation est égale au futur ». Mais ici au pays des éléphants on s'en fout de ça, car la fraude aux examens de fin d'année ne fait que gagner du terrain. Et cela malgré la détermination du ministère de l'Education à mettre fin ce fléau qui faire dire ici que « l'école ivoirienne va mal », mais l'imagination de ces fraudeurs est sans limites.

Malgré la destruction publique de plus 2000 téléphones portables saisis durant les examens de fin d'année (2019-2020) avec les fraudeurs, cette gangrène persiste. Que faut-il faire alors ? La majorité des enquêtés dans le focus group (8sur10) proposent des arrestations et emprisonnements des fraudeurs et leurs complices en vue de décourager les récidivistes notoires. Avec de fortes amendes à verser à l'Etat Ivoirien. Un enseignant enquêté propose aux élèves et parents :

« Elèves, mettez le temps consacré à la tricherie au profit des révisions, Aux parents, il conseille de plutôt veiller au renforcement de l'encadrement de leurs progénitures de sorte à leur garantir le succès aux examens. J'espère qu'il faut infliger des sanctions aux fraudeurs, lesquelles dissuaderont les potentiels tricheurs chaque année ».

A.R.T. enseignant, enquêté, membre du secrétariat du BAC 2022.

Dans la praxis il faut donc inviter toute la chaîne à plus de responsabilités et d'exemplarité, à observer tout au long des examens qui mettront le doigt sur le niveau réel des élèves.

Pour une élève de Terminale D, enquêtée : *« il s'agit d'évaluer les enfants eux-mêmes, d'avoir leurs valeurs intrinsèques. "Il faut compter sur le civisme des candidats, la probité des surveillants et celle des parents »*, avait soutenu Y.O.F.

Le phénomène prospère grâce au Web. Impossible à circonscrire, il va au-delà des simples individus et fait de plus en plus appel à des réseaux. Et, parlant de réseaux, ces derniers deviennent de plus en plus puissants. Aujourd'hui il faut voir la tricherie comme un phénomène qui prospérera aussi longtemps que subsisteront la corruption et la cupidité dans le cœur des uns et des autres. *« Chaque année, la DECO met la main sur des fraudeurs. Et, parmi eux, on compte en moyenne une dizaine d'enseignants »*, déplore-t-il. Au sein des enseignants qui sont épinglés dans cette infernale machine, selon lui, une grande

partie vient du privé. « *Parce que beaucoup parmi eux sont mal payés, ils sont plus prompts à se laisser corrompre* », justifie un président de centre au BAC 2021, enquêté qui reste dans l'omerta.

La fuite des sujets avant même les compositions, l'usage de l'Internet pour tricher, etc. Tout cela doit cesser pour cet élève de terminale A, syndicaliste enquêté. La sensibilisation étant l'arme principale pour les autorités, il faut arriver à dissuader. Mais comment ?

« À moins de couper Internet lors des épreuves, je ne vois pas comment on peut arriver à circonscrire la fraude via les TIC », regrette le leader de la FESCI. Et même si l'on arrive à le faire, chose impensable, il faudrait également empêcher l'envoi de SMS le temps que durent les épreuves. Or ce n'est pas une question de sécurité nationale. On parle de fraude aux examens scolaires. Les autorités préfèrent donc se limiter à la simple interdiction des téléphones portables sur les lieux d'examen, quitte à accepter les failles que cela comporte. D'autant que le téléphone n'est pas le seul mal dont il faut se soucier. S'y ajoutent la substitution de candidats et la complicité des surveillants eux-mêmes, sans compter ce que l'on ne sait pas encore de la tricherie en Côte d'Ivoire. Pour les candidats prêts à prendre le départ dans les starting blocks, pour combattre la tricherie il faut arriver à démontrer ses conséquences. Or, ce qu'ils voient c'est que le mérite n'est pas la condition sine qua non pour réussir dans la vie. »

S.T.élève de Terminale A, redoublant enquêté (membre de la FESCI).

III-Discussion

Les sanctions prononcées par la section disciplinaire de la DECO sont : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire

ou l'exclusion définitive de tout établissement d'enseignement. Finalement, les dispositions réglementaires visent à prévenir la fraude mais n'en donnent aucune définition. Elles excluent, de surcroît, les situations dans lesquelles les examinateurs, les surveillants, les correcteurs ne peuvent pas apporter une preuve matérielle de fraude aux examens ou du plagiat. C'est pourquoi ne s'en tenir qu'à la tricherie révélée et/ou sanctionnée reviendrait à occulter certaines formes de tricherie, comme le coup d'œil sur la feuille du voisin ou l'échange d'informations entre candidats. Par ailleurs, la tricherie est difficile à délimiter car les pratiques dépendent des époques et des contextes scolaires. Par exemple, la fraude au baccalauréat existe depuis la création de ce diplôme et l'usurpation d'identité organisée à grande échelle était un des moyens utilisés à une période où il était difficile de contrôler l'identité des individus (**Marchand, 2008 : P 235**). Aujourd'hui, les nouveaux outils de communication, comme le téléphone portable ou les recherches sur Internet, ont considérablement transformé les moyens de tricher (en particulier ceux qui relèvent du plagiat). On peut aussi facilement observer que ce qui est toléré par certains surveillants, comme les déplacements sans être accompagné ou les brèves demandes de matériel, ne le sera pas par d'autres.

Ainsi la tricherie est une catégorie abstraite dont l'unité, du point de vue des comportements, est incertaine. D'ailleurs, il n'existe pas de définition commune partagée par un même groupe social. Par exemple, la présente enquête montre que des candidats /élèves considèrent que c'est tricher lorsqu'on demande à quelqu'un le résultat d'un exercice, mais certains pensent le contraire. *Les théories de la désignation* (**Lemert, 1967 ; Becker, 1985 : P 149**) ont bien mis en évidence le poids du jugement social sur la perception de la déviance. C'est pourquoi demander simplement aux étudiants s'ils ont triché (ou pas) n'a que très peu de sens, dans la mesure où les réponses qui seraient obtenues recouvriraient des définitions hétérogènes. Ainsi, à la question « avez-vous déjà triché au cours de votre scolarité ? »,

des étudiants répondent par l'affirmative. Toutefois, ils n'appréhendent pas cette question de la même manière. Lorsqu'on les interroge plus précisément sur leurs pratiques de tricherie, ils sont en définitive un certain nombre à déclarer avoir utilisé une antisèche au cours de leur scolarité (**Erlich.V, 1998 : p 54**). Il convient donc d'appréhender ces faits par la construction d'indicateurs qui permettent de décrire et de mesurer les différentes formes que peuvent revêtir les pratiques de tricherie (**Lemert. E, 1967 : P 365**).

La production scientifique vient confirmer ces premières observations et les débats sur ce sujet sont nombreux dans la littérature nord-américaine. Certains chercheurs se concentrent sur les comportements avérés tandis que d'autres incluent les intentions des élèves/candidats susceptibles d'adopter ces comportements (**Tibbetts, 1998 : P 94**). Des études retiennent comme forme de tricherie uniquement la fraude aux examens ou le plagiat, tandis que d'autres y incluront par exemple le vol d'ouvrage dans les bibliothèques. Partant de ces différents constats, nous n'avons pas donné de définition a priori de la tricherie, mais nous avons constitué une liste des pratiques les plus fréquentes établie sur la base des travaux de (**Lambert, Hogan et Barton ; 2003 : P 8**). Nous avons regroupé ces pratiques en 4 grandes catégories :

« **Copier, plagier** » : copier sur la feuille du voisin, récupérer le brouillon de son voisin, recopier un texte ou une partie d'un texte et le présenter comme un travail personnel, reproduire le travail d'un autre étudiant sans y faire référence ; « **falsifier** » les résultats d'une expérience, d'une enquête, son identité ;

« **Leurrer le correcteur** » : inscrire plusieurs réponses en espérant que le correcteur accordera des points pour l'une d'entre elles « utiliser des supports non autorisés » : antisèche, dictionnaire, calculatrice programmable, etc. ;

« **S'entraider illicitement** » : demander à une autre personne de faire à sa place un travail ; demander la réponse à un autre élève/candidat ; donner la réponse à un autre élève/candidat ; se répartir le travail à plusieurs.

Il convient d'examiner la fréquence des pratiques de fraude aux examens universitaires. Il est pour le moins paradoxal de constater que les étudiants dont les chances de réussite sont a priori élevées – la mention obtenue au bac étant très prédictive de la réussite universitaire (**Michaut, 2004 : P 275**) – trichent davantage que les étudiants scolairement faibles. (**Houston, 1978 : P 762**) suggère que les étudiants dotés d'un fort capital scolaire pourraient estimer que le gain potentiel vaut le risque quand la probabilité de détection est faible. Assurés de leur réussite, ils chercheraient non pas à obtenir la moyenne à l'examen, mais à obtenir une meilleure note. À l'inverse, les étudiants dont les espérances de succès sont faibles tricheraient moins parce qu'ils ne s'attendent pas à en tirer d'avantage suffisant. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à être en difficulté, qu'ils trichent ou non.

L'expérimentation de la tricherie universitaire va de pair avec l'intensité de la fraude. Les étudiants de première année trichent significativement moins que les autres. L'entrée à l'université s'accompagne de la découverte d'un nouvel espace social où les étudiants doivent d'une part s'approprier un certain nombre de codes, de rites, de connaissances propres au fonctionnement universitaire, d'autre part constituer de nouveaux réseaux d'étudiants (**Frickey, 2000 : P 67**). Les étudiants de première année seront par exemple moins nombreux à connaître dans leur entourage proche des étudiants « tricheurs » (**Grignon. C. et Al ; 1999 : P 252**).

La mise en corrélation entre la variable sexe ou le genre et la tricherie dans les universités révèle que : Si les filles trichent moins à l'université, c'est surtout parce qu'elles ont moins triché au lycée. (**Mc Cabe.D. ; Trevino. L. & All ; 2001 : PP 219 -**

522). Plus généralement, elles témoignent d'une moindre propension à adopter des comportements « déviants » (télécharger illégalement de la musique, voyager sans titre de transport, tricher au jeu, etc.) et elles se conformeront davantage aux attentes de l'institution scolaire, en travaillant plus intensément et surtout plus régulièrement que les garçons, autant de « manières d'étudier » (Lahire, 1997 : P 163), qui sont associées à une moindre tricherie C'est (Mierczuk. L. 2002 : P 65). Enfin parce qu'elles sont plus souvent inscrites dans des formations (lettres, droit, psychologie) où la fréquence de tricherie est plus faible (Sutherland. E. & Al ; 1966 : P 103). Il faut également préciser qu'elles portent plus fréquemment un regard critique sur les pratiques de tricherie (Whitley. B ; 1998 : P 274 et MONFORT. V ; 2000 : P 76).

Conclusion

Cette étude a pour objectif d'apprécier l'ampleur des différentes formes de stratégies de tricheries et de fraudes aux examens du BAC dans la commune d'Abobo et d'autre part à examiner, toutes choses égales par ailleurs les causes efficientes et les stratégies de lutte contre la fraude en vue d'optimiser la qualité des ressources humaines et des apprentissages.

Au terme de notre analyse force est de constater que la fraude et la tricherie aux examens dans la commune d'Abobo s'explique par la situation de corruption généralisée dans laquelle baigne la société ivoirienne. En effet, il n'y a pas un seul secteur où la corruption n'est pas présente. La course à l'enrichissement rapide a pris le pas sur l'intégrité, le mérite, l'effort personnel, l'amour du travail bien fait. Pour certains jeunes le mérite n'est pas la condition sine qua non pour réussir dans la vie. Enfin de nos jours il faut voir la tricherie comme un phénomène qui prospérera aussi longtemps que subsisteront la corruption et la cupidité dans le cœur des uns et des autres.

Ces fraudes et tricheries aux examens dans le secondaire général dans le district d'Abidjan revêtent plusieurs formes de stratégies et mode opératoire dont les plus importants sont : **la fraude via les TIC, -Les professeurs racketteurs et les parents complices, -La corruption entre candidat et surveillant et la -La technique des livrets scolaires.**

Les examens à grand tirage, à savoir le Baccalauréat constitue pour notre secteur éducatif, un véritable baromètre car il révèle les forces et faiblesses du système éducatif dans son ensemble et permet de prendre des mesures idoines pour optimiser la qualité des ressources humaines et des apprentissages.

Les examens dans le secondaire général doivent être l'occasion pour chacun de revenir vers la normalité éducative. « Cela exige des acteurs du système mais aussi du reste de la communauté éducative que l'on fasse prévaloir dans l'organisation des examens, un sens profond de responsabilité et d'éthique ». Ces examens doivent se dérouler dans un environnement de transparence et d'équité. Et de mettre en garde tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne de l'organisation des examens et des parents d'élèves contre les tentatives de fraudes et tricheries. Il faut redoubler de vigilance avec la vidéosurveillance, les candidats qui s'aventureraient sur le chemin de la fraude. En guise de solutions de graves sanctions sont prévues, allant des peines d'emprisonnement à la radiation définitive du fichier scolaire ivoirien. Quant aux parents, ils doivent de se tenir loin des salles de classe. Il faut également remettre des kits de mise en route et des détecteurs de métaux aux directeurs régionaux de l'éducation nationale. Faire mettre en place ces caméras. Cette surveillance vise à freiner cette hausse des cas de tricherie aux examens. Les candidats doivent mettre le temps consacré à la tricherie au profit des révisions. Les parents doivent plutôt veiller au renforcement de l'encadrement de leurs progénitures de sorte à leur garantir le succès aux examens. Il faut que les sanctions infligées aux fraudeurs de l'année dernière dissuadent

les potentiels tricheurs de cette année. Si « L'automobile du développement prend son essence dans la station de l'éducation ». On peut plutôt conclure que : « L'émergence d'un pays prend son essence dans la station de l'éducation et de la formation professionnelle ».

Le ministère en charge de l'Education doit décider de corser les mesures à partir de cette année pour détecter les potentiels cas de fraude. Ne faut-il pas imposer la gestion numérisée du processus ? En effet, pour la session avenir des examens à grand tirage, le système de délibération assistée par ordinateur, en expérimentation doit être, appliqué. « Les trois examens, à savoir le Certificat d'études primaire et élémentaire (Cepe), le Brevet d'études du premier cycle (Bepc) et le Baccalauréat vont-ils connaître l'introduction du numérique dans la gestion de leur déroulement ?

Références bibliographiques

ALBERT OGIEN (2012) sociologie de la déviance, paris PUF PP.149- 176:

BECKER H. (1985). Outsiders. Paris : A.-M. Métailié.DOI : 10.3917/meta.becke.1985.01

CROWN D. & SPILLER S. (1998). « Learning from the literature on collegiate cheating: a review of empirical research ». Journal of business ethics, n° 17, PP. 683-700.

ERLICH V. (1998). Les nouveaux étudiants : un groupe social en mutation. Paris : Armand Colin.P 54.

FRICKEY A. (2000). « La socialisation des étudiants débutants ». Les dossiers évaluation et statistiques, n° 115.P 67.

GRIGNON C. & GRUEL L. (1999). La vie étudiante. Paris : PUF. P 252.

HOUSTON J. (1978). « Curvilinear relationships among anticipated success, cheating behavior, temptation to cheat, and perceived instrumentality of cheating ». Journal of educational psychology, vol. 70, n° 5, p. 758-762.

DOI : 10.1037/0022-0663.70.5.758

LAHIRE B. (1997). Les manières d'étudier. Paris : La Documentation française. P 163.

LAMBERT E., HOGAN N. & BARTON S. (2003). « Collegiate academic dishonesty revisited: what have they done, how often have they done it, who does it, and why did they do it? ». *Electronic journal of sociology*, n° 3. Disponible sur Internet à l'adresse : <[http : //www.sociology.org/content/vol7.4/lambert_etal.html](http://www.sociology.org/content/vol7.4/lambert_etal.html)> (consulté le 2 septembre 2009). P 8.

LEMERT E. (1967). *Human deviance, social problems and social control*. Englewood Cliffs : Prentice Hall. P 365.

MARCHAND P. (2008). « La fraude au baccalauréat est aussi vieille que le diplôme : 200 ans » [Propos recueillis par Marie Vandekerkhove]. *La Voix du Nord*, 8 juin 2008. P235.

MC CABE D. & TREVINO L. (1993). « Academic dishonesty: honor codes and other contextual influences ». *Journal of higher education*, vol. 64, n° 5, PP. 522-538.

MC CABE D. & TREVINO L. (1997). « Individual and contextual influences on academic dishonesty: a multicampus investigation ». *Research in higher education*, vol. 38, n° 2, PP. 379-396.

MC CABE D., TREVINO L. & BUTTERFIELD K. (2001). « Cheating in academic institutions : a decade of research ». *Ethics and behavior*, vol. 11, n° 3, P. 219-231.

MICHAUT C. (2004). « L'évaluation de la réussite universitaire ». In M.-F. Bonnet (coord.), *Les pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur : apprendre, enseigner, évaluer*. Paris : Le Harmattan, PP. 223-250.

MIERCZUK L. (2002). *Réussir à tout prix : la triche à la fac*. Paris : Anthropos. PP 65-79.

MONFORT V. (2000). « Normes de travail et réussite scolaire chez les étudiants de première année de sciences ». *Sociétés contemporaines*, n° 40, PP. 57-76.

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE. (2021) « programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN », working paper, Abidjan, P9.

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE. (2021), Recensement général de la population et de l'habitat working paper, Abidjan, PP 32-40.

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, (2023) « Rapport sur le système éducatif et bilan des examens scolaires à grands tirages de 2019 à 2023 » ; statistiques de poches ; MEN, Abidjan PP9-10.

SUTHERLAND E. & CRESSEY D. (1966). Principes de criminologie. Paris : Cujas.P.103.

TIBBETTS S. (1998). « Differences between criminal justice majors and non-criminal justice majors in determinants of test cheating intentions : a research note ». Journal of criminal justice education, n° 9, PP. 81-94.

WHITLEY B. (1998). « Factors associated with cheating among college students: a review ». Research in higher education, n° 39, PP. 235-274.

AFRICANITÉS ET ESTHÉTIQUES INTERTEXTUELLES DANS LA TRAME ROMANESQUE DE BISMARCK SANON

Paul Youba KIEBRE

*Université Paris-Est-Créteil, Laboratoire Lettres, Idées, Savoirs,
École universitaire de recherches en Francophonies et
plurilinguismes, Politiques des langues.
youbapaul1@gmail.com*

Résumé

Dès les premières aubes de la littérature négro-africaine, il a été reproché aux écrivains d'imiter, de prendre pour référence le style occidental. Durant la pré-négritude, rappelle Issou Go (2014), ces derniers, alors sous domination coloniale, ne demandaient que la langue à la Métropole pour revendiquer leur propre style d'écriture. Au fil du temps, par la maîtrise voire par le désir de s'affirmer en toute autonomie, les romanciers africains vont sortir peu à peu de ce moule imitatif, en imbriquant dans leurs productions les sources et ressources de leur propre terroir. Plusieurs écrivains comme Maran, Kourouma, Boni l'ont, d'ailleurs, réussi, en subvertissant les canons esthétiques occidentaux pour africaniser leurs romans. Bismarck Sanon s'inspire de ces ténors de la littérature africaine pour écrire son premier roman, Comme une termitière... (2023). Cette nouvelle littérarité, sous la dénomination de l'esthétique négro-africaine, se laisse percevoir de manière foisonnante dans ce récit. Quels sont les traits caractéristiques de cette esthétique ? Comment s'encastrent-ils dans le roman ? Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre. Par le biais de l'ancrage culturel et de l'intertextualité, il s'agira de voir comment cette esthétique se ploie et se déploie dans le roman par les interférences linguistiques, le recours à l'oralité, fondement de l'originalité de la littérature africaine et les formes d'emprunts, de pastiches et de références à partir desquelles l'auteur construit sa poétique.

Mots clés : *africanités, ancrage culturel, intertextualité, esthétique, interférences.*

Introduction

Les premières aubes de la littérature négro-africaine ont été marquées, chez les écrivains africains, par une décalcomanie du style occidental comme le souligne J. Chevrier (1984 : 122) et en bons disciples, ces derniers ont longtemps perçu ce modèle comme une référence. Au fil du temps, par la maîtrise voire par le désir de s'affirmer en toute autonomie, une nouvelle génération milite pour s'affranchir de celui-ci, en réclamant une originalité tant au plan linguistique qu'esthétique. Bismarck Sanon imite le style des grands ténors de la littérature africaine : Maran, Senghor, Kourouma, Boni, etc., pour écrire son premier roman, lequel évoque suffisamment la vie et la manifestation culturelle de sa communauté ethnique et met en exergue une esthétique négro-africaine comme ceux-ci. Quels sont les traits caractéristiques qui fondent cette esthétique ? Comment se déploient-ils dans le roman ? L'objectif de cette réflexion portant sur le roman *Comme une termitière...*, est de repérer et d'analyser la manière dont l'écrivain parvient à agrémenter son discours par une littératie qui se situe entre écriture et oralité, entre le français et les langues africaines. Sous l'angle de l'ancrage culturel et de l'intertextualité, il s'agira de voir comment il parvient à allier oralité et écriture avec les interférences linguistiques, la manifestation de l'esthétique africaine et analyser les paramètres intertextuels qui se dessinent dans l'œuvre. La première partie de l'article s'intéresse au lexique du roman, conçu à partir des interférences entre le français et les langues nationales du Burkina et s'inspire des travaux de Louis Millogo (2001) sur l'investissement lexical dans la trame romanesque des écrivains africains. La seconde partie est consacrée à l'ancrage culturel tel que le conçoit Hyacinthe Sandwidi (1998) sous sa double représentation : esthétique paralittéraire et esthétique littéraire négro-africaine. Enfin, la troisième partie prend en considération les traces de l'esthétique intertextuelle dans le roman.

1. Les interférences linguistiques dans *Comme une termitière...*

Quelle(s) langue(s) écrire ou dans quelle(s) langue(s) ? C'est une des problématiques qui a toujours fait couler ancrés et salives lorsqu'il s'agit de parler des littératures africaines. La quasi-totalité des écrivains, surtout pour des questions de réception et d'accessibilité à un public lettré aussi bien au plan continental qu'international, choisit d'écrire dans les langues héritées de la colonisation et ils en font leur « butin de guerre » comme l'affirme Kateb Yacine ou de « locataires en partance pour aventure de copropriation d'avec le français » pour reprendre les mots de Sony Labou Tansi. D'autres à l'instar de Ngugi wa Thiong'o ou encore Boris Boubacar Diop, pour ne citer que ceux-ci, ont rompu d'avec les langues occidentales et écrivent dans leur langue ethnique, respectivement le kikuyu ou le wolof et espèrent « dialoguer » avec le reste du monde par le biais des traductions. En 1986, Ngugi écrit un essai voire un manifeste d'illustration et de défense des langues nationales en littérature africaine intitulé, *Decolonizing the mind* sous-titré, « *The politics of Language in African Literature* ». Avant d'en arriver au texte, dès le péri-texte, il donne un coup poignant à son orientation. D'abord par une dédicace : « À tous ceux qui écrivent en langue africaine. À tous ceux qui se battent depuis longtemps pour la reconnaissance de la littérature, de la culture, de la philosophie et des autres trésors dont les langues africaines sont riches ». Ensuite par une déclaration servant de mise en garde ou d'Avant-propos :

En 1977, j'ai publié *Pétales de sang* et dit adieu à l'anglais comme langue de mes pièces de théâtre, de mes romans et de mes nouvelles. Tout mon travail de création, depuis, est directement écrit en kikuyu : mes romans, mes pièces de théâtre et mes livres pour enfants. J'ai toutefois continué à écrire des essais en anglais, notamment *Detained : A Writer's Prison Diary, Writers in Politics et Barrel of a Pen*.

Ce livre, *Décoloniser l'esprit*, achevé en 1986, est mon adieu à l'anglais pour quelque écrit que ce soit. À partir de maintenant, plus rien que le kikuyu et le kiswahili. J'espère malgré tout, par le bon vieil intermédiaire des traductions, pouvoir continuer à dialoguer avec tous. (Ngugi, 2010, p.12)

De l'adieu temporaire, cet essai marque donc la rupture définitive qu'il signe avec la langue anglaise et mieux, il encourage ses compères, notamment la nouvelle génération à emboîter ses pas. De l'autre côté, on a des écrivains qui, naturellement, écrivent en langue étrangère, mais qui ne se lassent pas de faire intervenir les langues africaines dans la trame de leurs récits. *Batouala, véritable roman nègre* (1921) de René Maran en est le premier exemple. L'auteur, administrateur colonial en Oubangui-Chari, actuelle Centrafrique, est considéré comme un précurseur de cette esthétique hybride. Ce qui est intéressant, c'est que Maran ne traduit pas forcément les mots et expressions de la langue africaine au français. Certes, quelques notes de bas de pages tentent de les expliquer mais la quasi-totalité ne l'est pas. Dans son hommage à Maran, dans *Liberté I, Négritude et Humanisme*, Senghor (2020 : 63) écrit : « Car c'est René Maran qui, le premier, a exprimé « l'âme noire », avec le style nègre, en français ». Cette âme noire prend en considération l'oralité telle qu'elle s'exprime et se vit dans les sociétés africaines par le recours aux proverbes, aux contes, à la palabre, etc. Parmi les précurseurs de ce style, on a Nazi Boni, premier écrivain burkinabè qui « bwamufie » le français à travers l'adjonction des termes et expressions *bwamu*. On retrouve l'orature dans son roman non pas par une protubérance des notes de bas de page (toutefois quelques-unes existent) comme Maran mais par des mises en apposition qui traduisent directement les mots et expressions. Pour Edgar Sankara (2017), c'est une innovation sciemment faite par le narrateur de ce récit dans le dessein d'établir un dialogue immédiat avec le lecteur :

Le narrateur garde le contact avec le lecteur en lui offrant une perspective explicative par les mises en apposition aux mots et expressions en italiques. Il s'agit ici pour le narrateur d'expliquer au lecteur l'équivalent des mots et expressions bwa utilisés. (E. Sankara, 2017 : 7)

Les italiques rappellent que les mots ne sont pas d'origine française et la mise en apposition donne l'équivalence de la traduction en français. Enfin, il y a aussi Kourouma, qui « malinkise » le français avec son premier roman, *Les Soleils des Indépendances* (1968/1970). Ce roman, que la critique a longuement salué comme celui du renouvellement esthétique et stylistique, s'est vu décerner le prix de la Francité. Parlant de cette esthétique hybride entre l'écriture et oralité ou encore du roman-oralité selon S. Traoré (2021), le professeur F. Lambert, préfacier d'*Écritures et discours dans le roman africain francophone post-colonial* de J. Paré, écrit à juste titre :

Cette esthétique littéraire se distingue d'abord par la symbiose en deux pratiques du récit, l'occidentale et l'africaine. En effet, la nouvelle écriture ou les nouvelles écritures ne sont pas faites d'une somme juxtaposition d'éléments formels héritée de deux traditions différentes. Ce sont des écritures hybrides, bien entendu, mais au sens de métisses. (F. Lambert, 1997 : 12)

Ce métissage porte le sceau de l'écriture de B. Sanon à travers les interférences linguistiques entre les deux langues africaines- le *bɔbɔ* et *jula*- et le français qui s'observent par d'éléments stylistiques différents, empruntés chez ses précurseurs de la littérature africaine.

- **Au plan formel : usages des italiques et de la transcription phonétique**

Tous les mots et expressions en langue *bɔbɔ* et *jula* sont mis en italiques comme dans *Crépuscule des temps anciens* et l'auteur emploie les transcriptions en langue vernaculaire dans le dessin

de faire ressortir leur phonétique. En guise d'illustration : *Wuro* (p.22) ; *Sāmenε* (p.22) ; *liɔ* (p.33) ; *vore* (p.32) sont utilisés avec des graphies de la transcription des langues ouest-africaine dont parle J.P. Vinay (1941). Dans le dessein de faire mieux que ses aînés sus-cités, l'auteur va plus loin dans l'emploi de la langue en utilisant une graphie autre que celle de l'alphabet français. Les italiques confirment l'emprunt dans la langue d'écriture et corrobore l'interférence.

- **Le recours aux notes de bas de page**

Cette technique est propre aux écrivains africains qui produisent en langue étrangère. Il s'agit de passer par là pour traduire les néologismes. Dans ce roman de 74 pages, on a 49 notes de bas de pages soit 31 traduisant les mots, expressions et chants *bɔbɔ*, 03 pour le *jula*, 01 pour le *moore*, 14 pour justifier les emprunts de citations et de références bibliographiques. Le ratio des traductions entre les trois principales langues nationales du Burkina montre qu'on a plus de 2/3 des notes infrapaginales désignant les mots étrangers au français et signalés par l'italique.

- **L'apposition, l'emphase et la coordination comme forme de traduction**

Propre à Nazi Boni, ce procédé permet d'expliquer directement l'emprunt sans autre forme de procès. Le but de ce principe de tenir directement le lecteur en haleine au lieu de le faire passer par des notes pour lui donner en français le sens des mots en langue vernaculaire :

« Dans la soirée, ils prirent le chemin de la brousse avec leurs *vore* et quelques vieux, le *kore*, masques d'initiation » (p.22)

« Arielle et le chef de notre classe avaient été informés. Les anciens décidèrent de faire le *Sakuma bi*. Ces funérailles « fraîches » sont organisées durant les trois premiers jours à partir du décès ». (p.48).

« Quant aux *sakuma kuye* ou grandes funérailles, elles s'organisent un an après le décès ». (p.48).

Tous les mots en italique sont au pluriel mais dans la langue bobo, il n'y a lieu d'ajouter la marque du pluriel avec « s » et « es » aux substantifs comme en français. Par exemple, en *jula*, c'est la lettre « W » qui est la marque du pluriel, principe auquel l'auteur/éditeur ne prête pas attention, comme on peut le voir dans l'expression : « Fila nin ba fora » (p.71) qui devrait plutôt s'écrire « Filaniw b'aw fora » (les jumeaux vous saluent) car le « W » marque non seulement le nombre de mots mais est aussi une forme d'insistance qui recommande une haute tonalité.

- Sens littéral vs sens littéraire

La traduction en sens littéral permet de traduire mot à mot les termes vernaculaires en français : « *n du n da, Do a bra* », « La bouche qui dit, c'est cette bouche que Do avale » (p.33). La traduction de cet énoncé sentencieux, faite par la mise en apposition, donne directement le sens en français avec la même construction syntaxique.

La traduction littéraire, c'est ce que fait Kourouma, c'est-à-dire chercher le sens le plus exquis en allant du malinké vers le français avec le recours aux images, aux métaphores. Pour lui, ce type de traduction recommande assez de réflexion, de détours contrairement à la traduction littérale, encore appelée dans le milieu populaire africain, la traduction « terre à terre » :

[Lise Gauvin] On dit que vous écriviez le malinké en français. Est-ce exact ?

[Kourouma] Ce n'est pas cela parce que ce n'est pas le mot à mot. Traduire le malinké en français serait très facile. Tous les Malinkés auraient pu le faire. Mais écrire comme moi, je l'ai fait demande beaucoup de travail : il faut chercher le mot, la succession des mots, c'est-à-dire la manière de présenter les mots pour trouver la pensée. Et cela exige de longues recherches. (L. Gauvin, 2009 : 156)

Chez B. Sanon, il se sert également du malinké, appelé le *jula* au Burkina Faso, pour corroborer une idée déjà avancée par un proverbe : « Tiens bon, le bout du tunnel n'est plus loin ! *Sira ka jan. Sebalite, Tollo* » (p.53). Ce procédé tient lieu ici d'argument de persuasion qui permet au locuteur de galvaniser son interlocuteur, pris de découragement. Dans la note infrapaginale, il est traduit par : « Le chemin est long, mais il est possible d'atteindre le bout du tunnel ». Ici, il reprend plutôt dans la traduction, la locution verbale « voir le bout du tunnel ». De la langue à la langue, on dirait plutôt, le trou est long, il est possible de l'atteindre puisque le mot « tunnel » n'a pas son équivalent direct dans la langue africaine. Il faut procéder par la synonymie pour avoir le sens rapproché mais garder l'esprit de la construction imagée, métaphorique comme le fait Kourouma.

- **De l'intraduisibilité des interjections et des paroles sacrées en français**

En général, les écrivains ne traduisent pas les interjections de la langue vernaculaire au français. Il s'agit, pour eux, de faire vivre l'émotion que cela suscite chez les lecteurs. Une traduction en langue étrangère serait moins attractive, susceptible de dénaturer l'effet escompté. Il est parfois impossible de trouver leurs équivalences dans les langues de traduction. Chez Boni (1962 : 89), les interjections comme « *Pâti* », ou comme « *Yabao* » dans *Batoula* (2002 : 55) permettent de faire ressentir la même sensation. Souvent il s'agit des cris d'exclamations, de joie ou de désolation comme dans « *Wohh* » (p.59) dans *Comme une termitière...* qui renvoie à une exclamation jubilatoire ou encore « *Wee* » (p.44) suivi de *Wuro*, Dieu, mot qui traduit la crispation du narrateur.

La parole sacrée renvoie au *liɔ* dans le roman. Cette parole dite des guerriers établit la communication entre le masque et une personne initiée. Il faut bien la connaître et l'initiation est le lieu par excellence où elle est apprise. Tout le monde n'est pas habilité à la dire ce qui prouve qu'en Afrique la parole a une

double dimension : sérieuse ou sacrée et profane. L'auteur ne la traduit pas comme pour ne pas divulguer des secrets mystérieux. Comme dit le narrateur : « La bouche qui dit, c'est cette bouche que Do avale » alors on peut donc penser que cela est sciemment fait. La main qui traduit peut-elle être une victime de Do ? Cette question mérite d'être posée ! C'est après le *liɔ* d'exclamation des initiés que les bouches reprisent en chœur l'hymne de Wuroyama : « *Kebekebe ! Kebekebe ! Wankoli !* » (p.33). Les interférences linguistiques entre les langues africaines par les jeux de traduction et de l'intraductibilité permettent de comprendre que les écrivains africains sont à la croisée des langues, c'est pourquoi ils manifestent dans leur production ce qui relève de leur propre terroir. Quid de l'ancrage culturel dans le roman ?

2) L'esthétique de l'ancrage culturel

Parlant de l'ancrage culturel, le professeur Hyacinthe Sandwidi affirme que c'est une spécificité que porte le roman africain dans la production d'une esthétique qui prend les marques de l'oralité et de l'expression de la culture africaine :

[...] Sous leur plume [les écrivains négro-africains], on lit des morceaux choisis de la littérature orale, on décèle des techniques de cette même littérature. La musique occupe une grande place dans leurs écrits et les langues nationales ne sont pas exclues. A travers ces aspects du roman négro-africain, on voit la marque profonde de l'Afrique. Les proverbes, les contes, les récits, la répétition, la musique instrumentale ou vocale [...] sont dans le roman africain, autant de signes d'africanité, autant d'expression du beau ou de manifestation de l'esthétique littéraire. (H. Sandwidi, 1998 : 198).

Les différentes recherches sur cette africanité du discours romanesque prouvent un renouvellement esthétique dans l'écriture et font la spécificité, l'originalité, l'authenticité de la

littérature africaine à travers un style hybride à mi-chemin entre écriture et oralité. Fernando Lambert (1997) écrit à cet effet :

Le roman africain se donne ainsi des traits esthétiques qui le caractérisent et qui le spécifient. Aucun roman européen ne pratique avec une telle intensité ce qu'on appelle le « mélange de genres » ou plus précisément la force intégratrice du récit africain. (F. Lambert, op.cit., p.13).

En nous référant à Hyacinthe Sandwidi, cette « force intégratrice du récit africain » dans la fabrique de l'esthétique se déploie en deux composantes spécifiques- l'esthétique paralittéraire et l'esthétique littéraire négro-africaine- sont repérables dans le roman de B. Sanon et font partie intégrante de l'expression de la culture *bɔbɔ*.

2.1. L'esthétique paralittéraire

Le préfixe latin « para » renvoie à ce qui est à côté de ou en marge de. Par paralittéraire, il faut entendre par là, la recension des formes d'expression culturelle qui ne sont pas considérées comme relevant de la littérature orale. En effet, ce ne sont pas des genres oraux spécifiques mais des formes de culturalités dont sont imbibés les romans africains. Pour A. Kantagba et M. Sawadogo (2019 : 140) : « L'esthétique paralittéraire consiste à l'insertion judicieuse dans la trame romanesque d'expressions culturelles comme la musique, la danse, le *dakiré* et la palabre en vue de créer le beau ». Dans le roman, on recense cette esthétique par la présence de la musique et de la danse et aussi par la parenté à plaisanterie.

- La musique et la danse

Toutes les cérémonies africaines, qu'elles soient organisées pour des circonstances funestes et joyeuses, recommandent la musique et la danse. L'adage dit que la musique adoucit les mœurs. Dans « Prières aux masques », Senghor (2020 : 33) affirme sans ambages : « Nous sommes les hommes de la danse dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur ». La

danse et la musique sont deux poissons d'un même fleuve, pour reprendre un proverbe *jula* qui montre qu'il s'agit d'un tandem indissociable. Chaque musique va avec le pas de danse qui convient. Dans le roman, l'auteur commence par décrire la danse des masques marquant la fin de l'initiation des jeunes. Après avoir appris, le *liɔ*, le langage des guerriers, ils sont attendus au village par la musique et la danse des masques comme pour dire qu'ils sont désormais dévoués au grand dieu, Do par le port des masques :

Tous les habitants nous attendaient sur la place publique. Quelle euphorie indicible ! Les Kore, masques d'initiation, s'exhibaient si bien. Leurs pieds reprenaient vigueur en frappant le sol dur. Ah ! Quelle fierté de se sentir homme. (B.Sanon, op.cit., p.33)

L'auteur pastiche le vers de Senghor en remplaçant les temps verbaux et les pronoms pour parler de cette manifestation culturelle qu'est la danse des masques dans les sociétés africaines. Dans les communautés *bɔbɔ*, sont toujours et ancrées dans la tradition, il n'est pas permis à n'importe qui de porter un masque encore moins de danser sur la place publique. Il faut non seulement être de la communauté, c'est-à-dire liée par le sang, faire l'initiation, le lavage du visage, apprendre le langage des masques auprès des *vore*, les aînés et mais aussi avoir l'habileté, la dextérité, l'entrain, l'intelligence pour pouvoir porter le masque et danser avec. Tout le monde n'était pas habilité à le faire, comme pour reprendre la métaphore biblique, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Aujourd'hui, certaines cultures sont réduites au ras de pâquerettes, et on peine à rendre un hommage conséquent aux divinités parce que la caste d'instrumentaliste, celle des griots tend à disparaître et on n'arrive pas à transmettre scrupuleusement ce savoir séculaire qui est celui du « sac à parole bien dit et dit bien ». La danse des masques, la rythmique, la gestuelle est aussi évoquée dans le roman à l'ambiance qui règne autour de la place publique où les

masques font des pas de danses exquises. Les différentes variétés de masques se faufilent au fur et à mesure dans l'arène et ceux qui sont les plus appréciés, ce sont les *Kore* :

[...] Ce fut le tour des *kore* à Kunbrena. Ils symbolisent de par leur grande taille, la mystique majesté de l'éléphant. Entre chants et battements de main, ils courent, et leurs pas de danses sont empreints de grâce. Il arrivait à un moment donné que le *Kore* perde l'équilibre et tombe dans la sphère de danse. Il est sur le champ aidé par les jeunes initiés. La danse s'arrête momentanément. (B. Sanon, op.cit., p.55)

Cette pause descriptive traduit la vénusté du spectacle des masques, ils dansent avec frénésie aux « battements de mains et des chants » du public qui apprécie chaque pas qu'ils font. La danse des masques est avant tout une cérémonie ludique qui permet de divertir et de magnifier l'expression et la création artistique en Afrique. Ils symbolisent le rapport intime qui lie l'homme africain, à *Sogo*, le dieu de la brousse. C'est pourquoi, ils incarnent les animaux de la brousse où les initiés apprennent les secrets de la nature par l'initiation à la chasse, à la connaissance des plantes curatives à chaque mal spécifique.

Dans le roman, on retrouve également l'expression de la musique dite moderne et propre à la culture africaine à l'instar du Zouk, genre musical ayant une connotation sentimentale, permettant aux tourtereaux, Arielle et Tollo de « goûter aux délices du paradis » comme dit le narrateur. Et c'est sous les notes de l'artiste martiniquais, Jacky Rapon que les deux dansent :

S'il me faut, tout sacrifier pour répartir à zéro
Tout effacer pour mieux t'aimer recto verso
S'il me faut, tout avouer, gommer tous mes défauts
Réinventer les mots, braver le temps qui passe
Sans toi mon horizon s'efface, baby... (B. Sanon, op.cit., p.64).

Ce classique du zouk est exquisément choisi par le narrateur pour traduire la jubilation de ces jeunes ados qui avaient des sentiments réciproques. La musique et la danse permettent donc de dissiper l'angoisse, de participer à la fabrique de l'esthétique à travers l'expression évasive. Qu'en est-il donc de la parenté à plaisanterie dans ce roman ?

- **L'alliance à plaisanterie**

Encore appelée, le « dakiré », ou le « rakiré » selon les variantes moaga, ou encore le « sinaguya » en malinké, elle a pour but de renforcer la cohésion entre les peuples. Alain Joseph Sissao est l'un des chercheurs burkinabè qui a consacré plusieurs de ses travaux à la présentation et au fonctionnement de cette marque d'africanité dans les groupes ethniques de son pays. Par moment, on tend à confondre l'alliance et la parenté à plaisanterie, A. J. Sissao (2014) fait la part des choses entre les deux notions en ces termes :

On parle de parenté à plaisanterie, lorsqu'il existe un lien de consanguinité contracté par le mariage entre deux groupes ou deux familles, lien qui autorise un certain nombre de privautés [comme le jeu], par exemple entre petit-fils et grand-père ou bien entre frère cadet et l'époux du frère aîné. Quant à l'alliance à plaisanterie, elle repose sur l'existence d'un lien entre deux ethnies, deux groupes sociaux, deux villages, deux quartiers, etc., opérés par le truchement des ancêtres qui ont scellé un pacte sacré (oral ou symbolique de sang) basé sur des relations amicales. Cette alliance très particulièrement et généralement est régie par tout un code de plaisanteries mais elle comporte également, des préceptes de non-agression, d'alliance mutuelle, de respect et de solidarité. (A. J. Sissao, 2014 : 201).

Dans le roman, c'est une alliance à plaisanterie qui lie les villages de *Wuroyama* et de *Baye*, lorsque des habitants de l'un des deux villages se rencontrent, ils se taquinent par des jurons profitent

pour se passer des salutations, ils assistent respectivement à leurs différentes manifestations culturelles :

Cette nuit-là, c'était *le kore sapere* à Baye, un village non loin de Wuroyama. Il existe une parenté à plaisanterie entre les habitants de ces deux villages. C'est pourquoi quand ils se rencontrent dans des solennités ou les jours de marché, ils ne manquent pas de se proférer des jurons, « kakala » ; « Sonkuru », « Guegue ». (B.Sanon, op.cit., pp.53-54).

Les termes mis entre guillemets sont explicités en notes infrapaginales par l'auteur et signifient respectivement « gredin », « canaille », « chien ». Il poursuit en disant : « ces termes sont utilisés dans un élan de plaisanterie ». Au sein d'une même communauté, l'alliance à plaisanterie permet de favoriser la solidarité, de faire régner la paix entre les hommes à travers ces joutes verbales qui ont des fonctions ludiques dans le dessein de favoriser le vivre ensemble. Habituellement, on croit directement que c'est uniquement entre les groupes ethniques différents que cela est possible ; entre les Bobo, les Peuls et les Markas, par exemple au Burkina. Au niveau de la fréquence narrative, on voit qu'il s'agit d'un récit singulatif qui donne une force vive au récit à travers le caractère ludique. Qu'il s'agisse de l'alliance ou de la parenté à plaisanterie, A. J. Sissao (2004 : 271) estime qu'il s'agit de deux véritables moyens de cohésion sociale ayant des vertus préventives.

Si l'esthétique paralittéraire ressort dans ce roman par la musique, la danse et l'alliance à plaisanterie, comment l'esthétique littéraire négro-africaine se déploie-t-elle ?

2.2. L'esthétique littéraire négro-africaine

Dans *Decolonizing the mind*, lorsque le débat de l'abandon des langues européennes s'est imposé aux écrivains africains, d'aucuns, à l'instar de Senghor, d'Okora et d'Achebe, ont estimé qu'il s'agit davantage d'africaniser le discours romanesque pour

véhiculer l'expression de la culture et des traditions avec ces langues plutôt que de les abandonner :

Le seul défi qui nous importait était de parvenir à charger les langues européennes du poids de notre expérience personnelle d'Africains en y annexant par exemple des proverbes et d'autres spécificités des traditions du discours africains. et d'autres spécificités des traditions et du discours africains. Dans cette nouvelle tâche, Chinua Achebe, Amos Tutuola et Gabriel Okara faisaient à nos yeux figure de modèles. La longue marche à laquelle nous étions préparés pour mener à bien notre mission d'enrichir les langues étrangères en y injectant, entre les vieilles articulations rouillées, un « sang noir » senghorien. (Ngugi, op.cit., p.13).

Pour Hampaté Ba, l'écriture en langue étrangère n'est qu'une photocopie et estime qu'elle ne saurait refléter le savoir. Il ne fallait donc emprunter ces langues que pour des raisons de réception mais en africanisant le discours avec des réalités du terroir africain. Cela a donc donné naissance à ce qu'on a pu appeler, l'esthétique négro-africaine ou l'imbrication des genres oraux comme les contes, les chants, les devises, les proverbes, les devinettes, etc., dans la trame du roman. Cette nouvelle littérature propre à la fabrique du roman négro-africain se vérifie aisément dans *Comme une termitière...* sur plusieurs pans.

- La diversité des chants

On les retrouve dans toutes les manifestations culturelles. Dans le roman, c'est l'élément de l'esthétique négro-africain qu'on recense le plus. Ils peuvent être classés selon leurs usages. Dans sa nouvelle approche classificatoire des textes oraux africains, Kam Sié Alain (2007 : 275-293) revient, d'emblée, sur les différentes typologies classiques des textes oraux initiées par les spécialistes de la littérature orale à l'instar de Denise Paulme, Eno Bilinga, etc. avant de proposer une nouvelle nomenclature qui tient compte non seulement du volume et de la nature du texte

mais aussi du mode du discours qu'il soit narratif, fictif, parlé ou chanté ou même pas et des fonctions. De cette taxonomie des textes oraux, il retient cinq types à savoir : les discours narratifs qui permettent de raconter une histoire mettant en scène des acteurs (épopées, contes, légendes, etc). Dans ce groupe, il présente les modes de configuration différentes selon qu'ils soient des discours narratifs parlés fictifs ; des discours narratifs ; les discours non narratifs ; les énoncés qui peuvent être soit sentencieux (proverbes, maximes, adages), soit laudatif (hymne, devise) ou des jeux de langages (devinettes) ; la parole des instruments musicaux et la parole de jeux de plaisanterie. Le genre oral qu'est le chant est perçu comme un discours narratif qui peut être à la fois fictif ou non fictif, chanté ou parlé. Dans le roman, ils sont chantés et parlés et peuvent être classés plusieurs catégories : les chants initiatiques, funèbres, incantatoires et de réjouissances.

- **Les chants initiatiques :**

Ils sont psalmodiés par les initiés, de retour au village après la profération du *lio*

Kebekebe ! Kebekebe ! Wankoli !

(Exclamation des initiés)

Wuroyama ! Wuro Yama !

Une terre de l'ancêtre Do où

Règnent la concorde, la fraternité et la paix

Ô sacrée terre des guerriers, je t'encense !

Yeux rivés vers l'horizon, je t'habite

Avec la plus grande humilité. Territoire sans ostracisme ;

Ma fierté, le bercail où se peaufinent tous faits sibyllins.

Ancêtre au visage sans rides, je m'incline. (B.Sanon, op.cit., p.34)

Ce chant qui marque l'apothéose de l'initiation à une valeur poétique considérable. Il est en forme d'acrostiche et reprend l'initiale du village, « WUROYAMA ». On passe d'une

glorification de terre à celle de la divinité suprême à laquelle tous les initiés demandent secours et recours. Le caractère évasif et ludique de ce chant corrobore la réjouissance de ces jeunes, devenus hommes après l'école de l'initiation.

● Les chants funèbres

Au cours de l'initiation, la formule était claire : « *n du n da, Do a bra* », « La bouche qui dit, c'est cette bouche » que Do avale. (p.33). Il est impératif de savoir garder le secret de l'initiation de ne pas le divulguer à tout passant. Dibi, l'unique fils de la vieille Padia, n'a pas transgressé l'interdit et a été victime de Do après avoir profané *Sogo*, le dieu de la brousse. On peut donc entendre sa véritable crispation dans ce chant bobo :

Wuramabara yeŋe pepe na
M'a Dibi za yo
Dayagala te
Dankoro ! Koro wee !
N'ni wo ye
*Dayagalate*²⁸. (B. Sanon, op.cit., p.33)

L'auteur met dans la bouche de cette narratrice intradiégétique, un chant mélancolique. La traduction du *bɔbɔ* en français atteste la tonalité élysiaque de ce chant funèbre. Ce procédé, ce discours narratif chanté à vocation d'émouvoir le lecteur. Faire ressentir les quérimonies d'une mère, suscite un véritable émoi plus dans la langue *bɔbɔ* qu'en français. Cette mort que l'on considère comme un *seri yaga* ou une mauvaise mort ne devrait pas être pleurée, le corps de l'enfant est enfoui dans une termitière sans soins particuliers et laissé à la merci des termites. C'est comme une sorte de purgatoire ou du châtement de la forêt maudite qu'on retrouve dans *Grossesse désirée* de Hermann Valy (2017) ou chez Chinua Achebe dans *Tout s'effondre* (1958) qui est reprise ici avec l'abandon du cadavre dans une termitière. Au cours des

²⁸ (Traduction : Tous les nouveaux initiés sont de retour de la colline. Je n'ai pas vu Dibi. Un malheur est arrivé. Ô masque de Koro ! Mon fils y est resté. Un malheur est arrivé).

Sakuma bi, les funérailles fraîches, qui ont lieu durant les trois de décès du père de Tollo, les jeunes lui dédient un chant funèbre qui est plus de l'ordre d'un discours narratif parlé pour présenter leurs condoléances à la famille éplorée :

Wuro inan'a
Wuro kuma kuna
Wuro fiando nɔgɔya
Wuro ke zigi tugu
*Wuro, siara pere mia dinian ma*²⁹ (B.Sanon,
op.cit., p.51)

Ces paroles ont pour vocations d'apporter un soutien émotionnel à la famille. Il est dit en bobo pour refléter fort ancrage que l'auteur cherche à montrer à son lecteur.

- Le mythe

Le professeur Louis Millogo le considère comme un genre historico-légendaire. C'est un long énoncé narratif qui fait généralement la genèse des circonstances qui ont naissance ou à partir desquelles un fait entre dans les pratiques culturelles d'une communauté. Dans *Comme une termitière...*, le mythe revient sur la création du premier masque en ces termes :

En effet, un mythe existe sur l'origine du premier masque. C'est l'histoire de deux frères consanguins qui disputaient sans cesse le titre d'aînesse et les droits y afférant. Le plus avancé en âge était dépité de constater que son cadet contestait toutes ses entreprises. Le cadet était dévergondé. A la fin, l'aîné ne savait plus où mettre la tête tellement la discorde s'était accrue. C'est alors qu'il eut l'idée de s'éloigner dans la brousse pour s'en remettre à *Wuro*. Il supplia *Wuro* si intensément que ce dernier se manifesta. Une créature étrange se présenta à lui, lui offrant un vêtement de feuilles et lui donnant des instructions. L'aîné les suivit à la lettre et revêtit

²⁹ (Traduction : Que Dieu ait pitié de lui ! Que Dieu nous console ! Dieu père, accorde-lui la paix au sein de ton royaume ! Dieu père, accorde-lui la paix auprès de toi ! Dieu père, accorde la quiétude à ce monde !)

l'attirail des feuilles vertes, connu sous le nom de siyc, le premier masque. En revenant au village, l'aîné, désormais masqué, se dirigea vers le cadet, le terrifiant et le tourmentant avec un fouet. Lorsqu'il fut convaincu d'avoir pris le contrôle de son frère, il retira le masque et lui posa une question :

- Qui est l'aîné parmi nous ?
- C'est toi, répondit le cadet, effaré.

Sur ces faits, l'aîné mit le Cadet en garde en ces termes : “ Tu ne parleras jamais de ce que tu viens de connaître à la femme”. Cet acte fut la première cérémonie d'initiation. (B. Sanon, op.cit., pp.31-32).

Ce long énoncé symbolisant l'histoire de la création du masque et la première cérémonie d'initiation *bɔbɔ* est à la fois évasif et didactique. C'est une histoire que peu connaissent et à travers des passages humoristiques, notamment la bastonnade et au niveau de la durée du récit, avec la scène narrative entre les deux personnages, on comprend qu'il y a plusieurs moralités que ce mythe cherche à inculquer : celles du respect du droit d'aînesse et du respect de la parole donnée, du serment. Parlant de ce genre oral, historico-légitime, L. Millogo (2001 : 176) écrit :

Le mythe historicisé [...] est enseigné comme événement passé non fictif mais vrai ; et tout le monde dans la société traditionnelle y croit. Les faits réels du passé, dont les traces et les témoins sont observables dans le présent et dont la connaissance a été transmise de bouche à oreille avec une conservation quasi religieuse, relèvent, par leurs matériaux, de l'histoire.

Au-delà de son aspect imaginaire, de son caractère fabuleux, en Afrique, le mythe s'enracine dans les sociétés traditionnelles comme une histoire vraie. Il est perpétué et mis en pratique, ce qui lui donne un caractère sacré parfois totémique lorsqu'il s'agit d'un végétal ou d'un animal. Le mythe à l'instar du conte est un genre narratif qui débouche sur la double dimension, fantastique

et didactique. Après avoir vu les énoncés longs, dans la dernière, il sera question du repérage des énoncés courts sentencieux dans le récit.

- Les énoncés sentencieux

Dans la taxinomie des genres oraux, le professeur Kam relève trois types d'énoncés à savoir : les énoncés sentencieux, les énoncés laudatifs et les jeux de langage. Ils se distinguent des autres genres oraux du fait de leur volume parce qu'ils sont généralement très courts. En effet, les énoncés sentencieux, qui expriment une vérité (et non la vérité), sont basés sur l'expérience et ont une corrélation avec la sagesse populaire. On retrouve donc dans ce type d'énoncé : les adages, les proverbes et les maximes. En effet, il est difficile, voire impossible pour un Africain qui baigne dans sa culture, de parler, d'écrire sans faire recours à ces énoncés. En sus de la fiction littéraire, il n'est pas rare de les (re)-trouver même dans les productions scientifiques africaines, dans les discours des hautes personnalités, etc. Cela s'explique sans doute par le fait qu'ils sont signes de l'expressivité, de la réflexivité, propices à l'argumentation. Parmi ces énoncés, ce sont les proverbes qui sont présents dans la trame romanesque de Bismarck. La parémiologie, définie comme l'étude des proverbes, nous permet de saisir leur portée esthétique, ludique et didactique. Pour L. Tiaho (2021 : 154) : « La connaissance parfaite des proverbes d'une culture donnée par un individu traduit l'enracinement de celui-ci dans cette culture qu'il contribue à pérenniser par leur usage ». Cela se vérifie d'autant qu'ils permettent de mieux agrémenter le discours à travers leur sens ésotérique et métaphorique. Dans l'élan de la communication, il n'est pas permis à tout le monde de décoder facilement le message que recouvre un proverbe.

Le premier qu'on retrouve dans le roman enseigne les valeurs de gratitude et de reconnaissance : « N'oubliez jamais que si la branche fleurit, c'est parce que la terre nourricière a accepté de lui fournir les vitamines nécessaires qu'il faut » (p.18). C'est par cette litote que le narrateur rappelle la valeur

cardinale du remerciement dans les sociétés africaines. Il s'agit donc du combat de l'ingratitude. L'emploi des verbes à l'impératif donne l'injonction de veiller au strict respect de cette sentence. Par la suite, le narrateur rappelle à Tollo qu'il faut avoir le courage de mieux intérioriser certaines situations, accepter que la douleur est passagère : « Les larmes qui coulent font mal, mais plus font celles qui ne coulent » (p.36).

L'acceptation, la tolérance, la compréhension, c'est ce qu'essaie Tollo essaie de faire comprendre à Arielle lorsqu'elle s'est mise à penser aux difficultés conjugales de ses parents : « La langue et la dent qui sont amenées à cohabiter ensemble pour toujours, se querellent » (p.41). Tollo a cette maîtrise des énoncés oraux qu'il manie en fonction de chaque situation. Au seuil de sa vie, le vieux Dafra apprend à son fils, le sens de l'autodétermination : « Une personne qui porte un seau d'eau sur sa tête accorde de l'importance à chaque goutte qui s'y trouve » (p.33). Ce sont ces paroles qu'il laisse comme héritage à son fils et il lui recommande de se confier aux mânes des ancêtres en cas de difficultés. Enfin, le proverbe traduit du *bɔbɔ* en français par « la bouche qui dit, c'est cette bouche que Do avale » (p.33) est une synecdoque qui enseigne le respect du serment et du pacte. Considérée comme société de l'oralité, en Afrique on accorde une noble considération à la parole, à telle enseigne qu'on distingue la parole profane de celle sacrée. C'est donc avec émoi que la prolepse interne vient confirmer la rigueur de ce proverbe à travers la mort du jeune Dibi. Cette explication est corroborée par J.Derive :

Les pouvoirs rattachés à l'exercice de la parole envisagés comme une conséquence et indice de pouvoir social possédé se manifestent non seulement par la communication contingente au quotidien mais aussi dans les discours ritualisés. (J. Derive, 1985 : 25)

C'est pourquoi, il faut se garder de divulguer les secrets surtout lorsqu'ils sont en rapport avec les rites et l'initiation. Les proverbes participent de par leur esthétique, leur image à la beauté du discours romanesque. Cette partie consacrée à l'ancrage culturel a permis de voir que le roman comporte en lui des éléments relevant de l'esthétique paralittéraire comme la musique, la danse et le rakiyé ; et aussi de l'esthétique littéraire négro-africaine à l'instar des énoncés sentencieux et des énoncés longs. Dans la dernière partie, la réflexion porte sur l'esthétique intertextuelle et ses paramètres dans le roman.

3. L'intertextualité

Le terme intertextualité a été introduit pour la première fois par J. Kristeva (1969) dans son ouvrage, *Séméiotikè, Recherches pour une sémanalyse*, inspiré du dialogisme de Bakhtine, pour désigner le croisement dans un texte d'énoncés pris à d'autres. Ce concept sera repris et développé à la suite de Kristeva par des critiques comme Barthes, Riffaterre et Genette. La notion d'intertextualité, selon G. Genette (1982 : 8), est définie comme : « une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c'est-à-dire la présence effective d'un texte dans un autre ». Cela dit, il dégage cinq relations transtextuelles que sont : l'intertextualité, la paratextualité, la métatextualité, l'architextualité et l'hypertextualité. Sur la quatrième de couverture, de *Palimpsestes. La littérature au second degré* (1982), il désigne l'intertextualité par le terme de palimpseste ou d'hypertextes :

Un palimpseste est un parchemin dont on a gratté la première inscription pour en tracer une autre, qui ne la cache pas tout à fait, en sorte qu'on peut y lire, par transparence, l'ancien sous le nouveau. On entendra donc, au figuré, par palimpsestes (plus littéralement : hypertextes), toutes les œuvres dérivées d'une œuvre antérieure, par transformation ou par imitation [...]. Un texte peut toujours en lire

un autre, et ainsi de suite jusqu'à la fin des textes. Celui-ci n'échappe pas à la règle : il l'expose et s'y expose.

On part généralement du principe que pour écrire, il faut absolument lire, s'inspirer, prendre pour modèle, rendre hommage, subvertir une esthétique, etc., à partir d'un texte ayant préalablement existé. Pour ce faire, les pratiques intertextuelles comme la citation, la référence, la parodie, l'allusion, le collage, le pastiche permettent d'appréhender comment un texte peut être construit à partir d'un autre. Dans *Comme une termitière...*, du péri-texte au texte, on a une foisonnante esthétique intertextuelle qui « donne une coloration plus exquise » au récit.

3.1. Le pastiche

Souvent confondu à la parodie, le pastiche, contrairement à celle-ci n'est pas un travestissement ou une écriture subversive envisagée sous l'aspect ludique, burlesque ou ironique, c'est selon A. C. Gignoux :

L'imitation d'un style d'un auteur, dans un texte que l'on appelle par conséquent “à la manière de” tel ou tel auteur. Sans reprendre exactement tel ou tel livre, le pasticheur est suffisamment habile pour reproduire le style ou le tic langagier de son prédécesseur. Le pasticheur ne “vole” rien, contrairement au plagiaire [...] le pastiche tient plus souvent de l'hommage à un auteur que l'on admire (peut-être trop, jusqu'à avoir intégré son style). (A.C. Gignoux, 2005 : 67)

Dans le roman, on découvre déjà dans le péri-texte, avec la dédicace que l'auteur imite le style de Laye Camara en dédiant lui aussi un poème à sa mère comme celui-ci l'a fait avec son premier roman, *L'enfant noir*. Les liens allusifs entre les deux textes sont évocateurs :

<p>À ma mère, Bismarck T. SANON</p>	<p>À ma mère, Laye Camara</p>
<p>Fille de mes ancêtres Femme gracieuse Celle envers qui j'ai toujours voué un respect sacro-saint Je te salue ! Dans tes entrailles, tu me portas. Malgré mes coups de pieds, Sempiternels, tu n'es point tombée en syncope. Mère, Tu connus la souffrance de toutes les corvées, Brave, tu l'es Tu m'as mis au monde. De ton sein, je bois comme un templier le souffle de vie [...]</p>	<p>Femme noire, femme africaine, Ô toi ma mère, je pense à toi... Ô Daman, ô ma Mère, Toi qui me portas sur le dos, Toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, Toi qui la première m'ouvrit les yeux aux prodiges de la terre, Je pense à toi... [...] Femme noire, femme africaine, Ô toi ma mère, Merci, merci pour tout ce que tu fis pour moi, Ton fils si loin, si près de toi. Femme des champs, femme des rivières Femme du grand fleuve, ô toi, ma mère je pense à toi...</p>

L'auteur pastiche L. Camara à plusieurs niveaux. Les deux textes ont les mêmes titres, il y a plusieurs procédés anaphoriques qu'on retrouve notamment avec le mot « femme » qui est repris pour valoriser la mère. La répétition avec le syntagme verbal « me portas » est perceptible dans les deux textes. Tandis que L. Camara procède par une accumulation en citant les tâches de sa mère : « Femme des champs ; femmes des rivières, femme du grand fleuve », B. Sanon emploie plutôt l'asyndète, figure de concision, par l'emploi d'un argot « corvées » sans trop de détails. Il réduit son texte, à sa mère « fille de [s]es ancêtres » tandis que le texte de Laye a une perception plus large : « femme africaine, femme noire ». On peut comprendre que l'intentionnalité de ce texte, écrit 1953, qui

s'inscrit dans un élan porteur des valeurs de la négritude, de la valorisation de la femme de couleur. Somme toute, les deux dédicaces ont toutes des tonalités dithyrambiques. Dans le même esprit de la négritude, quelques vers du poème aux masques de Senghor (2020 : 23) sont pastichés dans le roman : « Ancêtre au visage sans plis » (p.56) renvoyant à « Ancêtre à tête de lion. [...] Masques aux visages sans masque, dépouillés de toute fossette comme de toute ride » du texte poétique. B. Sanon s'inspire du poème de Senghor, en hommage à son père, Diogoye, « l'ancêtre à tête de lion », pour écrire le sien à l'endroit de l'ancêtre Do. Ce ne sont pas seulement les partisans de la négritude et les textes laudatifs que l'auteur imite, il s'inspire du chef de file du romantisme français, Victor Hugo, en mettant dans la bouche du protagoniste des vers élégiaques attestant l'ire et mélancolie de celui-ci suite la brusque disparition de sa sœur jumelle :

Poème de B. Sanon	Poème de Victor Hugo
<p>Demain, je partirai Demain, au coucher du soleil, J'irai au royaume des os blancs Visage terne, voix nouée Je partirai. Loin de la ville et de ses réverbères Pour n'avoir que toi en esprit. Ni les intempéries ni la beauté crépusculaire Ne m'arrêteront. Prématurément, tu t'en es allé Comme j'aurai aimé que tu sois à mes côtés ! Ma bien-aimée, je me languis de toi ! Demain, au coucher du soleil J'irai... Sur ta sépulture, en gémissement</p>	<p>Demain, dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,</p>

Je brûlerai un cierge Mains croisées Pour n'avoir que toi en esprit.	Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.
--	---

Le pastiche ressort à plusieurs niveaux. Sur le plan stylistique, B. Sanon emploie plutôt des figures antithétiques au texte de Hugo. Au niveau de la temporalité, Hugo se rend au cimetière à l'aube pour voir la sépulture de sa fille Léopoldine alors Tollo dans le poème de B. Sanon veut s'y rendre « au coucher du soleil ». Au niveau de la spatialité, on a une proximité qui se confirme par les itinéraires que deux choisissent d'emprunter. Hugo va « par la forêt et par la montagne », ce qui confirme la proximité des romantiques avec la nature et Tollo va « loin de la ville et de ses réverbères », euphémisme qu'il emploie pour imiter les vers du premier texte. Au niveau lexical, Hugo emploie un registre courant dans les vers : « Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit » et B. Sanon, un niveau soutenu : « Pour n'avoir que toi en esprit. Ni les intempéries ni la beauté crépusculaire. Ne m'arrêteront ». Cela est perspective aussi avec les mots employés : Hugo utilise un lexique standard avec les mots comme « tombe », « bruit » et B. Sanon propose l'équivalent de ces mots dans un registre acrolectal avec « sépulture » et « intempéries ». On recense aussi les mêmes enjambements externes, avec des syntagmes verbaux, dans les deux textes avec « Je partirai » et « J'irai » employés de manière anaphorique. Il y a aussi le champ lexical de la solitude dans les deux textes. Chez Hugo, on a des locutions mélancoliques : « loin de toi », « sans rien » ; on les retrouve également chez B. SANON avec « ne...que » ; « loin de ». Au niveau de la tonalité, on remarque un lyrisme nostalgique dans les deux textes, confirmant le pastiche de l'auteur. B. Sanon essaie d'avoir un assemblage de style qu'il emprunte chez ces auteurs qui l'ont, sans doute, inspiré dans la littérature africaine et française pour faire une décalcomanie de manière d'écrire dans le dessein de leur rendre

hommage. Dans son récit, au niveau des paramètres intertextuels, on retrouve une panoplie de citations.

3.2. *Les citations*

La citation est la pratique intertextuelle la plus notoire. Pour T. Samoyault, critique littéraire à l'Université Paris VIII, dans le cadre de l'intertextualité :

La citation est immédiatement repérable grâce à l'usage de marques typographiques spécifiques. Les guillemets, les italiques, l'éventuel décrochement du texte cité distinguent les fragments empruntés de ces marques suffit à signaler la citation, l'absence totale de typographie propre transforme la citation en plagiat, dont la définition minimale pourrait être la citation sans guillemets, la citation non marquée. (T. Samoyault, 2005 : 34).

Sans aucune mention, de référence de la coprésence d'un texte antérieur dans un nouveau, on sort du cadre de la citation pour le plagiat, forme de « vol intellectuel » comme on le dit habituellement. Dans le roman de B. Sanon, on a 13 citations illustrées par la présence des guillemets et des notes de bas de page qui mentionnent les sources bibliographiques de l'emprunt. Parmi ces citations, 07 sont prises chez les écrivains (Antoine de Saint-Exupéry, p.17 ; Pacéré Titinga, p.27 ; Mariama Ba, p.28 ; Emile Lalsaga, p.40, Seydou Badian, p.41 ; Sangouan Sanou, p.50, Hampaté Ba, p.63); 04 chez des écrivains (Marshall McLuhan, p.18 ; Frantz Fanon, p.25 ; Georges Danton, p.39 ; Spinoza, p.67) et 02 extraits de discours politiques (Thomas Sankara, p.25 et p.28). Toutes ces citations sont bien illustrées et traduisent sa connaissance livresque fort appréciable. Ce qui peut paraître comique, c'est le soin qu'il prend pour replacer les sources de ses emprunts avec les paginations, l'italique pour les œuvres d'où elles sont extraites. Pour un jeune auteur africain qui publie, pour la première fois en France, on a l'impression que l'auteur craint d'être frappé par le syndrome de Ouologuem,

pour reprendre l'expression d'Edmond Mbiafu (2001, p.201). Connaissant sûrement l'histoire de cet écrivain iconoclaste, lauréat du Renaudot 68 et des mésaventures dont celui-ci a été victime, l'auteur s'est dit qu'il ne faut pas le risquer d'être victime du même sort.

3.3. La référence

À la différence de la citation, la référence est un paramètre de l'intertextualité qui renvoie le lecteur à un autre texte sans aucune mention préalable :

La référence, comme la citation, est une forme explicite d'intertextualité. Mais elle n'expose pas le texte autre auquel elle renvoie. C'est donc une relation *in absentia* qu'elle établit. C'est pourquoi elle se trouve privilégiée lorsqu'il s'agit simplement de renvoyer le lecteur à un texte, sans le convoquer littéralement. (N.Piégay-Gros, 1996: 48-49).

C'est aussi une pratique qui renvoie à des jeux de l'érudition que font les écrivains pour rendre un hommage déguisé ou même pour tester le niveau de connaissance livresque de leur lecteur puisque sans une suffisante lecture, il est difficile de la saisir dans un texte au regard de la relation *in absentia* établit avec texte référencé. Dans le roman, on retrouve un énoncé sentencieux, qui semble être la devise propre à Hampaté Bâ, attribuée au protagoniste par ses congénères eu égard à la rigoureuse éducation traditionnelle dont il a bénéficié au village : « Ton géniteur a été un héros. Il fit de toi un diplômé de l'université de la parole enseignée à l'ombre des baobabs » (p.52). Tel Hampaté Bâ qui a vécu et appris auprès du sage de Bandiagara, Tierno Bocar, Tollo a fait ses preuves de bons disciples, près du père Dafra en apprenant ri/vigoureusement les us et coutumes de sa communauté. C'est donc une relation d'identification qui unit les deux textes.

Conclusion

L'œuvre de B. Sanon est une somme de plusieurs esthétiques empruntées aux classiques de la littérature africaine et française. Ce récit s'analyse comme un roman de culture, au regard de quelques critères typologiques anciennement élaborés par les critiques pour classer les romans africains, à deux niveaux précis. D'abord, il aborde les questions et manifestations culturelles et culturelles africaines à travers des récits intradiégétiques-hétérodiégétiques qui font la genèse de la cosmogonie *bɔbɔ* avec l'histoire sur l'origine des masques, du culte des morts, des jumeaux, des rites sacrificiels à Do, l'entité suprême de cette communauté. Ensuite, l'africanité du discours ressort au niveau linguistique par les interférences entre le *bɔbɔ*, le *jula*, le *moore* et le français; par l'onomastique (toponymes et anthroponymes burkinabé), par l'esthétique hybride, écriture et oralité qui permet de voir la littératie du récit à travers l'esthétique paralittéraire (musique et danse, l'alliance à plaisanterie) et l'esthétique littéraire négro-africaine (énoncés sentencieux, chants, discours narratifs non fictifs). Conscient qu'aucune production littéraire ne se fait pas *ex nihilo*, par le biais des références intertextuelles, l'auteur s'inscrit dans le champ littéraire en imitant, en subvertissant, en citant textuellement les auteurs qui l'inspirent par des emprunts de citations, de références et des pastiches. Par ce roman, on a une littérature réchauffée au micro-onde pour être servie au lecteur aguerri dans un style ludique et novateur qui confirme « la grande culture générale et livresque de l'auteur qui s'appuie sur [toutes ces considérations] pour donner une coloration plus exquise à son récit » comme le souligne le préfacier.

Références bibliographiques

Roman étudié

SANON Bismarck Tolo (2023), *Comme une termitière...*, Paris, Editions Hello.

Oeuvres littéraires citées

Achebe Chinua (1958/2013), *Tout s'effondre*, Paris, Actes Sud.

Boni Nazi (1962), *Crépuscule des temps anciens*, Paris, Présence africaine.

CAMARA Laye (1953), *L'enfant noir*, Paris, Plon.

HUGO Victor (1856/2006), *Les contemplations*, Paris, Éditions du groupe Ebooks libres et gratuits, 2006.

Kourouma Ahmadou (1969/1970), *Les Soleils des Indépendances*, Paris, Seuil.

Maran René (1921/2002), *Batouala. Véritable roman nègre*, Paris, Magnard, collection « classiques et contemporains ».

Senghor Léopold Sédar (2020), « Prières aux masques », in *Oeuvre poétique*, Paris, Points.

Références de critique littéraire : essais, articles et revues

Chevrier Jacques (1984), *La littérature nègre*, Paris, Armand Collin.

Dérive Jean (1987), « Parole et pouvoir chez les Dioulas de Kong », *Journal des Africanistes*, Tome 57, fascicule 1-2, pp.19-30.

Gauvin Lise, Kourouma Ahmadou (1997/2009), « Traduire l'intraduisible » in *L'écrivain francophone à la croisée des langues* Paris, Karthala, collection « Lettres du Sud ».

Genette Gérard (1982), *Palimpsestes. La littérature au second degré*, Paris, Seuil.

Gignoux Anne Claire (2005), *Initiation à l'intertextualité*, Paris, Ellipses, collection « Thèmes et études ».

Go Issou (2014), « Le destin tragique des écrivains africains et le déclin de la littérature révolutionnaire », *Cahiers du CERLESHS*, N°spécial, pp.77-102.

Kam Sié Alain (2007), « Une nouvelle approche classificatoire des textes oraux africains », *Tydskrif vir letterkunde* - 44 (1), pp.275-293.

Kantagba Adamou et Sawadogo Michel (2019), « L'esthétique négro-africaine dans La Dérive des Bozos de J.P. Bazié » in *Hommage posthume à Jacques Prosper Bazié*, dir. Yves Dakouo, Ouagadougou, Céprodif, pp.137-158.

Kristeva Julia (1969), *Séméiotikè, Recherches pour une sémanalyse*, Paris, Seuil.

Sankara Edgar (2017), « Le Crépuscule de Boni et les Soleils de Kourouma : questions de réception et de préséance dans la littérature francophone africaine », vol 89, n°1, *Présence francophone, Revue internationale de langue et de littérature*, pp.2-20.

Mbiafu Edmond Mbafo (2001), « Saïdou Bokoum ou le syndrome de Ouologuem : sous le signe de Cham », *Présence africaine*, vol 1-2, n°163-164, pp.208-223.

Millogo Louis (2001), *Ancrage culturel africain d'un roman d'expression française. La langue bwamu dans Crépuscule des temps anciens du Burkinabè Nazi Boni*, Thèse de doctorat nouveau régime en sciences du langage, Université de Ouagadougou.

Ngugi Wa Thiong'o (2010), *Décoloniser l'esprit*, Paris, La Fabrique.

Paré Joseph (1997), *Ecritures et discours dans le roman africain post-colonial*, Ouagadougou, Editions Kraal.

Piegay-gros Nathalie (1996), *Introduction à l'intertextualité*, Paris, Dunod.

Samoyault Tiphaine (2005), *L'intertextualité. Mémoire de littérature*, Paris, Armand Colin.

Sandwidi Hyacinthe (1998), « L'esthétique négro-africaine dans le roman burkinabè », 1er colloque international sur la

littérature burkinabè, *Annales de l'UO*, numéro spécial, pp.197-237.

Senghor Léopold Sédar (2020), « René Maran, Précurseur de la négritude », *Présence africaine*, n°202, pp.59-63.

Sissao Alain Joseph (2004), « Ethnicité et culture : l'alliance à plaisanterie comme forme de culture ciment entre les ethnies du Burkina Faso », *Associations transnationales*, n°4, pp.269-280.

Tiaho Lamoussa (2021), *L'esthétique littéraire de Jean Marie Adiaffi*, Ouagadougou, Presses universitaires.

Traoré Sidiki (2021), « Roman-oralité et renouvellement du discours littéraire africain francophone » in *Style romanesque africain et langue française : 50 ans après Les Soleils des Indépendances d'Ahmadou Kourouma*, dir. Sidiki Traoré et Adamou Kantagba, Ouagadougou, L'Harmattan Burkina, pp.13-33.

Vinay Jean Paul (1941), « Phonétique et langues africaines », *Journal de la Société des Africanistes*, tome 11, pp.93-115.

LES PEDAGOGIES NOIRE ET BLANCHE

Youssef DIAKITE

*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako/Mali
diakyousseuf@gmail.com*

Résumé

La pédagogie noire est une méthode d'enseignement qui utilise la violence, la coercition et l'humiliation pour discipliner les élèves. Cette méthode est souvent considérée comme inappropriée et inefficace, car elle peut causer des dommages psychologiques durables chez les élèves, ainsi que des problèmes de comportement et de discipline à long terme. Elle est pratiquée au détriment de la pédagogie blanche qui se concentre sur l'encouragement et l'engagement positif des élèves. Elle vise à créer un environnement d'apprentissage sûr et stimulant pour tous les élèves, en utilisant des techniques telles que l'encouragement, la rétroaction constructive et la résolution de problèmes.

La violence, qu'elle soit physique, psychologique ou verbale, peut avoir de graves répercussions sur le devenir de l'apprenant. La pédagogie noire est l'appellation donnée à la violence, par Alice MILLER.

L'exposition de l'apprenant à la violence peut causer des traumatismes, entraîner des problèmes de santé mentale, affecter sa concentration, sa mémoire, sa capacité à se concentrer sur les tâches d'apprentissage, des retards ou des difficultés d'apprentissage, des difficultés à établir et à maintenir des relations saines avec leurs pairs, leurs enseignants et leur famille.

De telles méthodes éducatives pouvaient conduire à la formation d'une personnalité répressive, où l'enfant internalise les schémas de domination et de violence qu'il a subis.

De plus, la pédagogie sur fond de violence peut décourager l'apprentissage en créant un environnement d'anxiété et de peur chez les élèves, qui peuvent avoir du mal à se concentrer ou à s'engager dans le processus d'apprentissage. Les élèves peuvent également être dissuadés de poser des questions ou de participer activement en classe, craignant des représailles ou des humiliations publiques.

Mots clés : *pédagogie, psychologie, noir, blanc, violence.*

Summary

Black pedagogy is a method of teaching that uses violence, coercion and humiliation to discipline students. This method is often considered inappropriate and ineffective, as it can cause lasting psychological damage in students, as well as long-term behavioral and discipline problems. It is practiced at the expense of white pedagogy which focuses on the encouragement and positive engagement of students. It aims to create a safe and stimulating learning environment for all students, using techniques such as encouragement, constructive feedback and problem solving.

Violence, whether physical, psychological or verbal, can have serious repercussions on the learner's future. Black pedagogy is the name given to violence, by Alice MILLER.

The learner's exposure to violence can cause trauma, lead to mental health problems, affect concentration, memory, ability to concentrate on learning tasks, delays or learning difficulties, difficulty establishing and maintaining healthy relationships with peers, teachers and family.

Such educational methods could lead to the formation of a repressive personality, where the child internalizes the patterns of domination and violence that he has suffered.

Additionally, violent pedagogy can discourage learning by creating an environment of anxiety and fear in students, who may find it difficult to concentrate or engage in the learning process. Students may also be discouraged from asking questions or actively participating in class, fearing reprisals or public humiliation.

Keywords: *pedagogy, psychology, black, white, violence.*

Introduction

L'éducation est un aspect crucial du développement des enfants, et les méthodes utilisées pour enseigner et guider les enfants ont un impact significatif sur leur vie future. Dans cette optique, le psychanalyste suisse Alice Miller a proposé deux concepts opposés pour décrire les approches éducatives utilisées par les parents et les éducateurs : la pédagogie noire et la pédagogie blanche. La pédagogie noire est une expression rare qui est caractérisée par l'utilisation de la violence physique et

psychologique pour punir et discipliner les enfants. L'agressivité envers leurs pairs, leurs enseignants ou envers d'autres membres de la communauté scolaire de certains enfants, prend sa source dans la violence dont ils ont été victimes et qu'ils tentent d'imiter. L'usage de la pédagogie noire par ses adeptes a vocation à maintenir l'ordre et la discipline en utilisant des punitions sévères, telles que des coups, des insultes ou des humiliations publiques. Cependant, ces méthodes peuvent causer des traumatismes chez les apprenants, qui peuvent devenir agressifs ou réactifs envers les enseignants, leurs camarades, ou même plus tard influencer leur être et leur devenir en tant qu'être et acteur social.

A l'inverse, la pédagogie blanche est basée sur des méthodes non-violentes et respectueuses. Cette analyse comparée de la pédagogie noire et la pédagogie blanche permettra d'examiner les différences entre ces deux approches et de déterminer l'impact qu'elles peuvent avoir sur les enfants. Le présent article a donc vocation à informer sur les conséquences de la violence éducative, promouvoir des méthodes éducatives alternatives, sensibiliser à l'importance de la prévention de la violence éducative et aborder les enjeux sociétaux liés à la violence éducative.

Pour l'atteinte des objectifs susmentionnés, la méthode analytique est l'approche adoptée. Elle a consisté à la collecte d'informations provenant de différentes sources, telles que des études, des recherches, des ouvrages académiques, des articles de revues spécialisées, etc.

I. La définition des concepts

Pédagogie : La pédagogie est l'étude de l'enseignement et de l'apprentissage, ainsi que des méthodes, des stratégies et des pratiques éducatives utilisées pour transmettre des connaissances et des compétences à des apprenants. La

pédagogie peut être considérée comme l'art et la science de l'enseignement, car elle implique à la fois des techniques et des principes fondamentaux pour concevoir, développer et mettre en œuvre des programmes éducatifs efficaces.

"La pédagogie doit être l'art de l'éveil, non de l'imposition de la forme." - Maria Montessori.

Pédagogie noire : aussi appelée pédagogie de la violence, c'est une méthode d'enseignement usant de la force physique et de toute autre forme de violence au cours des pratiques de classe.

Pédagogie blanche : également appelée pédagogie non violente, c'est une méthode d'enseignement qui vise à créer un environnement d'apprentissage sûr, inclusif et stimulant pour tous les élèves, en encourageant la collaboration et une médiation non violente de l'enseignant pour atteindre des objectifs communs.

"La pédagogie est un art qui ne doit jamais s'accompagner de violence." - Paulo Freire

Violence : La violence est un comportement qui vise à causer du mal, de la douleur ou des dommages à une personne, un groupe ou un objet. Elle peut prendre de nombreuses formes, notamment la violence physique, verbale, psychologique, sexuelle, économique, institutionnelle, etc.

"La violence est le dernier refuge de l'incompétence", Isaac Asimov "Foundation" (1951).

Psychologie : Selon le dictionnaire Larousse, la psychologie est la "science qui étudie les faits psychiques, c'est-à-dire tous les phénomènes de l'esprit, de la pensée, de la sensibilité, de l'affectivité, de la volonté, de la mémoire, de l'attention, etc., ainsi que leurs modes de fonctionnement conscients et inconscients, individuels et collectifs".

La psychologie est donc une discipline scientifique qui s'intéresse à l'étude du comportement, de la cognition et de

l'expérience subjective humaine. Elle a pour objectif de comprendre comment les individus pensent, ressentent et se comportent, ainsi que les processus mentaux qui sous-tendent ces comportements. La psychologie comprend plusieurs domaines d'étude, tels que la psychologie clinique, la psychologie sociale, la psychologie du développement, la psychologie cognitive, la psychologie de la santé, la neuropsychologie, entre autres.

La violence psychologique : elle se réfère à une forme de violence qui implique des actes, des paroles ou des comportements qui ont pour effet de causer des dommages psychologiques, émotionnels et comportementaux à une personne. Contrairement à la violence physique, la violence psychologique ne laisse pas de marque physique visible sur la victime, mais peut avoir des effets profonds et durables sur la santé mentale et émotionnelle de la personne en général et de l'enfant en particulier.

Selon l'Unicef dans "La violence psychologique envers les enfants", la violence psychologique envers les enfants peut être causée par divers facteurs, tels que le stress familial, la pauvreté, les conflits conjugaux, les problèmes de santé mentale et les normes culturelles. Les enfants qui sont victimes de violence psychologique peuvent être plus susceptibles de développer des problèmes de santé mentale, tels que la dépression, l'anxiété et le trouble de stress post-traumatique.

La violence psychologique peut prendre différentes formes, telles que des insultes, des humiliations, des critiques répétées, des menaces, de l'intimidation, de l'isolement social, du harcèlement, du chantage émotionnel, de la manipulation et du contrôle.

"La violence psychologique : une réalité méconnue" publié par l'Association canadienne pour la santé mentale parle de la violence psychologique en tant que forme courante de violence

qui peut causer des dommages émotionnels importants aux victimes. La violence psychologique peut prendre différentes formes, notamment l'humiliation, l'isolement social, la manipulation, la coercition et le chantage. Elle peut survenir dans divers contextes, tels que les relations familiales, les relations amoureuses, le travail et les études.

La violence psychologique peut causer des problèmes de santé mentale, tels que la dépression, l'anxiété, le trouble de stress post-traumatique, le trouble de l'attachement et le trouble de la personnalité borderline. La violence psychologique peut également avoir des conséquences physiques, telles que des troubles du sommeil, des maux de tête, des douleurs chroniques et une suppression du système immunitaire.

Les effets de la violence psychologique sur la victime peuvent inclure une perte d'estime de soi, de l'anxiété, de la dépression, des troubles de l'alimentation, des troubles du sommeil, des troubles de stress post-traumatique, des difficultés relationnelles et une détérioration de la santé physique.

Il est important de noter que la violence psychologique peut avoir lieu dans différents contextes, tels que les relations de couple, les relations parent-enfant, le lieu de travail, les établissements scolaires et les contextes sociaux en général. Il est crucial de sensibiliser les gens à l'impact de la violence psychologique et de travailler à prévenir ce type de violence dans toutes les sphères de la vie.

II. Analyse des aspects relatifs à la pédagogie noire

Le milieu scolaire est très constamment enclin à des pratiques tolérées dans le cadre de l'acquisition des savoirs. Nonobstant les textes en vigueur régissant les codes de fonctionnement, les dérives de plusieurs natures ne sont point rares. Quoique l'intention de l'enseignant est bonne dans ses différentes entreprises pour l'atteinte de ses objectifs pédagogiques, il se fait

très vite rattraper par les effets boomerang de toute forme de violence exercée dans les pratiques de classe. Des effets qui souvent sont à long terme et qui, implicitement influenceraient l'être et le paraître du futur adulte les ayant subi à l'enfance. Ces effets négatifs inattendus des violences subies dans les processus éducation sont selon Alice MILLER et les effets de la pédagogie noire. Miller a écrit plusieurs livres sur le sujet, dont "C'est pour ton bien : Racines de la violence dans l'éducation de l'enfant" et "Le drame de l'enfant doué". Nous essayerons dans cet article de développer en vue de sa vulgarisation, les notions de pédagogie noire et blanche, notions qui a priori ont une résonance discriminatoire pouvant renvoyer à une pédagogie appropriée pour les personnes de race noire, et une seconde, aux personnes de race blanche. ?

La pédagogie noire est une théorie développée par la psychanalyste suisse Alice Miller dans les années 1980. Selon cette théorie, la plupart des parents ont tendance à reproduire inconsciemment les schémas de maltraitance qu'ils ont subis dans leur propre enfance sur leurs propres enfants.

Miller décrit la pédagogie noire comme un ensemble de techniques éducatives qui consistent en des comportements violents, des punitions sévères, des humiliations, et une absence de respect pour les besoins émotionnels de l'enfant. Selon elle, ces techniques ont pour effet de briser l'estime de soi de l'enfant et de lui faire internaliser des sentiments de honte, de culpabilité et de colère qui peuvent durer toute une vie. Elle encourageait les parents à écouter les émotions et les besoins de leurs enfants, à leur donner une voix et à les respecter en tant qu'êtres humains à part entière.

La pédagogie de la violence peut être traitée sous différents angles en fonction des disciplines et des perspectives théoriques. Voici quelques angles possibles :

Psychologie : la pédagogie de la violence peut être étudiée à travers les théories psychologiques du développement de l'enfant. Par exemple, comment les comportements violents et les punitions sévères peuvent affecter le développement émotionnel et psychologique de l'enfant, en particulier leur estime de soi, leur confiance en eux, leur capacité à réguler leurs émotions et leur aptitude à établir des relations interpersonnelles saines.

Sociologie : la pédagogie de la violence peut être analysée en termes de facteurs sociaux, culturels et historiques qui contribuent à la normalisation de la violence dans l'éducation. Par exemple, comment les normes sociales en matière de discipline parentale ont évolué au fil du temps, comment la violence est représentée dans les médias et dans la culture populaire, comment les hiérarchies de pouvoir dans la société peuvent influencer les relations parents-enfants.

Éducation : la pédagogie de la violence peut être examinée à travers les théories de l'apprentissage et de l'enseignement. Par exemple, comment les méthodes d'enseignement autoritaires peuvent avoir des effets négatifs sur la motivation et l'apprentissage des enfants, comment l'utilisation de punitions et de récompenses peut renforcer les comportements problématiques plutôt que de les corriger, comment l'enseignement dans un environnement non sécuritaire peut entraver la capacité de l'enfant à apprendre.

Droits de l'enfant : la pédagogie de la violence peut être étudiée à travers le cadre des droits de l'enfant et les lois nationales et internationales qui protègent les enfants contre les violences. Par exemple, comment les pratiques éducatives violentes peuvent violer les droits fondamentaux de l'enfant, comment les gouvernements et les institutions peuvent promouvoir des pratiques éducatives respectueuses des droits de l'enfant, comment les parents peuvent être sensibilisés aux droits de l'enfant et être responsabilisés en cas de violation de ces droits.

Selon Poutrin, I. « il s'agit de déraciner chez les enfants toute expression de leur volonté, considérée comme un caprice, en leur inculquant l'obéissance absolue aux parents et aux personnes responsables, et l'approbation de tout ce qu'ils font. » L'obéissance absolue aux parents et aux personnes responsables peut avoir des conséquences négatives sur le développement émotionnel et social des enfants. Bien que l'obéissance puisse être importante pour assurer la sécurité des enfants, elle peut également être utilisée de manière abusive pour contrôler et opprimer les enfants. Certaines des conséquences possibles de l'obéissance absolue sont :

- la suppression de la pensée critique et de la créativité : lorsque les enfants sont obligés de se conformer à des règles strictes sans possibilité de questionner ou de remettre en question les ordres, cela peut les empêcher de développer leur pensée critique et leur créativité.
- Une faible estime de soi : les enfants qui sont constamment soumis à des ordres autoritaires et qui ne sont pas autorisés à prendre des décisions pour eux-mêmes peuvent développer une faible estime de soi et un manque de confiance en eux-mêmes.
- Le stress et l'anxiété : lorsque les enfants sont obligés d'obéir à des règles strictes, cela peut créer un stress et une anxiété constants, car ils ont peur de ne pas être à la hauteur ou de décevoir leurs parents ou les personnes responsables.
- La rébellion : lorsque les enfants sont soumis à des règles très strictes, cela peut également les amener à se rebeller contre l'autorité en question, à mentir ou à se cacher pour éviter les conséquences de leur désobéissance.

L'obéissance absolue peut entraver le développement émotionnel et social des enfants en les empêchant de développer leur pensée critique, leur créativité, leur estime de soi et leur confiance en eux-mêmes. Il est important de trouver un équilibre entre l'obéissance nécessaire pour assurer la sécurité des enfants

et le respect de leur besoin de développer leur autonomie et leur indépendance.

L'étude James J. Gross et Al(2007) porte sur les différences de développement dans la régulation émotionnelle chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.

L'étude a été menée à l'aide de la technique de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour examiner les régions cérébrales impliquées dans la régulation émotionnelle. Les participants ont été invités à réguler leurs réponses émotionnelles lorsqu'ils ont été présentés à des images émotionnelles, et les résultats ont été comparés entre les groupes d'âge. Les résultats ont montré que les enfants avaient des difficultés à réguler leurs émotions, en particulier les émotions négatives, par rapport aux adolescents et aux jeunes adultes. Les adolescents ont montré une amélioration significative de la régulation émotionnelle par rapport aux enfants, mais ils ont encore montré des difficultés dans la régulation des émotions négatives. Les jeunes adultes ont montré la meilleure régulation émotionnelle parmi les groupes d'âge.

Les résultats ont également montré que les régions cérébrales impliquées dans la régulation émotionnelle varient en fonction de l'âge. Chez les enfants, les régions impliquées étaient principalement le cortex préfrontal controlatéral, tandis que chez les adolescents et les jeunes adultes, les régions impliquées étaient principalement le cortex préfrontal dorsolatéral.

Cette étude suggère que la régulation émotionnelle est un processus qui se développe progressivement au fil de l'âge, avec une amélioration significative de la régulation émotionnelle au fil du temps. Les résultats suggèrent également que les régions cérébrales impliquées dans la régulation émotionnelle changent avec l'âge. Cette recherche peut aider à mieux comprendre les différences dans la régulation émotionnelle entre les enfants, les adolescents et les adultes, ce qui peut avoir des implications pour

les interventions cliniques pour les troubles émotionnels chez les jeunes.

L'étude de Gene H. Brody et Al (1999) se concentre sur l'influence des pères et des mères dans la socialisation émotionnelle de leurs enfants. L'étude a été menée auprès de familles afro-américaines vivant dans le Sud-est des États-Unis, et a impliqué l'enregistrement de conversations en famille ainsi que des questionnaires remplis par les parents et les enfants. Les résultats ont montré que les pères avaient un impact plus important sur la socialisation des émotions positives chez les enfants, tandis que les mères avaient un impact plus important sur la socialisation des émotions négatives.

Plus spécifiquement, les pères étaient plus susceptibles de communiquer avec leurs enfants sur des sujets joyeux et agréables, de leur montrer des marques d'affection et d'encourager leur joie. Les mères, quant à elles, étaient plus susceptibles de communiquer avec leurs enfants sur des sujets tristes ou frustrants, de leur offrir du réconfort et de les aider à gérer leur colère.

L'étude a également montré que l'implication et l'interaction des pères dans la vie émotionnelle de leurs enfants étaient plus importantes pour les garçons que pour les filles, tandis que l'implication des mères était importante pour les deux sexes.

En conclusion, cette étude met en évidence les différences dans l'implication des pères et des mères dans la socialisation émotionnelle de leurs enfants. Les résultats suggèrent que les pères peuvent avoir un rôle important à jouer dans le développement des émotions positives chez les enfants, tandis que les mères peuvent avoir un rôle important dans la gestion des émotions négatives. Ces résultats peuvent avoir des implications pour les interventions cliniques et les programmes de formation parentale axés sur la socialisation émotionnelle des enfants.

John D. Mayer et Peter Salovey (1997) présentent le concept de l'intelligence émotionnelle et examinent ses implications pour le succès personnel, social, académique et professionnel.

Les auteurs définissent l'intelligence émotionnelle comme "la capacité à percevoir et à exprimer des émotions, à les assimiler et à les réguler de manière à favoriser la croissance émotionnelle et intellectuelle". Ils discutent des différentes compétences qui composent l'intelligence émotionnelle, y compris la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Ils soutiennent que l'intelligence émotionnelle est un facteur important pour le succès dans de nombreux domaines de la vie. Par exemple, l'intelligence émotionnelle peut aider à améliorer les relations interpersonnelles et la communication, à gérer le stress et à réguler les émotions de manière efficace. Les individus dotés d'une intelligence émotionnelle élevée sont souvent plus performants dans ces domaines. En plus des implications de l'intelligence émotionnelle pour la pratique clinique et la formation professionnelle, les professionnels de la santé mentale devraient intégrer les compétences de l'intelligence émotionnelle dans leur pratique, et les programmes de formation professionnelle devraient inclure une formation sur l'intelligence émotionnelle pour aider les individus à mieux comprendre et à gérer leurs propres émotions, ainsi que celles des autres, d'où l'importance de cette compétence pour le succès personnel, social, académique et clinique et la formation professionnelle.

D.W. Winnicott était un célèbre pédiatre et psychanalyste britannique du 20ème siècle, connu pour ses contributions à la théorie et à la pratique de la psychanalyse infantile. Dans "La famille et le développement de l'individu" (1965), il met en évidence l'importance de la présence d'un parent aimant et attentif pour le développement émotionnel sain d'un enfant.

Winnicott a développé la théorie de l'objet transitionnel, qui se réfère à un objet, tel qu'un doudou ou une couverture, que

l'enfant utilise pour se rassurer et se consoler lorsque sa mère ou son parent principal n'est pas présent. Selon Winnicott, la relation précoce entre la mère et l'enfant est cruciale pour le développement émotionnel sain de l'enfant. Il a notamment souligné l'importance de la continuité de la relation entre la mère et l'enfant, ainsi que la capacité de la mère à répondre aux besoins de l'enfant. Il a également mis en évidence l'importance de la mère ou du parent principal comme un "facilitateur" pour l'exploration et l'autonomie de l'enfant, en créant un environnement sûr et rassurant pour l'enfant. Selon lui, les parents qui sont capables de répondre aux besoins émotionnels de leur enfant avec amour et attention permettent à l'enfant de se développer avec confiance et estime de soi.

Winnicott a contribué de manière significative à notre compréhension de l'importance de la présence d'un parent aimant et attentif pour le développement émotionnel sain d'un enfant. Sa théorie de l'objet transitionnel et sa compréhension de la relation précoce entre la mère et l'enfant continuent d'influencer la psychanalyse infantile et la compréhension de la parentalité aujourd'hui.

Erik Erikson, psychologue du développement a beaucoup travaillé sur la façon dont les relations sociales et les expériences affectent le développement de l'individu. Il a en effet souligné l'importance de l'interaction positive et empathique entre les parents et les enfants pour favoriser leur développement psychologique.

Ainsi, dans "Identité et cycle de vie", publié en 1959, il développe sa théorie du développement psychosocial, qui met l'accent sur l'importance de l'interaction sociale et de l'expérience pour le développement de l'identité de l'individu tout au long de sa vie a développé une théorie du développement psychosocial qui se compose de huit étapes de la vie, chacune avec des tâches développementales spécifiques qui doivent être accomplies pour progresser vers la croissance et la maturité

psychologique. Dans cette théorie, l'environnement social dans lequel l'individu se développe, y compris la qualité des relations avec les parents et les figures d'autorité, joue un rôle essentiel dans le développement de l'identité et de l'estime de soi.

Erikson a souligné que les parents qui sont empathiques et chaleureux envers leur enfant aident l'enfant à développer un sens de la confiance en soi et de la sécurité émotionnelle. Ce sentiment de sécurité émotionnelle est crucial pour que l'enfant puisse explorer le monde avec confiance et développer des relations sociales positives.

En revanche, si les parents sont froids, critiques ou négligents, l'enfant peut développer un sentiment d'insécurité et de méfiance envers les autres. Selon Erikson, cela peut entraîner des difficultés dans les relations interpersonnelles à l'âge adulte et des problèmes de confiance en soi.

L'importance de l'interaction positive et empathique entre les parents et les enfants pour favoriser leur développement psychologique, en particulier pour leur sécurité émotionnelle et leur estime de soi est une évidence. Sa théorie du développement psychosocial continue d'avoir une influence importante sur la psychologie du développement et la compréhension de l'importance des relations sociales pour le développement de l'individu.

L'expression «pédagogie noire» (en anglais : poisonous pedagogy ou pédagogie toxique) est due à la pédagogue allemande Katharina Rutschky (1941-2010) qui présente, dans *Schwarze Pädagogik. Quellen zur Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung* (1977), un recueil de textes tirés de manuels des XVIII^e et XIX^e siècles illustrant le type d'éducation coercitive alors conseillé aux parents. Parmi les auteurs de cette anthologie figure par exemple le théologien suisse Johann Georg Sulzer (1720-1779) qui préconise de déraciner chez les enfants toute expression de leur volonté,

considérée comme un « caprice », en leur inculquant « l'obéissance absolue aux parents et aux personnes responsables, et l'approbation de tout ce qu'ils font », car cet apprentissage leur permettra de se soumettre aux lois et de devenir à leur tour « des êtres justes et vertueux ». De son côté, le Dr Moritz Schreber (1808-1861) conseille d'inculquer aux enfants « l'art du renoncement » à toute manifestation d'impatience, pour leur faire acquérir la « force de caractère » et le contrôle de soi indispensables à l'âge adulte. Selon ces auteurs, éduquer consiste avant tout à détruire les mauvais instincts de l'enfant, au sens originel du mot Erziehung qui renvoie à « retirer ». Il s'agit de conditionner l'enfant à une obéissance aveugle, ce qui suppose de l'habituer à réprimer ses émotions et à taire ses désirs, et d'empêcher toute velléité d'opposition. Ce dressage passe par les coups, mais aussi par la menace, l'humiliation, le chantage affectif, ainsi que des pratiques physiques astreignantes comme la gymnastique...

III. Quelques études ayant examiné les effets de la violence sur les apprenants

"Effects of Violence on Children's Mental Health: A Systematic Review" (Effets de la violence sur la santé mentale des enfants : une revue systématique).

Cette étude publiée dans le journal *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health* en 2014 a examiné plusieurs recherches sur les effets de la violence sur la santé mentale des enfants.

Les résultats de cette revue systématique suggèrent que l'exposition à la violence peut entraîner des problèmes de santé mentale chez les enfants, tels que le stress post-traumatique, l'anxiété, la dépression et des comportements agressifs.

"The Effects of Violence on Academic Progress and Classroom Behavior: Examining Disruption, Threat, and Exposure" (Les

effets de la violence sur la progression académique et le comportement en classe : examen de la perturbation, de la menace et de l'exposition).

Publiée dans le Journal of School Violence en 2017, cette étude a examiné les effets de l'exposition à la violence sur le progrès académique et le comportement en classe.

Il a été constaté dans cette étude que l'exposition à la violence était associée à des problèmes de comportement en classe, tels que l'agressivité, l'opposition et le manque de concentration, ainsi qu'à des difficultés scolaires et une baisse des performances académiques.

"Long-Term Effects of Child Abuse and Neglect on Emotion Processing in Adulthood" (Effets à long terme des mauvais traitements et de la négligence envers l'enfant sur le traitement des émotions à l'âge adulte).

Cette étude publiée dans Child Abuse & Neglect en 2010 a examiné les effets à long terme des mauvais traitements et de la négligence envers les enfants sur le traitement des émotions à l'âge adulte.

IV. Regards sur la pédagogie blanche ou non violente

Le concept de "pédagogie blanche" n'est pas couramment utilisé en psychologie ou en éducation, et il n'existe pas de définition précise ou d'auteur associé à ce concept.

Cependant, le terme "pédagogie blanche" peut être interprété comme faisant référence à une approche éducative qui privilégie la neutralité, la bienveillance et l'égalité des chances pour tous les élèves. Cette approche met l'accent sur l'importance de créer un environnement éducatif sécurisant et respectueux, dans lequel les élèves peuvent s'exprimer librement, expérimenter et apprendre à leur propre rythme.

Le terme "pédagogie blanche" est parfois utilisé en opposition à la "pédagogie noire" ou "pédagogie toxique" décrite par Alice Miller, qui met l'accent sur les méthodes éducatives violentes ou oppressives utilisées pour contrôler les enfants.

Cependant, il convient de noter que le terme "pédagogie blanche" n'est pas un terme couramment utilisé dans les milieux éducatifs ou de la psychologie du développement, et qu'il n'existe pas de consensus sur sa signification précise ou ses implications éducatives.

Que faut-il y comprendre ?

En opposition à la "pédagogie noire", Miller a développé l'idée de la "pédagogie blanche", qui met l'accent sur l'importance d'une éducation bienveillante et empathique, basée sur l'écoute active, la compréhension et l'acceptation de l'enfant tel qu'il est.

Une éducation bienveillante est une approche éducative qui met l'accent sur le respect, l'empathie, l'écoute et l'acceptation de l'enfant tel qu'il est. Elle vise à encourager le développement émotionnel et psychologique sain de l'enfant en lui fournissant un environnement sécurisé et soutenant son bien-être.

Une éducation bienveillante implique également la reconnaissance et la valorisation des besoins, des sentiments et des pensées de l'enfant, ainsi que la création d'un espace où l'enfant peut s'exprimer librement sans crainte de jugement ou de punition. Elle encourage l'enfant à développer son autonomie, sa créativité et son estime de soi.

Des recherches ont montré que les enfants élevés dans un environnement bienveillant ont tendance à être plus résilients, plus empathiques et à avoir une meilleure santé mentale que ceux qui ont été élevés dans un environnement moins bienveillant. Les enfants élevés avec bienveillance ont également tendance à être plus coopératifs, plus tolérants et à avoir une meilleure performance académique.

Il est donc important de promouvoir une éducation bienveillante, non seulement pour le bien-être de l'enfant, mais aussi pour la santé et la prospérité de la société dans son ensemble.

Carla Naumburg explique l'importance de valider les sentiments de l'enfant. Lorsque les parents ignorent, minimisent ou rejettent les émotions de leur enfant, cela peut nuire à son développement émotionnel et à sa capacité à réguler ses émotions. Y est expliqué également comment les parents peuvent apprendre à valider les émotions de leur enfant en écoutant activement, en reflétant ses sentiments et en offrant un soutien émotionnel. En offrant une validation émotionnelle, les parents peuvent aider leur enfant à développer une meilleure estime de soi, une plus grande confiance en soi et une capacité accrue à faire face aux défis émotionnels.

La validation émotionnelle ne signifie pas que les parents doivent être d'accord avec tout ce que leur enfant ressent. Au lieu de cela, il s'agit de reconnaître et de respecter les sentiments de l'enfant, même s'ils ne sont pas toujours agréables ou faciles à entendre.

L'instinct de protection parental peut souvent s'avérer nocif pour les enfants. C'est pourquoi dans "Why It's Important to Let Your Kids Feel All Their Emotions" de Christine Carter est mise en avant l'importance de permettre à ses enfants de ressentir toutes leurs émotions, même les plus difficiles.

Souvent, en tant que parents, nous avons tendance à vouloir protéger nos enfants de la douleur et du chagrin, mais que cela peut avoir des effets négatifs à long terme sur leur bien-être émotionnel. En effet, en niant ou en minimisant leurs émotions, nous pouvons empêcher nos enfants de développer les compétences émotionnelles nécessaires pour faire face aux difficultés de la vie.

Permettre à ses enfants de ressentir toutes leurs émotions peut les aider à développer une plus grande résilience, une plus

grande capacité à faire face aux défis de la vie et une plus grande estime de soi.

Il est tout autant important pour les parents qui ont la responsabilité des enfants de reconnaître leurs émotions de l'enfant leur prodiguer des conseils pour les à se réaliser.

Les émotions sont des expériences universelles et que les enfants ont besoin de se sentir compris et soutenus dans leurs émotions pour se développer de manière saine, aussi, les parents ont un rôle important à jouer en aidant leurs enfants à identifier et à nommer leurs émotions, en les encourageant à exprimer leurs sentiments et en leur offrant un soutien émotionnel lorsque nécessaire. Elles sont nombreuses, les conséquences négatives de ne pas reconnaître les émotions des enfants, telles que la frustration, la confusion et le sentiment d'incompréhension, qui peuvent entraîner des problèmes émotionnels à long terme. Il s'avère donc nécessaire d'aider les enfants à reconnaître et à exprimer leurs émotions de manière saine, notamment en offrant un soutien émotionnel, en encourageant la communication ouverte et en aidant les enfants à développer des compétences d'autorégulation émotionnelle.

V. Analyse comparée de la pédagogie noire et la pédagogie blanche (synthèse)

Au regard de l'analyse des études menées sur la violence comme approche pédagogique, il convient de rappeler que les concepts de pédagogie noire et blanche ont été proposés par la psychanalyste suisse Alice Miller pour décrire deux approches opposées dans l'éducation des enfants. Il ressort clairement de toutes les études que les deux études ont des caractéristiques et des conséquences bien différentes.

Ainsi, la pédagogie noire, également appelée "l'éducation nocive", est une approche qui se caractérise par l'utilisation de la violence physique et psychologique pour punir et discipliner les

enfants. Les parents ou les éducateurs qui utilisent cette approche peuvent recourir à des méthodes telles que la fessée, les insultes, les menaces, l'isolement et la privation de nourriture pour contrôler le comportement de l'enfant. Cette approche peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale et émotionnelle de l'enfant, pouvant mener à des problèmes tels que la dépression, l'anxiété, la colère et l'isolement social.

La pédagogie blanche, également appelée "l'éducation bienveillante", est une approche qui se caractérise par l'utilisation de méthodes non violentes et respectueuses pour éduquer les enfants. Les parents ou les éducateurs qui utilisent cette approche peuvent encourager l'enfant à exprimer ses émotions, à prendre des décisions et à apprendre de ses erreurs sans être puni. Cette approche peut aider l'enfant à développer une estime de soi positive, une confiance en soi et un sens de l'autonomie.

En comparant les deux approches, il est clair que la pédagogie noire est préjudiciable pour l'enfant, tandis que la pédagogie blanche est bénéfique. La pédagogie noire utilise la violence pour contrôler l'enfant, ce qui peut causer des dommages émotionnels durables. En revanche, la pédagogie blanche respecte les besoins et les émotions de l'enfant, ce qui peut aider à renforcer la relation parent-enfant et à promouvoir un développement émotionnel et social sain.

Conclusion

L'article sur la pédagogie noire a mis en évidence les tares d'une méthode d'enseignement contre-productive, et les avantages d'une méthode d'enseignement alternative qui repose sur une approche plus centrée sur l'expérience des apprenants. Cette méthode est basée sur l'idée que les enseignants peuvent et doivent aider les étudiants à apprendre en les encourageant à explorer et à comprendre le monde qui les entoure.

Les violences pédagogiques sont un sujet d'une grande importance qui affecte de nombreux étudiants et leur parcours éducatif. Cette étude a examiné les différentes formes de violences pédagogiques et leurs conséquences sur les étudiants.

Les résultats ont montré que les violences pédagogiques peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale et physique des étudiants, ainsi que sur leur performance académique. Les formes les plus courantes de violences pédagogiques incluent la discrimination, l'intimidation, la stigmatisation, la maltraitance et l'abus de pouvoir.

"Imaginez un enfant assis dans une salle de classe, craintif et anxieux, regardant avec appréhension l'enseignant qui brandit une règle en bois. Les coups violents pleuvent sur les mains et les doigts de l'enfant, créant non seulement une douleur physique, mais aussi des cicatrices émotionnelles durables. Cette scène, bien qu'alarmante, est malheureusement une réalité pour de nombreux enfants dans certains contextes éducatifs où la violence est considérée comme un moyen de discipliner et d'enseigner".

La pédagogie basée sur la violence, malgré son nom choquant, est une approche éducative qui existe depuis longtemps et qui a été pratiquée dans différentes cultures et époques. Cette approche met l'accent sur la discipline autoritaire, les punitions corporelles et la domination de l'enseignant sur l'apprenant. Cependant, les conséquences de cette forme d'éducation peuvent être dévastatrices pour le développement des apprenants, laissant des séquelles émotionnelles profondes et compromettant leur épanouissement à long terme.

Cet article vise à mettre en lumière les alternatives à la violence éducative dans l'espoir d'inspirer un changement positif dans les pratiques éducatives et promouvoir une éducation non violente. Pour ce faire, des méthodes éducatives bienveillantes et respectueuses qui favorisent l'épanouissement des apprenants,

renforcent leur estime de soi, favorisent le potentiel de chaque individu, construisent un avenir plus harmonieux pour les générations à venir et encouragent des relations positives au sein de l'environnement éducatif et méritent d'être explorées.

Aussi, est-il impératif que les établissements éducatifs prennent des mesures pour prévenir et traiter les violences pédagogiques. Cela inclut la mise en place de politiques claires, la formation des enseignants et des étudiants, et la création de mécanismes de signalement et de traitement des plaintes. La pédagogie noire et la pédagogie blanche représentent deux approches radicalement différentes de l'éducation des enfants. Bien que la pédagogie noire soit heureusement de plus en plus rejetée aujourd'hui, il est important de souligner l'importance d'une éducation bienveillante et respectueuse pour le bien-être des enfants.

En fin de compte, il est essentiel que la communauté éducative travaille ensemble pour éliminer les violences pédagogiques et créer un environnement d'apprentissage sain et positif pour tous les étudiants.

Bibliographie

Carla Naumburg, 2014, "Parenting in the Present Moment" Parallax Press.

CARTER C., (1983). *Why It's Important to Let Your Kids Feel All Their Emotions*. Edition américaine Sage Publications.

Catherine S. Taylor, Mary P. Giannopoulos, et Christina C. Dionisio, 2014, "Effects of Violence on Children's Mental Health: A Systematic Review", Journal "Trauma, Violence, & Abuse" édité par SAGE Publications.

Eamon J. McCrory, Andrea L. M. Fredrickson, et Essi Viding, 2017, "Long-Term Effects of Child Abuse and Neglect on Emotion Processing in Adulthood", Society for Research in Child Development (SRCD).

Erik Erikson, 1959, *Identité et cycle de vie*. Edition américaine International Universities Press.

Gene H. Brody et al. 1999, *The socialization of emotions : Fathers' versus mothers' influences on children's emotional development*. Edition américaine Sage Publications.

ISAAC A., 1951, *Foundation*.

James J. Gross, Kevin N. Ochsner et al., 2007, The development of emotion regulation : An fMRI study of cognitive reappraisal in children, adolescents and young adults.

Jana J. Muschert et Jody L. Greene, 2017, "The Effects of Violence on Academic Progress and Classroom Behavior: Examining Disruption, Threat, and Exposure", journal "Youth & Society".

John D. Mayer et Peter S., 1997, *Emotional intelligence: Implications for personal, social, academic, and workplace success*. Edition américaine Basic Books.

Katharina Rutschky, Schwarze Pädagogik, 1977, Quellen zur Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung.

MILLER A, 1983, "C'est pour ton bien", Flammarion, Les Éditions de l'Homme, Pocket.

Paulo F. "Pedagogy of Hope: reliving Pedagogy of the Oppressed: " 1994, Edition américaine The Continuum Publishing Corporation.

Poutrin, I., 2022, *Pédagogie noire*. Dans : Isabelle Poutrin éd., *Dictionnaire du fouet et de la fessée : Corriger et punir* (pp. 576-578). Paris Cedex 14 : Presses Universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.poutr.2022.01.0576> .

LES LANGUES NATIONALES AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Dr Victor YAMEOGO

*Laboratoire de Psychopédagogie, Andragogie, Mesure et Évaluation
et Politiques Éducatives (LAPAME) Université Norbert ZONGO,
Koudougou, Burkina Faso*

Dre Bernadette K. KABOR É /AOUÉ

*Laboratoire de Sciences Humaines et Sociales (LABOSHS)
Université Norbert ZONGO, Koudougou, Burkina Faso*

Résumé

Le Burkina Faso est un pays anciennement dominé qui a été contraint d'adopter la langue du dominateur. La réalité est que, dans divers domaines de la vie, les savoirs locaux peinent à se faire une place et les burkinabè cherchent à revenir à eux-mêmes après la longue marche de déracinement et d'hybridation culturels depuis le phénomène colonial. Le présent article va traiter de la thématique suivante : les langues nationales au service du développement durable. Notre étude qui s'est déroulée dans la commune de Ramongo, province du Boulkiemdé s'est proposée de voir comment dans cette commune qui a mis en œuvre une éducation bilingue (Moore-Français), nous pouvons avoir des pistes pour réussir mieux la double éducation qui s'impose si nous voulons amorcer un développement durable. Dans cette recherche évaluative, nous déroulerons une méthode mixte pour mieux cerner la réalité en vue d'identifier des manières de faire qui valorisent les langues nationales en tant que moteur des savoirs locaux. Il nous semble que l'adoption de l'école et l'adhésion de la communauté éducative au processus éducatif seront fonction du degré de prise en compte des savoirs locaux.

Mots clés : *savoirs locaux, double éducation, langues nationales, développement durable, culture.*

Abstract

Burkina Faso is a formerly dominated country that has been forced to adopt the language of the dominator. The reality is that in various areas of life, local knowledge is struggling to find a place for itself and the Burkinabè are seeking to return to themselves after the long march of uprooting and cultural hybridization since the colonial phenomenon. This article will address the

following theme: National languages for sustainable development. Our study, which took place in the commune of Ramongo, in the province of Boulkiemdé, proposed to see how in this commune, which has implemented a bilingual education (Moore-French), we can have ways to better succeed in the dual education that is necessary if we want to initiate sustainable development. In this evaluative research, we will deploy a mixed method to better understand the reality in order to identify ways of doing things that value national languages as a driver of local knowledge. It seems to us that the adoption of the school and the adherence of the educational community to the educational process will depend on the degree to which local knowledge is taken into account.

Keywords: *local knowledge, dual education, national languages, sustainable development, culture.*

Introduction

Pour Nicolas (2000), les savoirs locaux (SL) sont une précieuse ressource qui peut contribuer à améliorer l'efficacité, l'efficacité et la durabilité du processus de développement. Ils constituent la base du processus de décision locale dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, la santé animale et humaine, l'éducation, la gestion des ressources naturelles et pour d'autres activités économiques et sociales essentielles.

Le problème, au sens de Barro (2015), se pose en termes d'une « double éducation » de fait, car il y a l'éducation traditionnelle basée sur les langues nationales d'un côté et l'école du blanc basée sur le français de l'autre. Dans cette perspective, l'école est considérée comme le lieu du savoir d'outre-mer, lieu où le blanc apprend sa « sorcellerie » aux enfants. L'école apparaît comme un monde à part.

Notre étude qui va se dérouler dans la commune de Ramongo, province du Boulkiemdé se propose de voir comment dans cette commune qui a mis en œuvre une éducation bilingue (Moore-Français), nous pouvons avoir des pistes pour réussir mieux la double éducation qui s'impose de fait.

L'objectif de notre étude est d'analyser l'apport des savoirs locaux à travers la langue dans l'adoption de l'école par la communauté en vue d'amorcer son développement endogène et durable.

Dans cette recherche évaluative d'une situation d'éducation, nous déroulerons une méthode mixte (qualitative et quantitative) pour mieux cerner la réalité en vue d'identifier des manières de faire qui valorisent les langues nationales en tant que moteur des savoirs locaux.

Ainsi, le présent article s'articule autour de trois points à savoir, la problématique, la méthodologie de l'étude et les résultats de l'étude.

1. Problématique

Pour l'UNESCO (2003), les savoirs locaux désignent les ensembles cumulatifs et complexes de savoir, savoir-faire, pratiques et représentations qui sont perpétués et développés par des personnes ayant une longue histoire d'interaction avec leur environnement naturel. Ces systèmes cognitifs font partie d'un ensemble qui inclut la langue, l'attachement au lieu et à la vision du monde.

Les savoirs locaux sont les savoirs qu'une communauté s'est appropriés en les adaptant. On distingue les savoirs productifs et socioculturels, les savoirs réservés et démocratisés.

Le problème est que l'école moderne chargée de véhiculer les savoirs a pris le parti de la "sorcellerie du blanc" et véhicule des savoirs pas toujours adaptés. Pour Barro (2015), l'institution scolaire reste inadaptée au contexte :

L'école est demeurée intouchée dans son fond depuis les indépendances ; elle est donc telle que l'a laissée le colonisateur ou les missionnaires, alors qu'en France, chaque année ou presque, des aménagements voire des réformes de fond lui sont apportées. Par contre, les spécialistes ou les décideurs de la politique scolaire burkinabé semblent avoir mythifié cet instrument qu'ils n'ont pas encore approprié à son contexte.

Barro (2015) modélise la double éducation de la manière suivante :

VT : Valeurs traditionnelles (englobant savoir-être et savoir-faire technique).

VM : Valeurs modernes (englobant connaissances scientifiques et techniques modernes écrites).

L'Ecole Médiatrice* :

pont jeté entre le monde traditionnel et moderne, «joint» trouvé pour une (ré)conciliation ; cœur vivant distribuant l'énergie du savoir expérimentable et recevant en retour par les "veines" (dynamique du pédagogue) de quoi être plus conforme aux attentes du milieu de son implantation. Pour ce faire, l'École actuelle est à revoir surtout sur le fond pédagogique.

Et : Ensemble des Traditions.

Em : Ensemble de la Modernité.

Source : M.M. Barro (2015, p.p. 236-237)

Ce modèle nous servira de fil conducteur pour analyser le cas de l'école bilingue de Ramonyiri pour voir comment une réforme qui met en avant les langues nationales comme moteur des savoirs locaux peut survivre malgré les aléas et les fluctuations en termes de rendements. Et pour conduire notre recherche, nous nous sommes posé la question générale suivante :

Comment les savoirs locaux peuvent-ils assurer la double éducation par l'utilisation des langues nationales comme moteur pour l'adhésion de la communauté au processus éducatif ?

De façon spécifique, nous voulons savoir :

- Comment l'usage des langues nationales comme médium pour l'acquisition des connaissances peut-il permettre l'adoption de l'école par le milieu ?

-En quoi la prise en compte de la production calquée sur les activités pratiquées dans le milieu peut-elle permettre l'adoption de l'école par la communauté ?

-Comment l'école en tenant compte de la vision du monde de la communauté dans le processus éducatif, sera-t-elle acceptée par la communauté dans le processus de développement durable ?

Notre objectif étant d'analyser l'apport des savoirs locaux dans l'adoption de l'école par la communauté.

Et avant de conduire nos investigations sur le terrain, nous avons formulé les hypothèses suivantes :

1.1. Hypothèses de recherche

- ❖ **Hypothèse générale** : La valorisation des savoirs locaux permet l'adoption de l'école par la communauté
- ✓ **Hypothèse spécifique 1** : L'usage des langues nationales comme médium pour l'acquisition des connaissances permet l'adoption de l'école par le milieu
- ✓ **Hypothèse spécifique 2** : La prise en compte de la production calquée sur les activités pratiquées dans le milieu permet l'adoption de l'école par la communauté.
- ✓ **Hypothèse spécifique 3** : Tant que l'école tient compte de la

vision du monde de la communauté dans le processus éducatif, elle sera acceptée par la communauté.

2. Méthodologie de la recherche

De type évaluatif, notre recherche peut être classée comme « *une recherche évaluative orientée vers la prise de décision* ». Elle permet de déterminer les causes et les conséquences d'un phénomène et de proposer des stratégies de remédiation.

La présente recherche a utilisé la méthode mixte dans une perspective analytique et prospective. Au regard des objectifs de notre recherche, il y a la nécessité de s'orienter vers des données qui rendent compte des langues en présence et des choix politiques, des motivations et des justifications relatives à l'utilisation des langues nationales dans l'ensemble du système éducatif formel au côté des langues étrangères en partant de la province du Boukhiemdé comme champ d'étude. Il faut noter que la province compte 13 écoles bilingues dans huit (8) CEB (Imasgo, Kindi, Koudougou I, Koudougou II, Nanoro, Pella, Ramongo et Sabou). Mais c'est surtout le cas de la CEB de Ramongo, qui a retenu au final notre attention, que nous étudierons en comparaison avec l'école classique de la même localité. Ainsi, notre population d'étude se présente comme suit:

Tableau 1 : population, échantillon et instrument de collecte des données

Type de population	Outils de collecte des données	Échantillon
ENQUÊTES PAR QUESTIONNAIRES		
Élèves	Questionnaires d'enquête	5*13=65
Enseignants		5*13= 65
Directeurs		1*13=13
Encadreurs		2*8=16

S/Total 1		159
ENTRETIENS		
APE/AME des EB	Guides d'entretien	1*1 focus groups=1
APE/AME des EC		1*1 focus groups=1
DPPENF/BLK		1
S/Total 2		03
FICHE DE COLLECTE DE DONNÉES STATISTIQUES POUR COMPARAISON PAR VILLAGE/SECTEUR		
DE/EB	Fiche	1*1=1
DE/EC		1*1=1
S/Total 3		02
TOTAL GÉNÉRAL	3	164

Pour les dépouillements des données récoltées nous avons procédé dans un premier temps à un traitement des données par le logiciel Sphinx, et nous avons complété aussi par un dépouillement manuel de certains aspects des questionnaires adressés aux concernés par la recherche. Ensuite, avons utilisé les Logiciels Word, Excel pour l'exportation des données et les mises en forme nécessaires.

L'analyse de contenu a aussi été appliquée, d'une part, aux questions ouvertes des questionnaires et des guides, d'autre part à un échantillon de documents que nous avons recueillis grâce à la sollicitude des enquêtés. Ce choix s'explique par le fait que ces données sont essentiellement qualitatives.

3. Présentation des résultats

3.1. Présentation des résultats globaux sur la province du Boulkiemdé

Nous nous sommes intéressés aux résultats des Écoles bilingues en comparaison avec les résultats des écoles classiques des

mêmes localités, au CEP 2021 dans la province du Boulkiemdé et la situation se présente ainsi qu'il suit :

Tableau 2 : Résultats de l'EB comparé au résultat de l'Ec.C au CEP 2021

ÉCOLE CLASSIQUE VS ÉCOLE BILINGUE	RÉSULTATS AU CEP 2021		
	Présentés	Admis	Taux de succès
COMMUNE DE RAMONGO			
Paglayiri classique	11	09	81,81%
Ramonyiri bilingue	78	09	11,54%
COMMUNE DE NANORE			
Kyou Classique	55	34	61,82%
Boulpon bilingue	51	37	72,55%
COMMUNE DE KINDI			
Taonso Classique	76	30	39,47%
Taonso Bilingue	63	37	58,73%
COMMUNE DE PELLA			
Bissighin classique	46	34	73%
Dapoya Bilingue	28	23	82,14%
COMMUNE DE IMASGO			
Imasgo Tanghin Classique	51	38	74,51%
Notre-Dame Bilingue	40	30	75%
COMMUNE DE KOUDOUGOU			
Kayimdi classique	47	18	38,29%
Kayimdi bilingue	13	7	53,84%
COMMUNE DE DOULOU			
Doulou Classique	89	32	35,95%
Doulou bilingue	57	22	38,60%
COMMUNE DE GODIN			
Godin Classique	58	27	46%

Godin bilingue	45	13	28,89%
Secteur 2 classique	84	38	45,23%
Secteur 2 bilingue	58	17	29,31%
Lattou classique	68	36	52,94%
Lattou Bilingue	19	03	15,78%
Secteur 9 classique (Wendpanga A)/	93	81	97%
Secteur 9 bilingue	48	13	27,08%
COMMUNE DE SABOU			
Rakiègma classique	70	34	48,57%
Nabadgogo bilingue	30	15	50%

Source : Enquêtes terrain année scolaire 2022-2023

Ces résultats montrent que dans la commune de Ramongo, au CEP 2021 l'EB de Ramonyiri a fait un taux de succès de 11,54% contre au taux de 81,81% pour l'Ec C de Paglayiri. Mais malgré tout, la communauté a continué d'adopter et inscrire massivement les enfants dans cette école bilingue qui parle la langue du milieu.

En considérant le cas particulier des écoles bilingues de la province du Boulkiemdé, leurs performances à l'examen du CEP 2021 peuvent être visualisées ainsi que le montre le graphique suivant :

Graphique 1: Taux de succès des EB au CEP session de 2021

Ce graphique conforme qu'avec le taux de 11,54% au CEP 2021, l'EB de Ramonyiri se classe dernière des EB de la province. Mais cela n'a pas entamé le moral des populations à cause de la prise en compte de la langue et des activités e, culture et production qui sont en phase avec les préoccupations de la communauté.

Mais conformément à l'objectif de notre étude, nous avons continué à zoomer sur le cas particulier de deux écoles de la commune de Ramongo que sont l'école classique de Paglayiri et l'école bilingue de Ramonyiri. Les données recueillies sur le terrain présentent la situation suivante en rapport avec les résultats et les effectifs des deux écoles, toujours dans une perspective de comparaison.

Tableau 3 : Effectifs et résultats de l'EB comparé au résultat de l'EC au CEP 2021

COMMUNE DE RAMONGO							
E.B.	E.C.	EFFECTIFS 2020-2021			RÉSULTATS AU CEP 2021		
		G	F	T	Présentés	Admis	Taux de succès
Paglayiri classique		69	74	143	11	09	81,81%
Ramonyiri bilingue		272	143	415	78	09	11,54%

Les résultats montrent que l'école bilingue de Ramonyiri compte le plus gros effectif des écoles bilingues de la province du Boulkiemdé avec 415 élèves au total. Au CEP 2021, l'école a réalisé un taux de succès de 11,54%. Juste à côté il y a l'école de Paglayiri qui a un effectif de 143 élèves et qui a réalisé un taux de succès au CEP 2021 de 81,81%. C'est dire que malgré les mauvais résultats de l'école bilingue, elle enregistre l'effectif le plus élevé des écoles bilingues du Boulkiemdé. Et même avec le taux de succès très faible de 11,54%, les parents continuent d'y inscrire et massivement leurs enfants. Nous avons donc creusé pour en savoir plus, et nos investigations révèlent la présence d'un partenaire généreux à savoir CODEGAZ, une association humanitaire qui avait pour objectif de relever le taux de scolarisation dans le village. Car les effectifs étaient très faibles par classe, entre 20 et 30 élèves.

3.2. De la vérification des hypothèses

Nous avons formulé pour cette étude, une hypothèse générale et trois hypothèses spécifiques.

3.2.1. De la vérification de l'hypothèse spécifique 1

En rappel, elle stipulait que l'usage des langues nationales comme médium pour l'acquisition des connaissances permet l'adoption de l'école par le milieu.

En effet, les résultats montrent que l'école bilingue de Ramonyiri a le plus gros effectif parmi les EB de la province du Boulkiemdé avec un effectif de 415 apprenants. Fait non négligeable, l'affluence a fait ouvrir deux classes supplémentaires et l'école qui était à 5 classes est actuellement à 7 classes dont deux classes doublées.

Au vu de ces résultats, nous pouvons affirmer que l'hypothèse spécifique 1 qui stipulait que l'usage des langues nationales comme médium pour l'acquisition des connaissances permet l'adoption de l'école par le milieu est confirmée.

3.2.2. De la vérification de l'hypothèse spécifique 2

Elle stipulait que la prise en compte de la production calquée sur les activités pratiquées dans le milieu permet l'adoption de l'école par la communauté

En effet, les enquêtes ont révélé la présence d'un partenaire généreux à savoir CODEGAZ, une association humanitaire qui avait pour objectif de relever le taux de scolarisation dans le village. Car les effectifs étaient très faibles par classe entre 20 et 30 élèves.

Le soutien porte sur la cantine, et donnait de l'argent à l'école pour s'approvisionner et les quantités peuvent souvent atteindre 2 tonnes de riz par an. Le soutien portait aussi sur la production et à ce niveau on peut citer par exemple l'octroi de poules à élever à la maison par les élèves, ce qui a contribué à faire adopter l'EB. Ce partenaire a aussi construit 4 classes et fait des réhabilitations des anciens bâtiments. Il y a eu même un projet d'adduction d'eau potable d'un montant d'environ 80.000.000. Le slogan développé par le partenaire était : « l'école, affaire du village, et le village, affaire de l'école ».

Au vu de tout cela, nous pouvons affirmer que la prise en compte de la production calquée sur les activités pratiquées dans le milieu permet l'adoption de l'école par la communauté. L'hypothèse spécifique 2 est donc confirmée.

Au-delà de l'école primaire, ils ont construit un CEG à Ramonyiri, et une maison de la femme. Il y a eu aussi des apports en livres, et en tables bancs.

En clair, c'est ce partenariat qui compense le manque de ressources et qui fait l'affaire de tous les acteurs (de l'école à la Mairie en passant par tout le village), qui maintient l'engouement autour de l'école bilingue malgré les mauvais résultats. Nous sommes au cœur de la « rationalité limitée », car la théorie de l'analyse stratégique postule que « *pour parvenir à leurs fins, les acteurs calculent dans le cadre d'une rationalité qui est dite limitée* (Crozier, 1977).

3.2.3. De la vérification de l'hypothèse spécifique 3

Cette hypothèse stipulait que tant que l'école tient compte de la vision du monde de la communauté dans le processus éducatif, elle sera acceptée par la communauté.

En effet, les résultats montrent que l'école bilingue de Ramonyiri compte le plus gros effectif des écoles bilingues de la province du Boulkiemdé avec 415 élèves au total. Au CEP 2021, l'école a réalisé un taux de succès de 11,54%. Juste à côté il y a l'école de Paglayiri qui a un effectif de 143 élèves et qui a réalisé un taux de succès au

CEP 2021 de 81,81%. C'est dire que malgré les mauvais résultats de l'école bilingue, elle enregistre l'effectif le plus élevé des écoles bilingues du Boulkiemdé. Et même avec le taux de succès très faible de 11,54%, les parents continuent d'y inscrire et massivement leurs enfants.

Graphique 32 : Comparaison entre les résultats au CEP 2021 et les effectifs 2021-2022 à Ramongo

Source : Enquêtes terrain année scolaire 2020-2021

Au vu de ces résultats, nous pouvons affirmer que tant que l'école tient compte de la vision du monde de la communauté dans le processus éducatif, elle sera acceptée par la communauté. L'hypothèse spécifique 3 est donc confirmée.

3.2.4. De la vérification de l'hypothèse générale :

Toutes les trois hypothèses spécifiques étant confirmées, nous pouvons affirmer que l'hypothèse générale qui stipulait que la valorisation des savoirs locaux permet l'adoption de l'école par la communauté est également confirmée.

3.3. Discussion des résultats

L'EB demande une forte intégration de l'école au milieu, et face à cette question, Barro (2015) apporte sa contribution à partir du cas « Toussian ». Il traite de la présence simultanée de deux formes d'éducation à l'école formelle dans la zone de Tousiana

et nous estimons que ses analyses sont valables pour toutes les localités du Burkina Faso. Il pose le problème en termes de « double éducation » de fait : il y a l'éducation traditionnelle d'un côté et l'école du blanc de l'autre. Dans cette partie du Burkina Faso, l'école est considérée comme le lieu du savoir d'outre-mer, lieu où le blanc apprend sa « sorcellerie » aux enfants.

L'école apparaît comme un monde à part comme le décrit si bien Erny (1977) :

on passe la porte de l'école comme on passerait une véritable frontière, non seulement une frontière du savoir, mais une frontière culturelle, une frontière des manières d'être, des manières de sentir... Ce passage rend par la suite difficile la relation avec le reste de la société. (p. 32)

Le défi qui se pose dans cette double éducation, selon lui, est de savoir comment s'ouvrir au monde sans abandonner sa propre identité. Or, renier sa culture c'est perdre son identité. Et la langue étant un puissant vecteur culturel, cette double éducation ici dépeinte par Barro pose nécessairement le problème de l'usage des langues en présence.

Nous pensons avec Barro (2015) que les initiatives et les interventions doivent être orientées vers ce type de (re)conciliation : « la double éducation qui s'appuiera sur une institution scolaire double permettra non seulement de mieux s'acculturer, mais de réussir les transferts de technologie, voire de créer les instruments indispensables au développement du pays. » (p. 330).

Sanogo (2016) fait également une contribution en termes d'usage informel dans un cadre informel en analysant la construction identitaire par une langue comme le dioula véhiculaire. L'étude est menée dans la ville de Bobo à l'ouest du Burkina Faso. Elle montre que l'identité bobolaise est construite surtout à travers des pratiques langagières convergentes à travers lesquelles les locuteurs de cette ville se reconnaissent. C'est une situation favorisée par la similitude de l'émergence des facteurs

historiques, linguistiques et géographiques de cette ville naissante. Mais le rôle fondamental de la langue véhiculaire a été consolidé par le facteur psychologique qui fait de ce *dioula* l'âme même de la ville. Ainsi, il est devenu le moteur de ce processus d'identification, au point que la tendance à parler d'une certaine façon le dioula fait qu'on devient bobolais.

L'auteur cherche à savoir en quoi le dioula a contribué à la configuration et aux caractéristiques actuelles de l'espace urbain à Bobo-Dioulasso. Les réflexions sont construites autour de l'hypothèse selon laquelle il existe un lien entre identité bobolaise et la qualité de locuteur du dioula véhiculaire, car cela correspond à la perception la plus courante qu'on a du bobolais. Au final, Sanogo retient que :

la mise en place d'une population multiculturelle, d'origines diverses et ayant des langues différentes a ainsi été une condition très favorable au rôle de variété supralocale que le dioula assurait déjà entre variétés différentes du mandingue. De même, la simultanéité entre l'émergence du dioula urbain et le processus d'urbanisation a provoqué une adhésion à la langue du milieu surtout chez les natifs de cette ville. En retour, cela a provoqué un divorce entre langue et ethnicité que l'on pourra appeler une « desethnicisation ». En d'autres termes, la pratique de cette langue ne renvoie aucunement à l'appartenance à une ethnie quelconque, donnant l'impression que le dioula est une langue neutre vis-à-vis des langues des groupes ethniques en présence. Malgré « la pression linguistique » qu'elle exerce sur les nouveaux arrivants dans la ville, le dioula reste et demeure la pratique langagière de tous, le parler de la ville de Bobo-Dioulasso. (Sanogo, 2016, p.p. 323-324)

Pour notre part ce type d'usage informel de la langue (le dioula) dans un cadre informel (le quotidien de la ville de bobo) nous sert de piste pour comprendre les chances des langues en présence dans le processus d'intégration dans un cadre formel, l'EB. Les théories bilingues sont à reconsidérer pour éviter

certains pièges. Il s'agira de considérer la notion de langue nationale maîtrisée par l'enfant, même si cette langue n'est pas « la langue maternelle » de ce dernier. Sinon on retombe dans le traumatisme occasionné chez les élèves par l'usage du « tout français » dès les premiers moments de la scolarisation.

Ces éléments nous semblent importants et à considérer pour un meilleur emploi de la langue nationale dans un climat serein et au service du développement endogène. Mais du fait que le développement endogène est un processus multiacteurs, ce genre de processus ne commande-t-il pas une synergie d'action et un engagement réel et coordonné des chercheurs et des décideurs politiques ?

Conclusion

Nous dirons pour conclure que l'adoption de l'école et l'adhésion de la communauté éducative au processus éducatif seront fonction du degré de prise en compte des savoirs locaux. La double éducation matérialisée dans notre étude par l'éducation bilingue, Français-Langue nationale Moore, n'oblige nullement la communauté à rejeter ses pratiques et à se renier, mais plutôt, à la lumière des apports en connaissances scientifiques de l'école moderne par le français, ils pourront remettre au goût du jour leurs connaissances traditionnelles portées par la langue nationale que l'école reconnaît et valorise. L'avenir de l'institution scolaire est lié à son degré de valorisation des savoirs locaux (SL), lesquels savoirs locaux sont conciliables et réactualisables par les sciences modernes.

Le mystère de l'engouement autour de l'école bilingue de Ramonyiri dans la commune de Ramongo malgré ses mauvais résultats au CEP 2021 (dernière de toutes les EB de la province du BLK, mais première en effectifs à la rentrée 2022) vient d'être élucidé.

L'institution a convaincu plus par sa prise en compte des savoirs locaux (culture Production-savoirs endogènes) que par les taux de succès au CEP classique.

Bibliographie

Barro M. (2015). *La double éducation en pays Tusian au Burkina Faso : Problématique pour une (ré)conciliation*. L'harmattan, Paris.

Dialla B. (2005). *Pratiques et savoirs paysans au Burkina Faso. Une présentation de quelques études*. Série document de travail, DT-CAPES N° 2005-20, Ouagadougou, Burkina Faso, 25 p.

Erny P. (1977). *L'enseignement dans les pays pauvres*, Paris, L'harmattan.

Roué M. (2012). « *Histoire et épistémologie des savoirs locaux et autochtones* », Revue d'ethnoécologie [En ligne], 1 | 2012, mis en ligne le 02 décembre 2012, consulté le 19 avril 2016. URL : <http://ethnoecologie.revues.org/813> ; DOI : 10.4000/ethnoecologie.813

Sanogo M. L. (2016). « *Construction d'une identité par la langue : le cas du Dioula véhiculaire* ». Wiiré, Revue de langues, lettres, arts, sciences humaines et sociales. Actes du 10e colloque Interuniversitaire : Langues, Cultures, Citoyenneté.

Sawadogo A. 2e Jumelle. (2018). « *Langues nationales et transmission des savoirs endogènes pour un développement durable : cas des textes de lecture en mooré dans les écoles bilingues au Burkina Faso* ». Revue RAFEC, Université Norbert Zongo, Koudougou, N°5

Sawadogo A. 2^e Jumelle. (2019). *Le Larle Naaba Tigré contre la faim. Nouvelles techniques culturelles pour plus de rendement agricole : Outil de l'agriculteur*. Presses universitaires, Ouagadougou, Burkina Faso, ISBN : 979-10-90524-53-8, 104 p.

Sawadogo A. 2e Jumelle. & Ouedraogo S. M. (2020). « *Langue et préservation des espèces animale et végétale en pays Moaaga* ». Les cahiers de l'ACAREF Vol. 2/N°4, mai 2020, TOME 1- ISBN 9782953729962, pp140-150

Some Z. M. (2003). *Politique éducative et politique linguistique en Afrique : Enseignement du français et valorisation des langues « nationales » : le cas du Burkina Faso*, Paris, l'Harmattan, 325p

Yameogo V. (2004). *Quelles stratégies pour une pérennisation de l'éducation bilingue dans le système éducatif formel burkinabé? Le cas de l'éducation de base au Boulkiemdé*, Mémoire de fin de formation à la fonction d'Inspecteur de l'Enseignement du Premier Degré, École Normale Supérieure de Koudougou (ENSK) ,134p

Yameogo V. (2022). *Utilisation des langues nationales dans l'enseignement primaire : impact des rapports évaluatifs du rendement des écoles bilingues sur l'engouement autour de ces établissements au Burkina Faso*. Thèse de Doctorat Unique en Sciences de l'Éducation, option politiques éducatives, Université Norbert ZONGO/ Burkina Faso